

Vertical Farming

Ermittlung der Anforderungsbedingungen zur Entwicklung eines
Vertical Farm-Prototyps zur Kulturpflanzenproduktion

D. Podmirseg, S. Sautter, B. Cody,
A. Keutgen, N. Keutgen, J. Balasch, K. Diwold

Berichte aus Energie- und Umweltforschung

06/2018

Impressum:

Eigentümer, Herausgeber und Medieninhaber:
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Radetzkystraße 2, 1030 Wien

Verantwortung und Koordination:
Abteilung für Energie- und Umwelttechnologien
Leiter: DI Michael Paula

Liste sowie Downloadmöglichkeit aller Berichte dieser Reihe unter
<http://www.nachhaltigwirtschaften.at>

Vertical Farming

Ermittlung der Anforderungsbedingungen zur Entwicklung eines Vertical Farm-Prototyps zur Kulturpflanzenproduktion

Technische Universität Graz, Institut für Gebäude und Energie

Univ. Prof. BSc (Hons) CEng MCIBSE Brian Cody

Mag.arch.Dr.techn. Daniel Podmirseg (Projektleiter)

Dipl.-Ing. Sebastian Sautter, Dipl.-Ing. Aleksandar Tepavcevic

vertical farm institute, Wien

Dimitris Sifakis, BA (Hons), Mag.arch.Helmut Holleis

BOKU Wien, Dept für Nutzpflanzenwissenschaften, Abt. Gartenbau

Univ. Prof. Dipl. Ing. Sc. Agr. Dr. sc. agr. Anna Jadwiga Keutgen

Priv.-Doz. Dr. Norbert Keutgen, Ass.Prof.Dipl. Ing. Dr. nat. techn. Johannes Balas

Siemens AG Österreich

Dr. Konrad Diwold, Dipl.-Ing. Daniel Hauer, Dr.-Ing. Ralf Mosshammer

Graz, am 31.06.2018

Ein Projektbericht im Rahmen des Programms

im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie

Vorwort

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse eines Projekts aus dem Forschungs- und Technologieprogramm Stadt der Zukunft des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit). Dieses Programm baut auf dem langjährigen Programm Haus der Zukunft auf und hat die Intention Konzepte, Technologien und Lösungen für zukünftige Städte und Stadtquartiere zu entwickeln und bei der Umsetzung zu unterstützen. Damit soll eine Entwicklung in Richtung energieeffiziente und klimaverträgliche Stadt unterstützt werden, die auch dazu beiträgt, die Lebensqualität und die wirtschaftliche Standortattraktivität zu erhöhen. Eine integrierte Planung wie auch die Berücksichtigung von allen betroffenen Bereichen wie Energieerzeugung und -verteilung, gebaute Infrastruktur, Mobilität und Kommunikation sind dabei Voraussetzung.

Um die Wirkung des Programms zu erhöhen sind die Sichtbarkeit und leichte Verfügbarkeit der innovativen Ergebnisse ein wichtiges Anliegen. Daher werden nach dem Open Access Prinzip möglichst alle Projektergebnisse des Programms in der Schriftenreihe des bmvit publiziert und elektronisch über die Plattform www.HAUSderZukunft.at zugänglich gemacht. In diesem Sinne wünschen wir allen Interessierten und AnwenderInnen eine interessante Lektüre.

DI Michael Paula

Leiter der Abt. Energie- und Umwelttechnologien

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung.....	11
1 Einleitung.....	13
1.1 Aufgabenstellung.....	13
1.2 Stand der Technik	14
1.3 Verwendete Methoden	18
1.3.1 Projektmanagement (AP1).....	18
1.3.2 Grundlagenermittlung (AP2)	19
1.3.3 Untersuchung typologischer Lösungen (AP3).....	21
1.3.4 Entwicklung des prototypischen Gebäudekonzepts (AP4)	21
1.3.5 Ermittlung der Energie- und Stoffströme (AP5).....	22
1.3.6 Bewertung (AP6).....	23
1.3.7 Simulationsmodell der Vertikalen Farm	23
1.3.8 Simulationsmodell Sollwerte	27
Zusammenfassung der wichtigsten Sollwerte VF#4	38
1.3.9 38	
2 Ergebnisse.....	39
2.1 Untersuchung typologischer Lösungen	39
2.1.1 Auswahl eines fiktiven Grundstücks.....	39
2.1.2 Funktions- und Raumprogramm	41
2.1.3 Geometrische Grundformen: Die Vertikalen Farmen (#1, #2, #3)	41
2.1.4 Auswahl der Typologie.....	42
2.2 Entwicklung des prototypischen Gebäudekonzepts – Die Vertikale Farm VF#4	43
2.2.1 Gebäudeabmessungen.....	43
2.2.2 Zonierung der Anbau- und Produktionsvolumen.....	44
2.2.3 Beschreibung der Produktions- und Anbaumethoden und den ausgewählten Kulturpflanzen	45
2.3 Automation einer Vertikalen Farm – regel- und automatisierungstechnischen Rahmenbedingungen	51
2.3.1 Beleuchtung	51
2.3.2 Bewässerung	52
2.3.3 Heizung, Lüftung, Klimatechnik (HVAC)	53
2.3.4 Prozessautomatisierung im Produktionszyklus der Vertical Farm	53

2.3.5	Informationserfassung durch geeignete Informations- und Kommunikations- Technologie.....	54
2.3.6	Systemarchitektur einer Vertikalen Farm	55
2.3.7	Sensor Prototyp	58
2.4	Quantifizierte Darstellung wesentlicher Energie- und Stoffmengen, systemübergreifende Schnittstellenanalyse	60
2.4.1	Quantitative Bewertung der Lastverschiebungspotentiale	60
2.5	Ergebnisse der energetischen Gebäudesimulation	64
2.5.1	Blackbox - opake Gebäudehülle (Var. 1)	65
2.5.2	Zone 2 mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung (Var. 2)	67
2.5.3	Zone 2 ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung (Var. 3)	68
2.5.4	Zone 6 mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung (Var. 4)	70
2.5.5	Zone 6 ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung (Var. 5)	71
2.5.6	Vergleich der Varianten 1-5	72
2.6	Gesamtenergiebilanz der Vertikalen Farm VF#4.....	74
2.7	Recherche und Auswertung publizierter Daten hinsichtlich Energie- und Wasserverbrauch	77
2.8	Grobe Ermittlung sämtlicher Energie- und Stoffströme der VF#4	79
2.9	Erwartbare ökologische, ökonomische und soziale Chancen und Herausforderungen der Vertikalen Farm	81
3	Schlussfolgerungen	82
4	Ausblick und Empfehlungen	84
5	Verzeichnisse	86
5.1	Abbildungsverzeichnis	86
5.2	Tabellenverzeichnis	88
5.3	Literaturverzeichnis	89
6	Anhang	93
6.1	Referenzprojekte als Basis für die Erstellung prototypischer konzeptueller digitaler Raumelemente für ausgewählte Kulturpflanzen und die dazugehörigen Produktionsmethoden.....	93
6.2	Katalog geeigneter Kulturpflanzen für Mischkultursysteme.....	99
6.3	Ermittlung geeigneter Anbauvolumen – 3D-Bibliothek.....	188
6.4	Potentiale spezifischer Konstellationen.....	200
6.5	Typologische Lösungen – VF#1.....	202

6.6	Typologische Lösungen – VF#2.....	211
6.7	Typologische Lösungen – VF#3.....	221
6.8	Prototypische Vertical Farm VF#4.....	231

Kurzfassung

Ausgangssituation/Motivation

Das Sondierungsprojekt versteht sich als Vorbereitung für die Entwicklung einer prototypischen Vertikalen Farm für Wien. Der Schwerpunkt des Sondierungsprojektes liegt in der Erforschung der Grundlagen, welche notwendig sind, eine Vertikale Farm für das urbane Umfeld im Rahmen eines kooperatives F&E-Projekts zu entwickeln.

Inhalte und Zielsetzungen

Wesentliche pflanzenphysiologische und architekturtypologische Überlegungen, Potenzialanalysen klimatischer Bedingungen, Konzeptionierung nötiger Gebäudetechnik sowie Kommunikations- und Regelungstechnik umfassen die inhaltliche Auseinandersetzung. Basierend auf einem eigens erstellten Kulturpflanzenkatalog werden Anbaubedingungen ermittelt und damit typologische Grundlagen entwickelt. Darauf aufbauend soll eine Gebäudetypologie abgeleitet werden, welche auf deren Energiebedarf untersucht wird.

Methodische Vorgehensweise

Das multidisziplinäre Konsortium erarbeitet Grundlagen über Desk-research, komparative Studien, digitale Raumstudien und Ermittlung von Sollwerten für die Simulationssoftware. Es reagiert über regelmäßig stattfindende Workshops bzw. Meetings iterativ auf die jeweiligen Forschungsergebnisse der KonsortialpartnerInnen und überführt somit Erkenntnisse daraus in das jeweils folgende Arbeitspaket.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Ein Funktions- und Raumprogramm für eine Vertikale Farm liegt vor und wurde im Detaillierungsgrad eines konzeptuellen Vorentwurfs planerisch entwickelt. Ein Kulturpflanzenkatalog wurde entwickelt und damit eine Ganzjahreskulturfolge für die Vertikale Farm festgelegt. Anforderungsprofile für Gebäudetechnik und Gebäudeautomatisierung wurden erarbeitet. Die Gesamtenergiebilanz bzw. Ergebnisse des Ressourcenverbrauchs inkl. grauer Energie weisen Optimierungspotentiale auf bzw. legen die Komplexität des Simulationsprozesses offen.

Ausblick

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung einer Vertikalen Farm sind gegeben, sowohl auf baurechtlicher als auch auf widmungstechnischer Ebene. Die theoretisch ermittelten Erträge sowie das Flächeneinsparungspotential verglichen mit der traditionellen Landwirtschaft belegen einmal mehr die Effektivität der Flächen- bzw. Raumnutzung.

Abstract

Starting point / Motivation

The exploratory project is intended as preparation for the development of a prototypical vertical farm for Vienna. The focus of the exploratory project is to acquire fundamentals necessary to develop a vertical farm for the urban environment as part of a collaborative R&D-project.

Contents and objectives

Essential plant-physiological and architectural typological considerations, potential analyses of climatic conditions, the conception of necessary building services as well as communication- and control technology cover the content of the discussion. Cultivation conditions are determined based on a specially created catalogue of crop varieties, thereby developing typological foundations for the architectural development. Based on this, a building typology is derived, which is examined for its energy requirements.

Methods

The multidisciplinary consortium develops foundations using desk research, comparative studies, digital spatial studies and determination of target values for the simulation software. The consortium iteratively responds to the respective research results of the consortium partners via regular workshops and / or meetings and thus translates findings into the following work package.

Results

A functional and spatial program for a vertical farm exists and has been developed in the level of detail of a conceptual preliminary design. A catalogue of cultivated plants has been developed, establishing a year-round cultural sequence for the Vertical Farm. Requirement profiles for building technology and building automation were developed. The total energy balance or results of the resource consumption including grey energy point to optimization potential or reveal the complexity of the simulation process.

Prospects / Suggestions for future research

The legal framework for the implementation of a vertical farm is given, on both the building law and site zoning level. The theoretically determined yields as well as the savings potential compared to the traditional agriculture once again prove the effectiveness of land use.

1 Einleitung

1.1 Aufgabenstellung

Das Projektziel des Sondierungsprojekts *Vertical Farming* ist das Erarbeiten von Grundlagen, welche wesentlich für die Vorbereitung der Entwicklung einer prototypischen Vertikalen Farm in Österreich sind.

Die erwarteten Ergebnisse des vorliegenden Forschungsprojektes sind die Grundlagen, die sowohl für die Planung und Umsetzung einer prototypischen Vertikalen Farm, als auch für weiterführende Forschungskoooperativen von Relevanz sind. Im weiteren Schritt soll der Forschungsprozess zur Realisierung eines neuen Gebäudetypus, welcher die Lebensmittelproduktion mit Zusatzfunktionen wie beispielsweise Büro- und Wohnungen vereint, erfolgen. Das Forschungskonsortium hat sich für die vorliegende Arbeit folgende Kernfragen als Aufgabe gestellt:

- Welche Kulturpflanzen eignen sich für vertikalisierte Mischkultursysteme?
- Welche pflanzenphysiologischen Rahmenbedingungen haben Auswirkungen auf die Gebäudeform?
- Wie sieht eine konzeptuelle Systemarchitektur eines Automatisierungssystems einer Vertikalen Farm aus?
- Wie sieht das Gebäudetechnikkonzept aus?
- Mit welchem Ressourcenverbrauch ist tatsächlich zu rechnen?
- Wie sieht die Gesamtenergiebilanz einer Vertikalen Farm aus?
- Welche Chancen und Herausforderung können hinsichtlich ökologischer, ökonomischer und sozialer Überlegungen skizziert werden?

Dieses Sondierungsprojekt ist getragen von einem multidisziplinären Grundgedanken. Demnach spielen die kommunikativen Schnittstellen zwischen den verschiedenen Forschungseinrichtungen eine bedeutende Rolle.

Das Sondierungsprojekt ist methodisch dahingehend aufgebaut, dass ein möglichst umfassendes Anforderungsprofil erstellt werden kann, welches als Grundlage für ein darauffolgendes Forschungsprojekt dienen soll und als „proof of concept“ definiert wird.

Demnach wird aufbauend auf eine komparative Recherche publizierter Studienergebnisse über Gewächshauskulturpflanzen eine Evaluierung vorgenommen, welche sich vorwiegend auf energetische Einflüsse und Materialströme konzentriert, die sich während der Kulturfolge ergeben.

Geometrische Gebäudegrundformen werden analysiert. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf möglichen Auswirkungen auf den Energiebedarf. Gebäudeform, Trakttiefe oder das A/V-Verhältnis sind von großer Bedeutung. Diese Klassifizierung lässt eine Vorauswahl an Form und Volumen zu, die es ermöglicht, Erschließungskonzepte und Gebäudetechnikkonzepte zu

entwickeln, welche eine tiefere Untersuchung des zu erwartenden Energiebedarfs bzw. die Entwicklung gebäudetechnischer Aspekte zulassen.

Hierbei kommen thermische Gebäudesimulation und Simulationen bezüglich Tageslichtbedarf zum Einsatz. Anforderungsprofile ausgewählter Kulturpflanzen ermöglichen die Ermittlung von zu erwartenden Materialströmen und Landverbrauch und bilden mit den Simulationsergebnissen ein ganzheitliches Bild.

Die Gesamtenergiebilanz einer ins Stadtgefüge eingebundenen Vertikalen Farm ist eines der Hauptleitmotive. Demnach wird die Berechnung der grauen Energie ebenfalls berücksichtigt. Dafür wird ein approximatives Rechenmodell entwickelt, welches die wesentlichen Komponenten der Vertikalen Farm berücksichtigt, die während der Konzeptionierung und Klassifizierung der Gebäudetypologie ermittelt wurden.

Sämtliche Einflussfaktoren (Energie und Material) finden qualitativ Einzug in eine grafische Matrix. Sie wird im Projektverlauf durch zu erwartende quantitative Ergebnisse erweitert.

Schließlich werden, basierend auf Erkenntnissen der verschiedenen Arbeitspakete, ökologische, ökonomische und soziale Chancen und Herausforderungen der Praxis vertikaler Lebensmittelproduktion skizziert.

1.2 Stand der Technik

Das Kernstück des Hyperbuildings bildet die Vertikale Farm. Demnach wird das vorliegende Forschungsprojekt auf die Untersuchungen dieser speziellen Lebensmittelproduktionsmethode eingehen.

Seit der Publikation des Manifests von Dickson Despommier¹ wurden bereits zahlreiche Entwürfe für Vertikale Farmen veröffentlicht. Der größte Teil dieser Projekte schließt in der Auseinandersetzung mit den Herausforderungen gestapelter Gewächshäuser bereits auf der Designebene ab. Unter weltweit vielleicht fünfzehn relevanten, gebauten prototypischen Vertikalen Farmen werden nachfolgend bedeutende Projekte herausgehoben:

Suwon Vertical Farm, 2009 errichtet, dient als Forschungseinrichtung, staatlich organisiert von Behörden von Südkorea, und spezialisiert sich auf die wissenschaftliche Untersuchung optimaler Lichtfrequenzen und -mengen für verschiedene Nutzpflanzen.

Skygreens, Singapur. Seit 2009 produziert das vertikalisierte High-Tech-Gewächshaus erfolgreich frische Blattsalate für die Stadt, welche bis zu 99 % aller Lebensmittel importiert.

¹ DESPOMMIER, D.: The Vertical Farm, New York, St. Martin's Press, 2010

Vertical Harvest, eröffnet 2015, in Jackson (Wyoming) USA, eine Vertikale Farm, die einzige derzeitige bekannte Vertikale Farm mit sogenanntem Multikulturen-Anbau. Von besonderer Bedeutung ist die Einbindung der Bevölkerung in Produktion und Vertrieb².

Plantagon, Linköping, voraussichtliche Fertigstellung 2018, Schweden, ist für dieses Forschungsprojekt von zentraler Bedeutung, weil sie als erste realisierte Vertikale Farm das vertikale Gewächshaus mit einem Bürogebäude verbindet, es sich dadurch um ein Hybridgebäude und somit als konzeptuelle Vorstufe des Hyperbuildings handelt.

Im Anhang können zusätzliche Informationen zu den erwähnten Vertikalen Farmen sowie weiterführende Links entnommen werden. Die Nähe zur Gewächshaustypologie ist durch die dort zu findende Klassifizierung ersichtlich. Das vorliegende Sondierungsprojekt beabsichtigt, im Unterschied zu den angeführten Beispielen, eine neue Gebäudetypologie zu entwickeln.

Ein Großteil wissenschaftlicher Arbeiten, Dissertationen oder Masterarbeiten über Vertical Farming weisen einen dokumentarischen Charakter über den Stand der Forschung auf. Einige Arbeiten vertiefen die Diskussion im Hinblick auf Potenziale, die Vertical Farming mit der traditionellen Landwirtschaft wettbewerbsfähig machen, beispielsweise durch die Reduktion von Land- und Wasser- oder Energieverbrauch. Letzteres wurde in den vergangenen fünf Jahren speziell am Institut für Gebäude und Energie untersucht und als Dissertation veröffentlicht³. Der Abstract der Arbeit kann aus dem e-call („weitere Datei-Anhänge“) entnommen werden.

Die Dissertation beleuchtet den Status quo der globalen Landwirtschaft im Hinblick auf Land- und Energieverbrauch. Weiters wurden Potenziale im Hinblick auf Produktivitätssteigerung der existierenden landwirtschaftlichen Fläche ermittelt, als auch die tatsächliche Biokapazität der Erde für die Lebensmittelproduktion untersucht, um die Frage beantworten zu können, ob die Weiterentwicklung der Gebäudetypologie für eine Vertikale Farm eine wissenschaftliche Berechtigung hat.

Durch diese Untersuchung konnten Potenziale offengelegt werden, welche Parameter zu einer konkurrenzfähigen Koexistenz von Vertical Farming mit der traditionellen Landwirtschaft führen. Der Beitrag Vertikaler Farmen zur Steigerung der Gesamtenergieeffizienz von Städten kann bedeutend sein, wenn Nutzpflanzen ausgewählt werden, deren Bedürfnisse den vorhandenen klimatischen und Lichtverhältnissen innerhalb der Vertikalen Farm nahe kommen. Umkehrt kann argumentiert werden, wenn die Gebäudetypologie entwickelt und optimiert wird, um die Nutzpflanzen ausreichend mit Tageslicht zu versorgen.

² Auf die soziale Bedeutung dieses Vertical-Farm-Konzepts wird später genauer eingegangen.

³ PODMIRSEG D.: „up! Contribution of Vertical Farms to increase the overall Energy Efficiency of Cities“, Eigenverlag. ISBN: 9-783299-043824, 2015

Auf qualitativer Ebene sei hier noch Gordon Graff⁴ erwähnt, welcher in seiner Arbeit typologische Komponenten untersucht und die Vertikale Farm als integrativen Teil des urbanen Metabolismus untersucht. Quantitative Zahlen ermittelt Chirantan Banernje⁵ mit einer Machbarkeitsstudie, einer feasibility study und Marktanalyse, welche mögliche Kosten einer Vertikalen Farm skizziert, jedoch ohne präziser Nachvollziehbarkeit pflanzenphysiologischer Anbaubedingungen.

Es ist zu beobachten, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft, welche sich mit Vertical Farming auseinandersetzt, in den letzten Jahren stark wächst - auf multidisziplinärer Ebene. Pflanzenphysiologen, Horticulturists, Biotechnologen, Urbanisten und Architekten widmen sich zunehmend dem Thema. Dennoch kann festgehalten werden, dass die wissenschaftliche Basis noch in den Kinderschuhen steckt. Die stark wachsende Aktivität auf diesem Gebiet verlangt an dieser Stelle, dass die angeführte Liste der wissenschaftlichen Arbeiten als unvollständig erachtet werden muss.

Weiters seien noch Institutionen erwähnt, welche wesentliche Forschungsergebnisse liefern, die für Vertical Farming von zentraler Bedeutung sind:

Die Forschungstätigkeiten der NASA (National Aeronautics and Space Administration) liefern Erkenntnisse für optimierte Materialkreisläufe, effizienten Wasser-, CO₂- und O₂-Verbrauch sowie über optimale Wachstumsbedingungen durch effiziente Produktion künstlicher Beleuchtung⁶.

Große Aktivität bei der Entwicklung von High-Tech-Gewächshäusern ist in den Niederlanden⁷, Deutschland⁸ und den USA⁹ zu beobachten. Erfahrungswerte mit dem Einsatz von Kunstlicht im gestapelten Gewächshausanbau als auch mit dem Einsatz alternativer Anbaumethoden (Aeroponics und Hydroponics) sind aus Japan beziehbar¹⁰.

⁴ GRAFF, G., Skyfarming. Master of Architecture, University of Waterloo, Ontario, Canada, 2015

⁵ BANERNJEE, C., Market Analysis for Terrestrial Application of Advanced Bio-Regenerative Modules: Prospects for Vertical Farming. Masterarbeit, Rheinische Friederichs-Wilhems-Universität, Hohe Landwirtschaftliche Fakultät, 2012

⁶ <https://www.nasa.gov/image-feature/space-farming-yields-a-crop-of-benefits-for-earth>, aufgerufen 31.10.2015

⁷ <http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/Wageningen-UR-Greenhouse-Horticulture.htm>, aufgerufen 31.10.2015

⁸ http://www.zineg.net/ZINEG_E/, aufgerufen 31.10.2015

⁹ <http://ag.arizona.edu/ceac/>, aufgerufen 31.10.2015

¹⁰ Beispielhaft gilt: <http://www.nuvege.com>,
http://www.meti.go.jp/english/policy/sme_chiiki/plantfactory/exam/exam_3.html,
http://www.meti.go.jp/english/policy/sme_chiiki/plantfactory/exam/exam_1.html, aufgerufen 18.11.2015

Die Dissertation „up! Contribution of Vertical Farms to increase the overall Energy Efficiency of Cities“¹¹ hat verschiedene Gebäudegrundtypen für Vertical Farming verglichen. Ein gleichbleibendes Volumen mit unterschiedlichen Trakttiefen wurde auf dessen Licht- und Energiebedarf analysiert. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Abteilung Gartenbau, Department für Nutzpflanzenwissenschaften der BOKU Wien konnte ein parametrisches Modell erstellt werden, welches alle wesentlichen pflanzenphysiologischen Komponenten einer spezifischen Nutzpflanze, der Tomate, *Lycopersicon Esculentum* (Mill.) berücksichtigt und mit der thermischen Simulation und der Tageslichtsimulation verbindet, um den Gesamtenergiebedarf zu ermitteln. Bedeutend hierbei ist, dass die Tageslichtsimulation, im Unterschied zu herkömmlich benutzten Simulationsprogrammen, nur jene Lichtenergie berücksichtigt, welche für die Photosynthese relevant ist¹².

Die Dissertation bildet das methodische Grundkonzept des Simulationsmodells, welches für das vorliegende Forschungsprojekt verwendet wird.

Es ist erwähnenswert, dass sich neben der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit die Integration von Landwirtschaft in architektonischen und urbanistischen Debatten beobachten lässt. Frühere Konzepte und Projekte von Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright und Le Corbusier sind bekannt und gut dokumentiert. Aktuelle Konzepte über Urban Farming und Vertical Farming finden sich in zahlreichen Arbeiten auf städtebaulicher Ebene^{13, 14, 15}, im Rahmen von Smart Cities¹⁶ oder Productive Cities^{17, 18} sowie Hyperbuilding Cities¹⁹.

¹¹ PODMIRSEG D.: „up! Contribution of Vertical Farms to increase the overall Energy Efficiency of Cities“, Eigenverlag. ISBN: 9-783299-043824, 2015

¹² Für die Dissertation wurde ein parametrisches Simulationstool entwickelt, welches anstatt Lux nur Watt (insbesondere W PAR) berücksichtigt. „PAR“ ist die photosynthetisch aktive Strahlung des Sonnenlichts.

¹³ VIE::BRA - Vienna-Bratislava-City, urban strategies:
<http://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte/main.jart?rel=en&reserve-mode=active&content-id=1234966513566&Akt-Id=4493>, aufgerufen 31.10.2015

¹⁴ <http://www.braincitylab.org/>, die angewandte, Coop Himmelb(l)au, aufgerufen 31.10.2015

¹⁵ <http://milliardenstadt.at>. University of Technology, Vienna. Project initiator: Lukas Zeilbauer, aufgerufen 29.09.2016

¹⁶ LIM CJ, ED LIU.: Smartcities + Eco-warriors. Oxfordshire (first published), New York. Routledge, 2010

¹⁷ NELSON, N.: Planning the productive city. Available: <http://www.nelsonelson.com/DSA-Nelson-renewable-city-report.pdf>. Delft Technical University, Wageningen University and Research, NL, 2009

¹⁸ <http://www.futurarc.com/index.cfm/competitions/2013-fap/>. Addressing „adaptation of existing building typologies for agriculture (...) urban networks for production [and] distributions (...), aufgerufen 29.09.2016

¹⁹ CODY, B.: Form Follows Energy - Die Zukunft der Energie-Performance, energy2121, Bilder zur Energiezukunft, Klima- und Energiefonds, Vienna, omninum, p. 121 ff., 2014

Abschließend gilt zu erwähnen, dass es explizit um industrielle Lebensmittelproduktion in der Stadt geht und sich Vertical Farming dadurch von „urban agriculture“, „urban farming“ und anderen „urban green“-Projekten abgrenzt, wie beispielsweise funktionale Fassadenbegrünungen, Dachbegrünungen oder Innenraumbegrünungen, welche in der Vergangenheit als Forschungsprojekte, auch unterstützt von der FFG, beleuchtet wurden.

1.3 Verwendete Methoden

Die Arbeitsmethode des vorliegenden Forschungsprojekts legte starken Wert auf einen iterativen Arbeitsprozess, um dem multidisziplinären Ansatz bei der Entwicklung eines konzeptuellen Vorentwurfs für eine Vertikale Farm gerecht zu werden.

Neben der individuellen Grundlagenermittlung fanden in regelmäßigen Abständen sechs gemeinsame Meetings als Ganztagesworkshops rotierend auf den unterschiedlichen Instituten bzw. Firmen statt. Diese wurden über den Sondierungszeitraum mit acht Kurzworkshops zwischen je zwei KonsortialpartnerInnen ergänzt.

1.3.1 Projektmanagement (AP1)

Das Projektmanagement kümmerte sich um Planung, Koordination und Kontrolle sämtlicher Projektaktivitäten zur Erreichung der Projektziele. Das Arbeitspaket erfüllte sämtliche generellen organisatorischen Pflichten und koordinierte die finanziellen, technischen und qualitativen Aspekte des Projektes. Das operative Projektmanagement wurde von der TU Graz geleistet.

Neben dem Aufsetzen eines Zeitplanes für das gesamte Projekt vor Projektstart und Kontrolle der Einhaltung dieses Zeitplanes wurden die Organisation und Abwicklung sämtlicher interdisziplinärer Workshops bzw. Konsortialmeetings und Telekonferenzen erfüllt. Zudem wurden folgende Punkte erfüllt:

- Erstellen der Zwischenberichte in Absprache mit dem Arbeitspaket LeiterInnen und rechtzeitige Lieferung aller Berichte an die Förderstelle
- Controlling des Projektplanes. Einfordern der Berichte, bzw. Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete. Finanzielles Controlling
- Abwicklung der Verhandlungen rund um den Konsortialvertrag, ständiges Überwachen bzw. Sichern der Rechte an geistigem Eigentum und Unterbreiten von Vorschlägen bezüglich Sicherung der zukünftigen geistigen Rechte für alle PartnerInnen
- Überwachung des technischen Projektfortschrittes
- Krisenmanagement

Um eine erfolgreiche Projektumsetzung gewährleisten zu können wurden folgende Methoden angewandt:

- Bereitstellen von Web basierende Werkzeuge für multiple Autorenschaft (Kontent)
- Tracking des Inputs der jeweiligen PartnerInnen mit Sicherung des geistigen Eigentums
- Interdisziplinärer Workshops bzw. Telekonferenzen mit Protokollierung und Verteilung der Protokolle an alle PartnerInnen

- Niederschwelliger Zugang für alle ProjektpartnerInnen zu aktuellen Projektergebnissen
- Koordination bei außerplanmäßigen Problemen wie Krankheit, Personalwechsel, Streitigkeiten durch Mediation und Kommunikation der Problematik mit den Institutionsleitern.

Die erfüllten Meilensteine umfassten die Meetings aller Projektbeteiligten, Meetings als Projektworkshops, Protokollerstellungen und interne Zwischenberichte. Für die Dissemination und Wissensverbreitung wurden die Projekthalte an das vfi angeboten, um diese in der Partnerschaft mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Transport in einer noch zu planenden Konferenz zum Thema Vertical Farming und urbaner Lebensmittelproduktion öffentlichkeitswirksam zu präsentieren.

1.3.2 Grundlagenermittlung (AP2)

Für die Auswahl geeigneter VF-Kulturpflanzen mit den dazugehörigen Anbau- und Produktionsmethoden wurden über eine komparative Recherche Studienergebnisse unterschiedlicher Indoor-Kulturpflanzen evaluiert. Verschiedene Forschungsergebnisse bezüglich künstlicher Wachstumsfaktoren, insbesondere Licht- Wärme- und Wasserbedarf, wurden dabei miteinander verglichen. Dieser Katalog kann aus dem Anhang entnommen werden. Aus dem Katalog wurde in weiterer Folge bei den Meetings und Workshops der KonsortialpartnerInnen ein Kulturpflanzenkatalog erstellt – geeignet für Vertical Farming.

Um Potentiale bezüglich spezifischer Konstellationen zwischen Nutzpflanzen, Anbaumethoden und Produktionsmethoden ermitteln zu können, wurden Daten aus der Literatur erhoben und mit zu Verfügung stehenden Daten bereits bestehender High-Tech-Gewächshäuser bzw. realisierter und in fortgeschrittenem Planungsstand befindlicher Vertikaler Farmen miteinander verglichen.

Aufbauend auf den Referenzprojekten Skygreens in Singapur, Vertical Harvest in Jackson Wyoming, USA, Paignton Zoo in Devon, Großbritannien und Plantagon in Linköping Schweden wurden eigene Funktions- und Raumprogramme erstellt sowie drei Varianten für vertikale Farmen mit dem selben Volumen, jedoch mit unterschiedlichen Trakttiefen und daraus resultierenden unterschiedlichen Gebäudehöhen abgeleitet.

Die Festlegung auf spezifische Kulturpflanzen folgte schließlich auf eine größtmögliche Differenzierung untereinander bezüglich ihres Bedarfs an spezifischen Wachstumsbedingungen (priorisierend den Tageslicht- und Temperaturbedarf).

Für die konzeptuelle Entwicklung der Vertikalen Farm verortet in Aspern, Wien, wurde zu Beginn eine Übersicht über den globalen Stand bezüglich vertikaler Farmen erstellt. Bilder, Pläne, Detailpläne und Diagramme wurden über Internetrecherche und in einigen Fällen Zusatzinformationen bzw. Details über Betreiber von Vertikalen Farmen oder in Betrieb stehende Plant Factories (Pflanzenfabriken mit nicht-transparenten geschlossenen Gebäudehüllen) bezogen und in die Grundlagenermittlung integriert.

Die Spezifizierung konzentrierte sich auf bereits bestehende, sich in Betrieb oder Bau befindliche vertikale Farmen bzw. High-Tech-Gewächshäuser (ausgewählte Referenzprojekte Skygreens in Singapur, Vertical Harvest in Jackson Wyoming, USA, Paignton Zoo in Devon, Großbritannien und Plantagon in Linköping Schweden). Für die ausgewählten beispielhaften vertikalen Farmen wurden Gebäudeabmessungen, Anbaumethoden und Produktionsmethoden erhoben sowie Funktions- und Raumprogramme erstellt und untereinander verglichen.

Die Ergebnisse der detaillierten Analyse der oben genannten Referenzgebäude mit Fokus auf das Anbauvolumen wurden als prototypische, konzeptuelle, digitale Raumelemente definiert. Diese 3D-Bibliothek ermöglichte es, Raumstudien durchzuführen, deren Ergebnisse als typologische Voruntersuchungen (VF#1, VF#2, VF#3) weiter behandelt wurden mit dem Ziel, bereits zu Beginn plausible Kombinationen aus Anbau- und Produktionsmethoden und deren Zuweisung von Kulturpflanzen zu erreichen. Pläne, Diagramme und Visualisierungen der Anbauvolumen und der typologischen Studien können dem Anhang entnommen werden.

Die Erhebung und Auswertung der für den weiteren Forschungsprozess wesentlichen Daten wurde iterativ in Diskussionen und Workshops mit den KonsortialpartnerInnen durchgeführt.

Über Desktopresearch, Literaturrecherche und empirische Daten einiger Betreiber von Gewächshäusern bzw. Vertikalen Farmen konnte so ein Katalog geeigneter Indoor-Kulturpflanzen für Mischkultursysteme erstellt werden, welcher dem Anhang entnommen werden kann.

In diesem Forschungsprojekt wird das Mischkultursystem als Anbau unterschiedlicher Kulturpflanzen innerhalb der Systemgrenze der Vertikalen Farm definiert. Die Systemgrenze entspricht folglich jener der Gebäudehülle und hebt sich damit von Definitionen wie dem Demeter-Verfahren oder den Prinzipien der Agroforstwirtschaft ab.

Das Ergebnis der komparativen Recherche über Studienergebnisse unterschiedlicher Gewächshauskulturpflanzen und die Erhebung spezifischer Wachstumsfaktoren (s. 6.2 im Anhang) diente als Grundlage für die Auswahl geeigneter Pflanzenarten und die Zuweisung zu Anbau- und Produktionsmethoden über einen iterativen Prozess zwischen den KonsortialpartnerInnen. Dies führte zur Festlegung folgender Kulturpflanzen, für welche detailliertere Wachstumsbedingungen in Abstimmung mit den dafür möglichen bzw. nötigen Simulationsparametern erarbeitet wurden:

- Vogerlsalat
- Lollo Rosso
- Babyleaf
- Pak Choi
- Speisechrysantheme
- Basilikum
- Endivien
- Erdbeere
- Tomate

1.3.3 Untersuchung typologischer Lösungen (AP3)

Über Desk-Research, kontextbasierte Datenanalyse und ExpertInnenbefragungen wurden bei der räumlichen Entwicklung dreier Typologien kontinuierlich parallel Auswirkungen auf Raumnutzungseffizienz, Konsequenzen auf Ertrag und den Energieverbrauch (insbesondere Heiz- und Beleuchtungsbedarf) untersucht. Weiters wurden Erkenntnisse aus der Grundlagenermittlung und den Erkenntnissen der typologischen Lösungen iterativ über Workshops mit den KonsortialpartnerInnen, sowie über Planspiele und ExpertInnenbefragungen in einen konzeptuellen Vorentwurf überführt.

Die geometrischen Grundformen der drei Gebäudetypologien (VF#1, VF#2, VF#3) ergeben sich aus unterschiedlichen Konstellationen der prototypischen konzeptuellen Raummodelle, abgeleitet von den untersuchten Referenzprojekten (siehe Anhang).

Die Produktionsmethoden, die in den vorgeschlagenen Zonen der Prototypen verwendet wurden, wurden aus den untersuchten Referenzprojekten entlehnt. Diese Gebäudetypologien, jeweils mit dem identen Gebäudevolumen von 11.340 m³ unterschieden sich hauptsächlich in der Trakttiefe und deren Auswirkungen auf Ausrichtung, Produktionsvolumen und den resultierenden Erschließungskonzepten. Die energetische Voruntersuchung mit reduzierten Simulationsparametern sowie Ertragsabschätzungen berücksichtigten die Wachstumsbedingungen für Salate (Licht, Temperatur, Wasserbedarf) und ließen somit erste Schlüsse für eine Priorisierung dieser drei Varianten für das darauffolgende Arbeitspaket zu.

Alle drei untersuchten, typologisch differierenden Farmen wurden energetisch untersucht. Die notwendigen technischen Gebäudeausrüstungen (TGA) wurden dimensioniert und in Flächen für Technikräume und Schächte in das Raumprogramm integriert. Alle drei Farmen inkl. TGA sind im Grundriss und Schnitt dargestellt und können dem Anhang entnommen werden.

Der iterative Entwicklungsprozess der drei entwickelten typologischen Grundformen führte beim Halbzeitmeeting der KonsortialpartnerInnen zu einer Favorisierung bzw. Priorisierung eines der drei untersuchten Typen einer Vertikalen Farm (VF#2), welche sowohl aus architektonischer, energieplanerischer und pflanzenphysiologischer Perspektive das größte Potential zeigte.

Durch die Festlegung des Typs konnte der Detaillierungsprozess der Planung erhöht, das Simulationsmodell vervollständigt und das Funktions- und Raumprogramm finalisiert werden. In diesem Entwicklungsschritt wurde der Vertikalen Farm der Name VF#4 zugewiesen.

1.3.4 Entwicklung des prototypischen Gebäudekonzepts (AP4)

Erkenntnisse aus AP3, insbesondere den Workshops des Meeting 3 werden nun weiterführend sukzessive in neue Planstände überführt. Hierfür wurden Stakeholder- und ExpertInnenmeetings einberufen. Bezüglich Aspekten der Stadtentwicklung wurden Gespräche mit

- Elisabeth Maschat, MA 18, Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung geführt sowie der Sondierung möglicher bestehender Instrumente zur Umsetzung mit
- Denise Schluderbacher Gries und
- Volkmar Klaus Pammer, MA 21, bzgl. Betrachtungsweisen hinsichtlich Umweltschutz mit
- Christian Härtel, MA 22 und
- Hermann Erich, Projektleitung Seestadt Aspern. Weiters wurden Termine mit
- Irmgard Eder, MA37 hinsichtlich Brandschutz wahrgenommen sowie eine Vorbesprechung für konstruktive Maßnahmen mit
- Bollinger und Grohmann-Ingenieure.

So konnten konstruktive, brandschutztechnische Überlegungen in den Planstand übernommen werden.

Die ersten Simulationsergebnisse ermöglichten eine Vordimensionierung notwendiger Volumen für die Gebäudetechnik.

Wandaufbauten und bauphysikalische Entscheidungen wurden während des Simulationsprozesses bzw. der vorliegenden Ergebnisse bezüglich Energieverbrauch getroffen und somit die Gebäudehülle kontinuierlich optimiert.

Das Simulationsmodell wurde in dieser Phase im Detail entwickelt und evaluiert.

Regelstrategien, die Eingabe pflanzenspezifische Parameter, Variationen der Gebäudehülle sowie der Einsatz von mechanischer und natürlicher Lüftung, Entfeuchtung und Beheizung wurden hinsichtlich der thermischen Performance validiert und optimiert. Die detaillierte Beschreibung des Simulationsmodells befindet sich in Kapitel 1.3.6.

1.3.5 Ermittlung der Energie- und Stoffströme (AP5)

Recherche und Auswertung von Daten bzgl. Energie- und Wasserbedarf von bestehenden vertikalen Farmen und Gewächshäusern dienen zur komparativen Untersuchung der eigenen Berechnungs- und Simulationsergebnisse.

Der Vergleich der Daten von VF#4 mit anderen realisierten oder in sich in Planung befindlichen Vertikalen Farmen gestaltete sich schwierig, da sich Unternehmen mit der Herausgabe von empirischen Daten, allen voran dem Energieverbrauch für Heizung und Beleuchtung als sehr zurückhaltend verhielten. Um dennoch Vergleichszahlen generieren zu können, wurden Daten von Betreibern von High-Tech-Gewächshäusern erhoben und mit den oben genannten Ergebnissen verglichen. Die Daten von den Gewächshäusern Sundrop (Australien), Houwellings Greenhouses (USA) und Zeiler Tomaten (Österreich) ermöglichten somit spezifische Vergleiche mit den eigenen Ergebnissen, hauptsächlich für Ertrag, Bedarf an Tages- bzw. Kunstlicht sowie Wasserverbrauch. Die ausgewählten Referenzprojekte hierzu können aus Anhang entnommen werden.

Das in AP4 entwickelte Simulationsmodell wurde zunächst für Vergleichsrechnungen verwendet. Es wurden alle Pflanzen des Pflanzenkatalogs in der Zone 2 für ein Jahr gerechnet. Die Resultate ermöglichen einen direkten Vergleich unterschiedlicher Pflanzen in Bezug auf den Energiebedarf. Zudem wurden der Gesamtenergiebedarf der VF#4 berechnet. Die Zonen wurden entsprechend der Anbaumethode und der Pflanzenarten und Kulturfolge berechnet. Alle anderen Gebäudezonen wie Aufzucht, Markt, Büros, Sanitäranlagen, etc. wurden in den Energiebilanzen berücksichtigt.

Die Methodik und Resultate zur Ermittlung des Potentials einer Vertical Farm als verschiebbare Last im Smart Grid werden im Kapitel 2.3 im Detail erläutert.

1.3.6 Bewertung (AP6)

Die qualitative und quantitative Bewertung der prototypischen Vertikalen Farm VF#4 erfolgt anhand der typologischen und technischen Erkenntnisse aus AP4 und den Simulationsergebnissen aus AP5.

Dazu wurde die Gesamtenergiebilanz der Vertikalen Farm inkl. der grauen Energie zur Errichtung des Gebäudes und den in AP4 definierten Kulturfolgenkatalog pro Zone berechnet. Ergänzt werden die Daten durch Stoffströme und Ertragsmengen der verwendeten Kulturfolgen und Anbaumethoden.

Resultierend aus den Erkenntnissen werden die Chancen und Herausforderungen hinsichtlich ökologischen, ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten beschrieben und die Offenlegung der Potenziale zum Beitrag einer Nachhaltigkeitssteigerung für die urbane Lebensmittelproduktion erarbeitet.

Die Ergebnisse aus AP5 dienen als Grundlagen- und Anforderungskatalog für weiterführende Forschungsprojekte. Dabei können die Ergebnisse der VF#4 als „proof of concept“ definiert werden.

1.3.7 Simulationsmodell der Vertikalen Farm

1.3.7.1 Standort, Wetterdaten

Als Standort wurde Wien fixiert. Extremtemperaturen liegen im Winter bei $-11,0^{\circ}\text{C}$ und im Sommer bei $+31,1^{\circ}\text{C}$. (ASHRAE IWEC2 Weather File for WIEN-SCHWECHAT-FLUG. (c) 2011)

	Winter	Summer	
Dry-bulb min	-11.0	17.3	°C
Dry-bulb max	-5.6	31.1	°C
Wet-bulb max	-6.1	20.9	°C
Wind direction	340	160	°
Wind speed	3.1	4.7	m/s
Clear-sky tau_b	0.324	0.393	
optical depth tau_d	2.431	2.249	

Tab. 2 – Auslegungsbedingungen am Standort – Auszug IDA ICE basierend auf den beschriebene Wetterdaten

1.3.7.2 Simulationsmodelle

Das Simulationsmodell zur Untersuchung der Performance und Auslegungsparameter sowie der Entwicklung der Regelung ist reduziert auf eine Zone (Vertical Farming Zone 2). Die Untersuchungen in diesem Kapitel 1.3.6.2 beziehen sich auf diesen Teil des Gebäudes. Die Umgebung des Gebäudes sowie die Gesamthülle des Gebäudes sind berücksichtigt (Eigenverschattung). Die Innenscheiben der Zone (Zone 2) sind im Modell opak gerechnet.

Abb.1 - Simulationsmodell mit Zone 2 als Basis für die Untersuchungen

Die Energiebedarfsberechnung wurde anhand der Gewächshauszonen des gesamten Gebäudes berechnet. Die Ergebnisse sind für den besseren Vergleich auf die Quadratmeter Anbaufläche spezifisch umgerechnet.

Abb. 2 - Simulationsmodell mit allen Gewächshauszonen 1-6

1.3.7.3 Gebäudevolumen, untersuchte VF Zone

Die Untersuchungen der VF#4 wurde im Detail an einer Zone entwickelt. Dabei wurde die VF2 Zone exemplarisch betrachtet. Die definierten Randbedingungen dienen zur Untersuchung der Performance und Entwicklung der Regelungen für das Licht, die Lüftung und die Screens.

VF	Pflanzen Art	Fläche m ²	Höhe m	Volumen m ³	Anbaufläche 1 m ²	Anbaufläche 2 m ²	Anbaufläche Summe m ²	Anbaufläche/Volumen m ² /m ³
1 EG	Basilikum	186.6	10.95	2043.27	1004	0	1004	0.491369227
2 OG2	Vogerlsalat	186.5	10.95	2042.175	1004	0	1004	0.491632696
3 EG	Pak Choi	185.8	7.2	1337.76	110.4	564.4	674.8	0.504425308
4 OG1	Endivien	185.7	7.2	1337.04	735.54	0	735.54	0.550125651
5 OG3	Lollo rosso	185.6	7.2	1336.32	735.54	0	735.54	0.550422055
6 OG4	Tomaten und Erdbeeren unter der Decke	378	7.2	2721.6	94.18	94.68	188.86	0.069393004
							4342.74	

Tab. 3 - tabellarische Darstellung der Anbauzonen der VF#4

Abb. 3 - schematische Darstellung mit den nummerierten Anbauzonen der VF#4

1.3.7.4 Lage des Gebäudes

Die Gewächshäuser sind nach Süden orientiert (Breitseite des Gebäudes). Die Umgebungsgebäude wurden als 3D Modell integriert. Die Gebäude auf dem Grundstück liegen einem erarbeiteten Masterplan zu Grunde.

1.3.8 Simulationsmodell Sollwerte

In diesem Kapitel sind die grundlegenden Sollwerte für das Modell der thermischen Simulationen zusammengestellt.

1.3.8.1 Gebäudehülle: Transparente Flächen

Abb. 4 - Gebäudehülle: Transparente Flächen

Die Innenverglasung der Zone entspricht der Verglasung „VF window Einfachglas“. Die Außenscheiben entsprechen der Verglasung „GlasTrösch“.

Name	Glazing	g (SHGC)	Visible transmittance	Glazing U, W/(m2 K)	Frame fract., 0-1	Frame U, W/(m2 K)
VF Window 2-fach	© Double Clear with Argon (WIN7)	0.769	0.814	2.715	0.1	2
VF window Einfachglas	Einfachglas g=95%	0.95	0.9	5.8	0.1	2
GlasTrösch	4 - 16AR - EN2plus*4	0.64	0.85	1.1	0.1	2

Tab. 4 - Verglasungen VF#4 (gelbe markierte Scheiben wurden verwendet)

Die Verglasungen wurden mit dem Standard Fenstermodell von IDA ICE berechnet.

Abb. 5 - Verglasung Gewächshäuser

Abb. 6 - Verglasung Innenscheiben zwischen den Gewächshäusern

1.3.8.2 Gebäudehülle: Opake Flächen

Im derzeitigen Modell sind die opaken Flächen lediglich in Form einer Innenwand zum Kern und den Zwischendecken vorhanden. Folgende Tabelle zeigt die bereits definierten Wandaufbauten und deren physikalischen Eigenschaften.

Name	U-value, W/(m ² K)	Thickness, m	Layer material	Layer thickness, m	Layer material	Layer thickness, m	Layer material	Layer thickness, m
© Betondecke 300mm	2.886	0.3	© Concrete (example)	0.3				
© Bodenplatte gedämmt	0.1645	0.8	© Concrete (example)	0.6	© [Default ground insulation]	0.2		
Wand gedämmt gegen Erdreich VF#4	0.226	0.3	© Concrete (example)	0.15	© Light insulation (example)	0.15		
Dach VF#4	0.1711	0.4	© Light insulation (example)	0.2	© Concrete (example)	0.2		
Innenwand VF#4 20cm Beton	3.476	0.2	© Concrete (example)	0.2				
Außenwand Sichtbeton isoliert	0.2236	0.38	© Concrete (example)	0.15	© Light insulation (example)	0.15	© Concrete (example)	0.08

Tab. 5 - Aufbauten der opaken Gebäudekonstruktion

Abb. 7 - Darstellung der opaken Gebäudekonstruktionen im 3D Modell

1.3.8.3 Innere Lasten

Die inneren Lasten der Gewächshäuser beschränken sich auf das künstliche Licht für die Pflanzen und die Verdunstung von Wasser durch die Pflanzen.

1.3.8.4 Licht

Im Basismodell wurde in allen Zonen mit den gleichen spezifischen Parametern für die Beleuchtung gerechnet. Die elektrische Anschlussleistung wurde mit 70 W/m^2 fixiert. Der Wärmeanteil durch Konvektion an den Lampen liegt bei 45 %. Die Leistung ergibt sich unter der Annahme, dass die Lampen ein PPF_D von $150 \mu\text{mol/m}^2\text{s}$ bei maximaler Leistung der Lampen an die Pflanzen abgeben.

Number of units	<input type="text" value="1004"/>
Control strategy	LightControlDaySum_150PPFD_update
Schedule	© 04-22 täglich
Rated input per unit	<input type="text" value="70"/> W
Luminous efficacy	<input type="text" value="110"/> lm/W
Convective fraction	<input type="text" value="0.45"/> 0-1
Energy meter	[Default] Lighting, facility

Abb. 8 - Lichtparameter der Zone 2 (1.004 m² Anbaufläche)

Das künstliche Licht ergänzt das Tageslicht über die äquivalenten lux ($150 \mu\text{mol/m}^2\text{s}$ entsprechen 7.998 lux) stufenlos. Das Tageslicht wird mit einem Sensor pro Zone gemessen. Die Position des Sensors ist bei allen Zonen mittig, 2,5 m von der Südfassade und 1,4 m unterhalb der Zwischendeckenunterseite positioniert.

Abb. 9 - Position des Tageslichtsensors der Zone 2

Abb. 10 - Ermittlung der Position des Lichtsensors durch Simulationsvarianten

Anhand einer Simulationsreihe wurde der notwendige Strombedarf für die künstliche Beleuchtung in Abhängigkeit der Position in der z-Achse des Lichtsensors ermittelt – Abb 10. Realistische Werte unter Anbetracht der gestapelten Pflanzen wurden bei einer Sensorposition von 1,4m unter Decke im Modell ermittelt.

Die Anforderung an das künstliche Licht wird jeden Tag, 365 Tage im Jahr um 04:00 Uhr aktiviert und um 22:00 Uhr deaktiviert.

Die Regelung des Kunstlichtes erfolgt über eine eigens entwickelte Regelstrategie. Das Licht (Kunstlicht und Tageslicht) wird jeden Tag ab Mitternacht integriert. Übersteigt die Lichtmenge (luxh) den Sollwert von $18 \text{ h} \cdot 150 \mu\text{mol}/\text{m}^2\text{s} = 518.270.400 \text{ luxh}$ wird die Anforderung an das künstliche Licht deaktiviert.

Abb. 11 - Regelverhalten der Lichtregelung (SumControl)

Abbildung 11 zeigt die Regelstrategie an ausgewählten Tagen im Jahr. Dabei entspricht das rote Signal der Summe aus Tageslicht und künstlichem Licht. Dieses fällt ab sobald die geforderte Tagesgesamtlichtmenge erreicht ist. Das grüne Signal zeigt die Anforderung an das künstliche Licht, dieser fällt auf null ab, wenn ausreichend Tageslicht zur Verfügung steht. Abbildung 12 zeigt das eigens erstellte Regelschema aus der Software IDA ICE (Screenshot).

Abb. 12 - Regelung SumControl

1.3.8.5 Pflanzen / Feuchte

Die Pflanzen geben während der Photosynthese Wasser in Form von Verdunstung an die Umgebung ab. Das Wasser wirkt somit auf den Raum als latente Last. Zudem muss das Wasser dem Volumen durch die Lüftung wieder entzogen werden.

Das Wasser wird in Form eines idealisierten Verdunstungsprofils an den Raum abgegeben. Der Wassereintrag wird in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit geregelt. Der Peak liegt bei 100 % Verdunstung und $17,58 \text{ l/d/m}^2$ über das Tagesprofil. Im Mittel werden $4,49 \text{ l/d/m}^2$ verdunstet.

Number of units	<input type="text" value="1004"/>
Schedule	<input type="text" value="Verdunstung_Wasser_VF_hourly"/>
Emitted heat per unit <small>Only this consumes energy</small>	<input type="text" value="0"/> W
Energy carrier	<input type="text" value="Electricity"/>
Energy meter	<input type="text" value="[Default] Equipment, tenant"/>
Advanced	
Long wave radiation fraction	<input type="text" value="0.0"/> 0-1
Liquid water emission per unit	<input type="text" value="2.5463E-5"/> kg/s <small>Emitted as water droplets, i.e. the evaporation heat is removed from the air</small>
Dry steam emission per unit	<input type="text" value="0.0"/> kg/s <small>Emitted as water vapor, i.e. the evaporation heat is not removed from the air</small>
CO2 per unit	<input type="text" value="0.0"/> mg/s
Utilization factor	<input type="text" value="1"/> 0-1 <small>Share of heat and other emissions that are deposited in zone</small>

Abb. 13 - Eingabe der Parameter Verdunstung des Wassers in der Zone 2

Abb. 14 - Tagesprofil Verdunstung

Abbildung 14 zeigt den typischen Tagesverlauf der Verdunstung von Pflanzen

1.3.8.6 Personen

In den Gewächshäusern sind keine Personen als innere Last definiert. In der Praxis werden sich Personen nur kurz Zeit in den Zonen aufhalten. Die im Modell definierte Person ist nie anwesend und dient lediglich als Position für den Lichtsensor.

1.3.8.7 Heizung

Die Beheizung der Gewächshäuser erfolgt über Konvektoren und Wärmeübergabe durch freie Konvektion – dies entspricht einer Rohrheizung. Die Leistung der Heizung richtet sich automatisch nach dem definierten Heizsollwert. Der Sollwert im Heizbetrieb liegt konstant bei 20°C.

The screenshot shows the 'Water Radiator' configuration interface. It is divided into two main sections: 'Simplified model' and 'Design conditions'.

Simplified model:

- Design power:** 50000 W
- W/m² floor area:** 264.6
- N-value, exponent of power curve (N):** 1.28

Use manufacturer's data:

- Device type:** n.a.

Design conditions:

- Controller:** Proportional
- Longwave Emissivity:** (empty field)
- Sensor:** Air temperature
- Air temperature at maximum power (Tair):** 20 Deg-C
- Supply temp at maximum power (TliqIn):** 55 Deg-C
- Return temperature at max power (TliqOut):** 45 Deg-C
- Massflow at full power:** 1.194 kg/s

Abb. 15 - Eingabeparameter der Konvektorheizung pro Zone

1.3.8.8 Kühlung

Es wird nur die Zuluft der mechanischen Lüftungsanlage gekühlt. Siehe Zuluft-Temperatur im Kapitel Lüftung.

Der Sollwert im Kühlbetrieb liegt konstant bei 26°C.

1.3.8.9 Mechanische Lüftung

Die Lüftung erfolgt, neben der natürlichen Lüftung über die Fenster, über eine mechanische Lüftungsanlage. Die mechanische Lüftung sichert eine Grundlüftung mit WRG insbesondere im Winter.

Der Luftwechsel durch die mechanische Lüftungsanlage liegt konstant bei: $n = 1,0$ 1/h.

Das Lüftungsgerät verfügt über eine WRG mit einem Wirkungsgrad von 85 % und ist durchgehend aktiviert. Das Lüftungsgerät konditioniert die Zuluft über ein Heiz- und ein Kühlregister.

Abb. 16 - Schema des Lüftungsgeräts

Abb. 17 - Zulufttemperatur in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur

Abbildung 17 zeigt die Zulufttemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur. Bei sehr kalten Außentemperaturen steigt die Zulufttemperatur bis auf 22°C. An sehr heißen Tagen im Sommer sinkt die Zulufttemperatur bis auf 18°C.

1.3.8.10 Natürliche Lüftung

Das Gewächshaus wird zusätzlich zum mechanischen Luftaustausch über die Fenster gelüftet. Simulationen ergaben, dass jeweils 30 % der Süd- und Nordfassade öffnenbar sein müssen, um

die Temperaturen im Sommer innerhalb eines bestimmten Bereichs halten zu können. Hierzu wurden Simulationsvarianten erstellt.

Abb. 18 - Ermittlung des Luftwechsels beim Öffnen der Süd- und Nord- sowie nur der Süd-Fassade

Mehr öffnbare Fläche hat im Verhältnis zum Aufwand keinen wesentlich höheren Effekt. Eine geringere öffnbare Fläche führt zu einer spürbaren Erhöhung der Lufttemperatur in der Zone.

In der Fassade sind die öffnbaren Fenster über die gesamte Breite jeweils 1 m oben, in der Mitte und unten angeordnet (siehe Schnittpläne). Die Fenster werden als Jalousiefenster ausgeführt.

Der resultierende Luftwechsel bei voll geöffneten Fenstern liegt bei ca. $n = 14$ 1/h.

Abb. 19 -Temperatur in der Zone in Abhängigkeit der prozentuellen Fensteröffnung

Die Regelung öffnet die Fenster, wenn die Außentemperatur kleiner als die maximale Zonentemperatur ist und wenn die Zonentemperatur größer als die Außentemperatur ist (Sommerkühlung).

Untersuchungen der Fensteröffnung in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit haben zu keinen merklichen und sinnvollen Verbesserungen geführt. Denkbar ist eine Notlüftung der Fester bei 95% Luftfeuchtigkeit - allerdings tritt dieser Fall bei oben angewendeter Fensteröffnungsregelung nicht auf.

Abb. 20 - Regelungsschemata der Fensteröffnung

1.3.8.11 Verschattung und EnergyScreen

Um die Auswirkungen von Verschattungssystemen und EnergyScreens zu untersuchen, wurde ein innenliegendes Rollo als Verschattung und EnergyScreen modelliert. Die Simulationen ergaben, dass die Auswirkungen der Verschattung zwar spürbar, aber nicht wesentlich relevant sind. Die Energiebedarfsberechnungen wurden ohne Verschattung und EnergyScreen durchgeführt.

1.3.8.12 Auslegung TGA

Heiz- und Kühllast

Für das Gesamtmodell wurden zur Auslegung folgende Lasten ermittelt:

Heizlast: 310 kW

Kühllast: 31 kW

Zur Wärmeerzeugung kommt eine Wasser-Wasser Wärmepumpe zum Einsatz. Zur Berechnung des Strombedarfs werden die konservativen Wirkungsgrade von COP = 4 für die Heizung und COP = 3 für die Warmwasserbereitung verwendet. Die Kühlung erfolgt ebenfalls über die WP mit einem COP = 3. Alternativ zum Brunnenwasser können auch Tiefenbohrungen oder Eisspeicher als Energiequelle verwendet werden.

Technische Einbauten wie Verteiler, Pufferspeicher, WP, etc. sind im Grundriss UG dargestellt. (siehe Anhang)

Luftmenge mechanische Lüftung

Die Auslegung der mechanischen Lüftungsanlage erfolgt mit dem Luftwechsel pro Zone von $n = 1,0$ 1/h. Dies entspricht eine Gesamtluftmenge von ca. 10.800 m³/h.

Zusätzlich kommt ein Lüftungsgerät für die zusätzlichen Räume wie Markt, Aufzucht, etc. zum Einsatz. Die Luftmenge ist mit 6.000 m³/h ausgelegt.

Die Lüftungsgeräte sind im Keller des Gebäudes untergebracht, Positionen und Kanäle sind im UG Grundriss ersichtlich (siehe Anhang). Die Frischluft- und Fortluftführung erfolgt in einem eigenen Schacht über Dach.

Technikräume

1. Heizzentrale und Lüftungszentrale (Raumgröße: 179,13 m²)
2. Elektrik – Elektrozentrale (Raumgröße: 15,20 m²)
3. Sprinkler – Sprinklerzentrale (Raumgröße: 9,0m²) und Sprinklertank mit 27 m³.
4. Fertigation – Wasseraufbereitung für die Pflanzen (Raumgröße: 12,25 m²)

		number	B	T	H	area	revision	area total		
			m	m	m	m2		m2		
1	Wasser-Wasser Wärmepumpe	1	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00		
2	Brunnenwasser Wärmetauscher	1	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00		
3	Verteiler Heizung	1	3.00	0.50	3.00	1.50	3.00	4.50		
4	Verteiler Kühlung	1	3.00	0.50	3.00	1.50	3.00	4.50		
5	Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß	3	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	6.00		
6	LZ1 Lüftungsgerät VF	1	9.00	2.00	3.00	18.00	18.00	36.00		
7	LZ2 Lüftungsgerät Markt, Büros	1	4.00	1.00	3.00	4.00	4.00	8.00		
8	Schaltschranke Regelung	3	2.00	0.70	2.00	1.40	2.00	10.20		
9	Schacht FL/FOL	1	3.00	2.25		6.75		6.75		
10	Schacht ZUL/ABL VF	1	5.10	1.20		6.12		6.12		
11	Schacht Hydraulik, Elektro VF	2	1.70	1.20		2.04		4.08		
12	Schacht ZUL/ABL Markt, Büro	1	1.60	0.78		1.25		1.25		
13	Schacht Elektro, EG	1	1.60	0.78		1.25		1.25		
14	Schacht Elektro VF	1	1.40	0.80		1.12		1.12		
							35.00	97.77	132.77	m2
	Bewegungsfläche								46.36	m2
									144.13	m2

Tab. 6 - Übersicht TGA und Schächte

1.3.9 Zusammenfassung der wichtigsten Sollwerte VF#4

- Mechanische Lüftung, 1-facher Luftwechsel permanent, SFP ZUL 2,0 kW/(m³/s), SFP ABL 1,25 kW/(m³/s)
- Mechanische Lüftung mit Heiz und Kühlregister
- Fensterlüftung Südfassade max. 30%, Nordfassade max. 30%,
- Fensterlüftung Regelung über Zonentemperatur $T_{zone} > 26^{\circ} > T_{amb}$ Keine Kühlung
- Heizung über Konvektor
- Licht mit SumControl
- Sollwert Heizen 20°C, Kühlen 26°C konstant
- Kalte Woche 16. Januar – 22. Januar
- Warme Woche 17. Juli – 23. Juli
- Verdunstung von 4,49 l/d/m² regelt über ein typisches Tagesverdunstungsprofil von Pflanzen.

2 Ergebnisse

Die folgenden Seiten fassen die qualitativen und quantitativen Ergebnisse der Arbeitspakete 2-6 zusammen. Das Ziel der Untersuchungen, Studien und Simulationen des konzeptuellen Vorentwurfs ist es, Aussagen über die Gesamtenergiebilanz einer Vertikalen Farm für Wien treffen und Chancen und Herausforderungen hinsichtlich ökologischer, ökonomischer und sozialer Gesichtspunkte definieren zu können.

Folgende Arbeitspakete bzw. Entwicklungsschritte werden dafür festgelegt:

2.1 Untersuchung typologischer Lösungen

2.1.1 Auswahl eines fiktiven Grundstücks

Bereits vor dem Verfassen des Forschungsantrags fiel das Interesse auf die Verortung des Forschungsprojekts auf die Seestadt Aspern. Das Konsortium sieht in diesem Stadtentwicklungsgebiet großes Potential in der Umsetzung als Demo-Projekt.

Abb. 21 - VF#4 mit Randbebauung in der Seestadt Aspern

Um plausible Simulationsergebnisse durch die Integration der Randbebauungen und deren Einfluss auf das verfügbare Tageslicht zu erhalten und konkrete Aussagen bezüglich der Chancen und Herausforderungen der Verortung einer vertikalen Farm innerhalb des Stadtgefüges treffen zu können, wurde ein spezifischer Bauplatz definiert. Dieser wurde nach Kriterien wie Zentralität, Prominenz, Ausrichtung, geplanter Nutzung etc. ausgewählt und der Vorschlag bei einem Stakeholdertreffen diskutiert. Daran nahmen folgende Personen teil:

- Elisabeth Maschat, MA 18
- Denise Schluderbacher Gries, MA 21

- Volkmar Klaus Pammer, MA 21
- Christian Härtel, MA 22
- Hermann Erich, Projektleitung
- Helmut Holleis, vfi,
- Daniel Podmirseg, ige, TU Graz

Wesentliche Vorteile des Standorts können aus dem Stakeholdergespräch zusammengefasst werden:

- Zentrale Lage
- Prominente Lage, um das Leuchtturmprojekt VF in der gesamten Seestadt Aspern sichtbar zu machen
- Ausrichtung der Hauptfassade nach Süden und gleichzeitig Richtung Zentrum der Seestadt
- Kompatibel mit der im Bebauungsplan definierten Nutzung
- Einverständnis der verantwortlichen Stakeholder, dass solch ein Gebäude an dieser Stelle errichtet werden kann

Abb. 22 - Bauplatz für die VF#4 in der Seestadt Aspern

2.1.2 Funktions- und Raumprogramm

Die Grundlagenermittlung sowie die Untersuchungen typologischer Varianten (VF#1, VF#2 und VF#3) führte letztlich zur Festlegung und Weiterentwicklung der VF#2, welche das größte Potential seitens der KonsortialpartnerInnen vermuten ließ.

Aufbauend auf der Analyse der Referenzprojekte (Referenzprojekte Skygreens in Singapur, Vertical Harvest in Jackson Wyoming, USA, Paignton Zoo in Devon, Großbritannien und Plantagon in Linköping Schweden) wurden das Funktions- und Raumprogramm abgeleitet (ersichtlich als Diagramm und 2D- bzw. 3D-Darstellungen im Anhang) und mit den KonsortialpartnerInnen weiter entwickelt. Wesentlich hierbei war die Abschätzung und Dimensionierung zusätzlicher Flächen, welche zusätzlich für die Flächen der Pflanzenproduktion notwendig sind wie Lager, Flächen für Verarbeitung und Anlieferung. Diese sind detailliert als Funktions- und Raumprogramm-Diagramm als auch in planerischer Darstellung im Anhang ersichtlich.

Für VF#4 wurde darauf aufbauend das Funktions- und Raumprogramm weiterentwickelt und damit planerisch in einen konzeptionellen Vorentwurf überführt. Das Gebäude besteht aus den Produktionseinheiten, der linearen Erweiterung der Produktionseinheit für Keimung, Jungpflanzenbereiche, Verarbeitung etc., sowie Personal- und Lagerräume, Technikräume und der horizontalen und vertikalen Erschließung. Das Gewächshaus stellt 66 % des Gesamtvolumens des Gebäudes dar und ist in sechs Zonen unterteilt, in denen Licht, Temperatur und Feuchtigkeit an die spezifischen Wachstumsbedingungen angepasst wurden. Sowohl das Funktions- und Raumprogramm als auch die planerischen Darstellungen der VF#4 können dem Anhang entnommen werden.

2.1.3 Geometrische Grundformen: Die Vertikalen Farmen (#1, #2, #3)

Alle nachfolgend beschriebenen Prototypen haben zur Entwicklung von VF#4 geführt. Sie weisen dasselbe Gebäudevolumen auf (11.340 m³). Detaillierte Informationen bzw. Pläne, Funktions- und Raumprogramme können dem Anhang entnommen werden.

Abb. 23 - Typologische Lösungen

VF#1

Die in VF#1 implementierte Gebäudetypologie zielte auf ein kleines, kompaktes Gebäude ab. Das Ergebnis war ein Prototyp mit einer Höhe von 21 m und acht gleich großen Gewächshäusern mit den Maßen 18 m (x) x 7,5 (y) x 10,5 m (z).

VF#2

Dieser Prototyp hat sich zu VF#4 entwickelt. Dieser Prototyp maß 47,25 m (x) x 25 m (y) x 30 m (z). Er beherbergt insgesamt sechs Zonen, die wie folgt verteilt sind: Auf der östlichen Hälfte sind vier vertikal gestapelte Zonen mit der gleichen Größe von 23,63 m (x) x 8 m (y) x 7,5 m (z), während auf der Westseite zwei vertikal gestapelte Zonen mit den Maßen 23,63 m (x) x 8 m (y) x 15 m (z) vorhanden sind.

VF#3

VF#3 zielte darauf ab, ein Minimum an Grundfläche zu beanspruchen. Die Abmessungen sind 20 m (x) 17 m (y) x 47,25 m (z) und das Design verbindet vier vertikal gestapelte Zonen mit gleicher Grundfläche (20 m x 12 m), jedoch mit unterschiedlichen Höhen, von 4 m bis 17,5 m.

2.1.4 Auswahl der Typologie

Die typologischen Möglichkeiten VF#1, 2 und 3 wurden hinsichtlich folgender Punkte verglichen:

- Ertrag
- Ausführbarkeit, auch in Hinblick auf Höhenbeschränkungen im städtischen Umfeld
- Flexibilität bei der Variierung des Anbaus verschiedener Pflanzen (Produktionsmethoden)
- Energiebedarf - dabei hat sich gezeigt, dass der Lichtbedarf den größten Unterschied zwischen den typologischen Lösungen darstellte
- Erschließung, kurze Wege zur effektiven Bewirtschaftung der Anbauvolumina
- Erschließung der Gebäudetechnik, insbesondere der Luftversorgung

VF#1 wurde aufgrund der schlechten Tagesbelichtung ausgeschlossen (insbesondere das untere Geschoss; das obere Geschoss ist zwar durch das Glasdach gut belichtet, allerdings ist dieses Volumen nicht stapelbar und so als VF Szenario schlecht geeignet). Zur Erschließung bedarf es einer aufwändigen Unterkellerung. Sie wies die niedrigsten Ergebnisse bezüglich Heizwärmebedarf durch das beste A/V-Verhältnis auf. Allerdings war der Energiebedarf für die künstliche Beleuchtung am höchsten.

VF#2 und VF#3 haben ähnliche Lichtbedarfsergebnisse. Allerdings ist die Erschließung in VF#3 aufgrund der kompakten Bauweise schwieriger. Die VF#2 überzeugt durch Flexibilität hinsichtlich der Installation verschiedener Produktionsmethoden, beste Tageslichtnutzung, Flexibilität hinsichtlich Höhe, gute Erschließung und Bewirtschaftung, ausgeglichenes Verhältnis Höhe zu Grundfläche.

Die beim Meeting 3 angesetzten Workshops haben ergeben, die VF#2 in das AP4 zu überführen. Sämtliche KonsortialpartnerInnen sehen das größte Entwicklungspotential

hinsichtlich Tageslichtausbeute, Energieverbrauch, Optimierung der Produktionsmethoden, Raumausnutzung und pflanzenphysiologischer Rahmenbedingungen.

Ergebnisse der konzeptuellen Dimensionierung und Platzierung horizontaler und vertikaler Erschließungsflächen und -volumen sowie Vordimensionierung notwendiger Volumina für die Gebäudetechnik sind planlich einsehbar und dem Anhang zu entnehmen. Zusätzliche Parameter wie das A/V-Verhältnis, Gebäudetiefe und Gebäudeform, Energiebedarf, Konzeptionierung einer Wachstums- und Ertragsmodellierung (Kulturfolge/Ertragserwartung) sind aus den Dokumenten „Komparative Untersuchung“ zu entnehmen.

2.2 Entwicklung des prototypischen Gebäudekonzepts – Die Vertikale Farm VF#4

Abb. 24 - Rendering VF#4

2.2.1 Gebäudeabmessungen

Die Grundfläche von VF#4 beträgt 786,24 m², die Gebäudehöhe 36,00 m.

Das Erdgeschoss ist in drei Hauptbereiche unterteilt: das Markt- und Besucherzentrum mit 392,6 m², die Fläche für Mitarbeiter und Büros mit 154,6 m² und die Verarbeitungs- und Verpackungsfläche mit 239,04 m². Alle oben genannten Flächen sind Bruttoflächen.

Um die Verteilung des verfügbaren Tageslichts zu über das gesamte Jahr zu optimieren, ist das Gebäude Ost- / West orientiert (8,25 m Trakttiefe). Die Gebäudekante (N-S) beträgt 48,6 m. Die vertikale Erschließung befindet sich auf der Nordseite.

Im Untergeschoss (396,3 m²) befinden sich die Haustechnik sowie sämtliche Infrastruktur für die Fertigation und die Sprinkleranlage sowie Lagerräume. Die Geschosshöhe von 4,50 m ist relativ hoch. Dies ergab sich aus den hohen Querschnitten für das Lüftungssystem.

Untergeschoss

Das Untergeschoss ist vom Erdgeschosseingang auf der Nord-Seite zugänglich. Dort sind die Technikräume (ca. 195 m²), Langzeitlager für den Gartenbau (50 m²), Bewässerungsräume (12,25 m²), Personalumkleiden (20,40 m²) und Sprinklerräume (18 m²) angeordnet. Die Gesamtfläche des Kellers beträgt 396,3 m².

Erdgeschoss

Eine Geschäftsfläche (213,4 m²) ermöglicht den Verkauf der in der Vertikalen Farm angebauten Produkte. Sie ist mit einem eigenen Lagerraum (11,1 m²) und einem Büro (12,08 m²) ergänzt, so dass er bei Bedarf unabhängig von der vertikalen Farm betrieben werden kann. Das Besucherzentrum (110 m²) ermöglicht öffentliche bzw. betriebsinterne Veranstaltungen und kann als Konferenzbereich dienen.

Personalbereich - Diese Zone bietet zwei Büros (zusammen 21 m²) und einen Aufenthaltsraum (35,6 m²) für die BetreiberInnen bzw. MitarbeiterInnen der Vertical Farm.

Verarbeitung, Verpackung, Lieferung – Bereich der linearen Erweiterung der Produktionsvolumen (Zonen). Die Produkte werden über die vertikale Erschließung auf die 0-Ebene gebracht und dort für den Verkauf aufbereitet (94,66 m²). Ein Lager für kurzfristige Lagerung ist dort auch angeordnet (30,69 m²). Für eine mögliche Auslieferung wird angrenzend an den Verarbeitungsbereich eine Lade- / Parkzone (107,3 m²) platziert, welche neben dem Aussaat- und Keimungsraum liegt. Ein zweiter Lagerplatz (22,79 m²) ist auf der östlichen Seite des Erdgeschosses für mögliche Anlieferungen (Samen, Substrate, Geräte, NPK-s, etc.) reserviert.

2.2.2 Zonierung der Anbau- und Produktionsvolumen

In VF#4 gibt es sechs Zonen, die jeweils ausgewählte Kulturpflanzen und Produktionsmethoden beinhalten. Die Zoneneinteilung hilft, die Temperatur, Feuchtigkeit und Belüftung des Gewächshauses für die jeweils spezifischen optimalen Wachstumsbedingungen zu regulieren.

Die Zonen 1 und 2 haben eine Höhe von 11,25 m und eine Grundfläche von 201,01 m². In jeder der Zonen nimmt das Produktionsverfahren 122,95 m² (Grundfläche) ein, während der Rest von etwa 40 % der Fläche für die Ernte / Manipulation vorgesehen ist.

Die Zonen 3, 4 und 5 haben eine Höhe von 7,5 m und eine Grundfläche von ca. 201,01 m². In Zone 3 nehmen die Produktionsmethoden und der Manipulationsraum jeweils 50 % der Grundfläche ein. Im Fall der Zonen 4 und 5 beträgt die Grundfläche für die Produktionsmethode 135,04 m² und die Manipulationsfläche beträgt 67,15 m².

Die Grundfläche der Zone beträgt 402,27 m². Die Grundfläche der Produktionsmethode beträgt 192,16 m², die resultierende Restfläche ist als Manipulationsfläche definiert. Diese Zone hat die Form eines pentagonalen Prismas. Die Dachfläche fällt schräg nach Süden ab. (h max. 9,00 m, h min 5,50 m).

2.2.3 Beschreibung der Produktions- und Anbaumethoden und den ausgewählten Kulturpflanzen

Zone 1

Zone 1, in der östlichen Hälfte des ersten Stocks gelegen, nützt den von Plantagon entwickelten Conveyor Belt.²⁰ Die Grundfläche dieser Produktionsmethode beträgt 122,95 m² und weist eine Anbaufläche von 795,3 m² auf. Der Conveyor Belt hat sieben Ebenen in einem Abstand von 1,5 m. Die Breite des Förderbandes beträgt 1,6 m an den N & W Seiten und 3,3 m in der S und O. Die Bewegung der Pflanzen wird von zwei horizontalen Armen gewährleistet, die der Mittelachse des Riemens folgen und die Töpfe entlang der Strecke schieben. Der erste Arm hat eine Breite von 3,2 m und durchquert den breiteren Teil des Riemens und der zweite Arm hat eine Breite von 1,45 m, wodurch eine nahtlose Abdeckung des dünneren Bereichs des Riemens sichergestellt wird.

Die Zone ist 48 von 52 Wochen im Jahr aktiv. Die saisonale Reinigung erfolgt zweimal im Jahr für jeweils eine Woche. Während der heißesten und kältesten Wochen des Jahres findet kein Anbau statt. Die angebauten Produkte in diesem Bereich sind 50 % Vogerlsalat und 50 % Basilikum (Anteil der Anbaufläche). Die Gesamtleistung beträgt jährlich rund 19,5 Tonnen mit ca. 9,7 t pro Anlagentyp.

Zone 2

Sie beinhaltet wie Zone 1 den Conveyor Belt mit denselben Abmessungen und befindet sich auf der Zone 1 im dritten Obergeschoss. (Grundfläche des Conveyor Belts ex aequo 122,95 m², Anbaufläche von 795,3 m²).

²⁰ Beim 3D-Conveyor Belt handelt es sich um ein dreidimensionales Förderband über die gesamte Gebäudehöhe. Am höchsten Punkt werden die Jungpflanzen eingesetzt, welche über die gesamte Länge ihrer Kulturfolge über das Förderband nach unten auf die 0-Ebene, die Ergeschossebene bewegen, wo sie auch geerntet werden. Die Fördergeschwindigkeit wird der jeweiligen Wachstumszeit angepasst.

Die Zone ist 50 von 52 Wochen im Jahr in Betrieb. Die saisonale Reinigung erfolgt zweimal im Jahr. Die angebauten Produkte in diesem Bereich sind 50 % Babyleaf Salat und 50 % Speisechrysantheme (Anteil der Anbaufläche). Die jährliche Gesamtproduktion liegt bei 19 Tonnen (ca. 5 t Speisechrysantheme und 14 t Salat).

Zone 3

Zone 3 von VF#4 befindet sich in Westausrichtung im ersten OG. Zwei Produktionsmethoden befinden sich darin: Ein horizontal rotierendes Förderband für die optimale Lichtausbeute entlang der Fassade (Grundfläche = 83,91 m²) und gestapelte, fixe Racks im Norden mit einer Grundfläche von 17,99 m². Die gesamte Anbaufläche beträgt 789,7 m². Das horizontal rotierende System hat 14 Ebenen in 0,55 m Entfernung mit 132 Schalen pro Ebene. Es gibt zwei Arten von Hydroponic-trays, die abwechselnd (klein neben groß) verwendet werden, um die Lichtverteilung zu optimieren (s. Anhang Vertical Farm Paignton Zoo). Die kleinen Trays ermöglichen den Anbau von 6 x 3 Pflanzen, die großen 14 x 7 Pflanzen pro Tray. Die Anbaufläche eines Schalenpaars beträgt 0,585 m² und ergibt eine Anbaufläche von insgesamt 540,54 m².

Das gestapelte System besteht aus fünf Einheiten mit einer Grundfläche von ca. 3,6 m. Jede Einheit hat zehn Ebenen in 0,65 m Entfernung. Die gesamte Anbaufläche für das gestapelte System beträgt 249,16 m².

Beide Produktionsmethoden sind für 50 von 52 Wochen im Jahr aktiv. Die saisonale Reinigung erfolgt zweimal im Jahr. Beide Produktionsmethoden bewirtschaften Pak Choi und produzieren insgesamt 23 Tonnen pro Jahr.

Zone 4

Die Zone 4 befindet sich im dritten Stock der vertikalen Farm (ebenfalls westorientiert) und ist mit acht nebeneinander angeordneten, vertikal rotierenden Karussells ausgestattet (s. hierzu im Anhang Vertical Farm Vertical Harvest in Jackson, Wyoming, USA). Die Zone hat eine Grundfläche von 201,20 m², von denen 135,04 m² von den Produktionsmethoden belegt sind und der Rest als Manipulationsfläche vorgesehen ist.

Das vertikal rotierende Karussell ähnelt in der Seitenansicht drei L-förmigen Strukturen, die um 90 Grad gedreht sind, wobei der Bereich vertikal gestapelt und der Südfassade zugewandt ist. Jedes Karussell hat eine Grundfläche von 16,61 m² und eine Höhe von 6,85 m. In einem Karussell drehen 25 Rollen 157 Trays mit einer Fläche von je 0,36 m² entlang der entfalteten Fläche der Produktionsmethode, um eine gleichmäßige Lichtverteilung, hauptsächlich über die Südfassade, für die Pflanzen zu erzeugen. Die Schalen sind in einem Abstand von 0,4 m befestigt. Die drei Etagen werden jeweils von sechs kleinen und einer großen Rolle in Bewegung versetzt und sind 1,5 m voneinander entfernt, während der vertikale Teil des Karussells zwei Rollen an der Oberseite und zwei an der Unterseite verwendet.

Alle Produktionsmethoden sind für 50 von 52 Wochen im Jahr aktiv. Die saisonale Reinigung erfolgt zweimal im Jahr. Diese Zone wird ausschließlich für den Anbau von Endivie verwendet und produziert jährlich mehr als 13 Tonnen.

Zone 5

Produktionsmethode und Anbaumethode, sowie Abmessungen sind ident mit Zone 4. Sie unterscheidet sich lediglich durch das Produkt. In Zone 5 wird Lollo Rosso während 50 Wochen angebaut mit einem errechneten Ertrag von über 10,5 Tonnen. (siehe Zone 4)

Zone 6

Die letzte Zone der vertikalen Farm nimmt den gesamten 5. Stock ein. Diese Zone hat eine Grundfläche von 402,27 m². Durch die transparente Dachfläche ist diese Zone energetisch mit Gewächshäusern vergleichbar.

In diesem Bereich kommen zwei Produktionsmethoden zum Einsatz. Das Single-Layer-System für die Tomatenproduktion wurde in Abmessungen und Organisation von jenem der obersten Zone der Vertikalen Farm Vertical Harvest von Jackson, Wyoming übernommen (siehe dazu Anhang). Die Dachfläche ist nach Süden hin abfallend und beträgt am höchsten Punkt 5,5 m und am tiefsten 3,5 m.

38 Einzelpflanzkulturen für die Erdbeerproduktion hängen über der Tomatenproduktion in einem Abstand von 0,6 m. Die Gesamtanbaufläche für Erdbeeren beläuft sich auf 108,42 m², die Summe der Anbaufläche von Tomaten und Erdbeeren 192,16 m² auf.

Erdbeeren werden über eine Länge von 49 Wochen und Tomaten für 40 Wochen kultiviert. Die Gesamtleistung der Zone beträgt 7 Tonnen Tomaten und ca. eine Tonne Erdbeeren im Jahr.

Detaillierte Zusatzinformationen, sowie das Raum- und Funktionsprogramm und Plandarstellungen können dem Anhang entnommen werden.

Abb. 25 - Kulturpflanzen und Zonen der VF#4

Zone Vol (m²)	VF#4 Rev08 Zone	Kulturpflanze	Produktionsmethode	pro Jahr	year round prod Brutto Output (kg)	Kulturlänge	Output/Woche	defined crop rot Netto Output (kg)	VOLUME		VOLUME	
									yield/m² Netto Output (kg)	yield/m³ ref. greenhouse	kg yield/m² conv agric.	m² cult. area conv agric.
2261	1	Vogerisalat	Conv Belt	52	22056,32	48	424,16	20359,68	18,01	7,20	2,60	7830,65
	1	Basilikum	Conv Belt	52	26115,25	52	335,39	17440,02	15,43	20,00	9,00	1937,78
2261	2	Babyleaf	Conv Belt	52	26115,25	48	528,88	25386,00	22,46	13,08	3,48	7294,83
	2	Speisechrysantheme	Conv Belt	52	26115,25	50	212,08	10604,00	9,38	1,80	1,09	9728,44
1509	3	Pak Choi	HR+S-Lay	52	21145,00	48	575,67	28780,00	38,14	10,20	4,76	6046,22
1509	4	Endivie	VRC	52	14571,92	50	253,51	12675,50	16,80	31,20	18,44	687,35
1509	5	Lollo Rosso	VRC	52	14571,92	50	202,30	10115,05	13,41	25,56	12,92	782,90
2810	6	Tomaten	T-Lay	52	8985,39	40	172,80	6911,84	9,16	8,18	4,60	1502,57
	6	Erdbeeren	T-Lay	52	935,92	49	18,00	881,92	0,63	1,13	4,64	190,07
11859		Total		468	160632,22	435	2722,77	133154,01	11,23	3,76	6,84	36000,85
786,24		Building footprint					kg/building footpr	169,4				
402,27							kg/gh footprint	331,0				
		Quellen:	Angeben laut MASTER DOC									

Tab. 8 - Ertrag VF#4

WASSERBEDARFSERMITTLUNG					
Wasserbedarf l/m ² /d	Anbaufläche m ²	Zone	Wasserbedarf/ Anbaumethode		
			Netto m ³	Brutto m ³	Netto (WCR) m ³
3,8	795,3	1	486,56	1100,06	215,21
3,2	795,3	2	516,63	926,37	288,12
3	795,3	1	467,64	868,47	251,80
3,5	795,3	2	467,64	1013,21	215,83
2,3	789,7	3	661,14	661,14	661,14
1,9	507,02	4	350,66	350,66	350,66
1,9	507,02	5	350,66	350,66	350,66
5	92,16	6	167,73	167,73	167,73
4	97,99	6	142,67	142,67	142,67
			3611,32	5580,96	2643,82
Farm Avg. Water Cons. =			1,92 m ³ /m ² abf./day		
*WCR=with crop rotation					

Tab. 9 – Wasserbedarfsermittlung

2.3 Automation einer Vertikalen Farm – regel- und automatisierungstechnischen Rahmenbedingungen

Im Rahmen des Arbeitspakets 3 wurden geeignete Automatisierungskonzepte für den Einsatz in einer vertikalen Farm ermittelt. Die Ermittlung der Anforderungen erfolgte mittels einer Literaturrecherche im Kontext von Vertikal Farming, Controlled Environmental Agriculture und Plant Factories with Artificial Lighting (PFAL). Die notwendige Automatisierung in einer vertikalen Farm umfasst folgende Bereiche [Kalantari2017, Zeidler2017, Ellingsen2008]:

- Beleuchtung
- Bewässerung
- Heizung, Lüftung, Klimatechnik (HLK)
- Prozessautomatisierung im Produktionszyklus der Vertical Farm
- Informationserfassung durch geeignete Informations- und Kommunikations- Technologie
- Die Ergebnisse der Recherche werden hier nun kurz dargestellt.

2.3.1 Beleuchtung

Die Beleuchtung stellt eines der wesentlichsten Teilsysteme einer vertikalen Farm dar. Grundsätzlich kann hier, neben dem natürlichen Licht, auf zwei Technologien zurückgegriffen werden: LED (light emitting diode) bzw. HPS (high-pressure sodium). HPS stellt hierbei eine klassische Lösung dar, wobei derzeit der dezidierte Forschungsfokus auf dem Einsatz von LEDs

im Kontext von Vertikal Farming liegt, was sich in aktuellen Publikationen widerspiegelt [Kozai 2016].

Studien haben gezeigt, dass der Einsatz von LEDs im Kontext der vertikalen Farm zwar ein höheres Grund-Investment erfordert, aber über lange Zeiträume die kosteneffizientere Lösung darstellt, da durch den Einsatz von LED der beleuchtungsbedingte Energieverbrauch reduziert werden kann [Singh2015]. Da durch LEDs weniger Wärme abgestrahlt wird, ist es möglich, die Lampen näher an den Pflanzen zu platzieren, was zu einer besseren Ausleuchtung der Pflanzen führt. Andererseits bedarf es wegen der geringen Wärmeabstrahlung von LEDs ggf. höherer Einträge durch das Heizungssystem in die Farm (als das bei HPS Beleuchtung der Fall wäre), um die gewünschte Raum/Pflanzen Temperatur zu halten [Dueck2011].

Außerdem bieten LEDs die Möglichkeit, die Verteilung des Lichtspektrums dynamisch an die Wachstumsphase der Pflanze anzupassen, um so den Ertrag und das Wachstum der Pflanze zu optimieren. Dadurch kann die Bestrahlung dezidiert auf Pflanzen und deren Wachstumsphase abgestimmt werden, wobei dies noch Gegenstand derzeitiger Forschung darstellt [Kozai2016].

Gängige LED Systeme bieten die Möglichkeit der Ansteuerung durch in der Gebäudeautomation eingesetzte Kommunikationstechnologien (z.B. KNX, DALi) oder internetfähige Protokolle (z.B. REST, MQTT, AMQP). Daher lassen sich solche Systeme gut in ein Automatisierungssystem einer Vertikalen Farm integrieren.

2.3.2 Bewässerung

Es existieren bereits eine Vielzahl kommerzieller Bewässerungssysteme, welche im Rahmen einer vertikalen Farm Einsatz finden können, wobei sich die Wahl des Bewässerungssystems hinsichtlich der Anbauform der Vertikalen Farm unterscheidet. Im vorliegenden Projekt fiel die Wahl auf ein hydroponisches System, wobei derzeit diverse Formen der hydroponischen Innenraum Bewässerung existieren: Nutrient Film Technique, Wick System, Wasser Kultur, Ebbe und Flut, und Aeroponische Systeme [Liu 2014, Kalantari 2017].

Hydroponische Bewässerung verzichtet auf den Einsatz von Erde im Kultivierungszyklus. Die Wurzeln der Pflanzen hängen, bzw. stehen in einer Nährlösung oder lagern in einem Medium (bspw. Sand), das von Nährlösung umspült wird, und werden so mit den notwendigen Nährstoffen versorgt. Im Fall der aeroponischen Bewässerung erfolgt die Benetzung der Wurzeln mit einem Nährstoff-Aerosol mithilfe von Zerstäubern [Hubick1982].

Zur Bereitstellung der Nährlösung können kommerziell verfügbare Pumpsysteme verwendet werden (bspw. die Nutri Modellreihe von Priva²¹), welche durch definierte Schnittstellen in die Automatisierung eingebunden werden können. Einen wesentlichen Aspekt stellt im Zuge der Bewässerung die Erfassung des aktuellen Nährstoffgehalts sowie der Wasserfüllstand dar. Diese Information kann durch geeignete Sensorik (elektrische Leitfähigkeit, pH-Wert) im Mischtank als auch direkt am Pflanzen-Tray erfasst werden [Zeidler2017] und mittels geeigneter Protokolle

²¹ <http://www.priva-international.com/de/products/priva-nutri-lijn>

(siehe Informationserfassung durch geeignete Informations- und Kommunikations- Technologie) an das überlagerte Automatisierungssystem übertragen werden [Hanif2017].

2.3.3 Heizung, Lüftung, Klimatechnik (HVAC)

Geeignete Heizung, Lüftung und Klimatechnik ist erforderlich, um optimale Konditionen für das Pflanzenwachstum zu garantieren, wobei das System einen signifikanten Einfluss auf den Energieverbrauch der Farm hat. Dabei können kommerziell erhältliche HVAC Systeme zum Einsatz kommen, welche definierte Schnittstellen (bspw. KNX, BACnet) zur Einbindung in das überlagerte Automatisierungssystem anbieten. Wie in den Projekt-Workshops erarbeitet wurde und auch aus der Literaturrecherche hervorgeht [Zeidler2017], muss bei der Auswahl eines HVAC Systems ein spezieller Fokus auf die Entfeuchtung gelegt werden, da der durch die Pflanzen benötigte Feuchtegrad (von ca. 80 %) nicht dem Feuchtegrad in normalen HVAC Anwendungen entspricht. Außerdem kann das HVAC System (unter Anwendung von Wärmepumpen) dazu verwendet werden, um Abwärme (welche durch externen Wärmeeintrag, bzw. die Kühleinheiten der LED-Beleuchtung entstehen) aus den Produktionsräumen anderen Gebäudebereichen zuzuführen. Dadurch lässt sich der Energiebedarf der Farm optimieren [Zeidler2017].

2.3.4 Prozessautomatisierung im Produktionszyklus der Vertical Farm

Robotik und Automatisierung finden im Kontext des automatisierten Indoor-Anbaus immer mehr Einsatz. Für einige initialen Arbeitsvorgänge (z.B. Ansäen und Anpflanzen) sowie abschließende Arbeitsvorgänge des Produktionszyklus (z.B. Produkt-Bewertung, Verpackung und Versand) existieren bereits automatische Lösungsansätze [Henten2006]. Eine Automatisierung ist möglich, da die Pflanzencharakteristika in diesen Stadien gut definiert und einheitlich sind und daher einfache, mechanische Lösungen zum Einsatz kommen können [Giacomelli2007]. Auch die Beförderung der Pflanzen (bspw. durch Fließbandsysteme) kann mit existierenden Lösungen realisiert werden, wobei die optimale Ausgestaltung dieser Lösungen stark von der Topologie der Vertikalen Farm und der Anordnung und Konzeption der Anbau Räume beeinflusst wird.

Anders verhält es sich bei Ansätzen zur automatisierten Ernte. Die Herausforderung besteht in diesem Kontext in der Erkennung des Reifegrads und der Qualität der Pflanze/Frucht. In zahlreichen Projekten wurde die automatische Ernte verschiedener High Yield Crops (bspw. Apfel, Tomate, Melanzani, Paprika, Wassermelone) untersucht [Bac2015, Bachche2015]. Die Herausforderung beim automatisierten Erntevorgang liegt zum einen im Erkennen des gewünschten Reifegrads (was bspw. durch Bilderkennungsverfahren gelöst werden kann [Hayashi2000]), zum anderen in der erfolgreichen und schadlosen Ernte der Frucht von der Pflanze (durch geeignete Manipulatoren, Endeffektoren). Die Schwierigkeit der Ernte spiegelt sich auch in der Verwendung der Technologien in den Projekten wieder. Plattformen und Sensoren, welche in den automatischen Erntesystemen eingesetzt wurden, können mehrheitlich mit handelsüblichen Produkten realisiert werden. Allerdings müssen die Manipulatoren und Endeffektoren mehrheitlich nach Maß, hinsichtlich der zu erntenden Frucht, angefertigt werden [Bac2015].

2.3.5 Informationserfassung durch geeignete Informations- und Kommunikations-Technologie

Die Erfassung von IST-Zuständen in einer vertikalen Farm stellt einen wesentlichen Faktor für die optimale Steuerung einer vertikalen Farm dar. Zum einen kann über Sensoren die Produkt-Qualität überwacht werden (bspw. der Stress in Tomatenstämmen [Vermeulen2008]), zum anderen können durch Sensoren die Umgebungsvariablen (bspw. Temperatur, Feuchtigkeit, Helligkeit, CO₂-Gehalt) erfasst werden, um diese Parameter (durch einen Eingriff in das Automatisierungssystem) zu optimieren.

Ein Monitoring-System zur Erfassung der Umgebungsvariablen stellt daher einen integralen Bestandteil einer Vertikalen Farm dar, wobei die Anforderungen an ein solches Systeme nach Anwendungsbereich unterschiedlich sein können:

- Übertragung: zeitnahe / zeitversetzt
- Erfassungsgenauigkeit: Mittelwerte / Momentanwerte
- Erfassungshäufigkeit: (Sekunden, Minuten, Stunden) / ereignisgesteuerter Erfassung

Vor allem die Entwicklungen aus dem Bereich des Internet of Things finden immer mehr Anwendung im Kontext des Vertical Farming [Harper2015, Libelium2016, Goyal2016, Vasisht2017].

Derzeit existieren bereits einige Lösungen, die im Kontext einer Vertikalen Farm Einsatz finden können. So vertreibt Libelium ein Monitoring-Board (Waspote Agriculture 2.0 Board), welches Schnittstellen für eine Vielzahl von Sensoren zur Erfassung von Feuchtigkeit, Temperatur, atmosphärischer Druck, Blattfeuchte und solarer Irradiation bietet und über diverse Protokolle (Bluetooth, LoRa, WiFi ZigBee, RFID) in ein Automationssystem eingebunden werden kann [Libelium2016]. Das Board ist allerdings für den Außeneinsatz konzipiert, was sich auch teilweise in den zur Verfügung stehenden Kommunikationsprotokollen (bspw. LoRa, ZigBee) widerspiegelt. So kann das Board verwendet werden, um bspw. den Weinanbau großflächig zu überwachen. Neben einem Außeneinsatz könnte das Board auch im Kontext einer Vertikalen Farm, bzw. der Überwachung von Glashäusern Anwendung finden, wobei die Stromversorgung und Preis des Boards hier kritische Punkte darstellen. Es ist nicht klar, ob ein batteriebasierter Betrieb des Boards über einen gesamten Produktionszyklus (ca. 12 Wochen) möglich ist, außerdem liegen die Kosten des Boards im dreistelligen Eurobereich, was den großflächigen Einsatz des Boards (bspw. ein Sensor modul pro Pflanzentray) unwahrscheinlich macht.

Ein weiteres Beispiel für eine IoT basierte Agrarwirtschaftslösung stellt die FarmBeats Plattform dar [Vasisht2017]. Ziel der Plattform ist die durchgehende Datenerfassung diverser Sensoren sowie Kameras und Drohnen in großen Agrarbetrieben. Auch bei dieser Lösung liegt der Fokus auf dem Außeneinsatz. Die Sensor-Daten werden in einer IoT Base Station aggregiert (Übertragung via WiFi) und an ein Gateway übermittelt (TV White Spaces). Im Gateway werden die eingehenden Daten gespeichert. Es können lokale Services und Applikationen (bspw.

DataAnalytics, Forecasts etc.) realisiert werden, wobei die einzelnen Applikationen mittels MQTT die im Feld ermittelten Daten beziehen. Gleichzeitig besteht eine Schnittstelle in eine Cloud Umgebung (Microsoft Azure), um einen externen Datenzugang zu ermöglichen und rechenintensive Applikationen (Pflanzenvorschläge, Cross-Farm Analytics) zu realisieren.

Das Projekt OpenAG Projekt – durch das MIT initiiert – [Harper2015] hat unter anderem das Ziel, eine CEA Plattform zu schaffen. Im speziellen ist die Konzeptionierung und Umsetzung so genannter „Personal Food Computers“ geplant, die den hydroponischen Anbau von Gemüse erlauben. Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass die Plattform (Hardware als auch Software) als Open Source zur Verfügung steht²². Das ermöglicht einen einfachen Nachbau des Systems und eine breite Verwendung. Die Messdatenerfassung erfolgt über einen Arduino²³ und wird mittels Sockets an einen Raspberry Pi²⁴ übermittelt. Auf dem Raspberry Pi werden einzelne Module als Docker-Instanzen realisiert, wobei die Kommunikation auf REST basiert. Wie in den zuvor skizzierten Systemen besteht auch hier eine Schnittstelle Richtung Cloud. Anders als bei Farmbeat und Waspnot, die reine Monitoring Lösungen darstellen, kann in diesem System mittels Aktuatoren, welche über einen Arduino angesteuert werden können, auf das System Eingriff genommen werden (Anpassung der Temperatur, des Lichts). Eine dem „Personal Food Computer“ ähnliche Lösung wird auch in [Goyal2016] skizziert.

2.3.6 Systemarchitektur einer Vertikalen Farm

Im Rahmen des Arbeitspakets 4 wurde auf Basis der in Arbeitspaket 2 und 3 identifizierten Anforderungen und Automatisierungskonzepte eine IKT-Systemarchitektur für die im Projekt erarbeitete Vertikale Farm entwickelt. Eine Skizze der Systemarchitektur ist in Abb. 27 dargestellt. Wie in den in AP 3 untersuchten Lösungsansätzen gliedert sich die Architektur in zwei Ebenen: die VF-Ebene und die Cloud Ebene.

²² <https://github.com/openaginitiative>

²³ Open-Source IOT Plattform basierend auf einfach zu nutzender Hardware und Software

²⁴ Kleiner leistbarer Einplatinencomputer

Abb. 27 - Systemarchitektur Vertikale Farm Automatisierung

In der VF-Ebene erfolgt die Integration der Sensordaten in ein zentrales Gateway. Zur Übermittlung der Daten eignen sich gängige IoT-Protokolle wie MQTT, AMQP oder CoAP auf Basis von WiFi oder eines einfachen Maschennetzwerks. Die Systeme zur Prozessautomation als auch zur Konditionierung der Umgebungsbedingungen werden unter Verwendung der typischen Technologien und Standards (wie BACnet, KNX oder PROFIBUS) in das Gateway eingebunden.

Abb. 28 - VF-Gateway Architektur

Informationen zu Sensoren und Aktoren werden in einem VF-Gateway aggregiert. Die Architektur des Gateways ist in Abb. 28 dargestellt. Das Gateway stellt eine Verbindung zwischen Cloud und VF Ebene dar. Es handelt sich um eine einfache Lösung (bspw. IoT-2040) mit geringem Stromverbrauch, eingeschränkter Rechenleistung und kleinem, zentralen Speicher. Das Gateway verfügt über Schnittstellen zu den Sensoren und den unterlagerten Automationssystemen, um aktuelle Messwerte zu empfangen und eine Interaktion mit der Automation zu gewährleisten (bspw. Anpassung der Temperatur des Lichts in Anbaumodulen). Über einen lokalen Webserver kann der VF-Operator den aktuellen Zustand der Farm überprüfen und aktiv in die Automation eingreifen. Die Steuerung der einzelnen Anbauräume erfolgt über eine Control App, welche ebenfalls auf dem Gateway instanziiert ist und durch den Nutzer lokal (via Webserver) oder remote (via Cloud) konfiguriert und parametrieren werden kann.

Die Cloud Ebene dient als Langzeit-Datenspeicher, Online Analyse Tool sowie zur Fernsteuerung der Farm. Alle im Gateway aggregierten Daten von Sensoren und Aktoren werden nach Vorverarbeitung in die Cloud übermittelt. Dort stehen sie einem Nutzer (ähnlich wie lokal mittels Webserver) zur Einsicht und zum Eingriff zur Verfügung. Anhand der eingehenden Daten können Cloud-seitig komplexe Langzeit-Analysen bzgl. der Vertikalen Farm durchgeführt werden bzw. Informationen mehreren Farmen gebündelt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, Updates von Softwareapplikationen auf dem Gateway über die Cloud durchzuführen.

2.3.7 Sensor Prototyp

Auf Basis der Inputs der Projekt-Workshops und der Literaturrecherche im Zuge des Arbeitspakets 3 wurde in Arbeitspaket 4 ein einfacher Prototyp eines Sensors für bewegliche Pflanzentrays (wie sie in der entworfenen Vertikalen Farm zum Einsatz kommen sollen) entworfen. Ziel war ein günstiger, Akku betriebener Sensor, welcher an einem Pflanzentray verbaut werden kann und am Tray die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit sowie den Füllstand des Trays erfasst, drahtlos an ein Empfangsmodul sendet und einfach in die skizzierte IKT-Systemarchitektur integriert werden kann. Im Rahmen der erarbeiteten Systemarchitektur würden die Daten aus dem Tray mittels BLE (Bluetooth Low Energy) an den CO₂-Sensor im Anbaumodul erfolgen. Von diesem fest im Raum verbauten Sensor erfolgt die Weiterleitung der Daten an ein Vertical Farming Gateway.

Abb. 29 - Sensor Prototyp

Der Prototyp besteht aus einem STM32L100 Mikrocontroller, einem RN4871 Bluetooth-Modul (BLE), diversen Sensoren sowie unterstützender Hardware (Taster, LEDs, Debug-Schnittstellen, etc.). Betrieben wird der Sensor von einem 2600 mAh Akku. Bei der Konstruktion und Dimensionierung des Layouts wurde primär auf eine möglichst hohe Flexibilität geachtet. Sämtliche Sensoren können mittels Jumper auf verschiedene Weise mit dem Mikrocontroller und dem Bluetooth-Modul verbunden werden. So kann im weiteren Verlauf auf konkretere Anforderungen hinsichtlich der Sensorausstattung eingegangen werden. Die Hardware wurde außerdem so dimensioniert, dass ein gewünschter Dauerbetrieb von ca. 12 Wochen mit einer Akkuladung (Messungen erfolgen im Minutentakt) realisierbar ist, was dem Lebenszyklus einer Pflanze entspricht.

Der Prototyp umfasst mehrere Typen von Sensoren, um ihre Eignung im Kontext der Datenerfassung zu testen. Die Sensoren sind in dargestellt.

Temperatur & Luftfeuchtigkeit	Helligkeit	Wasserfüllstand
SHT35-DIS-B	TSL2561T	Schwimmer: 24.5mm Länge
SHT21	VEML6030	Schwimmer: 34.5 mm Länge
Si7006-A20-IM (getestet aber nicht verbaut)	MAX44009EDT+T	kontinuierlicher Füllstandsensor (Amazon ASIN: B01MD1DQ3D)

Tab. 10 - Getestete Sensoren zur Erfassung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wasserfüllstand

Zu Testzwecken wurde der Sensor an einem herkömmlichen Blumentrog befestigt und mehrere Tage durchgehend getestet (siehe Abb. 30). Damit konnte die prinzipielle Funktion des konstruierten Sensors gezeigt werden. Eine Einbindung in die in Arbeitspaket 4 spezifizierte Systemarchitektur würde sich sehr einfach realisieren lassen. Auch eine entsprechende Ummantelung des Sensors zum Schutz vor Außeneinwirkung ist nachträglich möglich.

Abb. 30 - Testaufbau

Da der Prototyp zur Installation und dem Betrieb an einem mobilen Pflanzen-Tray konzeptioniert wurde, erfasst der Sensor derzeit keine CO₂-Werte, außerdem erfolgt keine PH Wertbestimmung der Nährlösung. Grund hierfür sind die Kosten und der Stromverbrauch solcher Module. Da ein CO₂-Wert raumweit vorherrscht kann eine CO₂-Messung mittels eines Sensors im Raum erfolgen, auch ein Batteriebetrieb ist in diesem Kontext nicht notwendig, was eine kontinuierliche Stromversorgung ermöglichen würde. Außerdem kann über diesen Sensor die Aggregation und Weiterleitung der Daten eines Trays an ein zentrales Gateway erfolgen (WiFi und geeignetes

Protokoll wie MQTT oder CoAP). Ähnlich verhält es sich bei der Überwachung des Ph-Werts bzw. der Leitfähigkeit der Nährlösung, diese kann zentral an der Mischpumpe erfolgen.

2.4 Quantifizierte Darstellung wesentlicher Energie- und Stoffmengen, systemübergreifende Schnittstellenanalyse

2.4.1 Quantitative Bewertung der Lastverschiebungspotentiale

Der zunehmende Anteil an der Erzeugung von elektrischem Strom mittels erneuerbarer Energieträger wie Sonne- und Windkraft setzt die elektrischen Netze immer größer werdender Belastungen aus. Die Volatilität und Dargebotsabhängigkeit von Sonne und Wind verursacht hohe Erzeugungsspitzen und führt in weiterer Folge zu großen Verschiebeströmen im Netz, die eine zunehmende kostenintensive Produktion von Ausgleichsenergie nach sich zieht.

Um die Einbindung erneuerbarer Energieträger dennoch zu forcieren und gleichzeitig das elektrische Netz nicht zu sehr zu belasten, wurde eine spezielle Betriebsweise von Verbrauchern und Lasten entwickelt, welche mit Demand Response (DR) bezeichnet wird und ein gezieltes Beeinflussen auf der Verbraucherseite bedeutet. Im Rahmen des Arbeitspakets 5 wurde untersucht, inwiefern sich eine Vertikale Farm als verschiebbare Last eignet.

Zur Untersuchung wurde ein mathematisches Modell einer vertikalen Farm entwickelt, welches sich aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen thermischen Einflüsse sehr umfangreich gestaltete. Abb. 31 zeigt dahingehend eine Übersicht, welche Wärmeeinträge und Wärmeverluste innerhalb einer vertikalen Farm auftreten und im Modell berücksichtigt wurden (Details zur Modellierung sind dem internen Projektbericht „Erhebung des Potentials einer vertikalen Farm als verschiebbare Last in einem Smart Grid“ zu entnehmen [Diwold2018]).

Abb. 31 - Übersicht über die verschiedenen Gewinne und Verluste an Wärme

Für die Modellierung wurde jeder Gewinn \dot{Q}_{Gewinn} oder Verlust \dot{Q}_{Verlust} an Leistung einzeln betrachtet und mathematisch modelliert. Die Summe der einzelnen Wärmegewinne oder Wärmeverluste stellt im Modell somit jene Leistung dar, die von einer Heizung erbracht oder von einer Klimaanlage abgeführt werden muss.

$$\dot{Q}_{\text{Ges}} = \sum_{i=1}^{\infty} \dot{Q}_i = \dot{Q}_{\text{Grund}} + \dot{Q}_{\text{Verlust}} - \dot{Q}_{\text{Gewinn}}$$

Auf Basis des in AP 2 entwickelten Kulturpflanzenkatalogs wurde das Modell hinsichtlich einzuhaltender Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht) parametrisiert. Bei der Untersuchung ließ sich ein gewisses Band der Umgebungsbedingungen mit maximal, optimal und minimal notwendigen Werten quantifizieren. Dieses Band lässt sich entsprechend für den Betrieb der vertikalen Farm ausnutzen, indem beispielsweise in Schwachlastzeiten im elektrischen Netz die Innentemperatur der Farm bis zum Maximalwert erhöht werden kann. Ebenso lässt sich durch die Kenntnis dieses Bandes durch Zurückfahren der Heizung die Innentemperatur senken, um in Zeiten hohen elektrischen Energiebedarfes den Energieverbrauch zu reduzieren.

Erlaubt man im Inneren der Farm diese unterschiedlichen Temperaturen, ist für jedes Temperieren Energie für den Heiz- bzw. Kühlvorgang aufzuwenden. Der Bedarf an Leistung für diesen Vorgang veränderlicher Temperaturen wird mit Hilfe von \dot{Q}_{Grund} beschrieben.

Mithilfe der Daten aus dem in AP 2 entwickelten Pflanzenkatalogs und klimatischen Wetterdaten aus dem Jahr 2016 (Standort Flughafen Wien, Schwechat) sowie den Raumvolumen der Anbau Räume der im Projekt erarbeiteten Vertikalen Farm (Volumen: 1.1340 m³, Anbaufläche: 4.342,74 m²) wurden Jahres-Simulationen für zwei Pflanzen durchgeführt. Es handelt sich bei den ausgewählten Pflanzen um den gewöhnlichen Feldsalat (im Österreichischen auch unter dem Namen Vogerlsalat bekannt) und die Chili-Pflanze. Diese Pflanzen wurden bewusst aus dem Pflanzenkatalog ausgewählt, da sie diametral unterschiedliche Anforderung an die klimatischen Bedingungen der Farm stellen und somit der saisonale Einfluss bedingt durch das Wetter anhand der angebauten Pflanzen untersucht werden kann. Während der Vogerlsalat eher kühlere Temperaturen um 8°C bevorzugt, liegt die optimale Temperatur für die Chili-Pflanze um 25°C.

Abb. 32 und Abb. 33 stellen den stündlichen Leistungsbedarf einer Farm über eine Woche im Mai 2016 bei unterschiedlicher Kultivierung und damit einhergehend unterschiedlichen Temperaturvorgaben exemplarisch dar. Wie aus den Abbildungen ersichtlich, besteht bei dem Betrieb einer Vertikalen Farm abhängig von der Kultivierung durchaus Potential für das Verschieben von Leistung, vor allem durch das Absenken und Anheben der Temperatur im für die Kultur zulässigen Temperaturband.

Abb. 32 - Leistungsaufnahme VF P_{Ges}, Bei Kultivierung einer Chili-Pflanze (Zeitraum 16.04 bis 23.04)

Abb. 33 - Leistungsaufnahme P_{Ges}, Bei Kultivierung des gewöhnlichen Feldsalats (Zeitraum 16.04 bis 23.04)

Unter den Rahmenbedingungen konnte ein maximales Demand Response Lastverschiebungspotential von $P_{max_c} = 326,4$ kW für Chili und $P_{max_f} = 192,7$ kW für den gemeinen Feldsalat für eine Dauer von einer Stunde ermittelt werden. Im Mittel liegt das Potential bei Chili bei $P_{mean_c} = 83,7$ kW und bei dem Feldsalat bei $P_{mean_f} = 59$ kW für eine Dauer von einer Stunde.

Die Auswirkungen eines Demand Response Abrufs auf eine Vertikale Farm wurde anhand eines Szenarios getestet. Das Szenario des Abrufs wurde anhand des Verlaufs der Wind und Sonnenenergie in Österreich am 20.07.2017 erstellt (siehe), wobei der Verbrauch der Farm erhöht wurde, sobald die kumulierte regenerative Erzeugung über 500 MW lag.

Abb. 34 - Verlauf regenerativer Energieerzeuger in Österreich am 20.07.2017

Die verwendeten Wetterdaten entsprechen den vorliegenden Daten aus Schwechat für den 20.07.2016. Die Verläufe der vertikalen Farm hinsichtlich der Innenraumtemperatur als auch der

verbrauchten Leistung (bei Kultivierung von Chili und Feldsalat) sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.

Abb. 35 - Stündlicher Temperaturverlauf (bei Kultivierung einer Chili-Pflanze) unter Demand Response Abruf (20.07.2015)

Abb. 36 - Stündlicher Temperaturverlauf (bei Kultivierung von Feldsalat) unter Demand Response Abruf (20.07.2015)

Abb. 37 - Stündlicher Leistungsverlauf (bei Kultivierung einer Chili-Pflanze) unter Demand Response Abruf (20.07.2015)

Abb. 38 - Stündlicher Leistungsverlauf (bei Kultivierung von Feldsalat) unter Demand Response Abruf (20.07.2015)

Die Mittagsspitze der PV Erzeugung aktiviert den DR Betrieb der Vertikalen Farm und führt zu einer Steigerung des Verbrauchs. Ebenso verhält es sich in der Nacht bedingt durch eine hohe Einspeisung durch Wind. Die Ergebnisse demonstrieren, dass sich eine Vertikale Farm durchaus als regelbare Last im Kontext von Demand Response eignet. Da sich das DR-Potential der beiden Pflanzen stark hinsichtlich der vorherrschenden Außentemperatur unterscheidet (i.e. der Feldsalat zeigt mehr Potential im Winter, während die Chili im Sommer besseres Demand

Die Simulationsvarianten im Überblick:

Nr.	Zone	Variante	Beschreibung
1	2	Blackbox	monatlicher und jährlicher Energiebedarf gesplittet auf die wesentlichen Energieverbraucher
2	2	mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung	monatlicher und jährlicher Energiebedarf gesplittet auf die wesentlichen Energieverbraucher
3	2	ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung	monatlicher und jährlicher Energiebedarf gesplittet auf die wesentlichen Energieverbraucher
4	6	mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung	monatlicher und jährlicher Energiebedarf gesplittet auf die wesentlichen Energieverbraucher
5	6	ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung	monatlicher und jährlicher Energiebedarf gesplittet auf die wesentlichen Energieverbraucher
6	alle	mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung	jährlicher Energiebedarf gesplittet auf die wesentlichen Energieverbraucher
7	alle	ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung	jährlicher Energiebedarf gesplittet auf die wesentlichen Energieverbraucher

Abb. 39 – Simulationsvarianten

Die Simulationsvarianten gliedern sich in drei Gruppen. Die Blackbox steht repräsentativ für Vertikale Farmen ohne Tageslichtnutzung (Indoorfarmen). Dem werden die geschlossenen Vertikalen Farm ohne natürliche Lüftung über die Fassade mit mechanischer Kühlung den natürlich belüftete Farmen ohne mechanische Kühlung gegenübergestellt.

Um den direkten, energetischen Vergleich zwischen Farmen mit Glasdach und -fassaden und insbesondere vertikale Farmen sichtbar zu machen wurden die Ergebnisse der Zone 2 (ohne Glasdach) der Zone 6 (mit Glasdach) gerechnet.

In den Varianten 6 und 7 wird der Energiebedarf der gesamten VF#4 gerechnet.

2.5.1 Blackbox - opake Gebäudehülle (Var. 1)

Die absoluten, spezifischen Ergebnisse des Energiebedarfs der Simulationsvariante „Blackbox“ dienen als direkter Vergleich von Indoor-Farmen und Farmen mit transparenter Gebäudehülle.

Abb. 40 - BlackBox Zone 2 - monatlicher Primärenergiebedarf pro Anbaufläche in kWh/m²a (Var 1)

Abb. 41 - Blackbox Zone 2 – jährlicher Primärenergiebedarf pro Anbaufläche in kWh/m²a (Var 2)

2.5.2 Zone 2 mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung (Var. 2)

Die Ergebnisse der Variante Zone 2 mit Kühlung bilden eine geschlossene Vertikale Farm mit transparenten Fassaden zur Tageslichtnutzung ab. Die Ergebnisse dienen als Vergleich zur angestrebten Variante ohne Kühlung und öffentlicher Fassade und zeigen die direkte Energieersparnis gegenüber der Indoor-Farm (BlackBox) für die untersuchten Pflanzen.

Der Vorteil bei dieser Variante liegt in der Möglichkeit, jede Pflanze in jedem Monat des Jahres anbauen zu können, da neben der Mindesttemperatur im Winter auch die Maximaltemperatur im Sommer auf einem definierten Sollwert gehalten werden kann – siehe hierzu das Diagramm mit den monatlichen Ergebnissen.

Abb. 42 – VF#4 Zone 2 – monatlicher Primärenergiebedarf pro Anbaufläche in kWh/m²a, mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung (Var. 2)

Abb. 43 – VF#4 Zone 2 – jährlicher Primärenergiebedarf pro Anbaufläche in kWh/m²a, mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung (Var. 2)

2.5.3 Zone 2 ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung (Var. 3)

Die Variante 3 zeigt die Simulationsergebnisse der Zone 2 ohne Kühlung aber mit natürlicher Lüftung. Die sommerliche Sollwerttemperatur kann in diesem Fall nicht mehr für alle Pflanzen gehalten werden. Pflanzen, die aufgrund zu hoher Temperaturen nicht angebaut werden können, sind in diesen Monaten im Diagramm nicht mehr enthalten. Bei Verwendung der gezeigten Variante muss also mit den Pflanzen auf die Jahreszeit eingegangen werden. Dies spart Energie und Investitionskosten für die Vollklimatisierung der Gewächshäuser.

Abb. 44 – VF#4 Zone 2 – monatlicher Primärenergiebedarf pro Anbaufläche in kWh/m²a, ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung (Var. 3)

Abb. 45 - Zone 2 VF#4 - jährlicher Primärenergiebedarf pro Anbaufläche in kWh/m²a, ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung (Var. 3)

2.5.4 Zone 6 mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung (Var. 4)

Die Varianten der Zone 6 wurden gerechnet, um einen energetischen Vergleich zwischen einem Gewächshaus mit transparentem Dach und ohne Dach zu erhalten. Der Energieanstieg im Sommer resultiert durch die benötigte Kühlung. Der Strombedarf für die künstliche Belichtung ist durch die sehr gute Tageslichtnutzung im Vergleich sehr gering. Zu beachten ist die Verzerrung der Resultate durch den Bezug der Ergebnisse auf die Anbaufläche, die in der Zone 6 spezifisch geringer als in der Zone 2 ist.

Abb. 46 – VF#4 Zone 6 - VF#4 – monatlicher Primärenergiebedarf pro Anbaufläche in kWh/m²a, mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung (Var. 4)

Abb. 47 – VF#4 Zone 6 - jährlicher Primärenergiebedarf pro Anbaufläche in kWh/m²a, mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung (Var. 4)

2.5.5 Zone 6 ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung (Var. 5)

Abb. 48 – VF#4 Zone 6 – monatlicher Primärenergiebedarf pro Anbaufläche in kWh/m²a, ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung (Var. 5)

Abb. 49 – VF#4 Zone 6 - jährlicher Primärenergiebedarf pro Anbaufläche in kWh/m²a, ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung (Var. 5)

2.5.6 Vergleich der Varianten 1-5

Das Einsparpotential an Primärenergie durch die Tageslichtnutzung über die transparente Fassade und die natürliche Lüftung über die öffentbare Fassade liegt je nach Pflanze zwischen 60 % und 75 %.

Abb. 50 - Jährliche Primärenergie pro Anbaufläche

Der direkte Vergleich des Energiebedarfs der untersuchten Varianten mit bestehenden Gewächshäusern zeigt, dass die Vertikale Farm mit transparenten Fassaden energetisch interessant ist (Vergleich Tomaten Zeiler, Wien).

Abb. 51 - Jährliche Primärenergie bezogen auf die Anbaufläche

Der direkte Vergleich der Simulationsergebnisse zeigt den erhöhten Primärenergiebedarf der Zone 6 im Vergleich zur Zone 2. Die Varianten mit oder ohne Kühlung im Fall der Zone 2 (repräsentativ für Vertical Farm Zonen) brauchen im Vergleich zur BlackBox und zur Zone 6 (repräsentativ für herkömmliche Gewächshäuser) nur 20-30 % Primärenergie.

Der erhebliche Unterschied des Primärenergiebedarfs zwischen Zone 2 und Zone 6 ist dadurch begründet, dass in der Zone 6 die Anbaufläche wesentlich geringer ist, bezogen auf das Volumen.

2.6 Gesamtenergiebilanz der Vertikalen Farm VF#4

Um den Gesamtenergiebedarf der VF#4 zu erhalten, wurden alle Zonen mit den zugeteilten Pflanzen pro Monat, den entsprechenden Sollwerten und alle anderen Räume der VF#4 simuliert. Zusätzlich wurde die graue Energie in die Bilanz integriert.

Die Berechnungen wurden für die Varianten mit Kühlung - ohne natürliche Lüftung und ohne Kühlung – mit natürlicher Lüftung durchgeführt.

Abb. 52 - Gesamtenergiebedarf VF#4 mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung

Abb. 53 - Gesamtenergiebedarf VF#4 ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung

Der direkte Vergleich der absoluten Werte zeigt, dass die VF#4 ohne Kühlung und mit natürlicher Lüftung ca. 15 % weniger Primärenergie braucht, als die Variante mit Kühlung und ohne natürliche Lüftung. Starken Einfluss auf dieses Ergebnis hat die Zone 6 mit Glasdach.

Die in Abb. 53 bezogene Kühlleistung des Balkens „Gebäude“ bezieht sich auf den Energiebedarf in der Erdgeschosszone, sprich für sämtliche Räume, in welchen keine Lebensmittel produziert werden.

Abb. 54 - Gesamtenergiebedarf VF#4 – Gegenüberstellung der Varianten

Die Gesamtenergiebilanz von VF#4, inklusive der Zonen und der Zusatzfunktionen liegt somit bei 1,4 GWh inkl. kontrollierter Lüftung und 1,19 GWh mit natürlicher Lüftung.

2.7 Recherche und Auswertung publizierter Daten hinsichtlich Energie- und Wasserverbrauch

Die Recherche bezüglich des Energieverbrauchs bereits operativ tätiger, vertikaler Farmen bzw. vergleichbarer High-Tech-Gewächshäuser hat sich als schwierig erwiesen. Dies ist dadurch begründet, dass Informationen über den tatsächlichen Energieverbrauch aus betriebsinternen Gründen nicht oder nur oberflächlich geteilt werden. Diese Erfahrung konnte auch bei Konferenzen, an denen einige KonsortialpartnerInnen in den letzten Jahren teilgenommen hatten, gemacht werden. Um dennoch Vergleichszahlen zu finden und die Ergebnisse bezüglich Energie- und Wasserverbrauch der VF#4 zu erhalten, wurde auf zur Verfügung gestellter Daten von High-Tech-Gewächshäusern zurückgegriffen und mittels unabhängiger Publikationen auf deren Plausibilität überprüft. Drei High-Tech-Gewächshäuser werden im Folgenden genauer beschrieben:

Greenhouse Houweling²⁵ ist mit einer Grundfläche von 518.000 m² mit Abstand die größte Farm der Untersuchung. Es werden auf 500.000 m² Fläche Tomaten im Hydroponic Verfahren angebaut. Der jährliche Output liegt bei 48.000 t. Der Energiebedarf dieser Farm ist nur teilweise ermittelbar. Für diese Anlage sind nur technische Angaben zur verwendeten Kraft-Wärme-Kopplung (CHP) vorhanden. Die notwendige Energie wird zu einem beträchtlichen Teil durch eine 20.000 m² große, über einem Wasserreservoir angelegte Solaranlage zu Verfügung gestellt.

Greenhouse Sundrop^{26 27} ist ein 340.000m² großes Gewächshaus mit einer Anbaufläche von 200.000 m², auf der jährlich bis zu 17.000 t Tomaten im Hydroponic Verfahren angebaut werden. Der Rest des Grundstücks wird mit einer 140.000 m² großen Fläche für die Energieproduktion genutzt. Auf 51.000 m² wurden über 23.000 Spiegel angebracht, die das Licht an einem Punkt auf einem 127 m hohen Solarturm bündeln. Die gewonnene Energie wird zur Desalination des Meerwassers benutzt und produziert täglich über 1.000.000 Liter frisches Wasser für die Produktion. Die restliche Energie wird zum Heizen oder Kühlen und für die Stromversorgung des Gewächshauses verwendet.

Tomaten Zeiler in Münchendorf²⁸, Österreich, wurde 2003 gegründet. Dieser Produzent war der erste in Österreich mit einer Tomaten-Ganzjahresproduktion. Heute produziert Zeiler ca. 2.000 t an Tomaten in ca. 11 Monaten. Der Gesamtenergieverbrauch laut eigenen Aussagen liegt bei 0,55 MWh/m²/a²⁹. Der Großteil davon fällt auf Heizenergie. Anbaumethode ist Hydroponik mit Cocopeat-Substrat.

²⁵ www.houwelings.com

²⁶ www.sundropfarms.com

²⁷ www.aalborgcsp.com

²⁸ www.tomaten.at

²⁹ www.tyrolux.eu/referenzen/g%C3%A4rtnerereien

Greenhouse / Vertical Farm	Sundrop, Australia	Houwelling's Tomatoes, Camarillo	Zeiler Tomaten, Muenchendorf	VF #4
	Warm-summer Medit. climate	Warm-summer Medit. climate	TEMPERATE-continental climate	TEMPERATE-continental climate
Footprint - building	340 000,00	518 000,00	65 560,00	786,24
Footprint - greenhouse	200 000,00	500 000,00	63 000,00	1 402,39
Anbaumethode				
Yearly Output	17 000 000,00	48 000 000,00	2 000 000,00	185 000,00
Yearly Output / Greenhouse area	85,00	96,00	31,75	131,92
Yearly Output / Greenhouse Volume	13,08	12,80	4,88	15,46
Total Energy consumption	0,29	0,21	0,55	0,45
Electricity consumption	0,04	0,04	0,08	0,14
Light consumption	3 826,00	9 565,00	4 780,00	292,80
Heat consumption	14 314,00	35 785,00	3 830,00	1 164,00
Water consumption (for plants)	40 356,00	58 215,00	26 019,00	165,00
Water consumption / Total Greenhouse area	450 000,00	1 200 000,00	138 000,00	5 580,96
	2,25	2,40	2,19	1,56

Total Farm Area = 2650,05 m²

Abb. 55 Energie- und Wasserverbrauch von High-Tech-Gewächshäusern

2.8 Grobe Ermittlung sämtlicher Energie- und Stoffströme der VF#4

Für die Skizzierung der Ökobilanz bzw. der grauen Energie wurde auf die Software Autodesk Revit-Erweiterung „one Click LCA“³⁰ zurückgegriffen. Der Berechnungszeitraum beträgt hierbei 50 Jahre. Demnach ist mit einem Ressourcenverbrauch für Herstellung, Betrieb und Umbauten von 64.770.286 MJ oder 17,9 GWh zu rechnen.

Life-cycle assessment results

Sector	Global warming kg CO ₂ e	Acidification kg SO ₂ e	Eutrophication kg PO ₄ e	Ozone depletion potential kg CFC11e	Formation of ozone of lower atmosphere kg Ethenee	Primary energy MJ
A1-A3 Construction Materials	3 737 590,93	10 400,67	1 569,62	0,06	1 216,93	51 300 264,54
A4 Transportation to site	77 023,52	353,88	77,08	0,02	4,37	2 189 171,87
A5 Construction/installation process	23 061,04	83,42	50,56	0	2,62	430 785,09
B1-B5 Maintenance and material replacement	559 728,31	2 209,57	442,09	0	195,2	7 656 135,83
B6 Energy use	11 236,64	62,34	51,86	0	0,98	456 446,53
B7 Water use	120 000	649,78	328,72	0,01	29,23	2 536 993,14
C1-C4 Deconstruction	12 639,44	79,64	15,12	0	9,16	209 489,93
D External impacts (not included in totals)	-104 335,2	-398,92	-34,14	-0	-59,09	-925 525,47
Total	4 541 279,87	13 829,3	2 535,05	0,1	1 458,7	64 779 286,93
	Show graph	Show graph	Show graph	Show graph	Show graph	Show graph
Results per denominator						
Nettogrundfläche (DIN 277), Germany 770.0 m ²	5 897,77	17,96	3,29	0	1,69	84 128,94
Gross Internal Floor Area (IPMS/RICS) 3300.0 m ²	1 376,15	4,19	0,77	0	0,44	19 630,09

Abb. 56 – LCA assessment results

Für dieses Berechnungsmodell wurde auf den Primärenergieverbrauch von recyceltem Stahl und Glas zurückgegriffen. Einer der Hauptfaktoren, die den nachhaltigen Bauprozess beeinflussen, ist die mengenmäßig hohe Verwendung von Glas (1,4 kgCO₂ / kg für recyceltes und 8,4 kgCO₂ / kg für neu hergestelltes Glas). Für die operative Energie und den Instandhaltungsprozess des Betriebes werden weniger als 10 % der gesamten Primärenergie benötigt.

³⁰ LCA – Lifecycle Assessment

Gebäudemodell für die Erfassung der Grauen Energie und der entsprechenden Treibhausgasemissionen gemäss Merkblatt SIA 2032 Graue Energie in Gebäuden, Anhang D (Korrigenda C1)

Elementgruppe	Beschreibung	Bezugsgrösse	Einheit	Menge	Ausführungsvariante	pro Einheit		pro Gebäude		pro Geschossfläche		Anteil pro Jahr				
						Erstellung	Entsorgung	Erstellung	Entsorgung	Erstellung	Entsorgung					
B 2 / 6.3	Ausbau	Volumen	m ³	4257	ohne Grundwasser	2	140	8.514	595.980	2.8	198.9	0.0	2.6%			
C 1	Bodenplatte, Fundament	BTf	m ²	766	gedämmt	3	23	18.078	903.990	6.0	301.6	0.0	5.4%			
C 2.1A / E 1	Aussenwand unter Terrain	BTf	m ²	637	gedämmt	3	27	17.099	1.093.650	5.7	303.2	0.0	5.2%			
C 2.1B	Aussenwand über Terrain	BTf	m ²	1120	Betonwand	3	86	18.500	2.068.000	6.6	369.0	0.0	5.7%			
C 2.1F.1	Aussenwandkonstruktion über Terrain	BTf	m ²	1120	Betonwand	3	86	18.500	2.068.000	6.6	369.0	0.0	5.7%			
C 2.1F.2	Aussenwandkonstruktion über Terrain	BTf	m ²	1120	Betonwand	3	86	18.500	2.068.000	6.6	369.0	0.0	5.7%			
E 2	Aussere Windabdichtung über Terrain	BTf	m ²	1120	Vollverglasung, Mittelwert 2-fach, 0-fach	7	66	26.000	2.912.000	21.800	24.7	971.6	7.1	22.2%		
E 3 / F 2	Fenster	m ²	m ²	562	= 0 für Vollverglasung, Mittelwert 2-fach, 0-fach	17	43	43.274	2.492.000	9.554	14.4	431.3	3.2	13.0%		
C 2.2 / G 3	Innenwand	GF	m ²	2997	Mittelwert tragend und nicht tragend	11	460	47	140.659	11.0	460.0	47.0	9.9%			
C 2.2 / G 4	Deckenkonstruktion (inkl. Deckenabdeckung)	BTf	m ²	233	Betondecke	2	650	32.897	1.514.500	27.850	1.0	50.5	0.3%			
C 4.1 / G 4	Deckenplatte	BTf	m ²	372	Betondecke	2	650	32.897	1.514.500	27.850	1.0	50.5	0.3%			
G 2	Deckenplatte gegen Unbehelit	BTf	m ²	372	Unionskonstruktion und Bodenbelag	3	14	400	148.800	10.788	1.7	49.1	0.1%			
G 3	Balken	BTf	m ²	0		0	29	1050	0	0	0	0	0.0%			
C 4.4	Dachkonstruktion	BTf	m ²	680	Holzdecke (Fachdach)	3	11	500	340.000	21.760	2.5	113.4	7.3	2.3%		
F 1.2 / F 1.3	Dachaufbau	BTf	m ²	680	gedämmt (Fachdach)	2	35	1000	680.000	26.520	7.9	263.9	8.8	7.2%		
D1	Einbauten	EBF	m ²	2556	Büro	3	17	480	43.552	1.252.440	14.5	417.9	8.4	13.1%		
D5	Wärmeschutz	EBF	m ²	2556	Wärmeschutzglas und Verklebung	6	150	1	385.430	2.556	5.0	127.9	0.9	4.6%		
D7	Sonnenschutz	EBF	m ²	0		0	5	200	0	0	0	0	0.0%			
D8	Lufttechnische Anlage	bet. EBF	m ²	0		0	150	2600	0	0	0	0	0.0%			
		bet. EBF	m ²	0		0	56	1.750	0	0	0	0	0.0%			
		EBF	m ²	7	Büro	3	8	75	197.700	0	2.6	64.0	0.0	2.3%		
		EBF	m ²	2556	Büro	3	150	2600	0	0	0	0	0	0.0%		
Total				332411 MJ				12.890.270		719.173		110.9		4391	240	100.0%

92336,46 kWh
36,81 kWh/m²a
7,52 kWh/m²a

Treibhausgasemissionen in kg CO2-Äquivalent

Elementgruppe	Beschreibung	Bezugsgrösse	Einheit	Menge	Ausführungsvariante	pro Einheit		pro Gebäude		pro Geschossfläche		Anteil pro Jahr				
						Erstellung	Entsorgung	Erstellung	Entsorgung	Erstellung	Entsorgung					
B 2 / 6.3	Ausbau	Volumen	m ³	4257	ohne Grundwasser	0,1	9	426	36.313	0,14	12.78	0,00	1,8%			
C 1	Bodenplatte, Fundament	BTf	m ²	766	gedämmt	1,9	105	1.493	82.530	0,50	27.54	2,89	6,2%			
C 2.1A / E 1	Aussenwand unter Terrain	BTf	m ²	637	gedämmt	2,8	135	1.784	85.995	21.021	0,60	28.09	7,01	7,4%		
C 2.1B	Aussenwand über Terrain	BTf	m ²	1120	Betonwand	3,5	150	1.477	63.300	24.476	0,49	21.12	6,17	6,2%		
C 2.1F.1	Aussenwandkonstruktion über Terrain	BTf	m ²	1120	Betonwand	4,3	70	1.500	18.120	1.820	0,49	20.19	2,48	2,5%		
C 2.1F.2	Aussenwandkonstruktion über Terrain	BTf	m ²	1120	Betonwand	4,3	70	1.500	18.120	1.820	0,49	20.19	2,48	2,5%		
E 2	Aussere Windabdichtung über Terrain	BTf	m ²	1120	Vollverglasung, Mittelwert 2-fach, 0-fach	5,2	150	2.822	84.300	3.934	0,98	28.13	1,31	1,2%		
E 3 / F 2	Fenster	GF	m ²	2997	Mittelwert tragend und nicht tragend	0,9	43	2.897	128.871	8.991	0,90	43,00	3,00	11,2%		
C 2.2 / G 3	Innenwand	BTf	m ²	233	Betondecke	1,5	82	350	19.106	1.631	0,12	6,38	0,54	1,5%		
C 2.2 / G 4	Deckenkonstruktion (inkl. Deckenabdeckung)	BTf	m ²	233	Betondecke	0,3	8	0	0	0	0,00	0,00	0,0%			
G 2	Deckenplatte gegen Unbehelit	BTf	m ²	372	Unionskonstruktion und Bodenbelag	2,1	26	409	9.672	2.520	0,14	3,73	0,74	0,7%		
G 3	Balken	BTf	m ²	0		0,6	26	0	0	0	0,00	0,00	0,0%			
C 4.4	Dachkonstruktion	BTf	m ²	680	Holzdecke (Fachdach)	0,6	26	408	17.680	4.080	0,14	5,90	1,36	1,7%		
F 1.2 / F 1.3	Dachaufbau	BTf	m ²	680	gedämmt (Fachdach)	2,3	42	1.644	28.560	17.860	0,52	9,53	5,00	6,5%		
D1	Einbauten	EBF	m ²	2556	Büro	1,0	21	2.556	55.676	25.560	0,85	17,91	6,53	10,6%		
D5	Wärmeschutz	EBF	m ²	2556	Wärmeschutzglas und Verklebung	6,8	200	0	0	0	0,00	0,00	0,0%			
D7	Sonnenschutz	EBF	m ²	0		0,4	7	1.622	17.892	7.868	0,34	5,97	2,68	4,3%		
D8	Lufttechnische Anlage	bet. EBF	m ²	0		0,2	15	0	0	0	0,00	0,00	0,0%			
		bet. EBF	m ²	7	Büro	0,5	15	4	105	0	0,00	0,04	0,00	0,0%		
		EBF	m ²	2556	Büro	0,2	4	511	10.224	2.568	0,17	3,41	0,85	2,1%		
Total				24.007				897.824		148.035		8		300	50	100.0%

Tab. 13 – Berechnung der grauen Energie

2.9 Erwartbare ökologische, ökonomische und soziale Chancen und Herausforderungen der Vertikalen Farm

Seit Jahren ist eine verstärkte Sensibilisierung bei KonsumentInnen für die Lebensmittelproduktion feststellbar. Die Frage nach dem Produzenten und der Art und Weise der Lebensmittelherstellung rückt dabei immer häufiger in den Mittelpunkt. Lebensmittelproduktion in vertikalen Farmen direkt vor Ort, wo Lebensmittel auch konsumiert werden, eröffnet die Möglichkeit, Transparenz und damit auch Vertrauen in die Herstellung wieder zu implementieren.

Beispiele wie „Vertical Harvest“ in Jackson Wyoming belegen durch deren gesellschaftlichen Fokus bei Planung und Betrieb der vertikalen Farm die Akzeptanz für den Einsatz neuer Anbau- und Produktionsmethoden sowie der damit verbundene High-Tech-Prozess. Der inklusorische Ansatz, insbesondere die Integration körperlich und geistig beeinträchtigter Personen in den Betrieb, führen dazu, dass die vertikale Farm in Jackson zu einem neuen öffentlichen Hot-Spot wurde.

Die Erweiterung der vertikalen Farm mit öffentlichen Räumen und Plätzen kann zu einer Sensibilisierung für Chancen und Herausforderungen im Lebensmittelsektor führen und damit die Implementierung in den urbanen Raum unterstützen.

Das vorliegende Forschungsprojekt legt offen, dass eine starke Reduktion der benötigten Landfläche für die Lebensmittelproduktion zu erwarten ist. Allerdings gilt es auch zu betonen, dass es in Abhängigkeit von Produktionsmethoden und den gewählten Kulturpflanzen zu einem hohen Energiebedarf in der Produktion kommen kann, insbesondere durch den Stromverbrauch für die Zurverfügungstellung von Kunstlicht.

Der Neubau einer vertikalen Farm benötigt viel graue Energie. Der wesentliche Teil dafür ist für die großen Glasflächen aufzubringen. Bezüglich Gebäudehülle werden aufbauend auf dieses Forschungsprojekt weitere Untersuchungen empfohlen. Alternative Materialien zu Glas, wie etwa ETFE oder Acrylglas, sowie das Verhältnis zwischen transparenter und opaker Gebäudehülle sind wesentliche Einflussfaktoren auf den operativen Energieverbrauch.

Die hohen Investitionskosten fordern längerfristig ausgelegte Geschäftsmodelle. Gespräche, welche im Rahmen des Forschungsprojekts mit produzierenden und politischen Akteuren in der Lebensmittelproduktion geführt wurden, legten einmal mehr den großen Preis- und Kostendruck in der landwirtschaftlichen Produktion offen.

Zwei Chancen für erfolgreiche Geschäftsmodelle können hier hervorgehoben werden:

1. die Erweiterung des Raumprogramms über das Produktionsvolumen hinaus, beispielsweise über Verkaufsflächen wie Geschäfte oder Marktplätze, Gastronomie und Ausstellungs- oder Veranstaltungsräume und

2. die Auslegung der Vertikalen Farm als multidisziplinäres Forschungsobjekt zur Generierung von Erfahrungswerten, als Testobjekt für neue Technologien bzw. für den Anbau seltener Sorten etc.

3 Schlussfolgerungen

Das Projektziel des Sondierungsprojektes wurde erreicht. Es konnten wesentliche Grundlagen für die Vorbereitung der Entwicklung einer prototypischen Vertikalen Farm in Österreich erarbeitet werden. Von wesentlicher Bedeutung war die Erarbeitung energetischer Potentiale durch das Erstellen eines ganzjährigen Kulturpflanzenkatalogs, welcher auf äußere klimatische Bedingungen abgestimmt wurde, um den Energiebedarf zu senken.

Es liegen ein Funktions- und Raumprogramm sowie ein konzeptueller Vorentwurf vor, der als Grundlage für einen aufbauenden Planungsprozess und eine Erhöhung des Detaillierungsgrades dient. Basierend auf den tatsächlichen Energieverbrauch und Erkenntnissen pflanzenphysiologischer Bedürfnisse konnte ein Gebäudetechnikkonzept erarbeitet werden. Die Zusammenarbeit des Konsortiums erreichte letztlich auch die Entwicklung einer konzeptuellen Systemarchitektur für ein Automatisierungssystem.

Abb. 57 - Energiebedarf pro kg Ertrag

Erkenntnisse bezüglich Ressourcenverbrauch und der tatsächlichen Gesamtenergiebilanz einer Vertikalen Farm zeigen, dass es bezogen auf vorangegangene Studien³¹ starke Einsparungsmöglichkeiten gibt, insbesondere beim Stromverbrauch für die Bereitstellung von künstlichem Licht. Es zeigen sich auch die Grenzen durch begrenzte variable Parameter hinsichtlich der Erfassung komplexer Prozesse bei der Abbildung von Wachstumsbedingungen und pflanzenphysiologischer Parameter (im speziellen Wasseraufnahme, Wasserbedarf und Evapotranspiration).

Bezüglich der Reduktion des Landverbrauchs bestätigen sich Zahlen vorangegangener Studien und Untersuchungen. Demnach erzielt die VF#4 auf seinen 786,24 m² denselben Ertrag wie in der konventionellen Landwirtschaft auf ca. 36 ha, also um das Verhältnis 1/45.

Die Ergebnisse des vorliegenden Forschungsprojekts erhöhen das Verständnis über eine neue Gebäudetypologie und legen einerseits deren Planungskomplexität und andererseits deren Chancen und Herausforderungen hinsichtlich der Implementierung in das urbane Umfeld dar. Basierend auf den vorliegenden Ergebnissen kann stark reduziert festgehalten werden, dass eine drastische Reduktion des Landverbrauchs einem hohen Energieverbrauch (s. Abb. 55) in der Lebensmittelproduktion gegenübersteht.

Wie arbeitet das Projektteam mit den erarbeiteten Ergebnissen weiter?

Das Ergebnis des Forschungsprojekts, insbesondere die Darstellung der Komplexität der Abbildung von Wachstumsbedingungen mit der Simulationssoftware, bildet ein starkes Fundament für darauf aufbauende Forschungsprojekte, welche zum Ziel haben müssen, weitere Potentiale zur Reduktion des Energieverbrauchs zu finden.

Die Grundlagen bieten eine solide Basis für die Integration in die Lehre, beispielsweise für Entwurfsaufgaben im Architekturbereich oder für die Lehre im Kulturpflanzenanbau.

Das Forschungskonsortium beabsichtigt, über ein kooperatives F&E-Projekt mit weiteren Forschungspartnern und der Industrie Prototypen für die Weiterentwicklung der Ergebnisse vorzubringen.

Für welche Zielgruppen sind die Projektergebnisse relevant und interessant und wer kann damit wie weiterarbeiten?

Die erarbeiteten Grundlagen, insbesondere die dreidimensionale Darstellung einer Vertikalen Farm, sind für weitere Gespräche mit Stakeholdern von großer Bedeutung, um auf ökonomischer und politischer Ebene Chancen und Herausforderungen bei der Implementierung neuer

³¹ Podmirseg, D. 2016. up! Contribution of Vertical Farms to increase the overall Energy Efficiency of Cities. Dissertation, Cuvillier Verlag Göttingen, ISBN 978-3-7369-9305-1

Gebäudetypologien zu diskutieren. Weiters bildet der Planstand die Möglichkeit, verstärkt Untersuchungen zu unternehmen, welche die Gebäudehülle betreffen.

Auf stadtplanerischer Ebene sind die vorliegenden Ergebnisse relevant für weiterführende Gespräche mit dem Ziel, eine Vertikale Farm im Stadtentwicklungsgebiet Seestadt Aspern aufzunehmen.

4 Ausblick und Empfehlungen

Empfehlungen für weiterführende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten

Die Ergebnisse legen Chancen und Potentiale für einen Kulturpflanzenkatalog im Anbau im vertical farming-Prinzip offen. Energetische Antworten wurden gegeben. Der Ressourcenaufwand, insbesondere Primärenergie, Wasser und Landverbrauch wurde dargestellt. Ertragsschätzungen sowie stadtplanerische Potentiale können als solide Grundlage eingestuft werden, um darüber hinaus über Investitionskosten, Produktionsprozesse, insbesondere Personalressourcenaufwand zu einem Geschäftsmodell zu gelangen.

Weiters müssen aufbauend auf die untersuchten Lebensmittelprodukte Grundlagen erarbeitet werden über Nährstoffbedarf und Substrate.

Eine Intensivierung mit Stadtplanung zur Entwicklung und Implementierung einer vertikalen Farm (auch als Mischnutzung mit Zusatzfunktionen wie Markt, Wohnen, Arbeiten etc.) auf einem spezifischen Bauplatz wird empfohlen.

Steuerungs- und Regelungstechnik, IOT sowie Automatisierung bzw. Robotisierung müssen untersucht und entwickelt werden.

Gegebenenfalls: Potenzial für Demonstrationsvorhaben (Chancen / Herausforderungen / Risiken bei der Realisierung / Umsetzung in Richtung Demonstrationsprojekt?)

Die Ergebnisse des vorliegenden Forschungsprojekts erhöhen das Verständnis über die Komplexität des Lebensmittelbaus in vertikalisierten Gewächshäusern im urbanen Umfeld. Weitere Forschungsarbeiten werden empfohlen – mit der Erweiterung des Konsortiums durch Partner aus der Industrie, wie etwa Gewächshausproduzenten und Fassadenhersteller.

Das vorliegende Forschungsprojekt und dessen Ergebnisse bieten Grundlagen für Forschung und Lehre an den Instituten der KonsortialpartnerInnen. Weiters bieten die Ergebnisse und offenen Fragen die Gelegenheit, Forschungsfragen für Dissertationen, beispielsweise im Bereich Architektur, Technische Wissenschaften, Pflanzenphysiologie, Informatik abzuleiten.

Also große Herausforderung werden die zu erwartenden hohen Investitionskosten gesehen. Wie jedoch aus Gesprächen mit Stakeholdern während des Forschungsprozesses ersichtlich wurde, werden realistische Potentiale für die Implementierung des neuen Gebäudetyps beispielsweise bei der Aufwertung von Bauplätzen bzw. Stadtteilen abgeleitet. Um ein Beispiel zu nennen,

können vertikale Farmen zwischen Infrastrukturflächen und Wohnbauzonen als Sicht- und Schallschutz fungieren. Weiters können über PPP-Modelle vertikale Farmen als Forschungseinrichtungen und als Produktionsstätten konzipiert werden sowie programmatisch erweitert mit Gastronomie, Veranstaltungs- und Ausstellungsräumen und Gewerbe. Diese Überlegungen können neue Marktfelder erschließen.

Als große Chance für die Steigerung der Resilienz der Stadt der Zukunft wird die Typologie der vertikalen Farm dennoch gesehen. Die Konzeption des Gebäudes, welches im Raumprogramm nach Möglichkeit die gesamte Wertschöpfungskette abbildet, hat wesentliche positive Externalitäten aufzuweisen. Als beträchtlich ist hier einerseits die drastische Reduktion von Landfläche beim selben Ertrag verglichen mit der konventionellen Landwirtschaft hervorzuheben. Weiters garantiert die Produktion vor Ort frische Produkte über das gesamte Jahr, kurze Transportwege und die Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Das Forschungskonsortium beabsichtigt in Schritt 2 über ein kooperatives F&E-Projekt mit Partnern aus anderen Forschungseinrichtungen und der Industrie dieses Projekt weiter zu entwickeln.

Empfohlene weiterführende Forschungsarbeiten als Schlagwörter: *Food on demand*, Robotik, Industrie 4.0, Lebensmittelhygiene und -recht, erweiterte Produktionspalette für vertikale Farmen (Fisch-, Pilz- und Insektenproduktion). Smart Grid: Durch die prototypische Umsetzung einer vertikalen Farm könnte man das Flexibilitätspotential (i.e. Integration der Farm als Prosumer in das Smart Grid) testen und die Simulationen verifizieren. Steuerung einer Vertikalen Farm: Wie steuert man eine Vielzahl von Farmen am besten (Cloudlösung) auch hinsichtlich Übermittlung von Alarmen / Informationen bzgl. Verhalten der Farm, Ertragsoptimierung durch Optimierung der Farmparameter (Wasser / Temperatur / Licht), Einsatzplanung der Mitarbeiter (Ernte / Pflege) bei mehreren Farmen sowie Aggregierter Verkauf bestimmter Produkte über mehrere Farmen.

5 Verzeichnisse

5.1 Abbildungsverzeichnis

Abb.1 - Simulationsmodell mit nur der Zone 2 als Basis für die Untersuchungen 24	
Abb. 2 - Simulationsmodell mit allen Gewächshauszonen 1-6.....	25
Abb. 3 - schematische Darstellung mit den nummerierten Anbauzonen der VF#4.....	26
Abb. 4 - Gebäudehülle: Transparente Flächen	27
Abb. 5 - Verglasung Gewächshäuser.....	28
Abb. 6 - Verglasung Innenscheiben zwischen den Gewächshäusern.....	28
Abb. 7 - Construction.....	29
Abb. 8 - Lichtparameter der Zone 2 (1004m2 Anbaufläche)	29
Abb. 9 - Position des Tageslichtsensors der Zone 2	30
Abb. 10 - Ermittlung der Position des Lichtsensors durch Simulationsvarianten	30
Abb. 11 - Regelverhalten der Lichtregelung (SumControl).....	31
Abb. 12 - Screenshot Regelung SumControl	31
Abb. 13 - Eingabe der Parameter Verdunstung des Wassers in der Zone 2	32
Abb. 14 - Tagesprofil Verdunstung.....	32
Abb. 15 - Eingabeparameter der Konvektorheizung pro Zone	33
Abb. 16 - Schema des Lüftungsgeräts	34
Abb. 17 - Zulufttemperatur in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur	34
Abb. 18 - Ermittlung des Luftwechsels beim Öffnen der Süd+Nord und nur der Süd Fassade	35
Abb. 19 -Temperatur in der Zone in Abhängigkeit der prozentuellen Fensteröffnung.....	36
Abb. 20 - Regelungsschemata der Fensteröffnung.....	36
Abb. 21 - Typologische Lösungen.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abb. 22 - Rendering VF#4.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abb. 23 - Kulturpflanzen und Zonen der VF#4	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abb. 24 - Umgebung Perspective VF #4	51
Abb. 25 - Typologische Lösungen.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abb. 26 - Systemarchitektur Vertikale Farm Automatisierung.....	56
Abb. 27 - VF-Gateway Architektur.....	57
Abb. 28 - Sensor Prototyp	58
Abb. 29 - Testaufbau	59
Abb. 30 - Übersicht über die verschiedenen Gewinne und Verluste an Wärme	60
Abb. 31 - Leistungsaufnahme VF PGes, Bei Kultivierung einer Chili-Pflanze (Zeitraum 16.04 bis 23.04).....	62
Abb. 32 - Leistungsaufnahme PGes, Bei Kultivierung des gewöhnlichen Feldsalats (Zeitraum 16.04 bis 23.04).....	62
Abb. 33 - Verlauf regenerativer Energieerzeuger in Österreich am 20.07.2017	63
Abb. 34 - Stündlicher Temperaturverlauf (bei Kultivierung einer Chili-Pflanze) unter Demand Response Abruf (20.07.2015)	63

Abb. 35 - Stündlicher Temperaturverlauf, (bei Kultivierung von Feldsalat) unter Demand Response Abruf (20.07.2015)	63
Abb. 36 - Stündlicher Leistungsverlauf (bei Kultivierung einer Chili-Pflanze) unter Demand Response Abruf (20.07.2015)	63
Abb. 37 - Stündlicher Leistungsverlauf (bei Kultivierung von Feldsalat) unter Demand Response Abruf (20.07.2015)	63
Abb. 38 - Simulationsvarianten.....	65
Abb. 39 – Simulation einer Blackbox.....	66
Abb. 40 - Blackbox sim. Zone 2.....	66
Abb. 41 - Zone 2 mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung (Var. 2)	67
Abb. 42 - Zone 2 mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung (Var. 2)	68
Abb. 43 - Zone 2 ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung (Var. 3)	69
Abb. 44 - Zone 2 ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung (Var. 3).....	69
Abb. 45 - Zone 6 mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung (Var. 4)	70
Abb. 46 - Zone 6 mit Kühlung, ohne natürliche Lüftung (Var. 4)	71
Abb. 47 - Zone 6 ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung (Var. 5)	71
Abb. 48 - Zone 6 ohne Kühlung, mit natürlicher Lüftung (Var. 5).....	72
Abb. 49 - Jährliche Primärenergie pro Anbaufläche.....	73
Abb. 50 - Jährliche Primärenergie bezogen auf die Anbaufläche	74
Abb. 51 - Gesamtenergiebedarf VF#4 mit Kühlung, ohne nat. Lüftung.....	75
Abb. 52 - Gesamtenergiebedarf VF#4 ohne Kühlung, mit nat. Lüftung.....	75
Abb. 53 - Gesamtenergiebedarf VF#4 – Gegenüberstellung der Varianten.....	76
Abb. 54 - LCA.....	79
Abb. 55 - Energie Bedarf pro kg Ertrag	82

5.2 Tabellenverzeichnis

Tab. 1 – Simulationsmodell der Vertikalen Farm.....	23
Tab. 2 - tabellarische Darstellung der Anbauzonen der VF#4.....	25
Tab. 3 - Verglasungen VF#4 (gelbe markierte Scheiben wurden verwendet).....	27
Tab. 4 - Aufbauten der opaken Gebäudekonstruktionen.....	28
Tab. 5 - Übersicht TGA und Schächte.....	38
Tab. 6 – Auswahl geeigneter Pflanzenarten, Zuweisung Produktionsmethoden und Kulturfolge	49
Tab. 7 - Ertrag VF#4.....	50
Tab. 8 - Wasserbedarfsermittlung	51
Tab. 9 - Getestete Sensoren zur Erfassung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wasserfüllstand	59
Tab. 10 - Sollwerte für die Simulation der Wachstumsbedingungen	64
Tab. 11 – Kulturfolge und Sollwerte für die Simulation der Wachstumsbedingungen	64
Tab. 12 – Graue Energie	80

5.3 Literaturverzeichnis

Bachche S.: Deliberation on design strategies of automatic harvesting systems: A survey. Robotics 4.2 194-222, Tohoku University, 2015.

Bhatt V., L.M. Farah: Urban Design for Food-Security: Thinking Globally Designing Locally, 2010

Birkby J.: Vertical Farming. ATTRA Sustainable Agriculture. NCAT Ed. Mumma Tracy; www.attra.ncat.org, 2016

Bisgrove R.: Urban Horticulture: Future Scenarios. Proc. XXVIIIth ICH ib Greenhouse 2010 and Soilless Cultivation. Ed. N. Castilla. Acta Hort. 927 79-84 und 33-46, ISHS 2012

Buchholz M., P. Jochum: Concept for Water, Heat and Food Supply from a Closed Greenhouse – the Watergy project. Proc. IC on Greensys. 509-515. Eds.: G. van Straaten et al. Acta Hort 691, ISHS, 2005

Castilla N.: Irrigation and Fertilization (book chapter) in: Greenhouse Technology and Management 2nd ed., 2013

Chiancone I., A. Bacco, M. Stipic, V. Caponigro, F. Piro and A. Venezia (2010): Easy Home Hydroponic Production of Leafy Greens. Proc. IInd Int'l Conference on Landscape and Urban Hort. 151-155. Eds: Prosdociemie Gianquinto and F. Orsine. Acta Hort. 881, ISHS, 2010

Cicekli M., N. T. Barlas: Transformation of Today Greenhouses into High Technology Vertical Farming Systems for Metropolitan Regions. Journal of Environmental Protection and Ecology 15, No 4, 1779-1785. <https://www.researchgate.net/publication/290052266>, 2014

Despommier D., E. Ellingson: The Vertical Farm: The sky-scraper as a vehicle for a sustainable urban agriculture. CTBUH 8th World Congress, 2008
<https://www.researchgate.net/publication/241325575>

Diwold Konrad et al.: Erhebung des Potentials einer vertikalen Farm als verschiebbare Last in einem Smart Grid. Interner Projektbericht Vertikal Farm, 2018

Dueck T. A., et al.: Growth of tomatoes under hybrid LED and HPS lighting." International Symposium on Advanced Technologies and Management Towards Sustainable Greenhouse Ecosystems. International Symposium on High Technology for Greenhouse System Management Greensys 2011 952, 2011

Dielmann J.A., E. Meinen, L.F.M. Marcelis: Optimisation of CO₂ and Temperature in Terms of Crop Growth and Energy Use. Proc. IC on Greensys. Pp 149-154. Eds.: G. van Straaten et al. Acta Hort 691, ISHS, 2005

Ellingsen Eric C., Despommier D.: The vertical farm – the origin of a 21st century architectural typology. CTBUH Journal 3 26-34, 2008

- Eppel J., Vertikales Grün – Zukunft oder Luftnummer? Gartenpraxis 06 44-51, 2016
- Giacomelli Gene, et al.: Innovation in greenhouse engineering. International Symposium on High Technology for Greenhouse System Management Greensys 2007 801, 2007
- Gaicomelli G.A., S. Sase, R. Cramer, J. Hoogeboom, A.MacKenzie, K. Parbst, G. Scarascia-Mugnozza, P. Selina, D.A. Sharp, J.O. Voogt, P.A. vanWeel and D. Mears: Greenhouse Production Systems for People. Proc. XXVIIIth ICH ib Greenhouse 2010 and Soilless Cultivation. Ed. N. Castilla. Acta Hort. 927 23-37, ISHS, 2012
- Goyal Nandini Kant: Hydrobase: An IoT Gardening Application. San Jose State University, 2016.
- Graves Chris J.: The nutrient film technique. Horticultural Reviews Volume 5 1-44, 1983
- Harper Caleb, Siller Mario: OpenAG: a globally distributed network of food computing. IEEE Pervasive Computing 14.4 24-27, 2015
- Hayashi S., K. Ganno, Y. Ishii: Machine vision algorithm of eggplant recognition for robotic harvesting. Journal of Society of High Technology in Agriculture 12.1 38-46, Taketoyo, 2000
- van Henten E.: Greenhouse mechanization: State of the art and future perspective. Acta Horticulturae 2006.710 55-69, 2006
- T. Hubick Kerry, R. Drakeford David, M. Reid. David: A comparison of two techniques for growing minimally water-stressed plants. Canadian Journal of Botany 60.3 219-223, 1982
- Bin Ismail, Ikhwan Hanif Muhammad, M. Thamrin Norashikin: IoT implementation for indoor vertical farming watering system. Electronics and System Engineering (ICEESE), 2017 International Conference on IEEE, 2017
- Jansen G., Nazli Cila, Marije Kanis, Yanti Slaats, Attitudes Towards Vertical Farming at Home: A User Study. CHI'16 Extended Abstracts. <http://dx.doi.org/10.1145/285181.2892474>, 2016
- Joch T. (k.A.): Nachhaltige Energieversorgung. Hausarbeit zur Erreichung des 'Gartenbaumeister'. 89 Seiten. Unveröffentlicht.
- Kalantari Fatemeh, et al.: A Review of Vertical Farming Technology: A Guide for Implementation of Building Integrated Agriculture in Cities. Advanced Engineering Forum. Vol. 24. Trans Tech Publications, 2017
- Kozai Toyoki et al.: LED Lighting for Urban Agriculture. Springer 309-315, Singapore, 2016
- Libelium and Beecham Research: Enabling the Smart Agriculture Revolution: The Future of Farming through the Internet of Things Perspective. Whitepaper, 2016
- Liu Xiang: Design of a Modified Shipping Container as Modular Unit for the Minimally Structured & Modular Vertical Farm (MSM-VF). University of Arizona, 2014

Marcelis L. F. M., et al.: The adaptive greenhouse-an integrated systems approach to developing protected cultivation systems. III International Symposium on Models for Plant Growth, Environmental Control and Farm Management in Protected Cultivation 718, 2006

Nichols M.: High value vegetable production using soilless culture. SEAVEG2012 Regional Symposium, 24-26 January 2012

Nichols M. A.: Plant factories. SEAVEG2012 Regional Symposium, 24-26 January 2012

Orsini F., M. Dubbeling and G. Gianquinto (2015): Multifunctiona rooftop horticulture: a promising strategy for intensifying horticulture production in cities. *Chronica Horticulturae* Vol. 55 No 4 13-17, 2011

Pekkeriet E.J., E.J. van Henten: Current Developments of High-Tech Robotic and Mechatronic Systems in Horticulture and Challenges for the Future. Proc. IS on High Technology for Greenhouse Systems – GreenSys2009. 85-94. Ed. M. Dorais *Acta Hort.* 893, ISHS, 2011

Podmirseg D.: Contribution of Vertical Farms to increase the overall Energy Efficiency of Cities, Cuviller Verlag, 2016

Singh Devesh, et al.: LEDs for energy efficient greenhouse lighting. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 49 139-147, 2015.

Schnitzler W.H.: Urban Hydroponics for Green and Clean Cities and for Food Security. Proc. IS on Soilless Cultivation 13-26, Eds.: Weimin Zhu and Qianheng LI, *Acta Hort.* 1004, ISHS, 2013

Tantau J., J. Meyer, U. Schmidt, B. Bessler: Low Energy Greenhouse – a System Approach. Proc. IS on High Technology for Greenhouse Systems – GreenSys2009. 75-84. Ed. M. Dorais *Acta Hort.* 893, ISHS, 2011

Toyoki Kozai: Plant Factory in Japan – Current Situation and Perspectives. *Chronica Horticulturae* Vol. 53 No 2 8-11 ISHS, 2013

Vasisht Deepak, et al.: FarmBeats: An IoT Platform for Data-Driven Agriculture. NSDI'17 Proceedings of the 14th USENIX Conference on Networked Systems Design and Implementation, Boston MA, 2017

Vermeulen Kristof, et al.: Simultaneous response of stem diameter, sap flow rate and leaf temperature of tomato plants to drought stress. International Symposium on High Technology for Greenhouse System Management Greensys2007 801, 2007

Wouter Bac Cornelis: Improving obstacle awareness for robotic harvesting of sweet-pepper. Wageningen University, 2015

Wolf L. K.: Metro nature for mental health and wellness: horticulture secondary benefits. *Chronica Horticulturae* Vol. 55 No 4 5-11, 2015

Zeidler Conrad, Schubert Daniel, Vrakking Vincent: Vertical Farm 2.0: Designing an Economically Feasible Vertical Farm-A combined European Endeavor for Sustainable Urban Agriculture. Diss. Association for Vertical Farming, 2017

6 Anhang

6.1 Referenzprojekte als Basis für die Erstellung prototypischer konzeptueller digitaler Raumelemente für ausgewählte Kulturpflanzen und die dazugehörigen Produktionsmethoden

Im Folgenden werden die Referenzprojekte kurz beschrieben. Fundierte Analyse bezüglich Dimensionen, Funktions- und Raumprogramme sowie planerische Darstellung können ebenfalls weiter unten aus dem Anhang entnommen werden.

Diese bereits errichteten bzw. sich in Planung befindenden High-Tech-Gewächshäuser bzw. vertikale Farmen dienen als Grundlage für die Erstellung des Funktions- und Raumprogramms. Weiters wurde anhand der unterschiedlichen Produktionsmethoden anlehnend an die unten angeführten Projekte geeignete Grundformen (Volumen mit Produktions- und Anbaumethode) digital erstellt, welche als Basis für die typologische Untersuchung herangezogen wurden.

PAIGNTON ZOO, DEVON, UK - Paignton Zoo Environmental Park, Totnes Road, Paignton, Devon TQ4 7EU

GESCHICHTE: Pilotprojekt startet im Sommer 2009

GEBÄUDETYPOLOGIE: Gewächshaus: Stahlkonstruktion verkleidet mit Kunststofffolien, ein Volumen mit Besucher- und Bildungsbereich, Verpackungs- und Verteilungszone, Haustechnik (im UG)

PRODUKTIONSMETHODE: Horizontal rotierende Stahlrahmen, an denen übereinander liegende Anbautableaus befestigt sind und die an Überkopf- Laufbahnen hängen

ANBAUMETHODE: Hydroponics

Die Bewässerung erfolgt seitlich zentralisiert in 5 Zyklen/Tag. Das Wasser wird anschließend gereinigt, recycelt und dem Kreislauf wieder zugeführt.

ANBAU: Angebaut werden Salate, verschiedene Blattgemüse und Kräuter für die Tiere des Zoos

FLÄCHEN/ VOLUMEN GEBÄUDE: Footprint Gesamtgebäude: 172 m²

Gewächshaus: 120 m² (100 m² lt. Artikel Frediani: Sustainable Food Production 2011)

Anbaufläche Footprint: ca. 85 m²

Höhe Gewächshaus: 4-5 m

Volumen (überschlägig) 480 m³

ERTRAG: 132 Pflanzen/m² Footprint = 11.220 Pflanzen/Jahr, (eine Verdoppelung bei Ausbau der Produktionsmethode auf 6 m Höhe ist technisch möglich (ca. 25.000 Pflanzen/Jahr). Dies entspräche dem 50-fachen der konventionellen Anbaumethode.

Anbauzyklus: 4 Wochen

PERSONAL: 3 Personen für 370 m² Farm und 185 m² Aufzucht

TECHNISCHE BESCHREIBUNG DER PRODUKTIONSMETHODE: Die Produktionsmethode im Gewächshaus von Paignton Zoo besteht aus einer 3 m hohen Stahlkonstruktion, die an Stahlauslegern Laufschiene trägt. An diesen Schienen hängen 123 Stahlrahmen auf drei Kreisläufen (41 Rahmen/Konstruktion), an jedem Rahmen sind 2 x 8 übereinander gesteckte und leicht versetzte Anbautableaus befestigt (1.968 Tableaus). Diese Rahmen werden an den Laufschiene mittels eines Conveyor Belts in 5 Zyklen/Tag horizontal bewegt, sodass für alle Pflanzen die gleichen Belichtungsbedingungen gewährleistet werden. Die Höhe der Konstruktion beträgt 3 m, das Höhenlimit wird vom Hersteller mit max. 10 m angegeben. Die Anbautableaus werden automatisch mittels einer eigens entwickelten Ladevorrichtung be- und entladen.

SKYGREENS, SINGAPUR, 200 Lim Chu Kang Lane 2, Singapur 718804,

GESCHICHTE: Kommerzielle Farm; Prototyp seit 2009, entwickelt vom Ingenieur Jack Ng in Zusammenarbeit mit Agri-Food and Veterinary Authority (AVA; Ministerium); seit 2012 kommerzielle Farm, stark expandierend (lokal als auch international), wirtschaftlich erfolgreich, Kooperation mit zahlreichen internationalen Firmen

GEBÄUDETYPOLOGIE: Gewächshaus: Stahlkonstruktion mit Dach aus PVC-Folien und transluzenten Kunststofftafeln an den Fassaden, 1 Volumen

PRODUKTIONSMETHODE: vertikal rotierende, in A-förmigen Türmen eingehängte Pflanzentröge die 6-8 Pflanzentablets tragen (A-Go-Gro-System). Je nach Höhe der Türme (6 m bzw. 9 m) rotieren die Pflanzen 4 bzw. 3-mal am Tag.

ANBAUMETHODE: Humus/ Hydroponics (Eintauchen der Wurzelzone in Wasserbecken an der Basis der vertikal rotierenden Produktionstürme

ANBAUFLÄCHEN: da sich SkyGreens in ständigem Ausbau befindet, ist aktuell keine verbindliche Aussage über die in Nutzung befindliche Fläche der Farm möglich. Auch die Anzahl der bereits errichteten und funktionsfähigen Türme ist unklar. Es lässt sich jedoch überschlägig die Anbaufläche und das A/V-Verhältnis (Verhältnis Grundfläche Turm zu Volumen) berechnen.

Grundfläche/ Turm: ca. 5,76 m².

Höhe: 6 m = 22-26 (im Mittel 24) Tröge/ Turm (Anbaufläche 35 m² = 6,0 x die Grundfläche)

9 m = bis zu 38 Tröge/ Turm Anbaufläche 55 m² = 9,5 x die Grundfläche)

A/V-Verhältnis: 6 m-Turm Grundfläche (5,76 m²/37,4 m³): 0,15

6 m-Turm Anbaufläche (35 m²/37,4 m³): 0,94

9 m-Turm Grundfläche (5,76 m²/54,7 m³): 0,11

9 m-Turm Anbaufläche (55 m²/54,7 m³): 1,01

ANGEBAUTE PFLANZEN: Blattgemüse (Salate)

ERTRAG: Mit Stand November 2015 wird von SkyGreens offiziell der Betrieb von 760 Türmen verlautbart.

ANNAHME: 90 % 9 m-Türme (684), 20 % 6 m-Türme (76): Erntezyklus 6 Wochen, Pro Trog werden 48 Pflanzen angenommen, Gewicht jeder Pflanze zum Erntezeitpunkt 150 g

$48 \times 38 \times 684 + 48 \times 24 \times 76 = 1.335.168$ Pflanzen \times 150g = 200.275 kg in 6 Wochen

entspricht 4.768 kg/ Tag \times 365 = 1.740 to/ Jahr bei einem Footprint von 4.378 m² (reine Fläche der Türme ohne Manipulation) und einer Anbaufläche von 40.280 m² (ca.4,03 ha)

Unter Annahme einer Manipulationsfläche von 2,5 m² pro Turm ergibt der Footprint des Gewächshauses (ohne Flächen für zusätzliche Funktionen) 6.460 m².

TECHNISCHE BESCHREIBUNG DER PRODUKTIONSMETHODE: A-förmige Türme aus Alukonstruktion mit eingehängten, vertikal rotierende Pflanzentrögen. Die Türme werden hydraulisch mittels eines patentierten Flaschenzugmechanismus mit Regenwasser, das in Tanks am Dach gesammelt wird, auf Schwerkraftbasis betrieben. Das Wasser wird gefiltert und gereinigt und dem Kreislauf wieder zugeführt, der auch die Bewässerung der Pflanzen beinhaltet. Die Pflanzen rotieren in den Trögen 3 (9 m Turm) – 4 (6 m Turm) x/ Tag und werden an der Basis des Turms durch Eintauchen in ein Wasserbecken bewässert und mit Nährstoffen versorgt. Im rundum transparenten Glashauss erhalten so alle Pflanzen das gleiche Maß an Tageslicht.

VERTICAL HARVEST; JACKSON, USA, 188 South Millward Street, Jackson, Wyoming, USA

GESCHICHTE: Low-profit Farm mit starkem sozialem Engagement, unter Einbeziehung und Integration von Bürgern mit besonderen Bedürfnissen, sowie Bereitstellung von Zonen für Ausbildung; In Entwicklung seit 2009 in Kooperation mit dem dänischen Glashausexperten Thomas Larssen, Spatenstich 2014, in Betrieb seit 2016

GEBÄUDETYPOLOGIE: An das bestehende Gebäude einer Hochgarage angebautes Glashauss Stahlkonstruktion, Dach und Fassaden mit Glas verkleidet drei Geschoße (E+2)

Weiters: Besucherzentrum mit „Living Wall Atrium“ (vertikal rotierende Pflanztröge als Demonstrationsobjekt für Besucher) und „Living Classroom“, Seminarraum (EG), Verkaufsraum mit Lager (EG), Technikraum (EG), Raum für Manipulation (Ver- und Entsorgung, waschen, verpacken), Sozialräume (1.OG)

PRODUKTIONSMETHODE: Verschiedene Produktionsmethoden:

2.OG unter dem Glasdach fixe Anordnung, Single Layer, Anbau von Tomaten im High-Wire-System, 1.OG von der Fassade zurückgesetzt: fixe Anordnung in gestapelten Racks, 1.OG und EG: Entlang der Fassade vertikal rotierende Pflanzentröge, die im 1.OG in einen horizontalen Bereich übergehen (setzen und ernten)

ANBAUMETHODE: Hydroponics

ANBAU: Tomaten, Keimpflanzen (Microgreens), Blattgemüse

FLÄCHEN/ VOLUMEN GEBÄUDE: 9,15 m x 45,75 m = ca. 420 m² Footprint

3 Geschoße ergibt 1.260 m² Gesamtfläche

Anbaufläche: 840 m²

Volumen (geschätzt): 6.090 m³

ERTRAG (aktuell):

ca. 22.000 kg Tomaten/ Jahr

ca. 12.000 kg Blattgemüse und Kräuter im vertikalen Karussell

ca. 9.000 kg Keimpflanzen (Microgreens) in den gestapelten Racks

gesamt Ziel: 50 t/Jahr

TECHNISCHE BESCHREIBUNG DER PRODUKTIONSMETHODE(N): Vertical Harvest vereinigt mehrere Produktionsmethoden in einem Gebäude. Im 2.OG unter dem Glasdach werden in einem Single-Layer-System Tomaten im High-Wire-Verfahren angebaut (Pflanzen im Substrat, hydroponisch bewässert). Im 1.OG werden in den von der Südfassade abgerückten inneren Bereichen in gestapelten fixen Racks Microgreens und Blattgemüse angebaut. Hier befinden sich auch der Raum für Keimlinge und die Wachstumsbereiche für Jungpflanzen, die unterstützend zum Tageslicht mit zusätzlichem Kunstlicht versorgt werden. An der Südfassade rotieren vertikal zwischen EG bis unter die Decke des 1.OG in eine kettengetriebene Stahlkonstruktion eingehängte ca. 3,5 m lange Pflanzentröge. Über Umlaufzahnäder werden die Pflanztröge im 1.OG in die Horizontale umgeleitet, an deren Ende die Pflanzen geerntet bzw. gesetzt werden.

PLANTAGON, LINKÖPING, SCHWEDEN, Gumpekullavägen, Linköping, 58278 Schweden

GESCHICHTE: Projektentwicklung gemeinsam mit der Stadt Linköping, Tekniska Verken (Energieanbieter) und der Firma Sweco (Sustainable Engineering) seit 2008. Spatenstich 02/2012

GEBÄUDETYPOLOGIE: Kombination aus Vertikaler Farm (nach Süden orientiert) und Bürogebäude (nach Norden orientiert)

Gewächshaus: Stahlkonstruktion angebaut an den 17-geschoßigen Riegel des Bürogebäudes verglast nach außen (exterior glass skin) und nach innen hin zum Bürotrakt (thermal glass skin)

1 Volumen mit eingestellten Subvolumen für Aufzucht, Waschen, Vorbereitung und Verpackung, Lager und Technik, Besucherzentrum mit Geschäft und Skybar

PRODUKTIONSMETHODE: 3 ineinander greifende Helix-förmige Förderbänder mit aufgesetzten Trögen bewegen die Pflanzen während der Wachstumsperiode dreidimensional von oben nach unten durch das Glashaus.

ANBAUMETHODE: Hydroponics

Die Pflanzen wachsen in Bimsstein als Trägermaterial. Die Bewässerung und Nährstoffzufuhr erfolgt durch Flutung der Pflanztableaus 3x täglich, Das Wasser wird anschließend gereinigt, recycelt und dem Kreislauf wieder zugeführt.

ANBAU: Angebaut werden verschiedene Blattgemüse

FLÄCHEN/ VOLUMEN GEBÄUDE: Footprint Gesamtgebäude: 1005 m²

Gewächshaus: ca. 400 m² / Anbaufläche: ca. 4.500 m²

Höhe Bürotrakt: 60 m (= 17 Geschoße), Höhe Gewächshaus: 52 m

Volumen: 24.985 m³:

ERTRAG: 330-550t/ Jahr

Anbauzyklus: ca. 30 Tage

TECHNISCHE BESCHREIBUNG DER PRODUKTIONSMETHODE: Die vertikale Farm von Plantagon in Linköping ist Teil einer größeren schwedischen Initiative namens „SymbioCity“. Dieses Konzept sieht die vertikale Farm als Teil eines größeren synergetischen Systems. Der lokale Energieanbieter (thermisches Kraftwerk), eine nahe Biogasanlage und die städtische Wasserwiederaufbereitung werden zur Optimierung der Energiekreisläufe auf vielfache Weise mit einbezogen, um die Energiekosten und den CO₂-Fußabdruck niedrig zu halten. Der biologische Abfall der Farm wird in der Biogasanlage verarbeitet, Heizwärme, CO₂ und Dünger werden aus der Anlage dem Gebäude wieder zur Verfügung gestellt. Überschüssige Energie wird in Bohrpfählen gespeichert und bei Bedarf für Heizung und Kühlung herangezogen. Die Double-Skin Fassade ermöglicht den Luft- und Temperatureaustausch über die gesamte Gebäudehöhe. Synergetische Effekte (Energie, CO₂/ O₂ Austausch) zwischen den funktionalen Gebäudeeinheiten werden in das Konzept mit einbezogen. Die Setzlinge werden in eigenen Aufzuchtträumen im Erdgeschoß gezogen und ab der geeigneten Reife in speziell entwickelte, in der Größe dem Wachstum der Pflanzen anpassbare Behältnisse gesetzt (uPot). Anschließend

werden die jungen Pflanzen mit einem Lastenaufzug in die oberste Etage gebracht, wo sie automatisiert auf ein Förderband mit u-förmigen Pflanzentrögen geschoben werden. Dieses ca. 2 m breite Förderband bewegt sich allmählich in einer helix-förmigen Spirale nach unten, wo die ausgewachsenen Pflanzen nach ca. 30 Tagen geerntet werden. Dabei greifen 3 Spiralen auf der Höhe eines Geschoßes im Abstand von ca. 1,5 m ineinander. Entlang der Glasfassade verlaufen die von einer Stahlkonstruktion getragenen Bänder horizontal, auf dem Rückweg im hinteren Bereich überwinden sie die Höhe eines Geschoßes. So ist gewährleistet, dass die Pflanzen während der Wachstumsperiode 50 % natürliches Licht erhalten. Im dunkleren Bereich wird Kunstlicht mit LED Leuchten zugeschaltet. Nach der Ernte werden die Tröge und Pots desinfiziert und anschließend einem neuen Zyklus zugeführt.

6.2 Katalog geeigneter Kulturpflanzen für Mischkultursysteme

Das Ergebnis der komparativen Recherche über Studienergebnisse unterschiedlicher Gewächshauskulturpflanzen und die Erhebung belegbarer bzw. erhebbarer Wachstumsfaktoren diente als Grundlage für die Auswahl geeigneter Pflanzenarten und die Zuweisung zu Anbau- und Produktionsmethoden über einen iterativen Prozess zwischen den KonsortialpartnerInnen. Dies führte über diesen Prozess zur Festlegung folgender Kulturpflanzen, für welche detailliertere Wachstumsbedingungen in Abstimmung mit den dafür möglichen bzw. nötigen Simulationsparametern erarbeitet wurden:

- Vogerlsalat
- Lollo Rosso
- Babyleaf
- Pak Choi
- Speisechrysantheme
- Basilikum
- Endivien
- Erdbeere
- Tomate

Wurzelgemüse & Knollengemüse

1) **Chenopodiaceae = Amaranthaceae**

Rote Beete (*Beta vulgaris* L. *subsp. vulgaris* L.)

- 2-jährige, krautige Pflanze: 1. Jahr: Rosette & fleischige, bis 600 g schwere Rübe;
- Blätter: 15 - 30 cm lang-gestielt, leicht gekräuselt, hell grün, violett oder braun-rot; als Salat verwendbar;
- Knollenform: 1. flach, 2. leicht abgeflacht, 3. rund abgeflacht, 4. rund, 5. oval, 6. zylindrisch, 7. konisch;
- Rübe: Geschmack ist durch Zucker und Säure (Apfel- & Oxalsäure) bestimmt;
- Sortenanforderungen: ertragsreich, hoher Anteil der marktfähiger Ware, schoßbeständig, Wurzel wenig durchwüchsig, akkumuliert wenig Nitrat
- Verzehrsmöglichkeiten: eingelegte Rote Bete, Saft, Salat, Sauce, Suppe, gekocht oder gebacken;
- Industrielle Verwendung: Konzentratproduktion, geriebene Rote Rübe mit Meerrettich, gefroren, Saft & Konserven
- Lagerung: in Erdhügeln, Keller, Kühlhäuser und Lagerräumen
- Standortansprüche: gemäßigttes Klima, Keimung bei 8 °C, optimale Wachstumstemperatur 15-18 °C, frostempfindlich; Schoßerbildung bei Temperaturen < 10 °C; hohe Licht- und Wasseransprüche (sonniger Standort); Bodenfeuchtigkeit: 60-70% der Feldwasserkapazität; Boden humos, feucht, mit guter Struktur, sandig-lehmige Böden,

- Lehm mit hohem Humusanteil, z.B. Schwarzerde oder Löss; pH-Wert des Bodens: 6-7.5;
- Anbau: nach allen Gemüsepflanzen (außer Spinat), zwei bis drei Jahre nach dem Misten;
 - Fruchtfolge: Anbauunterbrechung von mindestens 3 Jahren zur Roten Beete und anderen Gänsefußgewächsen
 - Mineralstoffe im Boden (1 dm³): 100-150 mg N, 50 mg P & 150-175 mg K (Wirtschaftsdünger: bis zu 300 dt Stallmist und 10 m³ Jauche oder 30-40 m³ Gülle ha⁻¹);
 - Anbau: 1. Bodenbearbeitung: tiefe Herbstfurche, im Frühjahr flache Saatbettbereitung; 2. Aussaat: April – Bündelware, Anfang Mai – Sommer- & Herbsterte, Mitte Juni - Anfang Juli – Winterlagerung; 3. Saatmenge: 12-20 kg/ha, als Monogerm 4-6 kg/ha; 4. Reihenabstand: 30-50 cm, Saatweite in den Reihen: 5-8 cm (7,5-10 cm = 10-13 Korn/lfm), Saattiefe: 1-2 cm auf schwereren 2-3 cm auf leichteren Böden; 5. Vereinzeln: 2-5 Pflanzen aus einem Knäuel in der Phase von 2-4 Blättern (= 40-60 Pflanzen m⁻²);
 - Unkrautbekämpfung: 1. Mechanisch: Hacken; 2. Chemisch: z.B. Chloridazon, Clopyralid, Fenmedifam;
 - Zusatzbewässerung: in 2-5 Gaben je 25-30 mm (bis zu 50% Ertragssteigerung)
 - Pflanzenkrankheiten: Herz- und Trockenfäule (Bormangel), Umfallkrankheit (Pythium, Phoma, Fusarium), Blattfleckenkrankheit (Cercospora, Ramularia);
 - Schädlinge: Rübennematoden, Erdräupen, Schwarze Rübenlaus, Rübenfliege;
 - Ernte: per Hand oder Kartoffelvollernter;
 - Ernte Bündelware: im Juni, Knollen Ø > 2 cm;
 - Verarbeitung: Knollen Ø 25-50 mm – Aussaat Mitte Juli; Ernte September bis Anfang November bevor der Frost kommt;
 - Ertrag pro Hektar: 20-30 t (manchmal 60 t);
 - Arbeitskraftbedarf (Feld): 80 AKh ha⁻¹ für Anbau und Pflege + 200 AKh ha⁻¹ für Ernte = 280 AKh ha⁻¹ insgesamt.

2) Apiaceae:

Knollensellerie (*Apium graveolens* L. var. *rapaceum* (Mill.))

- 2-jährige, krautige Pflanze: 1. Jahr: Rosette & fleischige Speicherwurzel mit dicken Nebenwurzeln, Hauptwurzelmasse in 20 cm Tiefe;

- Faustgroße, kugelig oder halbkugelig verdickte Wurzel, graubraune oder gelblichweiße, manchmal rot geaderte Schale mit Nebenwürzelchen, Fleisch weißlich, schwammig bis fest, Gewicht zwischen 300 und 1.000 Gramm pro Knolle;
- Blattstiele kurz und dünn, bitter schmeckend, nicht zum Verzehr geeignet;
- Verzehrsmöglichkeiten: Suppengemüse, roh geraffelt, in Würfel oder Scheiben geschnitten und gekocht, frittiert, gedämpft oder als gebackenes Gemüse, ganz oder grob zerteilt in Eintopfgerichten;
- Industrielle Verwendung: Konserven, gefroren, getrocknet, Saft & Würze;
- Standortansprüche: optimale Wachstumstemperatur 15-18 °C; erträgt im Herbst Frost bis -6 °C; Schoßbildung bei Temperaturen < 10 °C; Boden: nährstoffreiche, mittelschwere Böden und windoffene Lagen; pH-Wert 6.5-7.0; Bodenfeuchtigkeit: 70-80% der Feldwasserkapazität (Knollenzuwachs VII-X), Zusatzbewässerung;
- Fruchtfolge: Anbaupause von 4 Jahren zu Sellerie und anderen Doldenblütlern; guter Vorfruchtwert, da tiefwurzelnd;
- günstige Vorkulturen: Gründüngung und Zwischenfruchtbau; nicht geeignete Vorkulturen sind Naturwiese und Grünbrache sowie Wirtspflanzen von Nematoden, Sclerotinia und Alternaria;
- Bodenvorbereitung: tiefe Pflugfurche mit evtl. Tiefenlockerung; Mist oder organische Dünger nie direkt vor oder zur Kultur (Möhrenfliege); Sellerie ist ein Starkzehrer!
- Düngung: Nach Bodenuntersuchung und Vorfrucht bemessen; die Bedarfsangabe gilt für Normaldüngung bei guten Erträgen; N – 240 kg ha⁻¹, P – 100 kg ha⁻¹, K – 300 kg ha⁻¹, Mg – 40 kg ha⁻¹, B – 0.6 kg ha⁻¹, Mo – 3 kg ha⁻¹;
- Anbau: 1. Aussaat: Mitte Februar - Anfang März; 2. Pflanzung: 70-80 Tage nach der Aussaat (Mitte Mai); Hochpflanzung sonst Einbußen; Flachfolienbedeckung fördert Wachstum & schützt vor Schoßbildung; 3. Pflanzabstand: 40 x 35 cm (3-reihig) = 70.000 Pfl. ha⁻¹ oder 35 x 35 cm (4-reihig) = 80.000 Pfl. ha⁻¹; 4. Bewässerung 20-30 l m⁻² (Juli - September); Ertrag: 30-35 t ha⁻¹;
- Unkrautbekämpfung: 1. Mechanisch: mehrmals hacken; 2. Chemisch: Linuron, Fluazifop-p-butyl, Chlorprofam;
- Krankheiten: Herz- und Knollenbräune (Bormangel), Fäulnis (z.B. Sclerotinia, Rhizoctonia, Alternaria, bakterielle Weichfäule Erwinia), Blattflecken (Septoria);
- Schädlinge: Möhrenfliege, Blattwanzen, Blattläuse, Nematoden (Stängelälchen, Wurzelneematoden);
- Ernte: Anfang Juli – November; für den Frischmarkt und das Lager wird per Hand oder mit Erntegut-schonenden Vollerntern geerntet; für Lagerung mittelgroße Knollen von 300-400 g;

Arbeitskraftbedarf (Feld): 104 AKh ha⁻¹ für Anbau und Pflege + 498 AKh ha⁻¹ für Ernte
= 602 AKh ha⁻¹ insgesamt;

Möhre, Karotte (*Daucus carota* L.)

- 2 – jährige, krautige Pflanze; 1. Jahr: Rosette & Speicherwurzel; Wurzelsystem: bis 1,5 m (Hauptwurzelmasse in 60-70 cm Tiefe); Speicherwurzel bildet sich 30 Tagen nach Aussaat; lange Keimung (14-21 Tage);
- Wurzelformen der Karotte: rund, oval, zylindrisch, kegelförmig, mit spitzem oder stumpfem Ende;
- Carotinoide, Anthocyane, Chlorophyll und Lycopin bestimmen die Wurzelfärbung (weiß, gelb, orange, lila);
- Verzehr: roh geraspelt (Rohkost), gegart für Salate, als Bestandteil von Suppen, Eintöpfen, Karottenpüree oder Aufläufe, gedünstet, Saft
- Industrielle Verwendung: Konserven, gefroren, getrocknet, Saft & Würze
- Standortansprüche: optimale Wachstumstemperatur 15-20 °C; bei Kühle: zu lange Wurzel, weniger Zucker & Carotin; Schoßbildung bei Temperaturen < 10 °C; Boden: leichte, humusreiche, tiefgründige Sandböden und windoffene Lagen; pH-Wert 6.0-6.5; Bodenfeuchtigkeit: gleichmäßig, 60-65% der Feldwasserkapazität; Klima: geringe Ansprüche, empfindlich auf hohe Sonneneinstrahlung;
- Fruchtfolge: zweites Jahr nach dem Misten, Anbaupause 3-5 Jahre zu Möhre; weitgestellte Fruchtfolge, kein Raps & kein Getreide; günstige Vorkulturen: Porree & Zwiebel, Kohlgemüse, Kartoffel;
- Bodenvorbereitung: tiefe Pflugfurche mit evtl. Tiefenlockerung (30-35 cm); Fräsen bis 20 cm, 3-5 cm Boden – fein krümelig; Mist & organische Dünger nie direkt vor oder zur Kultur (Möhrenfliege);
- Düngung: geringe N-Ansprüche; empfindlich gegen Trockenheit und Versalzung; N – 180 kg ha⁻¹, P – 70 kg ha⁻¹, K – 300 kg ha⁻¹, Mg – 30 kg ha⁻¹, B – 0.6 kg ha⁻¹; Jauche und Gülle sind nicht geeignet, nur gut verrotteter Stallmist im Herbst oder zur Vorkultur;
- Anbau: Aussaat mit Drillmaschine, Anfang April unter Flies (Frühjahranbau), ab Mitte Mai für Herbsternte; Saattiefe 2-3 cm; Saatgutbedarf 2-3 kg ha⁻¹; Pflanzabstand: hängt vom Anbausystem ab: 1. Beetkultur – 40-50 cm Reihenabstand bei Lagermöhren bzw. 25-35 cm Reihenabstand bei Frischware und Bundmöhren (1,5-4 cm in der Reihe oder 8 cm in der Doppelreihe); Vorteile der Beetkultur: langsames Austrocknen & bessere Wassernachlieferung in der Phase des Feldaufgangs; weniger Arbeitsaufwand beim Vorbereiten des Saatbeets); 2. Dammanbau –

Dammabstand: 45 bis 75 cm (Reihenaussaat im Abstand von 1,5 cm (Doppel- oder Dreifachreihe); Bandsaat; Aussaat darf nicht zu eng sein, sonst Deformierung der Wurzel; Vorteile der Dammkultur: Verbesserung des Wasser- und Lufthaushaltes, gute Nährstoffmineralisierung und schnelles Abtrocknen nach Niederschlägen; schnellere Bodenerwärmung; höhere Ausbeute erster Qualität; Anbau auf schweren und flachgründigen Böden; effektive mechanische Unkrautbekämpfung möglich; Nachteile der Dammkultur: Hohe Anforderungen an technische Ausstattung, Spezialgeräte; Gefahr der Nitratanreicherung im Erntegut; schnelleres Austrocknen der Dämme; Bewässerung für gleichmäßiges Auflaufen erforderlich; nicht für Hanglagen geeignet (Erosionsgefahr);

- Anbau: Wasserbedarf 1. Lagermöhren: 450-500 mm, 2. frühe Bundmöhren: 300 mm; Zusatzbewässerung: 2-4 Gaben je 25-30 mm; Beregnung 1-2 Tage vor Ernte zur Erleichterung der Ernte;
- Ernte: Bund- und Frühmöhren im Juli-August; für Frischmarkt und Lagerung im September-Oktober; Ertrag: 40-80 t ha⁻¹; Marktansprüche: glatter und gut abgestumpfter Möhrenkörper, Rübenkopf darf nicht grün sein;
- Unkrautbekämpfung: 1. Mechanisch: mehrmals hacken; 2. Chemisch: Linuron, Metribuzin, Fluazifop-P-butyl, Propaquizafop, Pendimethalin;
- Krankheiten: Blattfleckenkrankheit (Alternaria), Cavity spot (Phytophthora);
- Schädlinge: Wurzelgallennematoden, Möhrenfliege, Möhrenblattfloh;
- Arbeitskraftbedarf: Bund- u. Frühmöhren: 58 AKh ha⁻¹ für Anbau & Pflege + 1705 AKh ha⁻¹ für Ernte = 1763 AKh ha⁻¹ insgesamt; Frischmarkt u. Lagerung: 38 AKh ha⁻¹ für Anbau & Pflege + 93 AKh ha⁻¹ für Ernte = 131 AKh ha⁻¹ insgesamt;

Wurzelpetersilie (*Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss. var. *tuberosum* (Bernh.) Mart. Crov.)

- 2-jährige, krautige Pflanze mit spindelförmigen, fleischigen Wurzel; 1. Jahr Rosette & fleischige Speicherwurzel (20 cm);
- Speicherwurzel: zylindrische, längliche Form, Schale: weiß, leicht gelb & grau, Mark: weiß; neigt zu Wurzelgabelung;
- Verwendung der Wurzel (intensiver, süßlicher Geschmack) und auch der Blätter; Suppengemüse, Eintöpfe, Cremesuppe, roh geraffelt, in Würfel oder Scheiben geschnitten und gekocht, frittiert oder gedämpft; industrielle verwendet in Konserven, gefroren, getrocknet, als Bestandteil von Säften & Würze; Heilwirkung (harntreibend);
- Standortansprüche: kleine Temperaturansprüche, frosttolerant bis -9 °C, Keimung bei 2-3 °C, kann überwintern; nährstoffreiche, mittelschwere, tiefgründige, kalkhaltige,

altgedüngte Böden, pH-Wert 6.0-7.5; hohe Wasseransprüche aber keine Staunässe, empfindlich auf Trockenheit;

- Fruchtfolge: hoher Grad an Selbstunverträglichkeit, mindesten 3 Jahre Anbaupause; kein Anbau nach anderen Doldenblütlern; gute Mischkultur mit Erbsen, Roter Bete, Salat, Tomaten;
- Fruchtfolge: günstige Vorfrüchte sind Grünkohl, Gurke, Knoblauch, Porree, Radieschen, Rettich, Ringelblumen, Tomaten, Getreide (Ausnahme vom Roggen); ungünstig für Mischkultur/Fruchtfolge sind Borretsch, Dill, Estragon, Gartenkresse, Kapuzinerkresse, Kopfsalat, Kerbel, Koriander, Möhren, Pastinaken, Pfefferminze, Sellerie, Kopf- und Pflücksalat;
- Bodenvorbereitung: wie bei Möhre;
- Düngung: Mittelstarkzehrer – Entzug von 10 g N m⁻²; N – 80-150 kg ha⁻¹, P – 80-150 kg ha⁻¹, K – 150-250 kg ha⁻¹, Mg – 80-100 kg ha⁻¹; Jauche und Gülle sind nicht geeignet, nur gut verrotteter Stallmist im Herbst oder zur Vorkultur;
- Direktaussaat: März-April, Tiefe 2-3 cm, Reihenabstand: 20-35 cm, in der Reihe 4-6 cm, Aussaatmenge: 4-5 kg ha⁻¹ (Frühsaat), 6 kg ha⁻¹ (Normalsaat), 7 kg ha⁻¹ (Spätsaat), Keimung lang, 15-20 Tage, Anwendung vom Vlies zur Keimungsförderung;
- Pflege: Vereinzeln, Unkrautbekämpfung, Zusatzbewässerung mit 25-35 mm Gabe;
- Unkrautbekämpfung: 1. Mechanisch: mehrmals hacken, 2. Chemisch: Linuron, Metribuzin, Fluazifop-P-butyl, Propaquizafop, Pendimethalin;
- Krankheiten & Schädlinge: Falscher und Echter Mehltau, Blattflecken (Septoria), Alternaria, Blattläuse (Virusvektoren) & Wurzelnematoden;
- Ernte: Oktober - November, Bündelware: Ende Mai - Anfang Juni; Ertrag: 20-30 t; für Frischmarkt und Lager wird per Hand oder mit Erntegut-schonenden Vollerntern geerntet; Handelsware: Wurzel mit Ø 2-7 cm; Lagerdauer: bis 6 Monate; gewaschene Wurzel 3 Wochen lagerfähig;

Pastinake (*Pastinaca sativa* L.)

- ähnelt der Wurzelpetersilie in Aussehen und Anbau;
- Wurzel bis 40 cm lang, 1,5 kg schwer, rübenförmig; Schale gelb- bis bräunlich, Fleisch weiß, gelblich oder bräunlich, Geschmack würzig-süßlich;
- Für den Bioanbau sehr gut geeignet; in Österreich von September bis April erhältlich (Lager);
- Verwendung als Koch- & Suppengemüse, geschnitten & gedünstet als Beilage, Rohkost, Salate, Babynahrung, Blätter auch nutzbar;

- Ernte: ab Ende Oktober bis zum Frost; Lagerung: mehrere Monate;

3) Brassicaceae:

Radieschen (*Rhaphanus sativus* L. subvar. *radicula* Pers.)

- 1 – jährig, nach der Knollenbildung kommt Blütenstand bis 50-60 cm hoch (Spätsaat resultiert in Blütenbildung ohne Knolle); Knollenbildung nach 25-50 Tagen, Form, Farbe & Größe stark sortenabhängig, Ø 2-4 cm, meistens klein-rund und intensiv rot gefärbt, innen weiß (Riese von Aspern Ø 6 cm); Frühlings-, Sommer- und Herbstadieschen, d.h. Verfügbarkeit April – Oktober;
- Verwendung: roh geraspelt & in Scheiben geschnitten z.B. für Salate oder als Snack; Wärmebehandlung führt zu Geschmacksverlust;
- Standortansprüche: Temperatur – Wachstum ab 5°C, Keimung ab 2-4 °C, optimal 12-14 °C. Temperaturen > 18-20 °C verursachen Pelzigkeit und Schwammigkeit (Festigkeitsverlust); Boden – humusreich, durchlässig, ausreichend feucht und mit pH-Wert von 6-7,4;
- Fruchtfolge: Schwachzehrer, als Zwischensaat oder als 2. & 3. Tracht, 3-jährige Anbaupause; verträgt sich mit Bohne, Erbsen, Kapuzinerkresse, Kohl, Kopfsalat, Gartenkresse, Mangold, Möhre, Spinat, Tomate, schlecht mit Gurke, Wassermelone
- Anbau: Aussaat als Vorfrucht März bis Mitte Mai, als Nachkultur August bis September, im Folientunnel ab Februar; Keimdauer – 1 Woche; Aussaatmenge 15-40 kg ha⁻¹, nach 4-6 Wochen Ernte im Frühjahr, im Herbst – bis 10 Wochen; Abstand: 10-15 cm x 3-5 cm, Saattiefe: 1 cm f. runde bzw. 2 cm f. längliche; Erwerbsanbau: 170-180 Pflanzen m⁻²; Verfrühung durch Bedeckung mit Vlies oder perforierter Folie (Bedeckung nach 2-4 Wochen entfernen);
- Düngung: im 2. Jahr nach dem Misten; N – 40-50 kg ha⁻¹, P – 35-55 kg ha⁻¹, K – 80-120 kg ha⁻¹; Zusatzbewässerung bis 70-75% Feldkapazität;
- Unkrautbekämpfung: per Hand oder mechanisch
- Krankheiten & Schädlinge: Kohlhernie und falscher Mehltau, Kohlfliiegenbefall und Kohlerdfloh
- Ernte: durchgehend von April bis Oktober möglich; Vermarktung – Bund mit 10 bzw. 15 Stück; Ertrag: 30-60 Tausend Bündel = 7,5-15 t ha⁻¹; Lagerung mit Laub 2-5 Tage in 0-2 °C und RLF > 90%, ohne Laub und in Folie verpackt 2 Wochen bei 2-5 °C;

Rettich (*Rhaphanus sativus* L. var. *major* A. Voss.)

- frühe Sorten 1 – jährig (Ernte nach 40-50 Tagen), späte Sorten 2 – jährig (Ernte nach 90-100 Tagen); Wurzel kräftig, verzweigt, 1 m tief, Rübe bis zu 30 cm lang;

Rübenform rund, zapfenförmig, spindelförmig, zylindrisch, oval, walzenförmig;
Rübenfärbung weiß, rosa, rot, braun, violett-blau bis schwarz und rot mit weißen
Spitzen, Fleisch weiß;

- Verwendung: meistens roh, auch gedünstet, gekocht als Suppe und frittiert (Chips);
- Standort-, Klima-, Schädlinge & Krankheiten: wie bei Radieschen;
- Anbau: Frühernte – Ende März & April, Sommerernte – Mai & Juni,
Herbst/Winterlagerung – Juli bis Mitte August; Abstand 40-50 cm x 8-10 cm
(Großfläche) bzw. 20-25 cm x 8-10 cm (Kleinfläche); Aussaatmenge: 6-8 kg ha⁻¹,
Saattiefe: 1,5-2 cm; Pflegemaßnahmen: Bodenlockerung zwischen den Reihen,
Unkrautbekämpfung und reichliche Wasserversorgung.
- Ernte: sukzessiv bei Früh- und Sommerrettich, einmalig bei Winterrettich für
Lagerung; Frührettich nach 6 bis 7 Wochen, Sommerrettich nach 8 Wochen,
Herbst/Winterrettich nach 14 - 16 Wochen; Ertrag: Frühsorten – 10-20 t ha⁻¹,
Spätsorten – 20-25 t ha⁻¹;
- Vermarktung: Junge & Frührettiche als Bündelware, stückweise oder nach Gewicht;
Lagerung 2-4 Monate im Kühlhaus; Rettich als Bündelware: kühl und nicht zu trocken
lagern (10 - 14 Tage);

Speiserübe (*Brassica rapa* L. var. *rapifera* Metzger)

- Hierzu gehören die folgenden Rübengruppen:
 - Herbstrübe auch Weiße Rübe, Wasserrübe,
Stoppelrübe bzw. Saatrübe,
 - Mairübe bzw. Navette,
 - Stielmus, Rübstiel, Rübstielchen, Stengelmus bzw. Streifmus,
 - Teltower Rübchen, Märkische Rübe bzw. kleine Speiserübe
- 2-jährig, winterhart; 1. Jahr: Blattrosette und die Rübe
- variable Form und Farbe der Rübe: Form – von abgeplattet-rundlich bis zu lang-
kegelförmig; Farbe außen schwarz, grau, weiß oder gelb sein, im oberen Teil der
Rübe auch grün oder violett; Rübenfleisch – weiß oder gelblich
- Verwendung als Gemüse & Viehfutter, roh, gegart und angesäuert; selten Nutzung
der Blätter;
- Anbau: Boden – lehmig, humos und sandig, pH 6,5; Fruchtfolge – 3-jährige Pause,
gute Vor- & Nachfrucht; Aussaat: Mitte März bis Mitte August (Feld), ab Januar im
Gewächshaus, im Frühbeet ab Februar, unter Folie oder Vlies im Freiland ab Anfang
März; Abstand – Herbstrübe 25-50 cm x 20-30 cm, Mairübe 20 cm x 10-15 cm,

Teltower Rübchen 12-15 cm x 8-12 cm; Aussaatiefe: 1-2 cm; bei Trockenheit
Schoßgefahr – Bewässerung;

- Düngung: geringe Ansprüche, nicht direkt nach dem Misten, Mineraldüngung von 150-300 kg NPK/ha im Verhältnis 2:2:3;
- Schädlinge & Krankheiten: Erdflöhe, Drahtwürmer, Kohlfiegen, Kohlhernie;
- Ernte: Anfang Juni bis Mitte November, Verfrühung möglich; spätere Ernte (Ende Juni birgt die Gefahr von holzig werdenden Rüben und deren Platzen; Rüben sind relativ frosttolerant (bis -8 °C) mit Ausnahme der Teltower Rübchen; Mairüben Ø < 6-8 cm, Teltower Rübchen Ø < 5 cm; Ertrag 10-25 t ha⁻¹; Lagerung: 3-4 Monate nur bei Spätsorten;

4) Asteraceae:

Schwarzwurzel (*Scorzonera hispanica* L.)

- mehrjährige, winterharte Pflanze, 60-130 cm hoch; Wurzel schwarz, 30-50 cm lang, Ø 3-4 cm, mit Milchröhren, wird ähnlich wie Spargel gekocht;
- Verwendung: roh, als Salat, Suppe, in Konserven, getrocknet, gefroren und zur Produktion von Getreidekaffee; nutzbar sind Wurzel, Blüten, Blattstiele, Knospen;
- Anbau: 2. Jahr nach dem Misten; Boden locker, tiefgründig, leicht (Sandböden), pH 6,5-7,5; Aussaat 2. Aprilhälfte, Schoßneigung; Reihenabstand 30-40 cm, Saattiefe: 1-3 cm; Aussaatmenge 8-15 kg ha⁻¹;

Haferwurz, Salsafia (*Tragopogon porrifolius* L.)

- 2-jährig, winterhart; 1. Jahr schmale Blätter in einer Rosette, braune Speicherwurzel (15-30 cm); 2. Jahr Blütenstand bis 120 cm hoch, lila Blüten;
- Verwendung: 1. Wurzel – gekocht als ganzes & in Scheiben geschnitten, 2. als Gemüse oder in diversen Suppen (roh, geraffelt), 3. junge Triebe roh & gekocht, 4. Blütenstände gekocht wie Spargel, 5. Blüten und Sprosse roh;
- Anbau: Boden sandig, locker, tiefgründig, nährstoffreich, pH neutral bis leicht alkalisch, trockenheitsbeständig; Direktsaat März-April, vereinzelt in der Reihe auf 15 cm;
- Ernte bis Frühjahr des nächsten Jahres; Lagerung: im Boden belassen, Kühlhaus.
- 1 Sorte im Anbau: 'Mamut'

5) Nachtschattengewächse (Solanaceae)

Kartoffel, Erdapfel, Erdbirne, Grundbirne (*Solanum tuberosum* L.)

- in der Natur mehrjährige, in Kultur einjährig angebaut; aufrecht oder kletternd wachsende, ausdauernde, krautige Pflanzen, Wuchshöhen über 1 m; bildet unterirdisch oder knapp über der Oberfläche knollentragende Stolone aus; Blätter wechselständig mit kurzem Blattstiel, unpaarig gefiedert, 10-30 cm lang, 5-15 cm breit; zwittrige Blüten in trugdoldenförmigen Blütenständen, radiärsymmetrisch, fünfzählig; Frucht gelblich-grüne, zweikammerige Beere mit vielen Samen; Vorsicht – Solanin in ergrüntem Kartoffeln;
- Anbau: es gibt frühe (90-120 Tage), mittlere (120-150 Tage) und späte (150-Tage) Sorten; mindestens 8 °C Bodentemperatur zum Setzen von Pflanzkartoffeln - geringer Bodentemperatur möglich, wenn Pflanzgut vorgekeimt oder zumindest in Keimstimmung (d.h. 2-3-wöchige Lagerung bei Temperaturen um 10 °C oder 3-4-tägige bei Temperaturen um 20 °C) oder die Knollen unter Folie gesetzt werden; optimalen Temperatur zwischen 18 und 20 °C (Tagesmittel); zur Förderung der Knollenbildung Maximalnachttemperatur 15 °C, für Knollenwachstum Bodentemperatur von 15 bis 18 °C optimal; bei Temperaturen < 10 °C oder > 30 °C kein Pflanzenwachstum; zum erfolgreichen Anbau früher Kartoffelsorten ist ein Langtag von 15 bis 17 Stunden erforderlich; im Feld Kartoffeln nur alle drei Jahre; Vorbereiten des Bodens durch Pflügen entweder im vorhergehenden Herbst im Frühjahr. Bei Herbstpflugfurche im Frühjahr nochmals eine lockernde Bodenbearbeitung - Pflanzbett sollte abgesetzt, feinkrümelig, klutenfrei und trocken sein, um den Legevorgang der Pflanzkartoffeln, den Dammaufbau, etwaige mechanische Pflegemaßnahmen und die Ernte zu erleichtern; 40.000-45.000 Pflanzen ha⁻¹, Setzen der Pflanzkartoffeln mit speziellen Legemaschinen in einer Tiefe von 8-10 cm setzen und anschließend schließen des Dammes; Abstand 60-90 cm x 25-40 cm; Am Ende der Vegetationszeit Absterben der Pflanze (auch induziert);
- Boden & Düngung: flache, große und zusammenhängende Flächen mit feinen, sandigen Böden ohne Steine eignen sich besonders für den Kartoffelanbau, pH zwischen 5 und 6; 80-120 kg N ha⁻¹, 50-80 kg P ha⁻¹ und 125-160 kg K ha⁻¹; 500-700 mm jährlicher Niederschlag;
- Ertrag: 25-50 t ha⁻¹;
- Pflege & Krankheiten: Anbau in Gebiete mit geringerer Luftfeuchtigkeit, z. B. in trockeneren Regionen oder in höheren Lagen wegen des reduzierten Krankheitsrisikos;
 - Pilzkrankheiten: Kartoffelfäule bzw. Kraut- und Knollenfäule (*Phytophthora infestans*), Dürrfleckenkrankheit bzw. Hartfäule (*Alternaria solani*), Weißhosisigkeit

- bzw. Kartoffelpocken oder Wurzeltöterkrankheit (*Rhizoctonia solani*), Pulverschorf (*Spongospora subterranea*), Weißfäule (*Fusarium coeruleum*), Kartoffelkrebs (*Synchytrium endobioticum*), Silberschorf (*Helminthosporium solani*), Fusarium-Welke (*Fusarium oxysporum*), Colletotrichum-Welkekrankheit (*Colletotrichum coccodes*);
- Bakterielle Kartoffelkrankheiten: Schwarzbeinigkeit bzw. Nassfäule (*Erwinia carotovora*), Kartoffelschorf (*Streptomyces scabies*), Bakterienringfäule (*Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus*), Schleimkrankheit (*Ralstonia solanacearum*);
 - Virale Kartoffelkrankheiten: Blattrollkrankheit (Potato leafroll virus, PLRV), Strichelkrankheit (Y-Virus), Mosaikkrankheiten (Leichte Mosaik-Krankheit und Kräuselmosaik-Krankheit), Stängelbuntkrankheit (Tabakmosaikvirus), Eisenfleckigkeit (Tabak-Mosaik-Virus TMV);
 - Schädlinge a) Insekten - Saatschnellkäfer (*Agriotes obscurus*), Kartoffelkäfer (*Leptinotarsa decemlineata*), Blattläuse (Schwarze Bohnenlaus (*Aphis fabae*), Grüne Pflirsichblattlaus (*Myzodes persicae*)), Feldmaikäfer (*Melolontha melolontha*), Waldmaikäfer (*Melolontha hippocastani*), Wintersaateule (*Agrotis segetum*), b) Asseln – Kellerassel, c) Fadenwürmer (Nematoda) - Goldnematoden (*Heterodera rostochiensis*), Stängelälchen (*Ditylenchus dipsaci*), d) Nagetiere (Rodentia) - Schermäuse (*Arvicola*), Feldmaus (*Microtus arvalis*).
 - Verwendung: Speisekartoffel; Futterkartoffel; Weiterverarbeitung - Stärkeproduktion
 - Lagerung: Hauptziel ist das Keimen zu unterdrücken; Herunterkühlen auf 5-10 °C bei ca. 90 % Luftfeuchtigkeit (höchstens 1-2 °C pro Tag) und Abtrocknen; heruntergekühlt und abgetrocknet; geringster Stoffwechsel bei 3 °C, aber dann erhöhte Zuckerproduktion - zur Nahrungsmittelproduktion ungünstig; ist. Häufig Anwendung von Keimhemmungsmitteln (v. a. Chlorpropham) und Fungiziden; Lagerung von Pflanzkartoffeln sortenabhängig bei Temperaturen entweder von 2-3 °C oder 6-7 °C; überhöhte Lagertemperaturen und Lichteinfall begünstigen das Keimen und „Grünwerden“ der Knollen (Solaninbildung!); zu trockene Lagerung lässt Knollen welken; Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsstau vermeiden; künstliche Belüftung und Klimaregulation empfehlenswert; Druckstellen verhindern durch niedrige Schütthöhe schädliche; gemeinsames Lagern mit Obst (wie etwa Äpfeln) vermeiden.

6) Windengewächse (Convolvulaceae)

Süßkartoffel, Batate, Weiße Kartoffel, Knollenwinde (*Ipomoea batatas* (L.) Lam.)

- mehrjährige krautige Kletterpflanze; Blattspreiten sehr variabel, 5 – 10 cm lang, herz- bis eiförmig, Blattrand ganzrandig, gezahnt oder tief gelappt, Blätter meistens grün, jedoch durch Anthocyanine manchmal auch violett gefärbt; Speicherwurzeln nahezu kugelförmig bis lang spindelförmig, Länge zwischen wenigen cm bis hin zu 30 cm, Gewicht zwischen ca. 100 g und mehreren kg, im Inneren der Speicherwurzel verschiedene Carotinoide und Anthocyanine, so dass die Färbung zwischen weiß, gelb, orange, rosa oder violett variieren kann.
- Anbau: Sonniger bis halbschattiger Standort; bevor die Süßkartoffel ins Freie gesetzt wird, sollte sie vorgetrieben werden, am besten aus Knollen. Bei der Vermehrung aus Speicherwurzeln werden meist mehrere Knollen in Erde gelegt. Aus den Wurzeln entstehen dann neue Sprossen, die, sobald sie eine Länge von 22 bis 30 cm erreicht haben, von den Speicherwurzeln abgeschnitten werden können, um sie auszupflanzen. Eine weitere Vermehrung kann über Sprossstecklinge erfolgen. Dazu werden etwa 30 bis 45 mm lange Sprossstecklinge vermehrt, bei denen die untersten Blätter entfernt und die Stecklinge auf etwa 2/3 der Länge schräg in Erde gesteckt werden, so dass sich neue Wurzeln bilden können. Wenn keine Frostgefahr mehr besteht, können die Süßkartoffelpflanzen ins Freiland umgesetzt werden. Optimale Wachstumsbedingungen herrschen bei einer Temperatur von 24 °C oder darüber, bei Temperaturen unter 10 °C ist das Wachstum stark eingeschränkt, bei Frost sterben die Pflanzen ab. Süßkartoffelpflanzen werden auf Erdhügel oder in Erdwällen gepflanzt, um eine gute Durchlässigkeit des Bodens für Wasser zu gewährleisten. Erdhügel sollten dabei einen Durchmesser von etwa 60 cm haben und 90 bis 120 cm auseinander stehen. Erdwälle werden vor allem bei maschineller Bewirtschaftung genutzt. Diese sind dann etwa 45 cm hoch und stehen in einem Abstand von 90 bis 120 cm, wobei die Pflanzen etwa alle 30 cm gesetzt werden können. Die Ernte der Süßkartoffeln erfolgt im September/Oktober, wenn sich die oberirdisch gelegenen Pflanzenteile gelb färben. Zu beachten ist, dass die Ernte keinesfalls zu spät im Jahr erfolgen darf, da die Süßkartoffel extrem kälteempfindlich ist und keine Temperaturen unter 10°C verträgt. Sobald sie Frost ausgesetzt wird, stirbt sie ab. Daher liegen die Hauptanbauggebiete der Süßkartoffel zwischen 40° nördlicher und 32° südlicher Breite, am Äquator reichen die Anbauggebiete in Höhenlagen bis 3000 Metern.
- Boden & Düngung: Ein zu hoher Stickstoffgehalt oder zu niedriger Sauerstoffgehalt beeinträchtigt die Knollenbildung; gleichmäßige Bodenfeuchte da hoher Wasserbedarf der Süßkartoffel, aber keine Staunässe; in der Zeit von Mai bis September ist eine Düngergabe (Hornspäne) alle drei Wochen sinnvoll.
- Ertrag: rund 12 – 13 t ha⁻¹;

- Pflege & Krankheiten: Auslöser für Krankheiten sind vor allem Pilze und Viren; vor allem in den USA die Stängelfäule (*Fusarium oxysporum* f. sp. *batatas*); Krankheiten im Bereich der Wurzeln und unterirdischen Sprosssteile sowie der Knollen während der Lagerung verursachen *Fusarium oxysporum*, *Fusarium solani*, *Ceratocystis fimbriata* und verschiedenen *Rhizopus*-Arten; Viren –verschiedene Mosaikviren und der Internal Cork Virus; am häufigsten befallen Nematoden die Faserwurzeln der Süßkartoffel, was zu einer geringen Ausbildung von Speicherwurzeln führt; auch Insekten (*Cylas formicarius*, *Euscepes postfasciatus*, *Omphisa anastomosalis*) schädigen die Süßkartoffel, da sich sowohl Larven als auch adulte Tiere von den Wurzeln und gelagerten Knollen, seltener Sprosssteilen ernähren; durch die Larven der Insekten wird in den Knollen die Produktion von bitteren und giftigen Terpenoiden ausgelöst, wodurch die Süßkartoffeln für den Menschen ungenießbar werden.
- Verwendung: Sorten mit rotfleischigen Knollen sind sowohl hinsichtlich der Kocheigenschaften als auch ihrer Aromen am besten. Die Knollen werden ähnlich wie Kartoffeln in gewaschenem und gegebenenfalls geschältem Zustand gekocht, gebacken, frittiert, überbacken oder gebraten. In der asiatischen Küche werden aus Süßkartoffeln auch Nudeln hergestellt, sie werden für Süßspeisen verwendet oder zu alkoholischen Getränken verarbeitet. Das Kraut der Süßkartoffel wird in Afrika ähnlich wie Spinat zubereitet und oft als Beilage serviert. Da die Süßkartoffel hohe Mengen an Energie pro Fläche und Anbauzeit und Nährstoffen speichert und sich gut an äußere Umstände anpassen kann, wurde sie von der NASA als mögliche Nutzpflanze für längere Weltraumexpeditionen, beispielsweise zum Mars, ausgewählt. Neuerdings wird die Batate auch als Zierpflanze eingesetzt.
- Lagerung: Süßkartoffelknollen werden wie Kartoffeln kühl, trocken und lichtgeschützt gelagert, aber nicht bei Temperaturen unter 10 °C. Bataten können bei einer Temperatur zwischen 24 und 27 °C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 90 und 95 Prozent für 1-2 Wochen gelagert werden. Für eine längere Lagerungsperiode von bis zu 6 Monaten sind Temperaturen zwischen 12 und 16 °C ideal. Bei hohen Temperaturen beginnen Süßkartoffeln zu gären.

Zwiebelgemüse & Knollengemüse

7) Amaryllidaceae

Die Lauch-Arten (*Allium*) bilden die einzige Pflanzengattung der Tribus Allieae

Zwiebel *Allium cepa* L.

Luft- & Etagenzwiebel *Allium cepa* var. *proliferum* Targioni-Tozzetti

Kartoffelzwiebel *Allium cepa* L. var. *aggregatum* Don.

Perlzwiebel	<i>Allium ampeloprasum</i> L.
Porree	<i>Allium porrum</i> L.
Knoblauch	<i>Allium sativum</i> L.
Winterzwiebel	<i>Allium fistulosum</i> L.
Schnittlauch	<i>Allium schoenoprasum</i> L.

- 2- jährige und mehrjährige (Schnittlauch, Schalotten und Etagezwiebel); 1. Anbaujahr für Blätter & Zwiebel (Rhizom), Ausnahmen sind Schnittlauch und Winterzwiebel; Blätter meistens rund und hohl (röhrenartig) oder flach (Porree und Knoblauch); Eintrocknen im Herbst = Übergang in den Ruhezustand; Ausnahme: Etagezwiebel, Schnittlauch und Frühlingszwiebel sind grün bis in Spätherbst, Porree den ganzen Winter über;
- Verwendung: Lauch und Zwiebel; Verwendung als Gewürze, Gemüse & Rohware für die Fleisch-, Fisch- und Gemüse- sowie für die pharmazeutische Industrie;
- Standortansprüche: hoch; Boden sandiger Lehm & Lößboden, abgesetzt und feinkrümelig, neutraler pH, verhalten mit N gedüngt (sonst schlechtes Abreifen & zu viel Laub & kleine Zwiebel), Verzicht auf eine übermäßige N-Düngung bereits zur Vorfrucht; sonnige, warme Lagen; klimatische Ansprüche gering (temperaturunempfindlich; Porree, Winterzwiebel, Schnittlauch & Etagezwiebel sind frostresistent); mittlere Wasserbedürfnisse, während der Trockenheit Zusatzbewässerung notwendig, insbesondere bei Knoblauch und Porree;

Speisezwiebel (*Allium cepa* L.)

- Verwendung: roh und für industrielle Zwecke, z.B. Essigkonserven, gefroren, getrocknet, frittiert, in Suppen, Aufstrichen, Antipasti, selbstständigen Gerichten, Bestandteil von vielen Konserven, Zwiebelsalz, Zwiebelpulver, Röstzwiebelextrakt;
- Nutzungseigenschaften:
 - zum Verzehr: knusprig, saftig, mild im Geschmack,
 - zur Produktion von Gewürzen: höherer Gehalt an Trockenmasse, scharfer Geschmack,
 - zum Trocknen: hoher Trockenmassegehalt, weißes, nicht braun/dunkel werdendes Fleisch, hoher Schwefelgehalt,
 - zur Konservierung: mild im Geschmack, weiß,
 - zum Einfrieren: groß, mit weißem, nicht dunkel werdendem Fleisch,
 - zur Lagerung: mit hohem Ertrag, gleichmäßig, mit dicker, trockener Außenschuppe, die resistent gegen mechanische Beschädigung ist,

- zur mechanischen Ernte: fest, mit starken Trockenschuppen, die nicht platzen und resistent gegen mechanische Beschädigung sind;
- Standortansprüche: geringe Temperaturansprüche, Keimung ab 2 °C, optimales Wachstum 13-24 °C, Zwiebelbildung am besten bei 16-20 °C, Kälte, nasse Witterung und ein hohes Stickstoffangebot hemmen das Abreifen; leichte bis mittelschwere Böden, steinarm, neutraler pH-Wert, mäßiger Humusgehalt, nicht zu feucht und nicht zu hoher Grundwasserspiegel; für überwinternde Zwiebeln sind Standorte mit milden Wintern und durchlässigen Böden zu wählen. Zwiebel braucht gut strukturierten und unkrautarmen Boden, pH 5,8-6,5; Boden-vorbereitung: gut abgesetztes Saatbett, frühzeitiges Pflügen, Boden soll bis zur Saattiefe (2,5-3,0 cm) feinkrümelig sein; gebeiztes oder inkrustiertes Präzisionssaatgut; höhere Bestandsdichte = höherer Flächenertrag, aber kleinere Zwiebeln (Speisezwiebeln von 35-70 mm Ø = 100-120 Pflanzen m⁻² oder 5-6 kg, für überwinternde Kulturen 5-7 kg Samen ha⁻¹, Bedarf für Steckzwiebel ca. 0,8-1 t ha⁻², für Metzgerzwiebeln (über 7 cm Ø) 0,6-0,8 t ha⁻¹).
- Anbauabstand: 25-30 cm x 3-5 cm bei Direktsaat (80-90 Pfl. m⁻²) und x 8-10 cm bei Steckzwiebeln; Zwiebel ist Flachwurzler (75% in Ackerkrume); Anbau sogar im 1. Jahr nach dem Misten möglich; Wirtschaftsdünger – nur gut verrotteter Stallmist (200-250 dt ha⁻¹); Nährstoffgehalt der organischen Dünger muss berücksichtigt werden;
- Bewässerung: Steigerung der Erträge bis zu 40% möglich (trockenes Jahr 150 mm, mittel trockenes Jahr 100 mm, durchschnittliches Jahres 50 mm, Einzelberechnungsgabe 10-20 mm (geringere Gabe bei leichteren Böden); Berechnung kann zur Reduzierung von Thripsschäden beitragen;
- Fruchtfolge: Gute Vorfrüchte sind Getreidearten, frühe Kartoffeln, Erbsen und frühe Bohnen. 4-5 jähriger Fruchtwechsel zu *Allium*-Arten, 2 Jahre Anbaupause zu Fenchel, Karotten, Rote Beete (Rohren) & Sellerie; hoher Vorfruchtwert;
- Krankheiten & Schädlinge: Falscher Mehltau, Zwiebelhalsfäule (*Botrytis*), Zwiebelfliege, Zwiebelthrips;
- Ernte: idealer Erntezeitpunkt, wenn 60-65% der Blätter abgestorben sind; maschinell mit Schwingsiebroder oder speziellen Zwiebelerntemaschinen; Ertrag 20-50 t ha⁻¹; Einlagerung: nach guter Abtrocknung des Zwiebelhalses;
- Arbeitskraftbedarf (Feld): 72 AKh ha⁻¹ für Anbau und Pflege + 140 AKh ha⁻¹ für Ernte = 212 AKh ha⁻¹ insgesamt;
- Marktansprüche: feste, nicht gekeimte Zwiebeln ohne hohle und ohne verhärtete Stängel; Lagerung 1-2 °C, 95% RLF, 4-6 Monate;

Luft- oder Etagenzwiebel (*Allium cepa* L. var. *proliferum* Targioni-Tozzetti)

- nichtblühende Zwiebelart aus dem sibirischen Raum, am Blütenstängel Brutzwiebeln (Bulbillen), winterhart, mehrjährig, bevorzugt ein kühles Klima;
- Ernte: April bis Oktober;
- Vermehrung: Brutzwiebel, Mutterhorstteilung in April bis Mai, 30-40 cm x 10-20 cm;
- Verwendung: Würzen, in Essig, frisch;

Kartoffelzwiebel (*Allium cepa* L. var. *aggregatum* Don.)

- bildet mehrere Zwiebel unterschiedlicher Größe (rund, leicht abgeflacht); Schale gelb, braun, rot-braun & rot; Zwiebel scharfer Geschmack und Geruch, hart und wenig saftig;
- Standortansprüche: gering; Anbaubedingungen wie bei der Küchenzwiebel; schlechte Keimfähigkeit; Anbauabstand 30-40 cm x 10 cm;
- Ernte: bei Herbstkultur im August, bei Frühjahrskultur im September; Ertrag: 1,5-2 kg m⁻², gute Lagerfähigkeit;

Schalotte (*Allium ascalonicum* L.)

- gehört zur *aggregatum*-Gruppe;
- Standortansprüche: gering; Boden & Düngung wie bei der Küchenzwiebel;
- Vermehrung nur vegetativ durch kleine Zwiebeln;
- Anbauabstand: 30 x 10 cm;
- Ernte: Juli, 1 kg m⁻²;

Silberzwiebel (*Allium fistulosum* L., *Allium cepa* var. *cepa* L.)

- eine kleine Sorte mit Ø von 15-35 mm; Haut: weiß bis silbrig schimmernd; Schale fehlt, d.h. hohe Empfindlichkeit gegenüber der Umwelt;
- Verwendung: Sauerkonserven wie Mixed Pickles;

Perlzwiebel (*Allium ampeloprasum* L.)

- die kleinste Zwiebel: Ø 1-3 cm; Haut: weiß bis silbrig schimmernd; Schale weiß-silbern, mild im Geschmack;
- Verwendung: frisch & sauer eingemachte Konserven;

Frühlings- oder Lauchzwiebel (*A. fistulosum* L.)

- keine richtige Zwiebel, nur verdickte Knolle (Ø bis zu 3 cm); Blätter: lang, schmal, hell- bis dunkelgrün, röhrenartig; gleichzeitige Bildung von Haupt- und Nebenzwiebeln (zur vegetativen Vermehrung); frosthart, Überwinterung im 2- bis 3-Blattstadium, im

geschützten Anbau: Alternative zum Schnittlauch, nach dem Überwintern schnelleres Treiben als Schnittlauch;

- Verwendung: wie Schnittlauch oder Lauch, mild und fein im Geschmack, für Rohverzehr oder kurz angebraten; Blätter schmecken deutlich stärker als Zwiebeln oder Schnittlauch;
- Vermarktungsform: junge Pflanze mit Laub als Bündelware mit einem Bund von 150-175 g;
- Blüten: weiß (VI-VIII), 1 cm groß, Blühzeit im Sommer, leichte Samenbildung von Juli bis August/September;
- Ansprüche: nicht zu nährstoffreich, leichte bis mittelschwere Böden an warmer Stelle (stärkeres Aroma); Produktion von Bundzwiebeln – Aussaat in mehreren Sätzen (II-IV), Temperatur Keimung 15-25 °C, Wachstum 15-20 °C, Pflanzenabstand 20 x 20 bis 25 cm, Saattiefe 3 cm, Keimung nach 3 bis 4 (bis 14) Tagen, Saatgutbedarf 3-4 kg ha⁻¹; Setzlingsanzucht breitwürfig gesät (Juli, 2 g m⁻², Pflanzung der Setzlinge Anfang September, 3-4 Pflanzen zusammen, Kürzung der Wurzeln und der Blätter wird empfohlen; Ansprüche gering, Herbstkultur – Düngung nur mit P & K im Herbst, im Frühling mit N in Teilgaben zum Schutz vor Auswaschung; Ernte 3 Monate nach der Saat, bei Pflanzengröße von 20-30 cm; Vorsicht – Neigung zur Schosserbildung; Nutzung von Winterzwiebeln als Bundzwiebeln: einjährige Kultur, Aussaat alle zwei Wochen & Ernte der Zwiebel bei Ø von 6 cm; Erträge bei der Bundzwiebelproduktion 20-50 t ha⁻¹ abhängig von Typ und Jahreszeit;

Schnittlauch (*Allium schoenoprasum* L.)

- Standortansprüche: geringe Ansprüche an Temperatur, gute Überwinterungsfähigkeit; Standort: sonnig (besser) bis leicht schattig; Boden humos, feucht, nährstoffreich, sandig-lehmige Böden mit hohem Humusanteil und Ca, pH neutral von 6,6-7,2; Anbau in Gewächshäusern, selten auch in Feldkultur; Anbau außerhalb der Fruchtfolge, gute Unkrautbekämpfung ist unerlässlich; Anbauformen – Direktsaat, Verwendung von Setzlingen oder Teilung der Horste;
 - Direktsaat: Aussaat: Ende März/Anfang April direkt ins Feld, Saatgutmenge 3 kg ha⁻¹, Reihenabstand 30 cm; Streifensaat mit Streifenabstand 20 cm und je 5 Streifen im Abstand von 40-50 cm; Saatgutmenge bis 5-6 kg ha⁻¹; Unkrautbekämpfung unerlässlich;
 - Nutzung von Setzlingen: 1. Erzeugung der Setzlinge – Anlage März/April im kalten Frühbeet, 2. Bildung der Horste – Pflanzen von 10 cm großen Setzlingen im Mai, Abstand 30 x 20 cm mit je einem Paar Pflanzen pro Position, 3.

- Vermehrung – vegetativ durch Teilung der Horste, Ernte im 1. Jahr, 4. Teilung der Horste im Frühjahr oder August in 4, 8 oder mehreren Stücken;
- Pflegemaßnahmen: Bodenlockerung und häufige Unkraut-bekämpfung (insb. von Kriech-Quecke), Schnitt der Blätter und der Blütenstände, Zusatzbewässerung der Pflanzen (insb. im einjährigen Schnittlauchanbau zum Zweck des Antreibens); Applikation in VI-VII, Einzelgabe: 20 mm;
- Düngung vor der Kultur: Mist - 30 t ha⁻¹ und mineralische Zusatzdüngung (40-60 kg N ha⁻¹, 35-55 kg P₂O₅ ha⁻¹, 80-120 kg K₂O ha⁻¹), folgende Jahre 200 bis 300 NPK ha⁻¹ im Verhältnis 3:2:3;
 - Ernte: ab dem 2. Anbaujahr, im April bis Ende Mai und länger, Schnitt der Blätter knapp über der Erde; Ertrag 3 kg m⁻², nächste Ernte nach 3-4 Wochen; Gesamtdauer der Kultur 3-4 Jahre; Ertrag: 1-4 kg m⁻², je nach Kulturalter und Nutzungsintensität;
 - Antreiben im Winter: zweijährige Pflanzen, die im Sommer nicht geschnitten wurden; Nutzung der Horste mit einem Ø von 7-8 cm (Ruhezustand bis zum Antreiben, frostresistent); Zeit: von Oktober bis Februar, im Oktober und November Ruheunterbrechung durch Temperaturerhöhung, z.B. durch ein Eintauchen im Wasser von 34-40 °C für 12-16 Stunden; ab Mitte Dezember keine Ruheunterbrechung notwendig; Dauer des Antreibens 3 bis 6 Wochen, Temperatur 16-18 °C; besondere Ansprüche: intensive Bewässerung (hoher Bedarf) von 80 dm⁻³ innerhalb von 4 Wochen; 2 Wochen vor der Ernte auch eine gute Zusatzbeleuchtung (bessere Ausfärbung & Knackigkeit der Blätter), keine Düngung wegen der Nitrate; Ernte einmalig bei einer Pflanzenhöhe von 15-20 cm, Ertrag: 6 kg m⁻², schnelle Vermarktung notwendig – verwelkt sehr schnell;
 - Verfrühung: Anwendung von Schutzfolie mit einer Breite von 1,2-2,5 m (bei 2 m Breite ein Beet von 1,2 m; 4 m Breite ein Beet von 2,5 m).
 - Verwendung: Blätter und Blüten (Dekoration & essbar), roh, gefroren und getrocknet (Vorsicht Aromaverluste, nicht kochen), als Zutat in Salaten und Salatmarinaden, Würzmittel vieler Aufstriche, Suppen, Saucen, Gemüse-, Fleisch-, Fisch- sowie Eiergerichten; blutdrucksenkende Wirkung, appetitanregend und verdauungsfördernd;
 - Vermarktung: 1. als Bündelware: gleich zugeschnittene Blätter (25 g), sauber, gesund, frisch, gut ausgefärbt, nicht verwelkt, gelb oder eingetrocknet, keine Fremdpflanzen; geringe Lagerfähigkeit; Verpacken in Polyethylenfolie und Temperaturen von 2-5°C verlängert die Nacherntezeit; 2. Alternative: Vermarktung des Schnittlauchs mit Wurzel im Topf; Aufbewahrung: einige Tage im Geschäft und Nutzung durch einige Wochen;

Lauch = Porree (*Allium porrum* L.)

- 2-jährige, krautige Pflanze; Wuchshöhe 60-80 cm, keine ausgeprägte Zwiebelbulbe; Laubblätter linealisch bis lanzettartig, 1-5 cm breit; Blütenstand auf einem glatten Blütenstandsschaft, bis 2 m, Dolde kugelig und vielblütig, weiße bis hellpurpurn, zwittrige Blüten, runde Kapsel Früchte, manchmal Brutknollen;
- Qualitätsmanagement: Schaftlänge ≥ 15 cm und -dicke ≥ 3 cm, hoher Kontrast zwischen dem weißen Schaft und den dunkelgrünen Blättern bzw. große Länge des Weißanteils (abhängig von Pflanztiefe & -technik), gerade Schaftbasis, Laub soll aufrecht stehend & dunkelblaugrün sein, Widerstandsfähigkeit gegen Thrips und Blattkrankheiten;
- Standortansprüche: relativ gering, tolerant gegen Niedrigtemperatur, gute Überwinterung; Keimungstemperatur 3-4 °C (Auflaufen nach bis zu 50 Tagen, bei 12 °C nach 12 bis 17 Tage), optimal 18-20 °C (Auflaufen nach 8-10 Tagen); optimale Wachstumstemperatur 20 °C (max. 28 °C); sehr hohe Lichtansprüche (sonnige Lagen); Langtagpflanze – Blühinduktion bei 12-15 °C und einem langem Tag (bildet Blütenstände bei Vernalisation sogar im 1. Jahr); hohe Wasseransprüche, Bodenfeuchtigkeit 70-80% Wassergehalt bei Feldkapazität (W_{FK}), bei supraoptimalem Wasserangebot eine höhere Frostempfindlichkeit;
- Boden: leichter, humusreicher, schnell trocknender und sich schnell im Frühling erwärmender Boden für sehr früh angebauten Porree; mittelschwere, nährstoffreiche Böden, mit hohem W_{FK} , nicht verkrustende, sandig-lehmige Böden, Schwarzerde, Löss oder sogar Torf, pH-Wert 6 - 7,5 für den Spätanbau;
- Anbau im Freiland, im Gewächshaus oder im Folientunnel, als Jungpflanzen oder als Direktsaat; Porree soll regelmäßig bewässert werden;
 - Jungpflanzenanzucht: Samenbedarf bis zu 10 g m⁻², Pikieren von je 2-3 Pflanzen oder Direktsaat in Presstöpfe (mehr Stellfläche, größere Jungpflanzen, reduzierter Arbeitsaufwand), Anzuchtzeit 8-16 Wochen, Auflaufdauer 2-3 Wochen, danach Temperaturabsenkung auf ca. 12 °C, zur Pflanzung Reihenabstand 25-30 cm, 15 cm in der Reihe; Anbau mit Jungpflanzen flach, auf dem Damm, in Löcher von 20 cm Tiefe oder in Furche setzen; Gießen nach dem Hineinsetzen;
 - Direktsaat im Freiland: Reihenabstand 40 bis 50 cm, in der Reihe ca. 12 cm, Pflanzendichte 16-22 Pflanzen m⁻²; Pflanzung im Frühjahr – Ernte ab Juli/August;
 - Direktsaat im Spätherbst – Überwinterung, Ernte bis Mai (Schossen);
- Fruchtfolge: am besten Kürbisgewächse, diverse Kohllarten und alle landwirtschaftliche Pflanzen, die das Feld nicht verunkrauten als Vorfrucht; Zwiebel

nicht empfohlen (Krankheiten und Schädlinge); Porree ist selbstverträglich, aber besser eine Anbaupause von 3 bis 4 Jahren; hoher Vorfruchtwert von Porree (große Wurzelmasse hinterlässt gute Bodenstruktur);

- Düngung: Anbau im 2. Jahr nach dem Misten, bei schlechteren Standorten mit weniger Humus Düngung mit 30 t Mist ha⁻¹;
- Pflegemaßnahmen: Unkrautbekämpfung und Bodenlockerung, Vereinzeln bei Direktsaat; Unkrautbekämpfung durch maschinelles Hacken mit gleichzeitigem Aufhäufeln (lange weiße Schäfte);
- Erträge: 40-45 t ha⁻¹; nach der Ernte Kürzen der Wurzel auf 1-2 cm, Blätter auf 2/3 der Pflanze, Waschen, Verpacken & Lagern; Vermarktung pro Stück, nach Gewicht oder in Bündeln;
- Arbeitskraftbedarf: 168 Akh ha⁻¹ für Anbau und Pflege und 770 Akh ha⁻¹ für Ernte = 938 Akh ha⁻¹insgesamt;
- Lagerung: Überwinterung auf dem Feld (geeignete Sorten: Blizzard, Catalina, Alaska und Arkansas) oder Kühllagerung (mehrere Wochen) bei 0-1°C, RLF 90-95%
- Krankheiten & Schädlinge: Purpurfleckenkrankheit (*Alternaria*-Pilze), Porreerost, Lauchmotte, Thrips;
- Verwendung als Zwiebelersatz; genutzt wird nur der weiße Schaft oder 10 bis 15 cm der grünen Blätter, Sommerporree als Rohkost oder Salat, gedünstet oder gekocht als Gemüsebeilage, für klare oder pürierte Suppen & als Suppeneinlage, für Eintöpfe, zum Überbacken als Gratin & für Aufläufe, als Belag für herzhaftige Kuchen oder Quiches;

Knoblauch (*Allium sativum* L.)

- ausdauernde Pflanze - im Anbau einjährig; Wurzelsystem faserig und schwach entwickelt, bis etwa 20-30 cm Tiefe und 20 cm Breite; langer, relativ dünner Scheinspross mit langen, breit-linealen, flachen, zugespitzten Blättern; Blütenkopf weißlich bis rötlich gefärbt, am Ende von 60 bis 100 cm langen, runden, kahlen Blütenschäften; zwischen den einzelnen unfruchtbaren Blüten entwickeln sich häufig Brutzwiebeln; 2 Typen: den Blütenstand bildende und keinen Blütenstand bildende;
- Knoblauchzwiebel breit eiförmig, grob längswulstig, glatt, weiß-glänzend und aus bis zu 12 Tochterzwiebeln bestehend (Zehe), umhüllt von mehreren trockenen, weißen bis rötlichen Schalen. Gewicht der Knoblauchzwiebel 15-17 g je nach Herkunft und Anbaubedingungen;
- Anbau: im Herbst und Frühjahr aus Knoblauchzehen; Nutzung von Brutzwiebel-im Folgejahr; Temperaturansprüche gering - Toleranz gegen Niedrigtemperaturen,

Wachstum schon bei 3-5 °C, Zwiebelbildung bei 0-10 °C, Knoblauch ist eine Langtagpflanze, bei Kurztag bilden sich keine Zwiebeln; Wasseransprüche hoch, insb. im Mai und Juni; Bodenansprüche größer als bei der Zwiebel, warme, humose, durchlässige Böden, neutraler pH-Wert; Boden gut vorbereiteten, relativ tief (bis 30 cm) pflügen, geeggt;

- Herbestanbau: Stecktiefe 5 cm, Abstand 25 cm x 10 cm (Zehenspitze nach oben), Auflaufen im Februar bis März, Ernte im Juli.
- Frühjahrsanbau: Stecken - ab März, Ernte Ende Juli.
- Düngung: geringer Bedarf an N (80-120 kg N ha⁻¹ als Teilgabe), verträgt Misten (30-40 t ha⁻¹) nach frisch gedüngten Pflanzen (Kohlgewächse, Gurke), vor dem Anbau: 80 kg P₂O₅ ha⁻¹ & 150 kg K₂O ha⁻¹; Düngung mit Mikronährstoffen B, Mn, Cu & Zn positiv;
- Pflegemaßnahmen: Bodenlockerung, Unkraut-, Krankheit- und Schädlingsbekämpfung, Ausschneiden von Blütenständen, Mulchen mit Torf oder Schwarzfolie und Bewässerung (Einzelgabe bis 20 mm in den Morgenstunden – schnelles Abtrocknen notwendig wegen Pilzkrankheiten);
- Erntezeitpunkt: Umknicken der Pflanzen und Vergilben der Blätter (1/3), Ernte der harten konsistenten Zwiebel, mit trockener und pergamentartiger Schale; Kürzung der Blätter auf 2-4 cm und der Wurzel auf 0,5 cm; Ertrag: 9-15 t ha⁻¹ je nach Pflanztermin, Pflanzmaterial (Zehengröße), Wetterbedingungen und Gesundheitszustand der Plantage;
- Lagerfähigkeit besser bei Zwiebeln aus dem Frühjahrsanbau; Lagerung als lose, in Kisten oder ungeputzt zu Bündeln geschnürt, Zwiebel müssen komplett eingezogen sein;
 - RLF: 60-70%, Temperatur: 0-1 °C, Lagerung bis Mitte April;
 - RLF: 60-75%, Temperatur: -1 ° bis -3 °C, Lagerung bis Juni
- Verwendung als Würzmittel, Nutzung von Zwiebeln mit Zehen, frisch, getrocknet, geräuchert; Nutzungsform geschält, zerdrückt oder klein geschnitten, roh oder verarbeitet in Speisen, z.B. in Salaten, Lamm- und Schweinefleischgerichten, Kräutersaucen, Eintöpfen, Nudelgerichten, Suppen, Wurstwaren usw. – auch Knoblaucheis, Knoblauchmarmelade und Knoblauchschnaps; Industrielle Verwertung als Trockenpulver, Grieß, Granulat, Trockenscheiben, Paste und Knoblauchöl;
- Vermarktung: in Netzen, per Stück, in Zöpfen geflochten oder nach Gewicht, als Droge, auch als Granulat, Pulver und Öl, frisch oder geräuchert;

Kohlgemüse

8) Brassicaceae = Cruciferae

Kohl (*Brassica*)

Gemüsekohl *Brassica oleracea* L.

- Kopfkohl *Brassica oleracea* convar. *capitata* L.
- Weißkohl (Weißkraut) *Brassica oleracea* convar. *capitata* f. *alba*
- Spitzkohl (Fettkraut) *Brassica oleracea* convar. *capitata* f. *alba* subv. *conica*
- Rotkohl (Rotkraut) *Brassica oleracea* var. *capitata* f. *rubra*
- Wirsing (Savoyer Kohl) *Brassica oleracea* convar. *capitata* var. *sabauda*
- Rosenkohl, Brüsseler Kohl *Brassica oleracea* var. *gemmifera* DC.
- Blumenkohl, Karfiol *Brassica oleracea* var. *botrytis* L.
- Romanesco *Brassica oleracea* convar. *botrytis* var. *botrytis* L.
- Broccoli, Spargelkohl *Brassica oleracea* var. *botrytis italica* Plenck
- Kohlrabi *Brassica oleracea* var. *gongylodes* L.
- Grün- oder Krauskohl *Brassica oleracea* convar. *acephala* var. *sabellica* L.
- Markstammkohl *Brassica oleracea* var. *medullosa* Thell.
- Italienischer Kohl, Palmkohl *Brassica oleracea* var. *palmifolia* DC.
- Kuhkohl, Blattkohl, Staudenkohl *Brassica oleracea* var. *viridis* L.
- Rippenkohl *Brassica oleracea* var. *costata* DC.
- Strauchkohl, Baumkohl *Brassica oleracea* var. *ramosa* (DC.) Alef.
 - Chinakohl *Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt
- 2-jährige Pflanze (Ausnahmen Blumenkohl, Brokkoli und Chinakohl), bildet im 1. Jahr einen gestauchten Spross in Form einer knospenartigen, dicht geschlossenen Rosette mit gestauchten Internodien; Blätter oft mit Wachs beschichtet, blau bereift und meist kahl, oberen Stängelblätter am Grund abgerundet oder verschmälert und sitzend, älteste Blätter bilden Rosette, weitere Blätter liegen aufeinander und die Hauptadern biegen sich bogenartig, so dass die Knospe umschlossen wird; Wurzelsystem 1,5 m tief und 1,2 m breit, Wuchshöhe 40 - 120 cm; Blütezeit Mai – September; Bestäubung durch Insekten oder Selbstbestäubung; Früchte Schoten;

Kohlgemüse (Weisskohl, Spitzkohl, Rotkohl, Wirsing, Sprossenkohl)

- Anbau: Blütenstandbildung im 2. Vegetationsjahr bei den Temperaturen von 1-3 °C mindestens für die Dauer von 3 - 4 Wochen; Temperatur für Wachstum 15-20°C; Toleranz gegen niedrige Temperaturen auch unter 0°C); ausreichende Niederschläge (bevorzugt feuchtes Meeresklima) & sonnige Lagen insb. in der Phase der Saatproduktion; lehm- und nährstoffhaltige, humusreiche Böden, pH Wert 6.2 – 7; Anbau im 1. Jahr nach dem Misten; lockere, tiefe Grundbodenbearbeitung, nicht zu fein; Nutzung von Jungpflanzen, optimale Jungpflanzen haben 3-5 echte Blätter; tiefe

Pflanzung der Jungpflanzen mit oder ohne Topfballen; dünne Direktsaat in ein Anzuchtbeet für Pflanzen ohne Wurzelballen; Anzucht von Frühkulturen (III-IV) nur unter Folie oder Glas (Keimtemperatur 6 °C), Abhärtung der Pflanzen mind. 1 Woche vor dem Auspflanzen; Anzucht über Erdpresstöpfe: Aussaat in Saatkisten, pikieren im Keimblattstadium in 4-5 cm Töpfe, Direktablage in die Töpfe möglich; Anzucht ohne Topfballen: Aussaat auf einem feinen, lockeren, gleichmäßig feuchten Saatbett, 2 cm Saattiefe (Reihen oder breitflächig) etwa 200 - 300 g m⁻²; Wirtschaftsdünger: 300 dt Stallmist und 10 m³ Jauche oder 30-40 m³ Gülle ha⁻¹ und Jahr; gegen Kohlhernie bei pH < 7 ist Kalkung von Vorteil; Bewässerung zu Pflanzung 15 mm, zur Hauptwachstumszeit 25–30 mm Wasser;

- Ernteterminindikatoren: (gewünschtes) Kopfgewicht, Risiko des Platzens, Preisverlauf, Jahreszeit, Witterung, Abruffermine für die Verarbeitung (Einschneidekohl); Ernte: vor dem Frost, Handernte mit Putzen, sauberer Schnitt am Strunk; Lagerware – 2-3 gesunde Deckblätter;
- Qualitätsbestimmungen:
 - für Frischkonsum: geerntet direkt in Verkaufsgebinde,
 - Lagerkohl: in palletierten Kisten, Großkisten oder Gitterpaletokisten,
 - Einschneidekohl: in Gitterpaletokisten, pyramidenweises Aufschichten auf Wagen,
 - Lagerkohl: bei trockener und kühler Witterung, sehr schonend behandelt, ohne Druckstellen – Sicherung der Lagerfähigkeit und der Ausbeute bei der Auslagerung
- Lagerung von Kopfkohl: spät geerntete Herbst- und Winterkrautsorten für einige Monate, Temperatur 0-1°C, RLF 85-90%, empfindlich gegen Ethylen, Minustemperaturen fördern die Fäulnisbildung, langsam gewachsene Sorten zeigen eine bessere Lagerfähigkeit als schnell gewachsene, je zarter das Kraut, desto kürzer ist die Lagerzeit;
- Unkrautbekämpfung (mech. und chemisch); Schädlinge: Kohlflye, Kohleule, Kohlschabe, Kohlweißling, Schnecken; Krankheiten & Mangelerscheinungen: Kohlhernie, Schwarzbeinigkeit, Falscher Mehltau, Alternaria, Adernschwärze, Bormangel, Molybdän-Mangel;
- Fruchtfolge: Anbauunterbrechung von mind. 24 Monaten zwischen Kopfkohl-Kulturen und Kulturen derselben Familie (auch Raps, Ölrettich und Rübsen) bei Kulturdauer von 14 Wochen oder länger; bei Weißkohl Unterbrechung von 36 Monaten; längere Pausen empfohlen, sonst Kohlhernie (Pilzkrankheit am Wurzelwerk);

- Verzehrsmöglichkeiten: roh, gekocht, gegart oder gedünstet, als Beilage zu Fleisch oder Fisch, als eigenständiges Gericht, in Suppen, Eintöpfen oder Aufläufen, Rouladen (gedünstete oder blanchierte ganze Blätter).

Kohlgemüse (Blumenkohl, Romanesco)

Anbau: mittelschwerere bis schwerere Böden, nährstoffreich, humusreich, neutral bis alkalisch pH 6,5-7,0, bei Kohlherniegefahr pH-Wert > 7,5, gute Wasserführung; für Frühanbau leicht erwärmbar und gut abtrocknende stark, lehmige Sande sowie sandige Lehmböden; für Sommer- und Herbstanbau Lehm- und Lößböden, hohe Ansprüche an die Wasserversorgung, gleichmäßige Wasserversorgung über die gesamte Anbauperiode, d.h. Beregnungsmöglichkeit notwendig;

- Klimaanforderungen ausgeglichener Temperaturverlauf und hohe Luftfeuchtigkeit mit nicht zu hohen Maximalwerten, bei Nachttemperaturen < 20°C
Vernalisationsprobleme; für Frühanbau Lagen mit mildem Klima, schnelle Früherwärmung, abgehärtete Jungpflanzen mit tolerieren kurzzeitige Spätfröste unter Vlies; Temp. < 16°C im Sämlingsstadium – Herzlosigkeit; für Sommer- & Herbstanbau gleichmäßiger Temperaturverlauf & lange Vegetationsperiode mit mildem Herbstwetter; hohe Temperaturen im Sommer & hohe N-Gaben resultieren in hohlen Stängeln, Lagen mit starkem Taufall erhöhen Risiko für Kohlschwärze, starke UV-Strahlung führt zu Verfärbungen (braun, rötlich, violett); geringe Windanfälligkeit;
- Fruchtfolge: in 1. Tracht nach dem Misten; 4-jähriger Fruchtwechsel mit Kreuzblütlern, ansonsten vor allem auf sauren Böden Auftreten von Kohlhernie, keine Gründüngung mit Kreuzblütlerarten! Guter Vorfruchtwert; Gute Vorfrüchte sind Leguminosen, Getreide, Kartoffeln, Porree, Zwiebeln, Salat und Möhren für Herbstblumenkohl Wintergerste, Frühkartoffeln oder frühes Gemüse (außer Frühkohl); als Nachfrüchte z.B. Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben, evtl. Gemüse; kein Nachbau von Spinat, Salat, Chicorée oder Möhren;
- Beregnung: nach dem Pflanzen 10 mm Wasser, im weiteren Kulturverlauf nach Bedarf (Einzelgabe: 25-30 mm), Bewässerung führt zur Verfrühung der Ernte um 1 bis 2 Wochen und eine Ertragsteigerung bis 100%; durchschnittlicher Zusatzwasserbedarf beträgt im Frühanbau ca. 100-150 mm, im Sommeranbau ca. 120-200 mm, im Herbstanbau ca. 100-150 mm;
- Unkrautbekämpfung: mechanisch & chemisch; Physiologische Krankheiten sind B-Mangel, Mo-Mangel; Krankheiten: Adernschwärze, Kohlhernie, Schwarzbeinigkeit, Falscher Mehltau, Alternaria; Schädlinge: Kohlflye, Kohleule, Kohlschabe, Kohlweißling, Kohldrehherzmücke;

- Haupterntezeit: ganzjährig erhältlich, Ende Mai bis Ende Oktober aus heimischem Freilandanbau, restliche Zeit als Importware aus Italien, Frankreich, Belgien und den NL; starke, witterungsbedingte Schwankungen in Angebot & Preis;
- Ernte: von Hand in mehreren Gängen, sofortige Abdeckung nach der Ernte; Erträge: 30-35 t ha⁻¹, ideales Blumengewicht 1,0-1,2 kg, Ø > 28 cm; Marktansprüche 1) Hüllblätter sauber, knackig frisch und gesund, eng am Kohlkopf anliegen, 2) Kopf fest geschlossen und weiß ohne Flecken, keine gelb oder braun gefärbten Köpfe (zu lange UV-Strahlung), 3) Schnittfläche des Kohlstrunks soll angenehm riechen, leicht fauliger Geruch deutet auf zu lange Lagerung hin; Kopfoberfläche: einheitlich glatt, ohne Grießigkeit (Haarigkeit) oder Glasigkeit, ohne Laubdurchwuchs; bei zu später Ernte – offene bzw. gelbe oder braune Blüten; Verpackung in Plateaus zu je 8 gleich großen Blumen;
- Arbeitskraftbedarf: 160 AKh ha⁻¹ für Anbau und Pflege + 247 AKh ha⁻¹ für Ernte = 407 AKh ha⁻¹ insgesamt;
- Lagerung: Karfiol lässt sich nicht lange aufbewahren, nur frisch geschnittenen, völlig gesunden Blumenkohl, ohne Druckstellen bei der Ernte oder beim Verpacken; optimale Lagerbedingungen (Dauer bis 2 Monate) – Temperatur knapp über 0°C, relative Luftfeuchte 90-95%, Vorkühlen mit Eiswasser empfohlen, Temperaturen < -1°C = Gefrierschäden; Ethylen im Lager (z.B. von Äpfeln) fördert Alterung und Vergilben; luftige Stapelung;
- Verwendung: roh oder kurz blanchiert als Rohkost, in Gemüsesuppen und püriert in Cremesuppen, gegart für Salate, für Aufläufe, mit Käse oder Béchamelsauce gratiniert, geschmort als Gemüsebeilage zu Fleisch und Fisch, gedünstet auch in Kombination mit Butter und gerösteten Semmelbröseln, zerteilte Röschen paniert oder in Teig ausgebacken;

Kohlgemüse (Brokkoli)

- aus heimischem Anbau von August bis Oktober; essbarer Anteil: grüne, verdickte Blütenstiele und Blütenknospen, aufgeblüht nicht mehr verkäuflich;
- Anbau: Klima, Standortansprüche & Düngung vergleichbar zu Karfiol;
- Krankheiten: Alternaria und Falscher Mehltau
- Ernte: von Sommer bis Herbst, gestauchter Blütenstand, gut entwickelt mit geschlossenen Knospen, Gewicht von ca. 500 g, Ernte je 2-3 Tage im Sommer, einmal die Woche im Herbst; Ertrag 10-20 t ha⁻¹, sogar bis 30 t ha⁻¹;
- Vermarktung nach Stückgewicht, Köpfe mit Ø über 8 cm einzeln, kleinere oft zu mehreren im Bündel, transportempfindlich, schnelle Welke & Vergilben;

- Lagerung: kurz (Welke, Blühen, Holzigkeit), 2 Wochen bei 0-1°C & RLF von 95%, ethylenempfindlich;
- Verwendung: für Suppen und Saucen, als Salat, roh oder gekocht, als Beilage zu Fleisch oder gedünstetem Fisch, für Aufläufe oder überbackene Gerichte, für Strudel oder Gemüsequiche; industrielle Verwendung – Brokkoli eignet sich zum Einfrieren, wenn vorher blanchiert;

Kohlgemüse (Kohlrabi)

- 2-jährige, krautige Pflanze mit Sprossknolle im 1. Jahr und verzweigtem Blütenstand im 2.; Knolle ist gestauchter, verdickter Hauptspross; Gewicht: 100 g bis über 8 kg pro Knolle; Pfahlwurzel und flach verlaufende Seitenwurzeln; Blütenbildung ab dem Zweiblattstadium durch längere Kältereize (Vernalisation), hohe Temperaturen führen zur Devernalisation;
- Klima & Standortansprüche: gering, toleriert niedrige Temperaturen im Sommer & Herbst, benötigt im Jugendstadium etwas Wärme, optimale Temperatur 12-18 °C, minimale 6 °C, Kälte-tolerant, aber lange, kühle Perioden verursachen Vernalisation; gleichmäßige Bodenfeuchte, sonst Aufplatzen der Knollen, humose, feuchte, nährstoffreiche, warme Böden, mit pH-Wert 5,5 - 6,8;
- Anbau: in 2. Tracht, längere Anbaupausen zu anderen Kreuzblütlern (Gefahr von bodenübertragenen Krankheiten, z.B. Kohlhernie); keine besonderen Ansprüche an die Vorfrucht; als Nachfrucht alle Gemüsearten; keine besonderen Anforderungen an die N-Versorgung (Vorsicht, erhöhte Nitratgehalte); Anbau in den Niederlanden, Deutschland, Schweiz und Österreich in Gewächshaus ermöglicht zusätzliche Ernte im Winter; Anbau im Freiland und im Gewächshaus als Direktsaat oder Nutzung von Jungpflanzen,
 - Direktsaat: Reihenabstände 30-40 cm, in der Reihe 15 cm
 - Jungpflanzen: Bestandsdichte 16-17 St. m² im Frühjahrsanbau, 8-10 St. m² bei den späteren Sorten,
- Bewässerung: nach Pflanzen 10 mm H₂O, Zusatzwasserbedarf (EG < 20mm) im Frühanbau ca. 80 mm, im Sommer- & Herbstanbau ca. 120 mm; kein Verholzen der Knollen, kein Platzen;
- Düngung: mittlerer Nährstoffbedarf; Grunddüngung – Volldünger oder organischer Dünger zur Vorkultur, mineralische Grunddüngung von P, K, Mg zur Herbstfurche oder vor der Pflanzung mit Einarbeitung; Aufkalkung wie bei anderen Kohlgewächsen, B- & Mo-Dünger;
- Ernte: Mai bis November (Frischware); Verfrühung im Frühjahr durch Abdeckung mit Folie; Ertrag im Frühjahrsanbau 20-30 t ha⁻¹, im Sommer und Herbst: 45-70 t ha⁻¹;

Ernte der Knolle mit \varnothing von ca. 7 cm, nicht zu spät ernten, da Knollen verholzten, Frischware per Hand ernten, als Industrierohstoff Ernte mit Kopfkohlerntemaschinen mit speziellem Kohlrabi-Schneidwerk; Gewächshauskohlrabi wird mit Laub geerntet (Frischeindikator);

- Krankheiten und Schädlinge: Viren (Blumenkohlmosaikvirus CaMV); Bakterien- und Pilzkrankheiten wie bei Kopfkohl und Blumenkohl, besonders Kohlhernie, Schwarzbeinigkeit und Falscher Mehltau, *Cylindrosporium concentricum* (Blätter, Knolle); Schädlinge wie bei Kopf- und Blumenkohl, besonders Große Kohltriebrüssler (*Ceutorhynchus napi*);
- Lagerung: Frühsorten zeigen schlechte Lagerfähigkeit von 2-3 Wochen; Herbstkohlrabi ohne Laub erlaubt mehrmonatige Lagerung, optimale Lagerbedingungen im Kühlraum sind 0-1 °C und RLF von 90-95%;
- Verwendung: verzehrt als Rohkost geschält und in Scheiben oder Stücke geschnitten, gekocht oder gedünstet, als Beilage, Püree, in Eintöpfen und Suppen, für Füllungen und Aufläufe; auch junge Blätter als Blattgemüse verwendbar; milchsauer konserviert (in Teilen Frankreichs);

Kohlgemüse (Grünkohl)

- Klima & Standortansprüche: geringste Ansprüche an Klima und Standort bei den Kohlgewächsen, höchste Resistenz gegen Niedrigtemperaturen; nach dem Durchfrosten im Feld schmackhafter; Standortempfehlung: kühles Meeresklima mit gemäßigten Temperaturen und hoher Luftfeuchte; gut vorbereiteter Boden, pH-Wert 6,5-7,0, sandig-lehmig, im Frühjahr mit Kompost und Hornspänen vorbereiten, nach Bedarf Nachdüngung;
- Anbau: Pflanzung von Jungpflanzen im Abstand von 40 x 80 cm bei ausreichender Tiefe (wegen Kohlflye); Gute Pflanzengesellschaften sind Tomaten, Stangenbohnen, Spinat, Sellerie, Rhabarber, Radieschen, Pflück- und Kopfsalat, Lauch, Gurken und Erbsen; weniger gute Nachbarkulturen sind Zwiebeln, andere Kohlsorten, Knoblauch oder Kartoffeln; in der Fruchtfolge mehrere Jahre Pause nach Kohlgewächsen,
- Ernte: bei Direktsaat nach 2 Monaten möglich; Ernte Industrierware ab September; bei eigener Anzucht nach erstem Frost; Grünkohl kann den ganzen Winter über geerntet werden; Kahlfröste ab -10 °C sind zu meiden; vermarktungsfähiger Ertrag 35-47 t ha⁻¹, Industrieertrag (Blattspreiten ohne Stängel) 20-30 t ha⁻¹.
- Lagerung: gute Überwinterung auf dem Feld & Ernte nach Bedarf; auf Vorrat kleine Mengen im Kühlager für die Marktaufbereitung; gute Lagerbedingungen 0-2°C und 95% rel. Luftfeuchte;

- Vermarktung: auf dem Frischmarkt als ganze Pflanze, ganze Blätter oder auch zunehmend küchenfertig geschnittene Ware in Beuteln; für industrielle Zwecke tiefgefroren und als Nasskonserven in Dosen;

Kohlgemüse (Chinakohl)

- 1-jähriger, fester, ovaler bis schmal-zylindrischer Kopf von ca. 1-3 kg, mit 30 bis 60 cm langen Blättern, meist gelbgrün mit länglich-ovalen bis quer-ovalen, weißen, leicht gekrausten Blattrippen; Langtagpflanze – niedrige Temperaturen während der Keimphase führen zum Schossen vor der Kopfbildung;
- Anbau: nährstoffreiche, mittelschwere Böden mit gleichmäßiger Bodenfeuchtigkeit, z.B. Sand- bzw. sandige Lehmböden, pH-Wert von 6-7,5; hoher Wasserbedarf – direkt nach dem Pflanzen bzw. der Aussaat: ca. 10 mm, im weiteren Kulturverlauf nach Bedarf, im Sommer- und Herbstanbau 150 bis 250 mm mit Einzelwassergaben nicht über 20 mm; Chinakohl hat einen hohen Düngerbedarf; für Kopfkohlgewächse typische Unkraut-, Schädlings- und Krankheitsbekämpfung; Direktsaat für die bessere Wurzelentwicklung, Saattiefe 3 cm, Saattermin Mitte-Ende Juli, Saatgutbedarf 600-800 g ha⁻¹, nach 14-20 Tagen (3-5 Blattstadium) auf Endabstand vereinzeln (40 cm x 40 cm, 60.000-65.000 Pfl. ha⁻¹);
- Ernte: Oktober bis November; 70 t ha⁻¹ Ertrag; für Frischmarkt feste Köpfe von 800-1300 g, für Einlagerung spez. Lagersorten, geschlossene, gerade Köpfe von ca. 1,5 bis 2,0 kg, nicht überreif, krank, unreif; Lagerung 2-3 Monate im Kühlhaus bei 0-1 °C und 92 bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit, gute Luftzirkulation;
- Fruchtfolge: Anbau möglichst in erster Tracht, geeignet als Vor- oder Nachkultur; als Vorfrucht keine Kreuzblütler – Anbaupause von mindestens 4 Jahren, sonst typische Fruchtfolgeerkrankungen; gute Vorfrüchte sind Getreide, Frühkartoffel sowie Leguminosen, Salat, Frühmöhren, frühe Erbsen, Bohnen, Spinat; als Nachfrüchte kommen Getreide und alle landwirtschaftlichen Kulturen & Gemüse, das nicht empfindlich auf N reagiert, in Frage; kein Nachbau von Spinat, Salat, Chicorée oder Möhren; hoher Vorfruchtwert von Chinakohl durch die intensive Unkrautunterdrückung und Schattengare.
- Arbeitskraftbedarf bei Chinakohl: 117 AKh ha⁻¹ für Anbau und Pflege + 462 AKh ha⁻¹ für Ernte = 579 AKh ha⁻¹ insgesamt;
- Verwendung: ganzjährig verfügbar, als Gemüse in Suppen und Wokgerichten oder Salaten, milchsauer fermentiert, als Tiefkühlware;

Blattgemüse

9) Korbblütler (Asteraceae) wie Salate, Chicoree, Endivie, Löwenzahn, Radicchio, Zuckerhut

10) Baldriangewächse (Valerianaceae) wie Rapunzel (Feldsalat)

11) Kreuzblütler (Brassicaceae) wie Rucola, Garten- und Brunnenkresse oder Rübstiel/Stielmus

12) Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae) wie Spinat, Mangold

13) Eiskrautgewächse (Aizoaceae) wie Neuseeländer Spinat

14) Doldengewächse (Apiaceae) wie Blattpetersilie, Dill, Bleichsellerie

15) Portulakgewächse (Portulacaceae) wie Portulak

- hoher ernährungsphysiologischer Wert, ein ganzes Jahr erhältlich, einfacher Anbau, kurze Vegetation (Vorfrucht, Zwischenfrucht, Nachfrucht, Mischanbau);
- Ansprüche: nährstoffreiche und feuchte Böden, Temperaturansprüche gering (Ausnahme von Neuseeländischer Spinat),
- Lagerung: kurz (schnell austrocknend), daher frischer Verzehr empfohlen; Lagerung bei 0 °C, RLF > 90%,
- Krankheits- und Schädlingsbekämpfung Präparate mit einer kurzen Karenz, max. 3 Wochen vor der Ernte einzusetzen;

9) Korbblütler (Asteraceae) wie Salate, Chicoree, Endivie, Löwenzahn, Radicchio, Zuckerhut

Salate – *Lactuca Salate (Lactuca sativa L.)*; Asteraceae

Zu den *Lactuca*-Salaten zählen:

- Kopfsalat (*Lactuca sativa* var. *capitata* L.)
- Bataviasalat (blonder Krachsalat, *Lactuca sativa* var. *capitata* L.)
- Eisberg & Krachsalat (*Lactuca sativa* var. *capitata* L.), Krachsalat = Eisberg mit Umblatt
- Kraussalat (*Lactuca sativa* var. *capitata* L.)
- Lattich, Römersalat (*Lactuca sativa* var. *longifolia* (Lam.) Helm)
- Lollo (*Lactuca sativa* var. *crispa* L.)
- Eichblatt (*Lactuca sativa* var. *crispa* L.)
- Schnitt- und Pflücksalat (*Lactuca sativa* var. *crispa* L.)
- Spargelsalat (*Lactuca sativa* var. *angustana* L.H. Bailey)
 - 1- 2-jährige krautige Pflanze, zunächst Grundblatt-Rosette, Bildung des Blütenstands im Sommer, Wuchshöhe 30-100 cm, rispig-verästelt, Vorsicht mit Nitratgehalten: Nitrat = Nitrit = Nitrosamine;

- Standortansprüche: Temperatur 10-20 °C, mäßiges & gleichbleibend feuchtes Klima, warme, sonnige Lage; zu heißes Klima beeinträchtigt die Kopfbildung und führt zur Schosserbildung; Jungpflanzen sind wenig anfällig auf Niedrigtemperaturen, daher ist schnelle Pflanzung unter Vlies im Frühjahr möglich;
- Anbau: für Frühjahranbau Standorte mit schneller Erwärmung, für Sommeranbau kühles Klima, mittelschwere bis schwere Böden; Fruchtfolge – relativ gut selbstverträglich, trotzdem mehrjährigen Anbau auf der gleichen Fläche vermeiden; als Vorkultur zu Blumenkohl, Kohlrabi, Rettich, Radieschen; für Herbstanbau nach Weizen, Spinat, Erbsen, Bohnen; als Nachkultur sollten wegen Nematoden keine Doldenblütler angebaut werden; Bodenanforderungen – als Flachwurzler benötigt Lactuca eine sehr gute Struktur und Garzustand, nicht geeignet sind schwere und zur Verschlämmung neigende Böden; geeignete Böden haben eine gleichmäßigeren Wasserversorgung, mittelschwere Lehmböden (jeweils 10-15 mm Wasser), leichtere Sandböden unter Nutzung von Beregnung, pH-Wert 6,5-7,0, Bodenfeuchte 50-80%, LF 80%, Unverträglichkeit von hohen Salzkonzentrationen; Bodenvorbereitung – gute Struktur der Bodenoberfläche (möglichst eben und feinkrümelig) ohne leicht zersetzbare organische Substanz wegen Befall von Fäulnispilzen; Anbau von vorgezogenen Topfsetzlingen, satzweise gepflanzt, Schnitt- bzw. Pflücksalate direkt gesät; gepflanzte Salate – Kulturdauer von 4-8 Wochen, hohe Pflanzung - Topfrand mindestens 1 cm überstehend, Trockenhalten des Wurzelhals, vorbeugend bei Salatfäule; im Freiland als Vorkulturen von März bis Mai für frostempfindliche Arten; kontinuierliche Belieferung des Marktes möglich, Sätze im Abstand von 10 bis 14 Tagen hintereinander, sehr kurze Kulturdauer; Kopfsalat, Kraussalat, Eissalat, Krachsalat, Lollo, Batavia – Pflanzdistanz im Frühjahr 20-25 x 30 mm, im Sommer 25-30 x 30 mm, Pflanzdichte im Frühjahr 13.5-16, im Sommer 12-15 Pfl. m⁻²; Schnittsalat in Reihensaat, Endivie 30 x 30 cm Pflanzdichte, Pflanzdichte 12 Pfl. m⁻²; Anbau im Freiland und unter Glas möglich, wobei die Sorteneignung für Anbau im Gewächshaus/Tunnel/Flachabdeckung/Freiland je nach Jahreszeit (Empfindlichkeit gegenüber Temperatur, Tageslänge und Lichtintensität) zu berücksichtigen ist (Salate sind Langtagspflanzen, aber Reaktion stark sortenabhängig: Frühsorten sind typische Langtagspflanzen, Tageslänge < 14 St., sonst keine Kopfbildung, sondern lockere und kleine Blattrosetten und Blütenstände, Spätfrühling- und Sommersorten sind photoperiodisch neutral);

- Pflanzenernährung: mittlerer Nährstoffzehrer, nach stark gedüngten Vorkulturen ist keine Grunddüngung erforderlich; Jauche oder Gülle sind nicht geeignet, nur gut verrotteter Stallmist im Herbst ausgebracht;
- Wasserversorgung: notwendig für gute Entwicklung und Qualität von Salaten; Kopfsalat und Endivien – mittlerer Wasserbedarf; größter Wasserbedarf während Kopfbildung, Einzelgabe 10-15 mm; unregelmäßige Wassergaben bei großen Temperaturschwankungen führen zu Blattrandnekrosen; Wassermangel resultiert in lederartigen, nicht genießbaren Blättern, geringem Ertrag; zu viel Wasser führt zu Salatfäule, speziell Botrytis-Infektionen;
- Krankheiten: Falscher Mehltau (*Bremia lactucae*), Schwarzfäule (*Rhizoctonia solani*), Becherpilz (*Sclerotinia sclerotiorum*), Grauschimmel (*Botrytis cinerea*); Schädlinge: Blattläuse, Wurzelläuse;
- Ernte, Aufbereitung und Qualität: Erntereife wird visuell bzw. durch Abtasten der Kopffestigkeit bzw. der Rosette bestimmt, nach Ernte Gewichtsermittlung der ganzen Pflanzen; bei Schnittsalaten – Ernte der Blätter nach und nach von außen nach innen; maschinelle Ernte bei Fertigsalaten in Beuteln – Abschneiden ca. 0,5-1 cm über dem Boden, 2-3 Ernten möglich, Ernte am Morgen, wenn Salat taufriisch und kühl – bessere Frischeerhaltung; moderne Ernte – Sortierung und Verpackung bei der Ernte direkt auf dem Feld o. über ein Ernteband im Erntewagen; Durchschnittserträge – Kopfsalat 80.000 Stück bzw. 25 t ha⁻¹, Kraussalat 25 t ha⁻¹, Batavia-, Eisberg-, Krachsalat 110.000 Stück bzw. 35 t ha⁻¹, Römersalat 35 t ha⁻¹, Lollo, Eichblattsalat 35 t ha⁻¹, Schnitt-, Pflücksalat 15 t ha⁻¹, Endivien 35 t ha⁻¹;
- Arbeitskraftbedarf (AKh ha⁻¹)
 - Eissalat/Batavia: Anbau & Pflege 94 AKh ha⁻¹ + Ernte 479 AKh ha⁻¹ = 573 AKh ha⁻¹,
 - Kopfsalat: Anbau & Pflege 118 AKh ha⁻¹ + Ernte 364 AKh ha⁻¹ = 482 AKh ha⁻¹,
- Lagerung: geringe Lagerfähigkeit, schnelle Vakuunkühlung nach der Ernte notwendig, Lagerung 1 - 2 Wochen bei 0°C, RLF 90-95 %; perforierte Salatbeutel zum Schutz vor Austrocknen im (nur!) im Kühllager, Aufbewahrung in der Dunkelheit, sonst hoher Vitaminverlust;
- Alternativanbau von Lactuca-Salaten im Gewächshauch als CEA (Controlled Environment Agriculture)

Kopfsalat/Häuptelsalat (*Lactuca sativa* var. *capitata* L. Butterhead-Gruppe)

- Qualitätsbestimmung: stark gestauchte Sprossachse, die Blätter bilden einen dichten, rundlichen „Kopf“, Verzehr von rohen Blättern ohne Welkeerscheinungen, nicht überreif und aufgeschossen, Blätter nicht gerandet, Außenblätter ohne erhebliche

Verletzungen und vollständig verwertbar, Strunk kurz, frisch und sauber geschnitten;
Mindestgewicht je Kopf 200 – 250 g;

Batavia (*Lactuca sativa* var. *capitata* L.) Kreuzung von Kopfsalatsorte "Trotzkopf" x
Eisbergsalat

- Qualitätsbestimmung: die Blätter bilden einen dichten, rundlichen „Kopf“, Verzehr von rohen Blättern, der Sorte entsprechend gekraust, ohne Welkeerscheinungen, nicht aufgeschossen, Blätter nicht gerandet, Außenblätter ohne erhebliche Verletzungen, vollständig verwertbar, sauber geputzt, Strunk kurz, frisch und sauber;
Mindestgewicht je Kopf 250 g;

Eisbergsalat/ Krachsalat (*Lactuca sativa* var. *capitata* L.)

- Qualitätsbestimmung: stark gestauchte Sprossachse, stängelumfassende Blätter sitzen dicht beieinander, überlappen sich und bilden einen geschlossenen Kopf, regelmäßige Form, rund, die äußeren Blätter nach außen gebogen und dunkelgrün, innere Blätter von den äußeren fest umschlossen, können sich nicht mehr entfalten, hellgrün, fest, knackig, runzlig, ineinander gefaltet; Qualitätsbestimmungen sonst wie bei Kopfsalat, gesunde Umblätter; Mindestgewicht Eisbergsalat 300 g pro Stück, Krachsalat aus geschützten Kulturen 300 g, aus Freilandkulturen 400 g;

Schnittsalat Lollo (bionda und rosso) (*Lactuca sativa* var. *crispa* L.)

- Qualitätsbestimmung: kraus und knackig, kräftig schmeckend, leicht bitter und etwas nussig; Lollo bionda (grün) – grüne Blätter, stark gekraust, dichte Rosette; Lollo rosso (rot) – rot-grüne bis völlig rote Blätter; Anforderungen wie beim Kopfsalat und gut ausgefärbte gekräuselte Blätter (rot, gelb oder grün); Mindestgewicht pro Stück: konventionelle Ware 150 g, Bioware 100 g;

Schnittsalat Eichblattsalat (*Lactuca sativa* var. *crispa* L.)

- Qualitätsbestimmung: aromatische Blätter, Form von Eichenlaub, knackige, saftige Stiele, leicht nussiger Geschmack, kräftiger als normaler Kopfsalat; Anforderungen wie beim Kopfsalat und gut ausgefärbte eichenblattförmige Blätter (rot, gelb oder grün); Mindestgewicht pro Stück: konventionelle Ware 150 g, Bioware 120 g;

Baby Leaf (*Lactuca sativa* L.)

- Qualitätsbestimmung: ähnliche Salatsorten wie beim typischen Schnittsalat, aber haltbarer, mit größerer Krankheitsresistenz gegenüber Falschem Mehltau und mit festeren Blättern; Anforderungen: zarte, kleine lose Blätter, abfallfrei und vollständig verwendbar, typisch in Form und Farbe; bei der Ernte sollen die Blätter nicht länger als 15 cm sein;

Kochsalat, Römersalat, Lattich (*Lactuca sativa* var. *longifolia* (Lam.) Helm)

- kräftig grün, länglich, stark gewellt mit ausgeprägten mittleren Blattrippen, aufrechtstehend, 40 cm lang, Blätter bilden einen lockeren Kopf (300-2000 g); kräftiger Geschmack, besonders zart sind die inneren Blätter; frische Verwendung als Salate (Cäsar Salat), gedünstet, kann tiefgefroren werden;
- Ansprüche: humoser, lockerer Boden, sonniger Standort, gute Toleranz bei hohen Temperaturen;
- Anbau als Frühgemüse: Jungpflanzen – Aussaat unter Glass in Februar-März, Pflanzung April-Mai; Direktsaat April bis Juni, Abstand: 30 cm; Pflegemaßnahmen wie bei Butterhauptsalat;
- Ernte bei Pflanzengrößen von ca. 40 cm; Ernte der ganzen Pflanze;
- Lagerung: kühl nur ein paar Tage; optimale Lagerbedingungen bei 0°C und einer RLF von 95% bis zu 6 Tage;

Spargelsalat (*Lactuca sativa* var. *angustana* L.H. Bailey)

- Herkunft China und Taiwan; Verwendung des verdickten, fleischigen Stängels, welcher roh, entblättert, geschält, in Scheiben geschnitten verzehrt wird; Mark wird gekocht wie Spargel, warm oder kalt, mit Salz eingemacht; die jungen Blätter können roh oder gekocht verzehrt werden;
- Anbau: Direktsaat oder vorgetrieben und ausgepflanzt; Direktsaat in 1 cm Tiefe, Abstand 20 - 25 x 20 - 25 cm;
- Boden: Flachwurzler, daher leichte Böden; empfindlich auf höhere Salzkonzentrationen; wenig organisches Material wegen Fäulniseregern;
- Düngung: geringe Ansprüche, Humusversorgung mit Komposterde & Mulchen, 30 g org. Volldünger m⁻² vor dem Aussäen oder der Auspflanzung;
- Ernte: junge, 2-3 cm dicken Stängel vor Blütenbildung; Kulturdauer 10-14 Wochen;
- Lagerung: nur kurzfristig; optimale Lagerbedingung 4-6°C, RLF 90-95% (1 Woche);

Gruppe Cicorino rosso, Zuckerhut, Endivie (*Cichorium intybus* L.); Asteraceae

Cicorino rosso (Radicchio)

- Varietät von *Cichorium intybus* L. var. *foliosum* Hegi, dazu gehört auch der Zuckerhut; beide Chicorée-Arten weisen anbautechnisch sehr viele Gemeinsamkeiten auf;
- pikant-bitterer Geschmack (Bitterstoff Intybin), schöne Rotfärbung, wertvolle Komponente in Mischsalaten; Intybingehalt geringer bei gleichmäßiger Wasserversorgung und fortschreitender Vegetationszeit im Herbst;
- Standortansprüche: mittlere Böden mit gutem Strukturzustand und ausgeglichener Wasserversorgung - gleichmäßige Pflanzenentwicklung, pH 6 - pH 7; keine Spätfrostlagen (Schosserneigung), im Herbst führen Fröste ab -5°C zu Schäden;

Direktaussaaten im Juni oder Pflanzungen im Juni & Juli sind günstig; Nutzung von Jungpflanzen und Bedeckung mit Vlies/Folie im Frühhanbau ab Mitte März; Anbau von Mitte März bis Oktober, dabei Mitte März bis Ende Mai – Nutzung von Jungpflanzen (Kulturdauer ca. 7-10 Wochen), ab Juni Direktsaaten (nicht empfehlenswert; Kulturdauer ca. 12-15 Wochen);

- Qualitätsanforderungen: nicht aufgeschossen, rot-weiße, zarte, frische Blätter, vereinzelt leicht grüne, mit weißer Rippe, Kopf bildend, Blätter anliegend; Mindestgewicht pro Stück 100 g – 400 g;

Zuckerhut

- knackige Blätter, Geschmack nussartig frisch, würziger bitterer Geschmack des Intybins (Abnahme mit zunehmender Reife); Verwendung roh und gekocht;
- Anbauformen und Kulturdauer: wie bei Radicchio;
- Qualitätsanforderungen: feste, gut geschlossene Köpfe, nicht aufgeschossen, ohne Umblätter, kurzer Strunk, keine losen Blätter, Blätter anliegend, vereinzelt eingekürzte Blattspitzen sind akzeptiert;

Endivie

- Zichorieart, rosettenbildend, Blätter relativ dick, Grundblätter schwach gezähnt und kahl, obere Stängelblätter breit eiförmig, ihr Blattgrund herzförmig stängelumfassend, manchmal kraus gewellt; Geschmack typisch bitter (Intybin), in den dunkelgrünen Blättern stärker ausgeprägt als in den hellgrünen bis gelben; Gelbanteil bei der Endivie ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal; Verwendung – roh, nur gelegentlich gekocht verzehrt, geringer Energiewert, Inhaltsstoffe und organischer Säuregehalt ähnlich wie bei den anderen Zichoriearten;
- Standortansprüche: die tiefe Wurzel fordert eine tiefe Bodenlockerung; mittelschwere humose Böden in geschützter sonniger Lage, hoher Wasserbedarf bei der Kopfbildung, pH-Wert 6,5 - 7,5; maritimes Klima, kälteempfindliche Pflanze, ein bestimmtes Temperaturregime ist für die richtige Entwicklung wichtig;
- Qualitätsanforderungen bei der glatten Endivie (riccia): kurzer Strunk, keine losen Blätter geschnitten, nicht aufgeschossen, mindestens 1/3 des Ø des Kopfes gebleicht, Blätter nicht gerandet, Gewicht pro Stück: 300 – 750 g
- Qualitätsanforderungen bei der gekrausten Endivie (scarola) o. Lavata Endivie: Grundanforderungen wie bei der glatten Endivie, aber mindestens 2/3 des Durchmessers des Kopfes sollen gebleicht sein; Gewicht pro Stück
 - Endivie gekraust: 200 – 600g;
 - Endivie Lavata 500 – 750g

Treibchicorée (*Cichorium intybus* var. *foliosum* Hegi)

- 2-jährige Pflanze, 1. Jahr lockere Blattrosette mit fleischiger Pfahlwurzel, 2. Jahr verdickter Spross mit Blütenstand;
- Angebot: ganzjährig möglich, am besten als ein typisches Wintergemüse (Oktober – April); Spross ca. 20 cm lang, 4-5 cm breit, Gewicht von 100-150 g; eng anliegende, spitz zulaufende, gebleichte, fleischige Blätter gut geformt, fest geschlossen, weiß mit hellgelben Spitzen; Geschmack: leicht bitter, feinwürzig, knackige Konsistenz; sehr gute Vitaminquelle im Winter, kalorien- und natriumarm, reich an Mineralstoffen; Verwendung roh, gedünstet, gebraten oder gratiniert, wird schnell braun, Kontakt mit Fe meiden – schwarze Färbung;
- Ansprüche: nicht zu viel N im Boden (schlechte Wurzel, schlechte Treibfähigkeit, *Pseudomonas*-Befall), am besten mittelschwere, tiefgründige, steinarme Böden, pH-Wert 6.5-7.5, evtl. höher; Düngung nur mit Mineraldüngern (60 kg N, 60 kg P, 100 kg K, 60 kg Mg/ha); nicht zu feuchte Bodenverhältnisse, 5-10 mm Gabe Wassergabe, am wichtigsten ist Monitoring in der 1. Woche nach Aussaat;
- Fruchtfolge: 4-jährige Anbauphase zu Chicoree; gute Vorfrüchte sind Zwiebeln, Zuckerrüben, Weizen, schlechte Vorfrüchte sind Bohnen, Raps, Erbsen, Soja, Karotten, Sellerie, Endivie und andere Salate (*Sclerotinia*-Fäule);
- Chicoree-Produktionsphasen: 1. Wurzelproduktion, 2. Lagerung der Wurzeln, 3. Sproßproduktion, 4. Brechen, Sortieren und marktgerechte Aufbereitung
 - 1. Wurzelerzeugung: Flachsaa / Dammanbau, Aussaat im Mai:
 - Flachsaa: Reihenabstand 35 cm (inkl. Fahrspur: 37.5 cm);
 - Dämme: Abstand 75 cm x 8-12 cm breiten Bändern/DoppelreiheGute Wurzelbildung durch gute Wasserversorgung während der Sommermonate (August-September); Ertrag IX-XI je nach Sorte von 150.000 treibfähigen Chicoréewurzeln ha⁻¹ = 13-15 t verkaufsfähiger Ware; Reifebestimmung – Entwicklung des Markgewebes und Markhöhle, Blattanalysen und Zuckergehalt der Wurzel; Ernte nach 140-160 Tagen je nach Sorte; beim Roden stutzen der Wurzeln auf 13-18 cm, der Blätter auf 3-4 cm (das Herz muss dabei unverletzt bleiben);
 - 2. Einlagerung der Wurzeln in Kühlräumen: nur Wurzeln mit 3-6 cm Ø für die Treiberei geeignet, Lagerbedingungen: 0-1 °C & 95-97% RLF, Lagerdauer: 1 Woche bis zu acht Monaten;
 - 3. Treiben der Wurzeln: aufrechtes Aufreihen der Wurzel in Kunststoffkisten, Palettieren und Kultivieren in der Dunkelheit – Auftreiben in 20-25 Tagen

- (gleichmäßige Temperatur: Herbsttreiberei - 18°C, Frühjahr - 15°C); wichtig ist Dunkelheit während des Treibens – kein Chlorophyll & keine Bitterstoffe;
- 4. Brechen, Sortieren und marktgerechte Aufbereitung; Haltbarkeit und Lagerung im Dunkeln in Papier verpackt bei 0 °C & 90-95% RLF bis zu 1 Monat haltbar;
 - Krankheiten & Schädlinge: wie bei anderen Salatarten; Chicorée-Minierfliege (*Napomyza cichorii*)

10) Baldriangewächse (Valerianaceae) wie Rapunzel (Feldsalat)

Feldsalat, Vogerlsalat, Nüsslisalat, Rapunzel, Rapunzchen, Ackersalat (*Valerianella locusta* (L.) Laterr.); Baldriangewächse-Valerianaceae

- Freilandkultur und im geschützten Anbau, ganzjähriges Angebot möglich; 1-jährige Pflanze, Blattrosettenbildung mit maximal 20 Blättern, Blütenstiele nach Kälteeinwirkung, Blüten unscheinbar, weißlich-blau, Höhe bis zu 30 cm; Blätter dunkel- bis hellgrün, 3-5 cm lang, schmal bis spatelförmig, vorne stumpf und rund, glattrandig und unterschiedlich lang bestielt; Verwendung roh als Salat, frisch und knackig wird der Salat, wenn er vor dem Anrichten kurz in Eiswasser gelegt wird; gute Quelle für Eisen, Vitamin C, β -Carotin, Folsäure; Vorsicht Nitrat!; hoher Gehalt an ätherischen Ölen (insb. Baldrianöl), typisches nussiges Aroma; Pflanzen aus dem Glashaus oder Folientunnel sind zarter als Pflanzen, die im Freiland kultiviert werden;
- Anbau: in Freiland, Aussaat im August - Ernte im November-April; die Aussaaten können gestaffelt erfolgen;
- Anforderungen: Boden ausreichend feucht, mäßig nährstoffreich, kalkhaltiger und sandiger Lehmboden; im Winter Abdeckung mit Vlies/Folie – ständige Ernte; im Frühjahr beginnt Feldsalat ziemlich schnell zu schossen;
- Düngung: 200-300 kg NPK als 2:1:2, relativ geringe Ansprüche, gute Nachkultur;
- Haltbarkeit und Lagerung: kurze Lagerfähigkeit, schnelle Welke, optimale Lagerbedingungen: 0-1°C bei 95% RLF, Lagerungsdauer 1-2 Wochen;
- Krankheiten: echter (*Erysiphe polyphaga*) und falscher Mehltau (*Peronospora valerianellae*), Grauschimmel (*Botrytis cinerea*), Becherpilz (*Sclerotinia sclerotiorimi*) & Phoma-Fäulnis (*Phoma valerianellae*);

11) Kreuzblütler (Brassicaceae) wie Rucola, Garten- und Brunnenkresse oder Rübstieler/Stielmus

Rucola (Garten-Senfrauke – *Eruca sativa*, Schmalblättriger Doppelsame – *Diplotaxis tenuifolia*, Mauer-Doppelsame – *D. muralis*); Kreuzblütler – Brassicaceae;

Rauke, Ölrauke, Rauenkohl, Rugola, Runke, Senfkohl *Eruca sativa*

- 1-jährige Pflanze, bis zu 80 cm hoch, Blätter fiederschnittig, Blüten (Mai – Juli) gelblichweiß, dunkelviolettblau geädert; im Angebot von Februar bis November; Geschmack: scharf-pfeffrig, leicht bitter; Nutzung der Rucolasamen wie Senfsamen;
- Verwendung: als Vorbereitung gewaschen, lange Blattstiele sind zu kürzen; Verzehr roh & gegart, Erhitzung mindert die Schärfe und Aroma; Küchen- und Würzkräuter, Bestandteil von Pesto oder Mischsalaten; Rauken- oder Jambaöl; Vorsicht vor Nitratbelastung;
- Anbau: breitwürfige Aussaat im Freiland oder in Reihen; beste Erträge bei Aussaat im Frühjahr & Herbst; Ernte bis in den Winter, verträgt wenig Frost; wärmeempfindlich (führt zur Blühinduktion); ist außerordentlich schnellwüchsig und daher hervorragende Zwischenkultur; stellt an Düngung geringe Ansprüche;
- Pflanzenschutz: Weißer Rost (*Albugo* sp.)
- Qualitätsanforderungen: dunkelgrüne Blätter ohne braune Flecken oder welke Blätter; schnelles Welken bedingt relativ kurze Haltbarkeit; Lagerbedingungen 0 - 1°C, 95-98% RLF für einige Tage;

Gartenkresse (*Lepidium sativum* L.); Kreuzblütler - Brassicaceae

- Einjährige, schnell wachsende Pflanze, bis zu 60 cm hoch; Blätter unregelmäßig eingeschnitten, gelappt, fiederteilig, glatt oder gekraust; Blüten in Trauben, Blütezeit Juni-Juli;
- Verwendung: roh (Salat, zu Brotaufstrichen, zur Geschmacksverfeinerung, zum Garnieren); industrielle Nutzung zu Trockensuppen und Kressesaft für Frühjahrskuren;
- Anbau: auf Substraten (Holzspäne, Sägemehl, Papier- oder Pappschnittmehl, Steinwollmatten o.ä.), auch Erde; Keimung bei Temperaturen von 20-25°C, Licht ist nicht notwendig in ersten 3-4 Tagen; Wachstum im Licht bei 15°C, nach 6 Tagen verzehrfertig; Ernte, wenn die Pflanzen ihre dreilappigen Keimblätter entwickelt haben;
- Düngung: ist nicht notwendig;
- nicht lagerfähig; Schälchen mit Kressepflänzchen bei 0,5-1°C maximal 1-2 Wochen haltbar;

Gartenkresse (*Lepidium sativum* L.)

- Einjährige, schnell wachsende Pflanze, bis zu 60 cm hoch; Blätter unregelmäßig eingeschnitten, gelappt, fiederteilig, glatt oder gekraust; Blüten in Trauben, Blütezeit Juni-Juli;
- Verwendung: roh (Salat, zu Brotaufstrichen, zur Geschmacksverfeinerung, zum Garnieren); industrielle Nutzung zu Trockensuppen und Kressesaft für Frühjahrskuren;
- Anbau: auf Substraten (Holzspäne, Sägemehl, Papier- oder Pappschnittmehl, Steinwollmatten o.ä.), auch Erde; Keimung bei Temperaturen von 20-25°C, Licht ist nicht notwendig in ersten 3-4 Tagen; Wachstum im Licht bei 15°C, nach 6 Tagen verzehrfertig; Ernte, wenn die Pflanzen ihre dreilappigen Keimblätter entwickelt haben;
- Düngung: ist nicht notwendig;
- nicht lagerfähig; Schälchen mit Kressepflänzchen bei 0,5-1°C maximal 1-2 Wochen haltbar;

Rübstiel, Rübstielchen, Stängelmus, Stängelripen, Stielmus, Köhlstille,

Runkelstielchen

- Als Rübstiel bezeichnet man die als Gemüse verwendeten Stiele und Blätter einiger Unterarten des Rübsen. Meist handelt es sich um die jungen gestielten Blätter der Speiserübe. Daneben gibt es eine aus dem wilden Rübsen (Stängelkohl, *Brassica rapa* ssp. *silvestris*) gezüchtete Sorte „Namenia“ und eine eigenständige Varietät mit stark gefiederten Blättern (*Brassica rapa* var. *rapifera* subvar. *pabularia*), die keine bzw. nur eine kleine Rübe bilden.
- Anbau: Aussaat im Frühjahr; sehr enge Aussaat (3 g m⁻¹) von Speiserüben (*Brassica rapa* ssp. *rapa*, z. B. Mai-, Herbst- oder Weiße Rüben); mittelschwere, etwas sandige Böden von Vorteil; auch Anbau im Gewächshaus üblich; Kulturzeit 6–8 Wochen.
- Ernte: geerntet wird mit den Wurzeln, wenn die Blätter 10-25 cm Länge erreicht haben; mittlerer Ertrag 3 kg m⁻²; frisch geschnittener Rübstiel kann nur kurz (2-3 Tage) im Kühlschrank gelagert werden.

12) Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae) wie Spinat, Mangold

Spinat (*Spinacia oleracea* L.); Fuchsschwanzgewächse – Amaranthaceae

- 1-jährige Pflanze, bis zu 30 cm hoch, bildet im vegetativen Stadium eine Rosette aus grünen gestielten, eiförmig bis dreieckig-spießförmig pfeil- bis spießförmigen, 12 cm langen fleischigen, glänzenden Blättern, die ganzrandig oder mit einem Paar lanzettlicher Seitenlappen sind; obere Blätter sind kleiner, kürzer gestielt bis sitzend und meist ganzrandig; Langtagpflanzen – bildet von Juni bis September schnell die

- Blütenstände mit einer Wuchshöhe von 50 bis 100 cm, nicht oder nur schwach verzweigt, zweihäusig, getrenntgeschlechtig (diözisch), nur ausnahmsweise einhäusig (monözisch); auch zwittrige Blüten möglich, bevorzugt werden einhäusige Pflanzen;
- Verwendung: Vermarktung als Blatt- und Wurzelspinat; roh & gekocht zubereitet, klassisches Tiefkühlgemüse (Press- und Blattspinat), Fertiggerichte, Saft, Nasskonserve und Trockengemüse (geschnittene Blätter, Spinatpulver und Spinatgrieß), auch Teigwaren (grüne Nudeln);
 - Anbau: relativ gering Ansprüche an Klima und Boden, pH-Wert 6-7,5; verträgt leichte Fröste und kann überwintern; Fruchtfolge – nicht nach sich selbst und anderen Gänsefußgewächse anbauen, Anbaupause 3-4 Jahre; für Anbau im Freiland Aussaat im Frühjahr & Ernte ab Mitte April, bei Aussaat im April (mittelfrühe & späte, schoßfeste Sorten) Ernte im Mai (Ernte im Juli und August - nur späte, schoßfeste Sorten), Aussaat Ende Juli bis Mitte August – Ernte im Herbst (Oktober, November), Aussaat Ende September bis Mitte Oktober – Ernte im Frühjahr (April); Saatstärke 40 kg ha⁻¹, Abstand 12-20 cm x 1cm, Saattiefe: 2-4 cm; Anbau im Gewächshau – Aussaat von September bis Februar, breitwürfig, 10°C;
 - Ernte: vor Schossbeginn manuell oder mechanisch mit Spinatvollerntemaschinen, Ertrag: 10-25 t ha⁻¹; Lagerung produziert viel Wärme, daher lockere Verpackung; optimale Lagerbedingung 0-1°C & RLF 90% 1-2 Wochen lagerfähig;
 - Arbeitskraftbedarf: 36 AKh ha⁻¹ für Anbau & Pflege + 236 AKh ha⁻¹ für Ernte = 272 AKh ha⁻¹;
 - Schädlinge: Blattläuse, Rübenfliege
 - Krankheiten: Falscher Mehltau (*Peronospora farinosa*)

Stielmangold, Stängelmangold, Rippenmangold, Römischer Kohl, Schweizer Mangold, Römische Bete (*Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris*); Fuchsschwanzgewächse

– Amaranthaceae

- Zwei Formen:
 - Stiel- oder Rippen-Mangold (*Flavescens*-Gruppe = var. *flavescens*): stark hervortretende Mittelrippen der Blätter, Rippen weiß bis rötlich (stark aromatisch),
 - Schnitt- oder Blatt-Mangold, Beißkohl oder Römischer Kohl (*Cicla*-Gruppe = var. *cicla*): mehrere Schnitte möglich, winterhart, treibt im Frühling wieder aus und kann sofort geerntet werden;
- 2-jährige Pflanze, zuerst vegetative Teile, im 2. Jahr Blüten und Samen, Blätter groß mit 30-40 cm langen Stielen (bis zu 10 cm breit), sehr fleischig, weiß, rot, gelblich u. orange; Blütenbildung nach der Kühlttemperaturinduktion von mindestens 1 Monat;

- Ernte Juni bis August; Verwendung der Stiele wie Schwarzwurzel oder Spargel, nur gekocht verzehrbar, nussähnlicher Geschmack; zuckerreich, sehr hoher Gehalt an P, K, Ca, Mg, Fe, J, Vitamine B1, B2 & C, aber auch Oxalsäure;
- Anbau: Aussaat Anfang April bis Anfang Juli, Abstand 5-8 cm x 35-40 cm, Saattiefe: 3-4 cm; Fruchtfolge selbstunverträglich, Anbaupause wird empfohlen, gute Eignung als Mischkultur; Mischkultur – gute Nachbarn sind Buschbohne, Hülsenfrüchte allgemein, Kohl, Möhren, Radieschen, Rettich, schlechter Nachbar ist z.B. Spinat;
- Anforderungen: durchlässiger, nährstoffreicher & lockerer Boden, pH-Wert 6-7/7,5; vergilbendes Laub resultiert in zu saurem Boden & Bakterien-/Virusbefall;
 - Stiel- oder Rippenmangold schwerer Boden,
 - Blatt- oder Schnittmangold leichten Boden,
- Düngung: Starkzehrer, in 1. oder 2. Tracht, Mineraldüngung 200-300 kg ha⁻¹ im Verhältnis von 2:2:3
- Pflanzenschutz: Minierfliegen, Rübenfliege, *Cercospora*-Blattfleckenkrankheit;
- Lagerung: optimale Bedingung 0-1°C & 95% RLF, wenige Tage Lagerungsdauer;

13) Eiskrautgewächse (Aizoaceae) wie Neuseeländer Spinat

Neuseeländer Spinat, Neuseelandspinat, Pflückspinat, Brockspinat, Sommerspinat (*Tetragonia tetragonioides* (Pall.) Kuntze); Eiskrautgewächse – Aizoaceae

- 1-jährige Pflanze, bis zu 40 cm hoch, niederliegend und stark verzweigt, Triebe bis zu 1 m lang, sehr blattreich, Blätter gestielt, dunkelgrün, fleischig, 12 cm lang x 5 cm breit (rhombisch-dreieckig); Vorteil – keine Blütenbildung bei Hitze;
- Verwendung: roh als Salat (Blätter); Blätter und junge Triebe gekocht wie Spinat;
- wichtigste Inhaltsstoffe wie Spinat, reich an Karotenoiden, Vitamin C, Ca, P & Fe, aber auch viel Oxalate;
- Aussaat: ab Mitte März (Gewächshaus), Keimtemperatur mind. 20°C; Direktsaat ins Freiland ab Mitte Mai; Vorquellen zur besseren Keimung empfohlen; Jungpflanzen ab Mitte Mai ins Freiland, Pflanzenabstand 80 x 80 cm; zur besseren Verzweigung Kappen der jungen Triebspitzen;
- Standortanforderungen: vollsonnig, geschützt, humusreicher Boden; hinsichtlich Düngung höhere Ansprüche als Spinat; sogar in erster Tracht nach 30-40 t ha⁻¹ Mist; mineralische Düngung 150-200 kg N ha⁻¹ als NH₄-Form in 2-3 Gaben, 50-70 kg P₂O₅ ha⁻¹ und 150-180 kg K₂O ha⁻¹;
- Pflanzenschutz: kaum notwendig
- Ernte: Blätter oder Jungtriebsspitzen; Ertrag 25-30 t ha⁻¹; Vermarktung einzelner Blätter in loser Schüttung, bis zu 10 cm lange Triebe; nicht gut für Lagerung geeignet;

optimale Lagerbedingung 0-1°C, 90% RLF, Lagerungsdauer wenige Stunden bis zu 2 Tage;

14) Doldengewächse (Apiaceae) wie Blatt Petersilie, Dill, Bleichsellerie

Gemüsefenchel, Knollenfenchel, Ital. Fenchel, Bologneser Fenchel, Zwiebfenchel, Finocchio (*Foeniculum vulgare* var. *azoricum* (Mill.) Thell.); Doldenblütengewächse - Apiaceae

- mehrjährige, winterharte Pflanze bis zu 2,5 m hoch; feste, gerippte, röhrenartige, an der Basis fleischig verdickte, hellgrüne Blätter und Stängel; zartes, dillähnliches, grünes Kraut; zwiebförmige, faustgroße, seitlich abgeflachte, weiß bis grünlich weiße Knolle; je nach Sorte schmale und lang gestreckte oder rundliche, fast kugelige Knollen, im Geschmack ähnlich; Blüten von Juli bis September;
- Verwendung: roh (Salat, Rohkost, Mischgemüse) und gekocht, gedünstet, gerostet, gebacken, gebraten, gegrillt und gratiniert (ganze Knolle oder einzelne fleischige Blätter); industriell - Sauerkonserve in Essig und Öl eingelegt, Tiefkühlware, in Säften, als Likörrohstoff, als Gewürz; pharmazeutische Nutzung der Früchte, hier häufigere Anwendung von Gewürzfenchel (*Foeniculum vulgare* var. *dulce* (Mill.) Thell.)
- Ansprüche: tiefgründige, mittelschwere, humose, durchlässige Böden mit ausgeglichener Wasserversorgung;
- Anbau: weitgestellte Fruchtfolge (nur alle 4 Jahre auf demselben Feld anbauen); Anbau nur im Freiland; Anzucht von Jungpflanzen in Saatschalen, pikiert in
- 5 cm Töpfe, Pflanzung nach 3 Wochen ins Freiland; Direktsaat ins Freiland von April-Juli mit schoßfesten Sorten, Saattiefe 2-3 cm, Reihenabstand von 40 cm, Vereinzelung auf 30 x 40 cm; Saatgutbedarf bei Einzelkornsaat 1,8-2,5 kg ha⁻¹, bei Drillsaat 4-5 kg ha⁻¹; Pflegemaßnahmen – Bewässerung, Hacken, Anhäufeln; verträgt bis zu -5°C; Haupterntezeit – Herbst; Langtagpflanze.
- Düngung: gute Reaktion auf organische Düngung, Bedarf an Mineralstoffen 150-180 kg N ha⁻¹, 40 kg P₂O₅ ha⁻¹, 120 kg K₂O ha⁻¹, 20 kg Mg ha⁻¹, 0,6 kg B ha⁻¹;
- Ernte: Knollen mit kurzem Wurzelhals, Blattstiele auf ca. 8 cm (Handbreite) eingekürzt, belassen der Herzblätter; 15-22 t ha⁻¹ Ertrag, Verkauf stückweise oder nach Gewicht;
- Qualität: runde, feste und weiße Knollen, mittleres Stückgewicht von 220-260 g;
- Lagerung: relativ gute Lagerfähigkeit,
- Optimale Lagerbedingung: 0-1°C oder 8-12°C, 90-95% RLF, kontrollierte Atmosphäre (KA) 0°C, 95% RLF, 3% O₂, 3% CO₂); Lagerungsdauer bei 0-1°C 5 bis 8 Wochen, bei

8-12°C 2 bis 4 Wochen, KA bis 12 Wochen; im Kühlschrank, verpackt: 2 Wochen
(Trocknet sonst aus, wird zäh und strähnig);

- Arbeitskraftbedarf: 133 AKh ha⁻¹ für Anbau & Pflege und 403 AKh ha⁻¹ für Ernte = 536 Gesamt AKh ha⁻¹;
- Pflanzenschutz: Blattläuse, Blattfleckenkrankheit (*Alternaria*) & *Sclerotinia*;

Blattpetersilie (*Petroselinum hortense* Nym. ex Hort Kew. var. *foliosum* (Alef.) Thell.); Doldenblütengewächse - Apiaceae

- 2-jährig, Es gibt die glatte (mehr aromatisch) und krause Blattpetersilie;
- bevorzugt frische und nährstoffreiche Lehmböden;
- Die Blätter der Petersilie werden als Gewürzkraut meist roh oder nur kurz erhitzt verwendet, da sie sonst ihr typisches Aroma verlieren;

Blattsellerie (*Apium graveolens* L. var. *dulce* (Mill.) Pers. oder var *secalinum* Alef.); Doldenblütengewächse - Apiaceae

- mehrjährig, genutzt werden die Blätter; Blätter wechselständig, meist fünfpaarig fiederschnittig, im oberen Teil aber immer dreizählig und umfassen den Stängel mit einer verbreiterten Blattscheide; Stängel mit auffälligen Knoten und hohlen Internodienabschnitten, deutlich gerillt;
- es gibt Bleich- und Schnittsellerie;
 - Bleichsellerie, Stiel-, Stauden- oder Stangensellerie (*Apium graveolens* var. *dulce*): lange, fleischige Blattstiele und eine kleine Wurzelknolle (Blattstiele bis zu 1 kg); Nutzung roh oder gekocht oder gedünstet; blasse Färbung durch Ausschluss vom Licht (Vergeilung), Blattstiele besitzen hohe Gehalte an β -Carotin & feines Selleriearoma;
 - Schnittsellerie (*Apium graveolens* var. *secalinum*): Pflanze mit einer nicht oder kaum ausgeprägten Knolle, ähnelt der Petersilie; Nutzung der Blätter – nur diese mit 0,1 % ätherisches Öl mit ca. 60 % Limonen und 10 % Selinen, die beim Trocknen nicht verloren gehen; Alkylphthalide sorgen für typischen „Maggi“-Geruch, Selleriesalz, auch als Volksmedizin;

15) Gemüseportulak, Gartenportulak, Bürzelkraut, Bürzelkohl, Sauburtzel, Postelein (*Portulaca oleracea* L. ssp. *sativa* (Haw.) Celak); Portulakgewächse - Portulacaceae

- Einjährige, schnell wachsende Pflanze, 10 bis 30 cm hoch; Laubblätter länglich-keilförmig, fleischig, 2-4 cm lang, 1-2 cm breit, vorne gestützt oder ausgerandet;

- Blütenbildung Mai-September, Blüten blassgelb bis orangefarben, Kelchzipfel flügelartig gekielt und Samen 1-1,5 mm lang;
- Verwendung: roh (Salat, Rohkostplatten, Brotbelag) oder gekocht (wie Spinat), Blütenknospen als Kapernersatz, Tee-Ersatz; Geschmack – erfrischend, nussartig, säuerlich, etwas salzig;
 - Anbau: Direktsaat – Reihenabstand je 20 cm oder breitwürfig (ab Mitte April); Kulturdauer sehr kurz, im Freiland 3 bis 4 Wochen (April-Oktober), unter Glas 15 bis 20 Tage (übriger Zeitraum); Saatmenge 10 kg ha⁻¹; Ernte der jüngeren Blätter mit Stängelteil, im Erwerbsanbau eine Ernte, möglich sind bis zu 3 Ernten, Ertrag bis hin zu 25 t ha⁻¹;
 - Düngung: geringe Ansprüche, Kompost ist ausreichend;
 - Vermarktung: nach Gewicht; geringe Lagerfähigkeit, optimale Lagerbedingung 0-1 °C und 90% RLF, Lagerungsdauer 3-5 Tage;
 - Pflanzenschutz: Weißer Rost (*Albugo portulacearum*);

Fruchtgemüse

16) Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) wie Gurke, Zucker- und Honigmelone,

Wassermelone, Horngurke

- Gurke (*Cucumis sativus* L.)
- Zucker- und Honigmelone (*Cucumis melo* L.)
- Wassermelone – (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai var. *vulgaris*)
- Riesenkürbis - *Cucurbita maxima* L.
- Gartenkürbis - *Cucurbita pepo* L.
- Zucchini – *Cucurbita pepo* subsp. *pepo* convar. *giromontiina* Greb.
- Rondini – *C. pepo* var. *giromontiiana*
- Patisson – *Cucurbita pepo* var. *patissoniana*
- Steirischer Ölkürbis – *Cucurbita pepo* var. *oleifera* L.
- Flaschenkürbis - *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.
- Feigenblattkürbis – *Cucurbita ficifolia* Bouché
- Moschus-Kürbis – *Cucurbita moschata* (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir.
- Horngurke (Kiwano) – *Cucumis metuliferus* E.Mey. ex Naudin
- 1-jährige Pflanzen; Ernte bei Nutzreife (Gurke, Gartenkürbis) oder bei physiologischer Reife (Riesenkürbis, Melone und Wassermelone); sehr hohe Ansprüche an Temperatur – kühlempfindlich (< 0 °C ist tödlich, Niedrigtemperaturen verursachen nicht umkehrbare Störungen in Wachstum und der Entwicklung), sehr hohe Lichtbedürfnisse (ins. Wassermelone & Melone), empfindlich auf Wind,

nährstoffreiche, warme und durchlässige Böden erforderlich, Anbau in der 1. Tracht als Direktsaat oder Nutzung von Jungpflanzen;

Salatgurke und Einlegegurke (*Cucumis sativus* L.)

- einjährig, flaches Wurzelsystem, Spross bis zu 10 m lang (liegend oder rankend), Blätter wechselständig, ungeteilt oder bandförmig gelappt, bis zu 30 cm lang, großflächig, markante Blattadern; Blüten bisexuell, meisten einhäusig mit männlichen und weiblichen Blüten auf derselben Pflanze, Tendenz zu rein weiblich blühenden Sorten; Blüten fünfteilig, gelb, Kronblätter bis zu 3 cm;
- fleischige Beerenfrucht, Ernte bei der Grünreife; Vollreife - gelb, orange oder gelblich-braun; Frucht kann glatte, gefurchte oder höckerige bis stachelige Oberfläche haben; Gurkenaroma entsteht aus Abbauprodukten ungesättigter
- Fettsäuren nach der Gewebeschädigung, bitterer Geschmack weist auf Anwesenheit des Giftes Cucurbitacine hin;
- Inhaltsstoffe: Wasser (97%), kalorienarm (12 kcal 100 g⁻¹), K, Ca, P, Fe & andere Mineralstoffe, Kohlenhydrate, Eiweiß, Provitamin A, Vitamine B1 und C;
- Typen: Salatgurken und Einlegegurken:
 - Salatgurke (Schlangengurke): meistens aus dem Treibhaus, zylindrische Form, leicht gekrümmt, glatt, stachellos und sich zu beiden Seiten verjüngend, Fruchtgewicht 300- 400 g oder 400-500 g; Salatgurken aus dem Freilandanbau heißen „Landgurke“; Verwendung roh als Salat und Schmorgurke, als Gurkenkaltschale, Gurkensuppe;
 - Einlegegurken: meistens aus dem Freiland, in Essigsud eingelegt, glattschalige oder gestachelte Oberfläche, regelmäßige Ernte im unreifen Zustand im Rhythmus von 3-7 Tagen, dann maschinell nach Größe sortiert; Cornichons sind die kleinsten, ca. 4-6 cm lang, fingerdünn, in Essig eingelegt, mit und ohne Gärung; Einlegegurken – mittlere Sortierungen:
 - Delikatessgurken: in verschiedenen Qualitäten, meistens 6-12 cm lang, in Essig, Gewürzen, Kräutern, Salz und Zucker eingelegt und hitzesterilisiert;
 - Zuckergurken: Aufgussflüssigkeit aus Essig, Senfkörner, Gewürze und Kräuter und min. 20% Zucker;
 - Salzgurken: voll entwickelt, groß, milchsauervergoren, mit Gewürzen, Kräutern & Salz konserviert, Früchte ohne Samen, 8-15 cm lang, 3,5 – 5 cm Ø;
 - Industriegurken: allg. Konserven, sterilisierte Gurkenstücke, Gurkenscheiben oder z. B. Gurkenwürfel oder –streifen, Lake aus Essig,

Gewürzen und Kräutern sowie Zucker und Salz, Fruchtgröße 2-6 cm lang und 0,7-2,5 cm breit;

- Schälgurke: Ernte nur im reifen Zustand, 30-50 cm lang, Nutzung nur vom Fruchtfleisch in kleine Würfel oder Streifen geschnitten - Senfgurke. Verwendung roh und eingelegt;

- Anbau: geschützter, vollsonniger Standort, lockerer, gut durchlüfteter Boden; 4-jährige Anbaupause zu Kürbisgewächsen; Nutzung von Jungpflanzen aus dem Gewächshaus, optimale Keimtemperatur 20°C, generell für Gurke empfohlen; Pflanzung ins Freilandbeet, wenn kein Frost zu erwarten ist, Abstand 20 cm x 1-1,2 m, Platzbedarf für 1 Pflanze ca. 1 m². Nutzung von Mulchfolie wird empfohlen (Unkraut und Bodenwärme), sowie eine Zusatzbewässerung und Erdanhäufeln; Verzweigung der Freilandgurken – Kappen nach dem 5. oder 6. Blatt; Direktsaat nach Mitte Mai, Saattiefe 3 cm, Saatgutbedarf für Salatgurken 120-150 g 1000 m², für Einlegegurken 150-200 g 1000 m²; Saatabstände bei Salatgurken 180 x 30 cm (2 Körner), für Spalierkultur 120 x 15 cm; bei Einlegegurken 180 x 25 cm (2 Körner) - Spalierkultur, 120 x 30 cm, bei Spalierkultur Maschendraht (15 x 18 cm, 2 m hoch); Ernte ab Juli;
- Erträge: Salatgurke 50-70 t ha⁻¹, Einlegegurke 20-35 t ha⁻¹; bis zu 3 Wochen lagerfähig, optimale Lagerbedingung 12°C und 95-98% RLF; hohe Ethylenempfindlichkeit – Reifebeschleunigung, gelb werden;
- Pflanzenschutz: Falscher Mehltau (*Pseudoperonospora cubensis*), Echter Mehltau, Blattläuse, Spinnmilben, Schnecken;
- Gurkenanbau unter Glas: 1. Hydroponik a) ohne Substrat (Aeroponik, NFT-Systeme, CEA), b) mit Substrat (Steinwolle, Perlit, Blähton, PU-Schaum); 2. Kultur in gärtnerischer Erde (Erde, Torf, Rindenumus, Kompost, Reisspelzen)
- Ansprüche an Temperatur (in Verbindung mit Lichtintensität und Entwicklungsphase der Pflanze):
 - Temperatur des Wachstumsmediums für die Samensaat 25-27 °C,
 - Sämlinge: 22-25 °C am Tag, 18-20 °C in der Nacht,
 - erste 4 Wochen nach der Pflanzung.: 24-26 °C am Tag, 20-22 °C in der Nacht,
 - Anfang der Ernte: Absenkung in der Nacht auf 18 °C,
 - bei der Ernte aus den Seitentrieben: Absenkung am Tag auf 20 °C,
 - Temperaturdifferenz zwischen Tag und Nacht: < 6-8 °C,
 - optimale Temperatur im Bereich von Wurzelsystem: 22-25 °C
- Ansprüche ans Licht:
 - Optimale Lichtintensität: 10-15 000 lux,

- Jungpflanzenproduktion: Zusatzbeleuchtung von 5.000 lux, Abschirmung bei zu hohen Lichtintensitäten (Schäden am Blattwerk und Früchten)
- Ansprüche ans Wasser: Feuchte in Bodenmedium in Abhängigkeit der Wachstumsphase der Gurke
 - vom Jungpflanzen setzen bis zum Blühanfang 50 %
 - Blühanfang 60-70 %
 - voller Fruchtbehang 85 %
 - Luftfeuchte: sonnige Tage bei 26-28 °C, 80-90 % RLF, Herbst & Winter: 65-70 % RLF
 - Bewässerung meistens Tropfbewässerungssysteme
 - Sprühbewässerung zur Regulierung der Luftfeuchte, Klimagestaltung und Kühlung, Vorbeugung des Befalls durch Spinnmilben und Echten Gurkenmehltau
 - In Steinwollekulturen: Klimaselbstregulierung, Vorbeugen von gefürchteten „Kopfbrennern“
- Düngung in der Erdkultur:
 - Flüssigdüngung über Tropfbewässerungssysteme (Bewässerungsdüngung oder Fertigation), mineralische Grunddüngung nicht notwendig, lediglich P, Kalk und ein Teil von K vorab gegeben, N nur bei starker Unterversorgung der Böden vor Kulturbeginn, Feststoffdüngung ohne Tropfbewässerung;
 - Feststoffdüngung als Grund- und als Kopfdüngung, Grunddüngung vor der Pflanzung: N, P, K & Mg; Kopfdüngung N und bei Bedarf auch K
 - Neuartige Düngestrategien: Depotdüngung, gesamte Düngermenge in einem pflanzennahen Depot, sodass sie für die gesamte Kulturzeit ausreicht, danach nur eine Bewässerung über die Tropfbewässerung
- Düngung in der Steinwolle ausschließlich als kontinuierliche Flüssigdüngung unter Verwendung von Standardnährlösungen (Zusammensetzung der Standardnährlösung je nach Anbauform);
- CO₂-Düngung (Anreicherung der Atmosphäre): CO₂-Konzentration in der Luft: 0,04 % (400 ppm), optimale Konzentration im Gurkenanbau 0,05-0,08 % (500-800 ppm), Mehrerträgen bis 20 %, wenn die anderen Parameter der Kulturführung im optimalen Bereich liegen;
- Jungpflanzenproduktion: Saatgutkeimfähigkeit - gesetzliche Mindestnorm 80%, in der Regel ca. 95%, Standort – beheizte Gewächshäuser/Folientunnel, mit Zusatzbeleuchtung; Torfsubstrat als Bodenmedium, Gehalt an Mineralstoffen in 1

Liter – 150-200 mg N, 120-180 mg P, 300 mg K, 60 mg Mg, 2000 mg Ca, pH Wert: 6,0-6,3; Nährlösung mit einer geringeren Konzentration an Dünger (EC = 2 mS cm⁻¹, pH Wert 5,5, 180 mg N, 5 mg N-NH₄, 50 mg P, 190 mg K, 170 mg Ca, 40 mg Mg und Mikronährstoffe;

- Propfen auf Feigenblattkürbis: Wenn im Gewächshaus das Auswechselln oder die Desinfektionsmaßnahmen des Bodens nicht möglich sind = Propfen auf Feigenblattkürbis; Aussaat der Gurkensamen etwa 3-4 Tage früher als die Feigenblattkürbissamen, nach dem Propfen hohe Luftfeuchte notwendig.
- Traditioneller Anbau auf den Mistdämmen: begrenzter Kontakt mit dem Boden – Folie; Legen der Mistdämme aus Pferdedung mit 120-150 kg pro einem laufenden Meter; Auflegen einer Schicht von 5 cm Rindermist, Abdecken mit der Erdschicht von 10 cm, nach 3 Tagen ist das Setzen der Jungpflanzen möglich, Breite des Pflanzbeets 90 cm;
- Anbau auf den Strohbällen (2 Weisen):
 - als biologische Bodenerwärmung mit einer Substratschicht: 1. Auflegen der Strohbällen, 2. Strohbefeuchtung mit 300-400 L 100 kg⁻¹ Stroh, 3. Applikation der Mineralstoffe (kg 100 kg⁻¹ Stroh: N 0,8-1,1; P 0,1-0,15; K 0,5-0,6; Mg 0,03-0,06) 4. Abdecken des Strohs während der Erwärmung mit dem Boden, zur Abdeckung der Strohbällen gerechnet auf 1 Pflanze nutzt man 15 l Substrat; der Gehalt an Nährstoffen im Boden soll 300 mg N l⁻¹, 250-300 mg P l⁻¹, 600-700 mg K l⁻¹, 2000 mg Ca l⁻¹, 150-200 mg Mg l⁻¹ betragen, Strohtemperatur während der Pflanzung soll nicht niedriger als 30 °C sein;
 - Zweitens, ein biologisch wärmendes Material und Kultursubstrat: 1. Legen der Strohbällen auf Folienstreifen, 2. Folienerwärmen, 3. Jungpflanzen direkt ins Stroh setzen, 4. Bewässern und Düngern (Fertigation), gutes Wachstum und hoher Ertrag, vergleichbar mit den Erlösen beim Anbau in Steinwolle;
- Anbau auf gepressten Strohmaten: in Foliensäcken abgepackt, Bodentemperatur um 2 °C höher als bei nicht organischen Substraten; N-Düngung mindestens 300 mg L⁻¹, K-Düngung relativ niedrig 250-270 mg L⁻¹;
- Anbau im Torfsubstrat: Substrat in Foliensäcken abgepackt (wie Steinwolleplatten), Auflegen der Säcke mit dem Substrat auf 3 cm dicken Styroporplatten, relativ geringe Fertigation; Gehalt an Mineralstoffen in 1 Liter vom Torf soll im folgenden Bereich gehalten werden – 250 mg N-NO₃, 150-300 mg P, 300-400 mg K, 120-150 mg Mg, 1500-2000 mg Ca;
- Anbau auf anderen organischen Böden:

- kompostierte Rinde und Späne (mit 10 % trockenem oder 20 % nassem Geflügeldung)
 - erdloser Anbau – nicht kompostierte Späne
 - nicht kompostierte Rinde – ein Lockerungszusatz zu den anderen organischen Substraten
- Anbau in Steinwolle: Anbau frei von bodenbürtigen Pathogenen; Nutzung eines inerten Bodensubstrats; vor dem Pflanzen Einweichen der Matten; Nährlösung mit EC Wert von 2,2-2,5 mS cm⁻¹ und pH Wert von 5,3; Bewässerung abhängig von Wetterbedingungen und Wachstumstempo der Pflanzen, bei Fruchtbehang EC = 3,0 bis 3,0-4,0 bei den Matten; Monitoring der Gehalte durch chemische Analyse der Lösung aus der Matte; bewölkte Tage – reduzierte Menge der Nährlösung mit erhöhter Konzentration, sonnige Tage: geringere Konzentration;
 - Pflanzenführung: 2 Systeme – gerades Aufleiten & V-System; Spanndrahthöhe 2,00 bis 2,20 m, Pflanzabstand je nach Gewächshaustyp und Anbauverfahren;
 - Bei der Erdkultur gerades Aufleiten: Reihenabstand 1,00-1,20 m, zwischen 2 Reihen 0,80-0,60 m, Pflanzabstand in der Reihe 0,60 m, Pflanzendichte: ~ 1,7 Pflanzen m⁻²;
 - Bei der Erdkultur V-System: Reihenabstand 1,80-2,00 m, Pflanzabstand in der Reihe 0,40-0,35 m, Pflanzendichte ~ 1,4 Pflanzen m⁻²;
 - Anbau in der Steinwolle (Mischform): gerades Aufleiten in Randreihen ca. 1,7 Pflanzen/laufendem m; V-System in Mittelreihen, Reihenabst. 1,6 m, Pflanzendichte: 1,45 - 1,55 Pflanzen m⁻²;
 - Pflegemaßnahmen - Schnittmaßnahmen: Kringschnitt - beim geraden Aufleiten Entfernung von Trieben und Ansätzen bis zu 60 cm Höhe; Umschlagen des Triebes nach dem Erreichen der Drahtkonstruktion und nach unten Führen, Stützen von Haupttrieb ein Blatt über dem Spanndraht; Entfernung von „Schattenblättern“ alle 2 bis 3 Wochen (im Bereich der sich neu bildenden Triebe) zur besseren Belichtung der Seitentriebe; Kranke Früchte oder Blätter sowie abgestorbene Pflanzen müssen sofort entfernt werden;
 - Ernte & Lagerung: Ernte alle 2 Tage, Frucht mit 1 cm langem Fruchtstiel, Sortierung nach geltenden Normen; Lagerung bei 12-13 °C 7-10 Tage,
 - in der Verpackung (Folie) – Massenschwund nach 2 Wochen 1-2 %
 - ohne Verpackung – Massenschwund etwa 6-8 %, RLF 95 %
 Lagerung in kontrollierter Atmosphäre (5 % CO₂ & 5 % O₂, Temperatur 12-13 °C) – Verlängerung um 2-3 Wochen); hohe Ethylenempfindlichkeit;

- Kriterien der Sortenwahl: rein weiblich blühende F1-Hybridsorten; Eignung der Sorten für mehrere Anbauformen (Früh-, Sommer- und Herbstanbau); früher und hoher Gesamtertrag, gleichmäßiger Ertragsverlauf auf hohem Niveau; Pflanzen mit starker Wuchskraft und hohem Regenerationsvermögen während der Kultur; offener und überschaubarer, arbeitsfreundlicher Pflanzenaufbau; kein Abstoßen der Früchte bei ungünstigen Wachstumsbedingungen (Lichtmangel), hohe Widerstandskraft gegen Brennköpfe; gerade Früchte mit möglichst kurzem Hals, dunkelgrün glänzend, glatt, nicht oder nur leicht riefig (Stammgurken); Früchte von gleichmäßiger Länge und Form, stabile Fruchtqualität; Stamm- und Seitentriebfrüchte von gleichmäßiger Sortierung (Fruchtlänge der Stammfrüchte ca. 33 cm, die der Seitentriebfrüchte ca. 38 cm); Pflanze und Frucht bitterstofffrei; gute Haltbarkeit der Früchte; Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge (CMV, eckige Blattfleckenkrankheit, Blattbrand, Gurkenkrätze, echter Mehltau, *Alternaria*-Blattfleckenkrankheit & Gummistängelkrankheit)

Zucker- und Honigmelone (*Cucumis melo* L.)

Varietäten: Glatte Melonen (Maltesermelonen, Ananasmelonen, Honigmelonen), Netzmelonen, Kantalupen;

- 1-jährig, krautig & rankend, Blätter rund bis fünfeckig, schwach bis tief gelappt, auch herzförmig, beidseitig leicht behaart, Wickelranken; Blüten gelb, 1,5-2,5 cm groß, Fremdbefruchtung durch Bienen und Hummeln, einen Tag blühend; eine Pflanze 30-60 weiblichen Blüten = 4 bis 6 Früchte; Frucht 0,3 bis 4 kg, Schale glatt, gerippt oder korkartig genetzt; Fruchtfleisch gelb, orangerot oder weißlich-grün;
- Verwendung: roh herzhaft und süß; überbacken oder kandiert, auch mit Branntwein;
- Anbau: Aussaat Anfang März bis Mai im Gewächshaus in kleinen Töpfen bei 22-24 °C, Umpflanzen bei 1. Laubblatt; Auspflanzen ins Freiland Mitte Mai bis Mitte Juni, Pflanzabstand 100 x 50 cm bei Nutzung von Mulchfolie; Böden humus- und nährstoffreich, schnell erwärmbar, leicht bis mittel schwer, pH-Wert 6,0-7,5; Anfang Mai Auspflanzen ins Gewächshaus; Schnittmaßnahmen – Kappung des Haupttriebes über dem 5. Blatt, Seitentriebe 1. Ordnung werden nach dem 3. Blatt geschnitten; Fruchtentwicklung an Trieben 2. Ordnung, Früchte dürfen nicht an der Erde liegen, z.B. Anbau an Schnüren oder Spalieren; Beregnung mit temperiertem Wasser, künstliche Bestäubung im Gewächshaus empfohlen;
- Düngung: mittlerer Nährstoffbedarf, positive Reaktion auf organische Dünger, empfindlich gegen chloridhaltige Dünger und frische Kalkung;

- Ernte: August-September, 4-5 Früchte pro Pflanze, Entfernung anderer Fruchtansätze, Ernte bei vollreifem Zustand; Ertrag 10 t ha⁻¹; Vermarktung nach Gewicht oder stückweise; Lagerung von glatten Melonen bei 7-10°C und 95% RLF bis zu 1 Monat, Netz- und Kantalup-Melonen bis zu 14 Tage;
- Pflanzenschutz: Gurkenmosaikvirus, Melonenekrosevirus, Falscher Mehltau, *Fusarium*-Welke, Blattbrand, Spinnmilben und Weiße Fliege

Wassermelone, Dessertwassermelone, Arbusen (*Citrullus lanatus* (Thunb.)

Matsum. & Nakai var. *vulgaris*)

- 1-jährig, niederliegend bis kletternd, krautig, verzweigt; Blätter gefiedert, beidseitig steif behaart; Blüten monözisch, gelb, bis zu 4 cm groß; große Variabilität der Frucht, bis 25 kg schwer, oval, elliptisch bis rund mit hell- bis dunkelgrüner Schalenfarbe, gestreift, einfarbig bis marmoriert; Fruchtfleisch scharlachrot, fahlrot, gelb, cremeweiß; Samen nicht essbar, schwarz, auch samenlose Sorten;
- Verwendung: roh, gefroren, in Säften, Nektar, Fruchtsaftgetränken;
- Anbau: Böden leicht bis mittelschwer mit hoher organischer Masse; sehr wärmebedürftig (21-30 °C sind optimal für Wachstum & Fruchtreife), in Österreich im Weinbergklima und in sehr warmen Sommern an geschützten Stellen; Direktsaat & (besser) als Jungpflanzen – Auspflanzen ins Freiland Mitte Mai, Abstand 40 x 100 cm; Düngung Starkzehrer, gut abgelagerter Mist oder Humus; Ernte: August bis Oktober, Ertrag 10 t ha⁻¹;
- Lagerung: bei 7-10°C, nicht länger als 2 Wochen;
- Pflanzenschutz: ZYMV, WMMV, Blattläuse;

Riesenkürbis, Speisekürbis, Zentnerkürbis (*Cucurbita maxima* L.)

- 1-jährig, runder Stängel, rankend und nicht rankend; Blätter angedeutet fünflappig, rund bis nierenförmig; Frucht rund bis plattrund; Inhaltsstoffe – Pro-Vitamin A, B1, B2 & C;
- Verwendung: gekocht und eingemacht;
- Standort: geschützt, sonnig bis halbschattig, warm; Böden nährhaft, feucht, warm & humusreich, mit Kompost oder Stalldung, pH-Wert 5,6-7,5;
- Anbau: Aussaat im April in Töpfe mit je 2-3 Samen oder Direktsaat ins Freiland Mitte Mai-Ende Juni; Auspflanzen Mitte Mai nach dem Abhärten, Reihenabstand 1,5-2 m x 80-100 cm; Düngung hoher Bedarf an N, P, K, empfindlich gegen Cl⁻; Maßnahmen – Ausdünnen der Früchte, Kappen der Ranken nach der Fruchtbildung; Ernte von Juli bis Anfang September, Ertrag 50-60 t ha⁻¹, Ernte der Freilandaussaat von September bis Oktober; Ernte nur in ausgereiften Zustand;

- Vermarktung: stückweise oder nach Gewicht
- Lagerung: luftig, frostfrei, 10-12°C & 60-70% RLF bis zu 6 Monate;
- Pflanzenschutz: ZYMV, CMV, Brennfleckenkrankheit, *Fusarium*-Welke, Blattläuse, Spinnmilben, Thripse;

Gartenkürbis, Drehhalskürbis, Eichelkürbis, Kronenkürbis, Mandelkürbis, Spaghettikürbis (*Cucurbita pepo* L.)

- sehr stark rankend, mit meterlangen Trieben; Blätter vorwiegend fünflobig und tief gebuchtet; Stängel kantig und gefurcht, vielgestaltig, vorwiegend jedoch länglich und vielkantig;
- Verwendung: eingemacht, gekocht, gebacken, gegrillt oder gefüllt
- Ansprüche und Anbau: wie beim Riesenkürbis; Ernte von Juli bis September, 6 bis 12 Früchte pro Pflanze; Ertrag: 30-40 t ha⁻¹; stückweise Vermarktung; optimale Lagerbedingung 7-10 °C, 90% RLF, nur kurz lagerfähig;

Zucchini, Zucchetti, Gurkenkürbis, Cocozelle, Courgette (*Cucurbita pepo* subsp. *pepo* convar. *giromontiina* Greb.)

- nicht kriechende Pflanze; Blätter groß, dunkelgrün, silbrig marmoriert; Früchte sind fleischige Beeren mit weißem bis hellgrünem Fruchtfleisch, fester und weniger saftig wie das der Gurke; essbare weiche & helle Kerne, neutral bis leicht nussartig;
- Verwendung der 15 bis 20 cm lange Früchte: roh, eingemacht, gekocht, gebacken, gegrillt oder gefüllt, auch Blüten essbar;
- Standortansprüche: wie beim Riesenkürbis;
- Anbau: Jungpflanzenanzucht im Gewächshaus; Aussaat Mitte bis Ende April, Keimung und Wachstum bei 20°C, Auspflanzen ins Freiland im Mai; Direktsaat ab Mitte Mai, Abstand 80 x 80 cm oder 100 x 60 cm;
- Ernte: 4 bis 6 Wochen nach der Pflanzung bzw. 6 bis 8 Wochen nach der Direktsaat; Ernte erfolgt in kurzen Abständen (alle 2 Tage), Mitte Juni - Mitte September 25 Früchte pro Pflanze; heimischer Anbau Mitte Juni –Oktober; halbreife Früchte 15-20 cm, vollreife Früchte > 40 cm, Baby-Zucchini 10-15 cm lang mit Blüten; Vermarktung ganzes Jahr möglich;
- Lagerung: kurzfristig, 7-10 °C; 12-13 °C, 95% RLF; Lagerungsdauer bei 7-10 °C etwa 2-3 Wochen, bei 12-13 °C etwa 1 Woche, < 7 °C - Kälte- bzw. Kühlschäden;

Rondini (*Cucurbita pepo* subsp. *pepo* convar. *giromontiina* Greb.)

- Buschform & kletternde Formen, Kletterpflanze – lange Triebe und Ranken mit leuchtend gelben Blüten (kurze Blühzeit), Früchte tennisballgroß, kugelförmig, anfangs hell- bis dunkelgrün gesprenkelt bis orangerot, unreif geerntet;

- Verwendung: milder Geschmack, gekocht;
- Standortansprüche, Anbau, Lagerungsbestimmungen: siehe Zucchini;
- Vollreife bei Rondini: rote Früchte;

Patisson, Melonenkürbis, Melonensquash, Bischofsmütze, Courge (*Cucurbita pepo* var. *patissoniana*)

- kletternde, rankende Formen; Früchte bis zu 30 cm Ø, rundlich, platt oder von unterschiedlicher Form (diskusförmig), unregelmäßig gewellter Rand, weiß, elfenbeinfarben, grün, hellgrün oder gelb;
- Verwendung: am besten 8 bis 12 cm Ø; braten, dünsten, kochen, dämpfen oder backen; große Früchte (20-30 cm Ø) haben ein hartes Fruchtfleisch und müssen daher geschält werden, nutzbar wie typisches Kürbisgemüse;
- Standortansprüche, Anbau, Lagerungsbestimmungen: wie bei Zucchini;
- kurzfristige Lagerung bei 10 °C, 90% RLF für ca. 2 Wochen

Steirischer Ölkürbis (*Cucurbita pepo* convar. *styriaca* Greb.)

- 1-jährig, einhäusige, kriechende & rankende, mehrere Meter lange Pflanze (6 bis 9 m); Blätter groß, fünfflappig, gestielt mit herzförmigem Grund; Frucht – goldgelb mit unregelmäßigen dunkelgrünen Streifen, etwas marmoriert, 20-35 cm lang, Umfang von 50-70 cm, mit Ø von ca. 25 cm, oval-rund und vielsämig; Fruchtfleisch: hellgelb, faserig, wässrig und mittelfest; Besonderheit – dunkelgrüne Samenkerne nur mit dünnem Silberhäutchen;
- Verwendung: Kerne & Kürbiskernöl, geröstet, gesalzen, in Backwaren und Eis, Wurstware, Eierspeise und andere;
- Standortansprüche: wie bei dem Gartenkürbis;
- Anbau: Auspflanzung der Jungpflanzen ab Ende April; Direktsaat Anfang bis Mitte Mai; Abstand 1,6-2,2 m x 40-50 cm, Saattiefe 2-3 cm, Auflaufen nach 5-10 Tagen; Pflegemaßnahme – Unkrautentfernung; Reifer Ölkürbis zeigt Verbräunung und Vertrocknen der Blätter, Ranken und Fruchtstiele, gelbe Fruchtfarbe, dicke und dunkelgrüne Kerne, die leicht vom Gewebe abgelöst werden können; Ernte der Kürbiskerne Ende September - Ende Oktober von gut ausgereiften Beeren (unreife Kerne riechen und schmecken scharf); Ernte: manuell – Gewinnung der Kerne maschinell mit Kürbiserntemaschinen oder umgebauten Mähdreschern (1 ha in 2-3h); nach der Ernte Waschen & Trocknen der Kerne (1-2 Wochen);
- Lagerung: Kerne in Papier- oder Jutesäcken in kühlen und trockenen Räumen; Kürbis 3-5 Monate, Kürbiskernöl bei 9-18°C 9 Monate;

Flaschenkürbis (*Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.)

- sehr stark rankende Pflanze mit meterlangen Trieben; Blätter lappig, groß, weich behaart, am Rand leicht gebuchtet; Blüten weiß, Juni bis August; Früchte jung - weich & essbar, später – hart & sehr dauerhaft, keulenförmig; Zierformen flaschen- oder kesselförmig;
- Standortansprüche und Anbau: wie beim Gartenkürbis, für junge Früchte – 10 bis 15 Früchte pro Pflanze belassen, für große, reife Früchte – 3 bis 4 Früchte/Pflanze; kaum Krankheiten und Schädlinge,
- Vermarktung: stückweise
- Lagerung: junge & nicht ausgereifte Flaschenkürbisse bei 7-10°C und 90% RLF kurz lagerfähig;

Feigenblattkürbis, Cayote (*Cucurbita ficifolia* Bouché)

- Einjährige, niederliegende oder kletternde Pflanze; Frucht rund bis oval-elliptisch, 3 Farbmuster – hell- oder dunkelgrün mit oder ohne längliche weiße Linien oder Streifen an der Spitze, kleinflächig weiß und grün getupft, weiß, cremeweiß oder fleischig-weiß; harte Schale, 3-5 mm dick und scharf vom Fruchtfleisch abgegrenzt; Geschmack leicht süßlich, aber ohne Eigengeschmack; wenige Vitamine und Mineralien, bescheidene Mengen an Kohlenhydraten, nahezu kein β -Carotin; Samen reich an Ölen und Proteinen;
- Anbau: wird in einem großen geographischen Bereich angebaut, ist jedoch auf die Höhenbereiche zwischen rund 1000 bis fast 3000 m beschränkt; hoher Niederschlag erforderlich, häufig am Beginn der Regenzeit ausgesät. Ernte September (für junge Früchte und Blüten) bis Dezember und Januar (reife Früchte); tiefe Temperaturen werden ertragen, jedoch keine strengen Fröste;
- Lagerung: ausgereifte Früchte können mehrere Jahre gelagert werden;
- Nutzung: Unreife Früchte werden gekocht als Gemüse gegessen; Fruchtfleisch der reifen Früchte wird zu Süßigkeiten, Erfrischungsgetränken und alkoholischen Getränken verarbeitet; die Samen werden ebenfalls gegessen, in Chiapas werden sie mit Honig zur Süßspeisen (Palanquetas) verarbeitet; in Mexiko werden junge Sprossachsen und Blüten auch als Kochgemüse verwendet; reife Früchte werden ans Vieh verfüttert; der Feigenblatt-Kürbis wird aufgrund seiner *Fusarium*-Resistenz als Unterlage für verschiedene Kürbisgewächse verwendet – besonders verbreitet ist er bei der Gurken-Produktion in Glashäusern; die Gurkenpflanzen werden zudem um 3 °C kältetoleranter;

Moschus-Kürbis, Birnen- oder Butternut-Kürbis (*Cucurbita moschata* (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir.)

- Einjährige krautige Pflanze, kriechend oder kletternd, Länge bis zu 6 m; Blüten einhäusig getrenntgeschlechtig (monözisch), männlichen Blüten haben einen 16-18 cm langen Blütenstiel, einen sehr kurzen Kelch; weiblichen Blüten haben einen dicken, 3-8 cm langen Blütenstiel, Fruchtknoten kugelig, eiförmig, zylindrisch, birnen- oder kegelförmig; Früchte sind in Form und Farbe sehr variable Panzerbeeren, wobei die Form meist der des Fruchtknotens entspricht; Oberfläche glatt oder mit Rippen besetzt, selten warzig oder körnig, Farbe hell- bis dunkelgrün, einfarbig grün oder mit cremefarbenen Flecken oder ganz weiß; Rinde ist dick, weich und haltbar; Fruchtfleisch hell bis kräftig orangefarben bis grünlich; Geschmack leicht bis sehr süß, Fleisch weich und im allgemeinen nicht faserig; es gibt eine große Zahl von Landrassen; Züchtungsbemühungen gehen besonders in Richtung frühe Reife, hoher Karotin-Gehalt und hohes Verhältnis weiblicher zu männlichen Blüten;
- Anbau: vorwiegend in niedrigen Lagen mit heißem, feuchtem Klima, häufig in den Tropen; Aussaat am Beginn der Regenzeit, Entwicklung 5-7 Monate, selten 3-4 Monate;
- Nutzung: Verwendung der Blüten, jungen Sprosse, der jungen & reifen Früchte als Gemüse; reife Früchte werden auch häufig zu Süßigkeiten verarbeitet oder als Tierfutter genutzt; Samen werden geröstet als Ganzes gegessen oder gemahlen in Eintöpfen verarbeitet; sie haben einen hohen Öl- und Proteingehalt;

Horngurke (Kiwano) (*Cucumis metuliferus* E.Mey. ex Naudin)

- einjährige, einhäusige Kletterpflanze; Blätter ähneln denen der Gurke; Früchte erreichen rund einen Monat nach der Befruchtung ihr maximales Gewicht, in den folgenden zwei Wochen werden sie süßer und oranger und erreichen die Reife, sie sind dann 10-15 cm lang und ellipsoid; die Stacheln an der Oberfläche haben eine breite Basis und sind rund einen Zentimeter lang; zur Fruchtreife sind die Früchte leuchtend orangefarben, das Innere grün; der Geschmack wird als Kombination von Bananen, Zitronen und Passionsfrucht beschrieben, von anderen wieder als schal und adstringierend; Früchte von Wildpflanzen schmecken bitter;
- Anbau: Die Horngurke wird unter anderem in Neuseeland und in Israel für den Export nach Europa und in die USA angebaut, Neuseeländische Horngurken werden unter der Handelsmarke Kiwano vermarktet; günstig für den Export ist die lange Haltbarkeit der Früchte von bis zu einigen Monaten; Anbau ähnlich dem von Zuckermelonen. Zeit zwischen Aussaat und Ernte dreieinhalb Monate (Israel);

- Ertrag: 46 t Früchte pro Hektar und Ernte;
- Pflanzenschutz: Die Pflanzen sind gegenüber einigen typischen Virenerkrankungen der Kürbisgewächse resistent;

17) Nachtschattengewächse (Solanaceae)

- Tomate (*Solanum lycopersicum* L.)
- Paprika (*Capsicum annuum* L.)
- Aubergine – (*Solanum melongena* L.)
- Physalis - *Physalis peruviana* L.
- einjährige Pflanzen mit relativ langer Vegetation, generative Vermehrung;
- Verzehrbarkeit: Tomate & scharfe Paprika bei der physiologischen Reife, süße Paprika und Melanzani vorher;
- Standortansprüche: Wärme, hohe Ansprüche ans Licht und mittlere ans Wasser; Böden warm, luftig, sich schnell erwärmend, gut kultiviert & nährstoffreich;

Tomate, Paradeiser, Liebesapfel, Paradiesapfel, Goldapfel, Salattomate (*Solanum lycopersicum* L.)

- Staude, in Österreich einjährig, 1,5 bis 2 m hoch, mit Drüsenhaaren besetzt (Geruch), verzweigte Stängel, gefiederte Blätter, Blüten gelbe Trauben, Früchte Beeren;
- Verwendung: roh als Salat, gedünstet, gegrillt und für Soßen, Pürees, Säfte, Suppen u. v. m.,
 - Fleischtomaten: Herstellung von Tomatensoße und -püree und zum Einkochen;
 - Cherrytomaten: Rohgenuss, zum Garnieren von Platten, für Cocktails, aber auch zum Einlegen;
- Standortansprüche: hoher Wärmebedarf, sonniger & geschützter Standort; warme, humose, tiefgründige, lehmige Böden mit guter Wasser- und Nährstoffversorgung;
- Fruchtfolge: gut selbstverträgliche Kultur, bei Krankheitsbefall ist eine mehrjährige Anbaupause unbedingt notwendig, kein Anbau in der Nähe von Kartoffeln;
- Anbau; Aussaat ab März in 8er Töpfe bei etwa 20 °C, Keimtemperatur 20-25°C, Pflänzchen werden 1- bis 2-mal pikiert; Pflanzung Anfang bis Mitte Mai, nur gesunde Jungpflanzen, Pflanzenabstand 50 x 50 cm, 60 x 60 cm oder 100 x 40 cm (2-2,5 Pflanzen m²); Erziehung durch Führung an Stäben oder hochziehen an Kunststoffäden; Bewässerung unter den Blättern (z.B. Tropfberegnung); Entblättern: von unten her bis zur ersten Fruchttraube, Entfernung der parasitierenden Blätter und Infektionsherde; regelmäßiges Entfernung der Seitentriebe (Ausgeizen);
- Pflanzenschutz: Krankheiten – Kraut- und Dürffleckenkrankheit, Septoria-Braunfäule; *Alternaria*- Blattfleckenkrankheit; Schädlinge – Blattläuse, Spinnmilben, Weiße Fliege;

- Ernte: 45-60 Tage nach der Blüte, wobei die Früchte in verschiedenen Reifestadien gepflückt werden; Erträge – 80 t ha⁻¹ im Freiland, im Folientunnel über 100 t ha⁻¹; Vermarktung nach Gewicht;
- Arbeitskraftbedarf: bei geschütztem Anbau 4002 AKh ha⁻¹ für Anbau/Pflege und
- 5110 AKh ha⁻¹ für Ernte, d.h. insgesamt = 9112 AKh ha⁻¹.
- Lagerung: Förderung der Reifung & Ausfärbung durch Ethylen; Lagerung relativ kurz, richtet sich je nach Reifegrad (Kälteschaden bei Temperatur von 4°C):
 - reife, rote Tomaten: 8-10°C & 80-90 % RLF – 14 Tage
 - halbreife Tomaten: 12-15°C 80 % RLF – 3-4 Wochen
- Kriterien der Sortenwahl (Zuchtziele): lockerer Wuchs, gute Produktivität, hohe Resistenz und/oder Toleranz gegen Umwelteinflüsse, Krankheiten, Schädlinge & Viren, hoher Ertrag, schnelle Fruchtentwicklung, sicherer Fruchtansatz, einheitliche Sortierung, bestimmte Größe & Gewicht, gleichmäßige Farbe & Farbe selbst, guter Geschmack, hoher Gehalt an wichtigen Inhaltsstoffen, gute Transportfähigkeit, Fruchtfestigkeit, lange Haltbarkeit, verwendungsspezifische Eignung allgemein;
- Typen: Kirschtomate (2–3 Fruchtkammern), normale Tomate (3–5 Fruchtkammern), Ochsenherz (4–10 Fruchtkammern), Fleischtomate (3–6 Fruchtkammern); großfruchtig >100g, mittelfruchtig 60-100 g, kleinfruchtig <60 g; Farbe weiß, gelb, orange, rot, rosa, violett, grün, braun, schwarz, gestreifte & marmoriert; Farbverteilung unicolor, bicolor, getigert/gefleckt; Wuchstyp unbegrenzt wachsend (indeterminiert), begrenzt wachsend (determiniert); Reifetyp – früh-, mittel- oder spätreifend als lose Tomaten oder Trosstomaten; Verwendung als Zierpflanze, Hobbyanbau, Selbstpflücken, Direktverkauf und Marktfahrer, Engrosvermarktung oder Industrieverwertung, Eignung zum Dörren, Lagerbarkeit; Ernteeignung – Maschinenernte Industrie, lose ohne Blütenkelch, lose mit Blütenkelch, Tross/Traube/Rispe, Tross/Traube jointless (Stiel ohne Sollbruchstelle);
- Geschützter Anbau: Ganzjahresanbau vom Ende Januar bis Anfang November; verwendete Substrate sind Steinwolle (z.B. „Grodan“), Perlite (z.B. „Perligarn“) in Matten oder Containern, Kokosfasern, Polyestervlies (z.B. „Sawagrow“), Gemische aus Steinwollflocken und Polyurethanschaumflocken (z.B. „Mapito“); hohe Ansprüche an die Temperatur – optimale Lufttemperatur für die Aussaat 22-28 °C, nach der Keimung 20 °C am Tag, 16 °C in der Nacht; Jungpflanzenproduktion für den traditionellen Anbau ohne Zusatzbeleuchtung 16/14 °C, mit Zusatzbeleuchtung 18/16 °C; Jungpflanzenproduktion für den Frühbau mit Zusatzbeleuchtung 19-20/20 °C; Anbau der Pflanzen – am Tag 22-27 °C, in der Nacht 16-18 °C; Bodentemperatur (auch lichtabhängig) im Winter 14-16 °C, im Frühling 16-18 °C, bis zu 2 Wochen nach

der Entfaltung der Keimblätter 12 °C; Temperaturen < 12 °C führen zur Hemmung der Entwicklung des Wurzelsystems und beeinflussen so die Intensität der Wasseraufnahme und der Nährstoffe, bzw. resultieren in einer unausgewogenen Bildung der Grünmasse zur Wurzel und führen auch zum Blütenabwurf & schlechten Anlage der Früchte; die Ansprüche ans Wasser sind variable je nach Anbauphase – zur Blütezeit & bei Fruchtbehang höchste Ansprüche, kurz nach dem Auspflanzen führt leichter Wassermangel zu einer bessere Bildung der Wurzelmasse bzw. einer gemäßigten Grünmassebildung; Bewässerung – Häufigkeit je nach Monat des Anbaus, in den Morgenstunden, in sehr häufigen, kleinen Gaben, meistens als Tropfbewässerungssystem; optimale Luftfeuchtigkeit ist variabel – in Monaten mit der niedrigen Lichtintensität 60-65%, in der übrigen Zeit 65-70%; optimale Bodenfeuchtigkeit bei Fruchtbehang 75-85%; hohe Ansprüche an den Nährstoffbedarf, je nach Wachstumsphase – in der ersten Wachstumsphase gering, bei starkem Wachstum, Blüte und Fruchtbehang hohe Ansprüche; Düngung als Grunddüngung & Kopfdüngung; Vorsicht bei Salinität ($\text{Cl}^- < 150\text{-}200 \text{ mg dm}^{-3}$); Düngung in Erdkultur – Bewässerungsdüngung (Fertigation) oder als Feststoffdüngung ohne Tropfbewässerung (Fertigation – Verzicht auf eine mineralische Grunddüngung bei sofortiger Flüssigdüngung nach der Pflanzung; nur P, Ca und ein Teil von K als Grunddüngung, N nur bei starker Unterversorgung); CO_2 -Düngung – Mehrerträge bis 20-30%; Anbau auf Mineralsubstraten – Erhöhung auf 0,1 – 0,15% resultieren in Ertragssteigerungen um 30 %); Bepflanzung Januar bis Februar – Verfrühung der Blühzeit um 9 Tage, Anstieg des Frühertrags bis 90% und Anstieg des Gesamteinkommens um 30-40%; Jungpflanzenproduktion – Erhöhung auf 0,1% bei einer Zusatzbeleuchtung; CO_2 -Düngungs-Methoden – direkte Gasverbrennung (Erd- o. Propangas) mittels CO_2 -Generatoren im Dachraum des Gewächshaus sowie Nutzung der Kesselabgase durch direkte Zuführung über Folienschläuche an die Pflanze, Verwendung von technischem CO_2 oft genutzt, Applikation während des Tages, wenn der CO_2 -Gehalt < 450 ppm, ca. 1-2 Stunden nach Sonnenaufgang (zu frühe Applikation hemmt die Photosynthese – Ertragssenkung); Aufleiten der Pflanzen in Einzel- oder Doppelreihe oder V-System, am Spanndraht gestützt (Stutzkultur), zur Stützung am Draht installierte Schnüre (PP), Drahthöhe 1,8-3,2 oder 4-6 m, Schnüre sollen nicht an die Pflanze gebunden sein, sondern die Endstücke sollen unter die Wurzelmasse beim Einpflanzen gelegt werden; Anbau von 9-11 Monaten – Pflanzen bis 6-7 m und 28-32 Trauben; Pflege in wöchentlichen Abständen – Entfernung der Geiztriebe, Entfernung der Blätter zunächst bis zum 1. Fruchtstand, weiter, so dass jeweils der zur Ernte anstehende

Fruchtstand frei ist; im Layer-System – Abhängen der Pflanzen je 10 bis 14 Tagen um ca. 20 bis 30 cm, Ablage der Triebe am Boden auf Drahtbügel (1 m Abstand) zur Schutz vor Verschmutzungen der Früchte; Ziehen eines 2. Triebes beim Layer-System nach jeder 4. Pflanze – Pflege analog wie für den Haupttrieb, bessere Etablierung des 2. Triebes – Entfernung des 1. Blütenstands; Stutzen der Pflanzen – 8 Wochen vor Ernteende auf den letzten aufgeblühten Blütenstand, 6 Wochen vor Ernteabschluss auf den letzten Blütenstand mit bereits angesetzten Früchten; Pflege von Traubentomaten – gezielter Fruchtstandschnitt, Kürzung der ersten 2 bis 3 Fruchtstände auf 6 bis 7 Früchte, Durchführung nach erfolgreichem Fruchtansatz, Reduktion der nachfolgenden Fruchtstände auf 6 Früchte, Stutzen der Traube auf 5 Früchte im Hochsommer (Qualität); Humeleinsatz zur Bestäubung der Blüten, Nützlingseinsatz (diverse Arten);

Paprika (*Capsicum annuum* L.)

- Staude, in Österreich einjährig, 1,5 bis 2 m hoch, mit Drüsenhaaren besetzt (Geruch), verzweigte Stängel, gefiederte Blätter; Wurzeln 20-50 cm tief, geringe Adventivwurzelbildung; Blüten - gelbe Trauben; Früchte - Beeren;
- Blüten zwittrig, meistens einzeln; Paprika mehrheitlich Selbstbefruchter;
- Frucht: hängende o. aufrechte Beere, sehr variabel in Form, Farbe und Größe (flachrund, rund, blockig, schmal dreieckig, dreieckig, herzförmig, trapezförmig, stumpf oder spitz; klein, mittelgroß und groß; grün, rot, gelb, gelb-orange, orange, weiß, braun, violett oder schwarz-violett); grüne Früchte sind unreif und reifen in der Regel rot nach oder in den oben genannten Farben;
- Capsaicin ist für scharfes Aroma entscheidend – z.B. milder, nicht scharfer Gemüsepaprika; leicht schärfere Sorten wie z.B. Pfefferoni, Kirschaprika; mittelscharfe Sorten wie Jalapeno; sehr scharfe Chilisorten wie z.B. Thai-Chili, Cayenne oder Habanero;
- Verwendung: roh, als Salat, geschmort, gekocht, gebraten, gegrillt, für sich allein oder gemischt mit anderen Gemüsen, als Warmgemüse, Eintopf oder als Sauergemüse und mit diversen Fleischfüllungen; industriell als Sauergemüse, Tiefkühlgemüse und Mark, Gewürz und Farbstoff in Pulverform; Paprikapulver sollte nicht zu stark erhitzt werden, da es ansonsten bitter wird;
- Ansprüche an den Standort sehr hoch; optimale Temperatur tagsüber 26-27 °C, nachts 16-17 °C (< 14 °C – Hemmung des Wachstums, ≤ 0 °C Absterben); hohe Ansprüche an die Bodentemperatur sowie an Licht und Wasser, insbesondere während der Blüte und Früchte tragend; Standort windgeschützt, vollsonnig südlich;

Boden locker, gut durchlüftet, warm, nährstoffreich, humos mittelschwer, pH-Wert 5,5-6,5; hohe Salzeempfindlichkeit; sehr hoher Düngerbedarf;

- Fruchtfolge: 3-jährige Anbaupause zu Nachtschattengewächsen
- Anbau: einjährige Kultur im Freiland oder Gewächshaus; Aussaat Mitte Februar - Mitte März unter Glas bei 22 - 24° C, Keimung nach 7-8 Tagen; Pikieren bei voll entwickelten Keimblätter; Pflanzung der Jungpflanzen ins Freiland wenn kein Frost zu erwarten ist - abgehärtete Pflanzen mit 7-9 Blättern (ab Ende Mai - Anfang Juni) im Abstand von 40-50 x 30-40 cm; Bedarf 35.000-50.000 Pflanzen/ha bzw. Samenmenge von 350-400g;
- Pflegemaßnahmen: Herausbrechen der Königsfrucht für höhere Erträge & mehr Seitensprosse (Entfernung der Terminalknospe); Schnitt - Anbau auf 4-6 Trieben (Busch) oder als 2-3 Stängelsystem (jeder Trieb einzeln nach oben gezogen, jeder Seitentrieb jeweils ein Blatt hinter der Frucht abgeschnitten); Stutzen 8-12 Wochen vor Kulturrende für besseres Ausreifen; Hygiene - Desinfektion der Hände und Geräte mit 70%igem Alkohol;
- Ernte: ab Juli bis Oktober durch Abschneiden bei Grün- oder Vollreife (Grünreife: volle Fruchtgröße & -festigkeit, eventuell beginnender Farbumschlag); Vermarktung nach Stück oder Gewicht; Ertrag: 40 t ha⁻¹,
- Anbaubedarf: 3700 AK h ha⁻¹,
- Lagerung: etwa 2 Wochen bei 7-9 °C und 90-95% rel. Luftfeuchte; ca. 1 Woche bei 8 -10° C; schneller Verfall bei tieferen Temperaturen;
- Pflanzenschutz: Schadpilze - *Verticillium*, *Cladosporium*, *Colletotrichum*, *Phytophthora*, Grauschimmel (*Botrytis cinerea*), *Alternaria*, *Verticilium*; Schädlinge - Blattläuse, Weiße Fliege, Spinnmilben;

Gewürzpaprika, Pfefferoni, Peperoni, Cayennepfeffer (*Capsicum frutescens* L.)

- Staude, in Österreich einjährig, 1,5 bis 2 m hoch, mit Drüsenhaaren besetzt (Geruch), verzweigte Stängel, gefiederte Blätter; Wurzeln 20-50 cm tief, geringe Adventivwurzelbildung; Blüten - gelbe Trauben; Früchte - Beeren;
- Biologie, Kultur, Standortansprüche, Düngung, Pflegemaßnahmen und Lagerung wie bei Gemüsepaprika;
- Frucht: relativ klein, schmal, kantig, etwas gebogen, spitz zulaufend, 5-15 cm lang & 0,5-3 cm dick; zunächst grün, später rot o. schwarzrot; Geschmack scharf bis feurig, auch mild; Vermarktung pro Stück oder nach Gewicht, auch zu Sauergemüse verarbeitet;
- Verwendung: frisch, ganz oder gehackt eingelegt oder getrocknet und gemahlen als Pulver, als tiefrotes & scharfes Paprikaöl;

**Melanzani, Aubergine, Eierfrucht, Melanzane, Melanzaneapfel, Spanische Eier ,
Liebesapfel (*Solanum melongena* L.)**

- Hauptanbauggebiet: alle tropischen, subtropischen & gemäßigten Klimazonen, Freiland, unter Glas oder Folie;
- Biologie: mehrjährig, meist einjährig kultiviert, krautig bis leicht verholzt, 50 bis 150 cm hoch, behaart mit dicht stehenden, violetten bis grauen, sternförmigen Trichomen; Blätter wechselständig, eiförmig-länglich, 10 bis 20 cm lang und 5 bis 10 cm breit, unregelmäßig gelappt oder eckig-stumpf, Blattbasis rund bis abgestumpft; Frucht - Beere, 5 x 5 cm und 30 x 15 cm, Variation in Form (länglich, eiförmig, rund o. länglich-birnenförmig) und Farbe des Exocarps (schwarz-violett, dunkelviolett, gelblich oder weißlich); unreife Früchte enthalten Solanin - nicht zum Rohverzehr geeignet;
- Fruchtfleisch: schwammig, leicht gelblich bis weiß, neigt zu Verbräunungen; mit weichen, essbaren, milchig-weißen Samenkörnern; Geschmack sehr neutral, manche Sorten leicht bitter oder leicht herb, Aromastoffe vor allem in der Schale; gut für die Diabetiker;
- Verwendung: gekocht, gedünstet, gebraten, gebacken, gegrillt, püriert oder gefüllt, mit diversen Gewürzen, nicht geschält; industrielle Verwendung in Nasskonserven und Tiefkühlkost (Pfannengemüse, wie z.B. Ratatouille);
- Standortansprüche: warm, sonnig, geschützt; Boden feucht, humusreich, durchlässig, nährstoffreich,
- Anbau: Aubergine ist tagneutral; 130-160 Vegetationstage & Nutzung von Jungpflanzen; Aussaat Ende Februar - Anfang März; Keimung bei 20 – 28 °C nach 14 - 28 Tagen; Pikieren 2 Wochen nach dem Keimen in 10-cm-Töpfen; Auspflanzen bei 10 Laubblättern,
 - im Gewächshaus 2-2,5 Pflanzen m⁻² (60 cm x 60 cm); Aufleiten - zweitriebig, bis zu 1 m mittels Schnüren gestützt;
 - im Freiland ohne Stütze; Pflanzenhöhe 50-60 cm, Abstand von 40 cm x 40 cm oder 50 cm x 50 cm = 5-6 Pflanzen m⁻²;Nutzung von Veredlungsunterlagen für bessere Gesundheit und Ertrag, sowie Verfrühung der Ernte; empfohlen wird eine Veredelung auf Vigomax 1 (Kiepenkerl, Pötschke);
- Düngung: hoher Nährstoffbedarf (insbesondere zu Beginn des Fruchtansatzes), Anbau im 1. Jahr nach dem Misten; Mist - 40 t ha⁻¹ im Herbst, Mineraldünger (Frühling) - 400 kg NPK ha⁻¹ im Verhältnis 2:2:3; N-Dünger (3 Gaben) - Grunddüngung vor dem Pflanzen & 2 Kopfdüngungen im Abstand von 2 Wochen zur Pflanzung und zum Zeitpunkt des Fruchtansatzes; Aubergine ist chloridempfindlich;

- Anforderungen: Temperatur mindestens 21°C am Tage & 18°C in der Nacht; Boden mit Kompost und schwarzer Mulchfolie bedecken, was die Bodentemp. um 4 °C erhöht – bessere Entwicklung;
- Pflegemaßnahmen: Entspitzen einzelner Triebe zur Kontrolle des Wachstums und der Fruchtansätze; Schütteln der Pflanze nach der Blütenbildung zur besseren Bestäubung;
- Fruchtfolge: nach Salat, Leguminosen oder Gurke; nicht nach Kohlgewächsen, Wurzelgemüse und Nachtschatten;
- Ertrag: Bildung der Früchte nur bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchte; Ausdünnung der Früchte zur besseren Fruchtqualität; Ernte halbreif, aber gut ausgefärbt mit typischem Glanz; Ertrag 20 - 40 t ha⁻¹; Vermarktung stückweise oder nach Gewicht;
- Lagerung: empfindlich auf Ethylen - nicht mit Apfel, Paradeisern, Bananen, Zitrusfrüchten oder anderem reifenden Gemüse oder Obst lagern; Lagerungsdauer bis zu 10 Tagen bei Temperatur 8-10 °C, 85-90% relative Luftfeuchtigkeit; Temperaturen unter 5°C verursachen Flecken auf den Schalen;
- Pflanzenschutz: Welkekrankheiten (*Verticillium dahliae*, *V. albo-atrum*, *Fusarium* spp.), Grauschimmel (*Botrytis cinerea*), Becherpilz (*Sclerotinia sclerotiorum*), Nematoden, Weiße Fliege, Kartoffelkäfer;

Physalis, Kapstachelbeere, Andenbeere, Andenkirsche, Peruanische Blasenkirsche, Judenkirsche (*Physalis peruviana* L)

- mehrjährige, krautige Pflanze; Wuchshöhe 0,5-2 m, starkwüchsig; Laubblätter eiförmig, 5-10 cm lang, 4-7 cm breit; Blüten mit gelber Krone, 10-14 mm lang & 12-15 mm breit; an der Frucht vergrößert sich der Kelch, dicht und weich behaart, zehnrrippig oder leicht zehnwinkelig; er enthält eine orangefarbene, 12-20 Millimeter lange & 10-15 mm breite Beere; Früchte nichtklimakterisch;
- Anbau: im Herbst des Vorjahres Samen auf den Boden ausbringen (Früchte zwischen den Fingern zerquetschen) bzw. ab Februar-März Pflanzen vorziehen (Samen zum Keimen einweichen) und sie, sobald keine Fröste mehr zu erwarten sind (ab Mitte Mai), auspflanzen; Pikieren, wenn die Pflänzchen Ihre ersten beiden Blätter den Keimblättern bekommen haben - Vereinzeln auf einen Abstand von jeweils 5 cm; beim Auspflanzen Abstand ca. 1 m; Lichtbedarf - Sämlinge sollten möglichst hell & geschützt stehen und allmählich an die pralle Mittagssonne gewöhnt werden; erwachsene Pflanze in der prallen Sonne; Temperatur - Sämlinge sollten nicht zu warm kultiviert werden (Vergeilungsgefahr), wenn ihnen nicht ein ausgesprochen heller Standort geboten werden kann; Wasserbedarf mittel bis hoch; Wachstum im

- Freien möglich (auch im Kübel), aber Vegetationsperiode in Österreich etwas zu kurz; fruchttragende *Physalis*-Pflanzen mit noch unreifen Früchten kann man kurz vor dem ersten Nachtfrost ausgraben und z.B. im Keller die Früchte am Stock reifen lassen; bereits geerntete grüne Früchte reifen nicht nach; frostempfindlich; nicht ausgeizen;
- Boden: locker, nährstoffarm, kalkhaltig, feucht aber nicht nass; pH-Wert nicht über 7;
 - Düngung: nicht Düngen bis zur Aussaat, später nur bei Bedarf;
 - Verwendung: Früchte schmackhaft, angenehm sauer, nicht zu süß, sehr aromatisch, gesund und außerdem dekorativ; unreife Früchte giftig;
 - Krankheiten: Grauschimmelfäule (*Botrytis cinerea*);

18) Schmetterlingsblütengewächse (Fabaceae)

- **Palerbse, Schalerbse oder Garten-Erbse (*Pisum sativum* L. ssp. *sativum* convar. *sativum*)**
- **Markerbse (*Pisum sativum* L. ssp. *sativum* convar. *medullare*)**
- **Buschbohne (*Phaseolus vulgaris* ssp. *vulgaris* var. *nanus*)**
- **Stangenbohne (*Phaseolus vulgaris* ssp. *vulgaris* var. *vulgaris*)**
- **Feuerbohne (*Phaseolus coccineus*)**
- **Dicke Bohne (*Vicia faba*)**
- **Linse (*Lens esculenta*)**
- **Kichererbse (*Cicer arietinum*)**
- **Sojabohne (*Glycine max*)**
- Typisch für diese Gruppe sind die Wurzelknöllchen, welche in der Symbiose mit den Bakterien aus der Gattung *Rhizobium* entstehen – sie binden den atmosphärischen N;

Erbse (*Pisum sativum* L.) Gartenerbse oder Speiseerbse

- Herkunft: Kleinasien, Nutzpflanze seit dem Neolithikum; junge, zarte Gemüseerbsen seit dem späten Mittelalter (13. Jhr.), seit dem 19. Jhr. als Konservengemüsen;
 - *Pisum sativum* subsp. *sativum* (Sativum-Gruppe) – Palerbse, Schalerbse oder Garten-Erbse: glattschalig mit einem stärkehaltigen Samenkorn, auch im trockenen Zustand nutzbar;
 - *Pisum sativum* subsp. *sativum* (Macrocarpon-Gruppe) – Zuckerbse: ohne Pergamentschicht in der Hülse, süß, verzehrfähig ist die ganze Hülse;
 - *Pisum sativum* subsp. *sativum* (Medullare-Gruppe) – Markerbse, mit geschrumpftem & zuckerhaltigem Kern, als Frischware;
 - *Pisum sativum* subsp. *sativum* (Arvense-Gruppe) – Futtererbse oder Peluschke

Markerbse (*Pisum sativum* ssp. *sativum* convar. *medullare* L.)

- einjährige, krautige Pflanze; Wurzel bis 1 m tief, mit Wurzelknöllchen an den Seitenwurzeln (*Rhizobium leguminosarum*); Stängel niederliegend oder kletternd, 0,5-2 m lang, einfach oder am Grund verzweigt, hohl, kantig, kahl; Blatt mit bis drei Fiederpaaren & verzweigten Blattranken, Fiederblättchen eiförmig bis breit-elliptisch, abgerundet, ganzrandig (oder entfernt gezähnt), 2-7 cm lang x 1,5-4 cm breit, große Nebenblätter 4-10 cm und breit halbherzförmig, am unteren Rand entfernt gezähnt bis ausgebuchtet, mit einem violetten Punkt; Blütenstand ein- bis dreiblütig, die Traubenachse als eine Granne, gestielte Blüten, glockiger Kelch am Rücken ausgesackt, Kelchzähne eiförmig-lanzettlich, Krone 15-36 mm lang, Blüten (Fahne) weiß, rosa oder purpurfarben, Selbstbefruchtung (bei geschlossenen Blüten), Blütezeit V-VI (1 Blüte: bis 3 Tage; 1 Pflanze 10-21 Tage); Frucht – Hülse, Mark- und Palerbse (s.u.) mit harter Pergamentschicht (2-3 Lagen verholzter Zellen), Zuckererbse (s.u.) keine Schicht; Keimung hypogäisch; Hülse der Markerbse spitz oder abgestumpft mit 7-10 Körnern, getrocknete Samen gedrückt, geschrumpft, runzlig mit wenig quellbarer Stärke;
- Wichtigste Inhaltsstoffe: Eiweiß (ca. 23%), Kohlenhydrate (ca. 52%), Fett, Lecithin, K, P, Vitamine B1, B2, E, C und Provitamin A;
- Verwendung: Unreif, ausgelöst als Frischware, Frischkonserve und als Trockenerbse, Tiefkühlgemüse oder als Nasskonserve. Trockenerbsen – Erbsensuppe, Erbsenpüree, Erbsenmehl (Fertiggerichte und Convenience food);
- Anbau: Aussaat März bis Anfang April in Reihen je 25-30 cm Abstand, 8-12 Samen/Lm, Saattiefe 3-4 cm; Stützen bei nicht selbsttragenden Sorten; Ernte Juni bis August;
- Boden und Düngung: lehmig-humose, gut durchlässige Böden; Schwachzehrer, Mineraldüngung von 200-300 kg NPK/ha im Verhältnis von 1:2:3;
- Ertrag: notwendig ist eine möglichst lange Entwicklungszeit in der vegetativen Phase, da sonst schlechte Bildung von Pflanzenmasse und geringe Erträge;
- Vermarktung & Lagerung: Vermarktung der Hülsen lose, nach Gewicht, frisch 1 Tag kühl haltbar; Hülsen können nachreifen, dabei Umwandlung der Zucker in Stärke, dann mehlig, leicht, bitterer Geschmack;
- Krankheiten & Schädlinge: Virose, Brennfleckenkrankheit, Falscher Mehltau, Grauschimmel, Erbsenwickler, Erbsenblattlaus, Erbsengallmücke;

Palerbse, Gartenerbse, Schalerbse, Brockelerbse, Rollerbse, Pflückerbse (*Pisum sativum* ssp. *sativum* convar. *sativum* L.)

- einjährige, krautige Pflanze; Wuchshöhe 0,3-1,5 m, aufrechte & wenig verzweigte Stängel; Blätter 2- bis 3-paarig gefiederten, eirunden, glattrandigen bis leicht

gezähnten Blättern; Blüten in aufeinanderfolgenden Blattachsen der oberen Stängelhälfte, Aufblühen von unten nach oben von Mai bis Juni; Blütenstand Traube mit violett-rosa oder weißen Blüten; Hülse spitz oder abgestumpft mit 6-10 Körnern; Samen im getrockneten Zustand rund, mit stark quellfähiger Stärke;

Bohne (*Phaseolus vulgaris* L.)

- Buschbohne (*Phaseolus vulgaris* ssp. *vulgaris* var. *nanus*)
- Stangenbohne (*Phaseolus vulgaris* ssp. *vulgaris* var. *vulgaris*)
- Herkunft: tropisches & subtropisches Mittel- und Südamerika; Verbreitung ab 16. Jh. aus Spanien nach Europa;
- Blätter dreizählig; bei determiniertem Wachstum der Buschbohne bis 60 cm hoch (4-6 Internodien) mit endständigen Blütenständen, Stängel nicht windend; indetermierte Stangenbohnen bis zu 3 m, windend; typische Schmetterlingsblüten, Selbstbestäuber, alle Sorten tagneutral, Blütezeit von der Wärmemenge abhängig; Früchte mit fleischigen Hülsen, im Ø flach oder rund, je nach Sorte grün, gelb, blau-violett gestreift oder schwarz marmoriert, bis zu 25 cm lang; Samen mit großer Diversität;
- Anbau: relativ warmes Klima, windgeschützt, Frostschäden bei +2 °C (Stangenbohne ist empfindlicher als Buschbohne); Keimen der Buschbohne bei 8-10 °C, der Stangenbohne bei 15-20 °C; Aussaat Anfang bis Mitte Mai (wegen Spätfrostgefahr) im Abstand von 40-50 cm x 6-8 cm bei Buschbohne und 1-1,5 m x 0,6 m bei Stangenbohne; hoher Wasserbedarf während der Blühphase; Folgesätze bis Mitte Juli, Ernte Anfang Juli bis zum ersten Frost; Stützen der Stangenbohnen durch Schnüre; 4-jähriger Fruchtwechsel zu Fabaceen; gute Vorfruchtwirkung;
- Boden: leichter bis schwerer, Humus-haltiger Löß, pH-Wert 6-7;
- Ernte (Handlese) von Hülsen mit gleichmäßiger Form, Länge und Farbe; Ertrag Buschbohne 10-15 t/ha, Stangenbohne 15-25 t/ha; Vermarktung nach Gewicht;
- Inhaltsstoffe: reich an Eiweiß, K, Ca, P, Mg, Kohlenhydrate, Spurenelemente, Provitamin A, Vitamine B, C und E, essentielle Aminosäuren; auch Lectin und Raffinose;
- Verwendung: unreif und gekocht als Gemüsebeilage, für Salate, Mischsalate, als Bestandteil für Suppen und Eintöpfe; reif und gekocht für Salate, Suppen und Püree; Industrielle Nutzung (Nasskonserven, Tiefkühlware); rohe Bohnen sind giftig, Erhitzen über 70 °C zersetzt das Gift Lectin (Phasin, ein Samenglykoprotein);
- Lagerung: Trockenkochbohnen bis zu 2 Jahren lagerfähig; Fisolen sind kein Lagergemüse, da anfällig gegen Krankheiten nach der Ernte; auf dem Transportweg & bei einer kurzfristigen Lagerung ist eine gute Durchlüftung erforderlich (hohe Atmungsrate); bei 7-8°C & 85-90% RLF 1 Woche haltbar, aber bei Temperaturen unter 7 °C Kälteschäden;

- Arbeitskraftbedarf: Buschbohne (Handernte) 53 AKh für Anbau & Pflege + 1088 AKh für Ernte = 1141 AKh; Stangenbohne (Handernte) 443 AKh für Anbau & Pflege + 2060 AKh für Ernte = 2503 AKh;
- Krankheiten & Schädlinge: Virosen, Brennfleckenkrankheit, Becherpilz, Grauschimmel; Schwarze Bohnenblattlaus, Bohnenfliege, Bohnenspinnmilbe, Speisebohnenkäfer;

Feuerbohne, Käferbohne, Prunkbohne, Blumenbohne, Schminkbohne, Türkische Bohne, Arabische Bohne, griechische Gigantes (*Phaseolus coccineus* L.)

- Herkunft: subtropische Gebirgslagen Zentralamerikas; Verbreitung ab 16. Jh. über die Halbinsel Krim nach Osteuropa, seit 18. Jh. als Nutzpflanze;
- Wachstum rankend, krautig, über 5 m lang; Wurzel verdickt bei mehrjährigen Pflanzen zu einer 2 bis 3 cm dicken Knolle; Blätter groß, dreiteilig, oberseits behaart, unterseits schwach behaart; Blattstiel & Fiederstiele mit `Gelenken` (Regulierung über Turgor-Veränderungen); Nyktinastie bei Eintritt der Dunkelheit (Schlafstellung);
- Blütenstände, Blüten & Hülsen größer als bei den Gartenbohnen, Blütenstände traubenartig, bis zu 40 cm, Einzelblüten bis zu 3 cm, rot, weiß, weiß-rot, Fremdbefruchtung durch Insekten; Früchte bis zu 30 cm, lange Hülsen; rotblütige Sorten haben rot-violett marmorierte Samen, weißblütige weißgraue & weiß-rote, rotbraun, geflammte Samen;
- Ansprüche: kühlere & höhere Lagen auch möglich, gute Erträge bei Tagesmitteltemperaturen von 13,5 bis 15°C, wenn zu heiß & trocken Abwurf der Blüten, kleine & krumme Hülsen;
- Anbau: Langtagpflanze; 1-jährig kultiviert; Aussaat von Anfang Mai - Mitte Juni (Horstsaat oder 6-10 Körner im Kreis) im Abstand von 1 m; anfangs (bis zu einer Pflanzhöhe von 15 cm) Anhäufeln & Kontrolle des Windens; Ernte Juli bis Oktober, häufiges & rechtzeitiges Pflücken erhöht den Ertrag;
- Düngung: mittlerer N-Bedarf & hohen K- und P-Bedarf;

Dicke Bohne, Puffbohne, Pferdebohne, Ackerbohne, Saubohne, Große Bohne (*Vicia faba* L.)

- Herkunft: Orient, Zentral- & Westasien (kleinsämig), Mittelmeerländer & Nordafrika (großsämig); bekannt seit der jüngerer Steinzeit, Bohnenmehl als Bestandteil des Brotteiges;
- Pflanze: bis 1 m hoch, vierkantiger, aufrechter Stängel; Laubblätter gefiedert, mit 1-3 Paaren, ganzrandigen, festen, haarlosen Blättchen mit kleinen, zum Teil gezähnten Nebenblättern; Blüten zu 2-9 im oberen Teil, duftend, rein weiß oder mit schwarzen Flecken;

- Früchte: Hülsen bis zu 15 cm lang, bis zu 2 cm breit, aufrecht stehend oder hängend, steif, grob, außen samtartig behaart, dickschalig, reif - lederartig mit schwammigem „Fleisch“, teilweise stark aufgetrieben, mit 1-5 Samen; Samen klein oder groß, flach, unregelmäßig, rundlich bis viereckig, weißlich, grünlich, bräunlich, rot & violett-schwarz, Größe: 18-25 x 12-25 mm.
- Verwendung: nur gekocht oder gebraten, für Suppen, Eintöpfen, zu Schweinefleisch mit Speck und Zwiebeln, als Püree und auch zu Topfen und anderen Brotaufstrichen; industrielle Verwendung als Nasskonserven, Tiefkühlkost (kleinkörnige, weiße oder grünbleibende Sorten);
- Ansprüche: humoser & fruchtbarer Boden mit gleichmäßiger Bodenfeuchtigkeit;
- Düngung: gute Reaktion auf organische Düngung; mineralische Düngung 40-50 kg/ha mit einem Volldünger als Grunddüngung vor der Saat; vor der Blüte 20 kg/ha Kalkammonsalpeter;
- Anbau: ab Februar bis März (Jungpflanzen vertragen Fröste bis -7°C), Folgesätze mit Aussaaten bis Anfang Juni; Horstsaat 3-4 Körner pro Saatstelle, 20 cm x 50 cm; Anbau in Reihen 50 cm x 15 cm; Ernte nach ca. 15 Wochen bei Frühsätzen, ca. 10 Wochen bei Spätsätzen; Ertrag 10-15 t/ha;
- Vermarktung als lose Hülsen oder in Netzsäcken nach Gewicht;
- Lagerung der Hülsen bei -1 bis +1°C, 90% RLF, 1 - 2 Wochen, der ausgelösten frische Samen nur einige Tage
- Krankheiten: Schwarze Bohnenlaus (*Aphis fabae*), Schokoladefleckenkrankheit (*Botrytis fabae*)

Linse (*Lens culinaris* L.)

- Herkunft: östliches Mittelmeergebiet bis Afghanistan, wichtiger Bestandteil der neolithischen und bronzezeitlichen Kulturflora, Anbau vor 8.000-10.000 Jh. in Ägypten & Kleinasien, Indien;
- Biologie: einjährige, aufrechte Pflanze, buschig verzweigt, 25-40 cm hoch; Blätter: paarig gefiedert, enden in einer kurzen Ranke; Blüten Juni-Juli, klein, weiß, bläulich oder rötlich in Trauben mit nur geringer Blütenanzahl; Früchte kurze, rhombische & seitlich zusammengedrückte Hülsen mit 1-3 flachen Samen; Samen scheibenförmig, rund, Ø 3-8 mm, flach gewölbt, einfarbig grünlich gelb, nach einem Jahr hellbraun, hellbraun marmoriert bis rot; grobkörnige Samen (EU & Mittelmeergebiet) dunkel, 6-9 mm groß; kleinkörnige Samen (westliches Asien) 3-6 mm breit;
- Ansprüche: kalkreicher, durchlässiger Boden, mager und warm, geringe Ansprüche an die Düngung, Zusatzdüngung nicht erforderlich;

- Anbau: Aussaat im Reihenabstand von 15-20 cm, Ende April - Anfang Mai, auch breitwürfig; Ernte im August (untere Hülsen braun verfärbt)
- Vermarktung: ganzjährig, ohne Sortennamen, nach Größe sortiert (nach Ø & Herkunftsland), ganz oder halbiert; Einteilung der Linsen in:
 - Tellerlinsen, 7 mm Ø, Chile, Argentinien., einige Mittelmeerländer; 6-7 mm Linsen, Argentinien, Nordrussland, USA; 6 mm Linsen, Nordrussland, USA; 5-6 mm Linsen, USA, Kanada, Indien,
 - Berglinsen, braungrün, würzig, nussig, stabile Konsistenz,
 - Puy-Linsen, klein und rundlich, schiefergrau, nussig bis pfeffrig, vielseitig einsetzbar, stabile Form,
 - Rote oder Dahl-Linsen: ohne Schale, geringer Nährstoffgehalt, eine kurze Kochzeit und eine mehlig Konsistenz (zerkochen leicht), Farbveränderung von rot zu gelborange, milder Geschmack, gut für Suppen & Pürees,
 - Braune (Troja-) Linsen: feinemehlig, süß und würzig – für Suppen, Eintöpfe, Bratlinge, Brotaufstriche oder als Beilage,
 - Château(Champagner)-Linsen: rötlich-braun, leicht mehlig, mit feinem Aroma, für Brotaufstrich oder Sprossen,
 - Gelbe Linsen: geschälte grüne Linsen mit entsprechend mildem, kaum linsentypischem Aroma, leicht zerkochen – ideal für Pürees, Suppen und Soßen,
 - Beluga-Linsen: klein, schwarz und delikater, dekorativ, sehr gut für Aufläufe oder Salate,
 - Sorten, wie z.B. `Dornburger Speise`, `Mährische Linse`, `Marmorierte Linse`: nur im landwirtschaftlichen Saatguthandel.
- Lagerung: trocken & kühl, ein halbes Jahr haltbar; gekocht, verschlossen und kühl bis zu 4 Tagen.
- Verwendung: Einweichen vor dem Kochen, als Linsensuppe oder gebraten mit Speck; industrielle Verwendung in Konserven als Suppe, Fertiggerichte, gemahlene Linsen als bleichgelbes, grünliches Mehl, Herstellung von Keimsporen (Rohkost);
- Pflanzenschutz: Viruserkrankungen (z.B. bean yellow mosaic, cucumber mosaic) & Linsenkäfer (*Bruchus lentis*);

Kichererbse, Kaffee-Erbse, Kicherling, Echte Kicher, Venuskicher, Garbanzos (*Cicer arietinum* L.)

- Herkunft: Vorder- und Südwestasien, in Südeuropa & im Orient ein wild wachsendes Unkraut; Hauptanbauggebiete Indien, Pakistan, Türkei, Äthiopien, Nordafrika, Südeuropa (E), Ibero-Amerika, Anbau schon im alten Ägypten;

- Biologie: einjährig, krautig, 20-50 cm hoch, mit vierkantigen Stängel, drüsig-
rauhhaarig, aufrecht bis liegend, verzweigt; Blätter wechselständig, unpaarig gefiedert
(3-8 Paare), oval bis elliptisch, 8-18 x 3-10 mm groß, tief gezähnt; Stängel, Blätter,
Nebenblätter, Blatt- und Blütenstiele, Kelche und Hülsen dicht besetzt mit abstehe-
nde Drüsenhaaren; Blüte: hell-purpurfarben bis weiß, 10-12 mm groß, einzeln auf langen
Stielen; Frucht: „aufgeblasene“ Hülse, 20-30 x 10-15 mm groß, mit 1-3 Samen;
Samen: rundlich oder kantig-unregelmäßig, gelblich, hellrot, selten auch schwarz;
- Ansprüche: warmes Klima, Keimung bei mind. 5°C, optimal bei 25°C, geringe
Wasseransprüche; Vegetationsdauer 104 bis 140 Tage; Boden – sandige Lehme &
Mergelböden; geringe Ansprüche an Düngung, eventuell mineralische; den Bedarf an
N deckt die Symbiose mit Knöllchenbakterien, empfohlen wird N-Startdüngung von 40
kg/ha;
- Anbau: als Vorfrucht Getreide und Hackfrüchte; Aussaat als Breitsaat oder in Reihen
– Abstand 30-60 cm, Saattiefe: 4-8 cm,
- Verwendung: grünreif-roh, Trockenerbse – eingeweicht und gekocht, geröstet (als
Ersatz und Streckungsmittel für Kaffee), geröstete volle Hülsen (Ersatz für geröstete
Kastanien); Industrielle Verwendung als Konserve und Mehl; in Indien und Pakistan
Nutzung der Blätter als Gemüse, Viehfutter (grainpea), Hummus – Brotaufstrich;
- Ernte: gelbe Hülsen (bei Vollreife schwer weichzukochen),
- Vermarktung: getrocknete Samen; Typen:
 - `Desi`- Typ (Indien)
 - `Kabuli`- Typ (Mittelmeerländer)
- Lagerung: kühl und trocken, bis 1 Jahr; gekocht und gekühlt bis zu 1 Woche;
- Pflanzenschutz: meistens keine besondere Maßnahmen gegen Echten Mehltau,
Brennfleckenkrankheit, Fusarium-Welke

Sojabohne (*Glycine max* L.)

- Herkunft: östliches Mittelmeergebiet bis Afghanistan, wichtiger Bestandteil der
neolithischen und bronzezeitlichen Kulturflora, Anbau vor 8.000-10.000 Jh. in Ägypten
& Kleinasien, Indien;
- Ein Anbau kommt in Europa nur dort in Betracht, wo während der unter europäischen
Klimabedingungen gegebenen Vegetationszeit von 150 bis 180 Tagen eine
Wärmesumme von 1500 bis 2000 Gradtage bezogen auf einen Schwellenwert von 6
°C erreicht wird. Zur Keimung der Sojasaat ist eine Bodentemperatur von circa 10 °C
erforderlich.
- Innerhalb Österreichs konzentriert sich der Soja-Anbau vor allem auf die
Bundesländer Oberösterreich und Burgenland, die jeweils über 10.000 Hektar

bewirtschaften. Danach folgen Niederösterreich, wo in den letzten Jahren die größten Zuwächse bei den Soja-Anbauflächen verzeichnet wurden, Kärnten und die Steiermark

19) Mehrjähriges Gemüse

- Spargel (*Asparagus officinalis*)
- Rhabarber (*Rheum rhaponticum*)
- Sauerampfer (*Rumex acetosa*)
- Artischocke (*Cynara scolymus*)
- Chard (*Cynara scolymus*)
- Kren (*Cochlearia armoracia*)
- Typisch für diese Gruppe sind überdauernde, unterirdische Organe, die nach Vegetationsende im Herbst nicht absterben und im Frühling des Folgejahres vegetative und generative Organe produzieren; sie werden alle über mehrere Jahre am selben Standort angebaut; sie können vegetativ vermehrt werden (Spargel & Sauerampfer de facto meistens durch Samen).

Spargel – *Asparagus officinalis* (Asparagaceae)

- Herkunft: Osteuropa, Vorder- & Mittelasien; erste Berichte ca. 5000 v. Chr. aus Ägypten; im 2. Jhr. v. Chr. bei Griechen & Römer als Delikatesse & Heilpflanze bekannt, im 16. Jhr. in Deutschland;
- Hauptanbauggebiete: in fast allen Ländern mit gemäßigttem und warmem Klima; in Österreich die Gebiete am Wagram und Marchfeld;
- Vermarktet als weiße Spargel (Bleichspargel), Grünspargel, purpurfarbene Spargel;
- ausdauernde Staude mit einem ausdauernden Wurzelstock, im Frühjahr treibt die Pflanze aus den Knospen des Wurzelstockes aus; diese Sprosse bilden schuppenförmige Blätter, bleiben unterirdisch jedoch bleich; um eine adäquate Länge zu erzielen erfolgt Anbau auf Dämmen (Grünspargel - Anbau ohne Dämme & Stechen des grünen Sprosses über der Erdoberfläche); nach der Stechperiode müssen die Pflanzen durchtreiben; Sprosse bis 2 m hoch mit kleinen, schuppenartigen Niederblättern; Phyllokladien dienen der Assimilation; Blüte ab dem 2. bis 3. Standjahr, zweihäusig (♀ & ♂ getrennt), weißlich-grüne Blüten; Frucht kugelige Beere mit einem Samen; Rhizom wächst im Boden & stirbt am älteren Ende allmählich ab; Wurzelstock mit zwei Wurzeltypen – Speicherwurzeln (bis zu 3 m tief, überdauerndes Speicherorgan) & Faserwurzeln (Versorgung mit Wasser & Nährstoffen, jährlich neu austreibend, im Herbst absterbend);

- Ansprüche: warme & sonnige Lagen, geschützt vor Frost & Wind; Böden leicht, warm, luftdurchlässig, tiefgründig, lehmige oder humose Sandböden, pH-Wert 5,8 - 6,2; Anbau bis 900 m ü. M.
- Verwendung: roh, gegart, gebraten & gebacken; mit Sauce Hollandaise, in Salaten, Suppen, Aufläufen, Reisgerichten o. als Bestandteil von Mischgemüsen;
- Zubereitung: Schälen (ohne Kopf) bei Bleichspargel; bei dickem Stangen evtl. kürzen; bitterer Geschmack oder holzige Teile = schlechte Qualität; Garen im Stehen zur Schonung der Kopfspitzen, im Salzwasser, mit Zucker und Zitronensaft, 8-15 min., Grünspargel kürzer;
- Industrielle Verwendung zu Nass-, Gefrier- und Trockenkonserven, getrockneter Spargel, Spargelpulver & Spargelschalenpulver;
- Anbau: die Fruchtfolge erfordert Anbaupausen von mehr als 15 Jahren (selbstunverträglich); Bodenvorbereitung mind. 1 Jahr vor dem Pflanztermin – tiefe Bodenbearbeitung (60 cm), Humus- und Nährstoffanreicherung des Bodens mit organischen Düngern (Stallmist, Kompost) & Gründüngung (z.B. Ölrettich); Pflanzung von Jungpflanzen im 2. Jahr (gute Jungpflanzen: 5-6 Knospen & 20 dickfleischigen Wurzeln, 50-70 g schwer oder frische, 50-60 Tage alte Jungpflanzen); Pflanzung ab Ende März bis Anfang Mai, in 50 cm breite, 30 cm tiefe Gräben, Reihenausrichtung N-S, Abstand 1,60-2,10 m x 30-45 cm (Standard 1,80 m x 0,35 m = 1,6 Pfl./m²), Wurzelkrone 20 cm unter der Erde, Knospen in der Reihe in eine Richtung; Einebnen der Gräben wenn Spargelstauden 30 cm hoch sind; Pflege im Sommer hacken, bewässern, düngen; im Herbst abschneiden von vergilbtem Laub; im Folgejahr ca. 2 Wochen vor Erntebeginn bei 12 °C mind. 25 cm hoch aufdämmen, im März Erddamm ca. 40 cm h x unten 80 cm breit x oben 40 cm breit; Ernte ab Mai
 - - 1.-2. Standjahr: keine Ernte (evtl. im 2. Jahr 10 Tage),
 - - ab dem 3. Standjahr: Erntebeginn, bis 15-30 Tage,
 - - ab dem 4. Standjahr: Ernte bis max. 60 Tage,
 - bei dünnen Stangen Ernte nachstellen,
 - - ab dem 10.-12. Standjahr: Ertrag und Qualität sinken, Rodung der Anlage Ernte beim Aufbrechen der Erde, ausgegraben, abschneiden; Ende der Ernte 20-24.06; Einbetten der Dämme; Verfrühen durch Nutzen von Folie oder/und Heizen (auch Anbau im Gewächshaus); Ertrag: 4-8 t/ha im Vollertrag = 350-600 g/Pflanze
- Grünspargel: Anbau wie Bleichspargel, aber andere Ernte: nach dem Durchstoßen der Stangen aus dem Boden, bevor sich die Schuppenblätter an der Sprossspitze abspreizen, bei ca. 20 cm Länge;
- Einteilung von geerntetem Spargel:

- Stangenspargel (je nach Dicke der Stangen)
- Suppenspargel (sehr dünner Stangenspargel)
- Bruchspargel (Stangenstücke mit/ohne Köpfe)
- Spargelköpfe (nur Kopfabschnitte)
- Lagerung: relativ gut möglich, aber empfindlich; kurzfristige Lagerung (4-5 Tage) bei 2 °C & 98% RLF; langfristige Lagerung (Bleich- & Grünspargel) für 3-4 Wochen bei 0,5 bis 1°C, bei < 0°C Kälteschäden!
- Arbeitskraftbedarf h/ha für Bleichspargel: 206 für Anbau & Pflege, 1527 für Ernte = 1733 Gesamt; für Grünspargel: 74 für Anbau und Pflege, 890 für Ernte = 964 Gesamt
- Pflanzenkrankheiten: Insekten (Spargelfliege, Spargelhähnchen, Spargelkäfer), Pilzkrankheiten (Spargelrost, Grauschimmel, Fusarium-Wurzelfäule)
- Vermarktung: in fest gepackten Bündeln, die gleich schwer und gleich lang sind oder lose geschichtet in Packstücken; Marktansprüche – Qualitätsklasse Extra & Klasse I: 17-22 cm lange Stangen, mind. 10 mm Ø (optimal 16-20 mm);
- Qualitätsmängel:
 - verholzte Stangen (bei niedrigen Temperaturen, bei zunehmendem Alter der Anlage, ungenügender Dammhöhe, mangelhafte Lagerungsbedingungen,)
 - Gefärbte Stangen: zu spät geerntet, ungenügender Bodenschluss,
 - Berostung: bei kühl-feuchter Witterung,
 - Schwund: ungünstige Lagerbedingungen (ideal +2 °C, bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit);
 - Frische: leichtes Brechen der Stangen & Knistern beim Aneinanderreiben

Rhabarber (*Rheum rhaponticum*)

- Herkunft: Osteuropa, Vorder- & Mittelasien; erste Berichte ca. 5000 v. Chr. aus Ägypten; im 2. Jhr. v. Chr. bei Griechen & Römer als Delikatesse & Heilpflanze bekannt, im 16. Jhr. in Deutschland;

Sauerampfer (*Rumex acetosa*)

- Herkunft: Osteuropa, Vorder- & Mittelasien; erste Berichte ca. 5000 v. Chr. aus Ägypten; im 2. Jhr. v. Chr. bei Griechen & Römer als Delikatesse & Heilpflanze bekannt, im 16. Jhr. in Deutschland;

Artischocke (*Cynara scolymus*)

- Herkunft: Osteuropa, Vorder- & Mittelasien; erste Berichte ca. 5000 v. Chr. aus Ägypten; im 2. Jhr. v. Chr. bei Griechen & Römer als Delikatesse & Heilpflanze bekannt, im 16. Jhr. in Deutschland;

Chard (*Cynara scolymus*)

- Herkunft: Osteuropa, Vorder- & Mittelasien; erste Berichte ca. 5000 v. Chr. aus Ägypten; im 2. Jhr. v. Chr. bei Griechen & Römer als Delikatesse & Heilpflanze bekannt, im 16. Jhr. in Deutschland;

Kren, Meerrettich, Meerrettig, Mährrettich, Maressig, Grä, Grien, Mirch – *Armoracia rusticana* (Brassicaceae)

- Herkunft: Ost- & Südosteuropa, teilweise bis heute wilde Bestände (auch als Kulturflüchtling); seit dem 12. Jhr. als Heil- & Gewürzpflanze; bes. Bedeutung im 19. Jhr.; Hauptanbaugebiete in Deutschland – Mittelfranken, Unterelbe, Braunschweig, Baden & Spreewald, in Österreich – Steiermark; außerdem Anbau in Polen, Ungarn, Rumänien, England & USA;
- Pflanze: ausdauernd, krautig, bis etwa 1 m hoch; bildet im ersten Jahr eine Blattrosette, im 2. Jahr einen mächtigen, bis zu 1,5 m hohen, traubigen Blütenstand mit weißen Blüten; Wurzeln tiefgründig (bis zu 4 m), fleischiger Teil etwa 40 cm lang & ca. 6-10 cm dick, spindel- bis walzenförmig mit gelber bis hellbrauner Rinde, schwach geringelt & mit Querwarzen; am unteren Ende der Stangen befinden sich Seitenwurzeln (Fechser), die für die vegetativen Vermehrung genutzt werden;
- Wichtigste Inhaltsstoffe: Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, Ca, K, P, Fe, Provitamin A, Vitamin B1, B2 & C, Niacin, Senfölglykoside & Sinigrin sowie einige antibiotisch wirkende Inhaltsstoffe;
- Verwendung: roh gerieben, als Krenbutter, Krensalatsauce, Apfelkren, Semmelkren & Milchkren, in Gläsern & Tuben, als Gemisch mit Senf, als Beigabe zu Sauerkonserven, als Trockenprodukt wie Pulver, Grieß und Flocken; für pharmazeutische Zwecke auch als Öl gepresst; Kren wirkt appetit- & kreislaufanregend, verdauungsfördernd und blutdrucksenkend;
- Ansprüche: tiefgründige, humose und mittelschwere Böden; Düngung mit 100-200 kg N/ha, vor der Kultur organische Düngung mit Stallmist 30-50 t/ha; oft Nutzung von Blattdüngern, 100-150 kg P₂O₅/ha, 150-200 kg K₂O/ha;
- Anbau: als Pflanzmaterial werden Fechser (1-2 cm Ø, 30-40 cm lang) eingesetzt, die kühl überwintert wurden und vor der Pflanzung bis auf jeweils 3 cm oben abgerieben wurden; Pflanzen werden schräg von Hand oder maschinell auf flache Dämme

gesetzt, das Wurzelende 15 cm & das Kopfende 5 cm tief im Boden;
Pfleßmaßnahmen – Vereinzeln der Triebe bis auf den stärksten im Mai - Juni
(Verhindern der Bildung von minderwertigen, mehrköpfigen Krenstangen), „Hauen“
des Krens im Juni-August, d.h. Ausheben & Abreiben der kleinen Seitenwurzeln zur
Erzeugung der glatten Stangen; Ernte mittels speziellem Krenpflug; nach dem Roden
das Abschneiden der Fehser, Putzen der Stangen, Bündeln und Weiterverarbeitung
oder Vermarktung;

- Lagerung: ungewaschen sehr gut geeignet; bei optimalen Lagerbedingungen (0-1 °C & 95% RLF) bis zu 12 Monate lagerfähig; für Lagerung am besten Ernte der Stangen im Stadium der Winterruhe im Oktober/November; Verpacken in Kisten, Säcken & lose, schnelles Abkühlen auf -1 bis -2°C (rel. hohe Atmungswärme - Bildung von Wärmenestern); trockene Stangen können in kaltem Wasser eingeweicht werden; gewaschener Kren ist im Eiskasten bis zu 4 Wochen, bei -8°C mehr als ein Jahr haltbar;
- Pflanzenkrankheiten: Pilze (Weißer Rost – *Albugo candida*, Krenschwärze – *Verticillium albo-atrum*), Insekten (Rübsenblattwespe), Viren (Turnip mosaic virus TuMV)

20) ausgewählte Früchte

- Erdbeere (*Fragaria x ananassa*) (Asteraceae)

- Herkunft: Osteuropa, Vorder- & Mittelasien; erste Berichte ca. 5000 v. Chr. aus Ägypten; im 2. Jhr. v. Chr. bei Griechen & Römer als Delikatesse & Heilpflanze bekannt, im 16. Jhr. in Deutschland;
- Sortenanforderungen des Handels: große, ansehnliche, transportfähig Früchte und wenig anfällig gegenüber Grauschimmelfäule
- Der kommerzielle Anbau von Erdbeeren erfolgt überwiegend im Freiland in Einzelreihen im Flachfeld. Der Reihenabstand beträgt 0,80 m bis 1,0 m und der Abstand der Pflanzen in der Reihe liegt bei 20–40 cm. Zunehmend werden Erdbeeren auch auf kleinen Dämmen kultiviert. Hauptvorteil ist hier die bessere Wurzelgesundheit bei schwierigen, vor allem tonigen oder nassen Böden. Die Standzeit der Pflanzen beträgt meist nur 1 oder 2 Jahre. Der Raum zwischen den Reihen wird in der Blütezeit mit Stroh abgedeckt, um die Früchte vor Verschmutzung und Fäulnis zu schützen.

- Terminkultur möglich: Hierzu werden sog. Wartebeet oder starke Frigopflanzen in der Winterruhe gerodet und eingefroren bei -1 °C gelagert. Nach der Pflanzung im Mai oder Juni beginnt die Ernte 7–8 Wochen später.
- In den letzten Jahrzehnten verbreitete sich zunehmend der Anbau der Erdbeere in Substrat auf Stellagen unter Glas. Wenn geheizt wird, sind zwei bis drei Ernten im Jahr möglich. Außerdem können die Erdbeeren nicht verschmutzt werden und aufgrund des Daches ist die Gefahr von Fruchtfäulen geringer.
- Die Hauptsorten im konventionellen Anbau sind:
 - *Flair*: sehr früh, Frucht mittelrot glänzend, regelmäßig lang-spitz-kegelförmig, guter bis sehr guter Geschmack mit mehr Säure als Clery, geringer bis mittlerer Ertrag, Pflanze stellt höchste Ansprüche an Wasser- und Nährstoffversorgung, anfällig für Rhizomfäule
 - *Elianny*, neue Sorte, mittelgrosse, aromatische Früchte, geeignet für Frischverzehr, Dessert oder Konfitüre.
 - *Honeoye*: früh, Frucht dunkelrot glänzend, stumpfkegelförmig, guter, etwas säuerlicher Geschmack, bei schwülheißer Witterung, starkem Behang und viel Blattmasse auch bittere Früchte, anfällig für Wurzelkrankheiten, hohe Erträge
 - *Clery*: früh, leuchtend hellrot, regelmäßig lang-spitz-kegelförmig, guter, etwas flacher Geschmack, da sehr wenig Säure, mittlerer Ertrag, eher wenig anfällig für Wurzelkrankheiten, verbreitet in warmen Anbauregionen
 - *Darselect*: früh bis mittelfrüh, Frucht mittelrot und kegelförmig, sehr guter Geschmack, insbesondere bei hohen Tagestemperaturen, sehr anfällig für Blütenfrost und Mehltau, mittlerer Ertrag
 - *Elsanta*: Hauptsorte; mittelfrüh, Frucht hell(orange-)rot, breitkegelförmig, guter bis sehr guter Geschmack, bei regnerischer Witterung etwas wässrig, gut haltbar, Pflanze anfällig für Wurzelkrankheiten, hoher bis sehr hoher Ertrag (bis über 30 t/ha)
 - *Sonata*: Reifezeit etwa zwei Tage nach Elsanta mit etwas kräftigerer Fruchtfarbe. Geschmack teilweise besser als Elsanta mit etwas mehr Säure und Aroma. Fruchthaut etwas weicher. Kaum Krüppelfrüchte. Relativ neue Sorte mit bereits großen Flächenanteilen im Erwerbsanbau. Sehr anfällig für Rhizomfäule.
 - *Lambada*: früh bis mittelfrüh, der Geschmack dieser Sorte wird immer wieder gelobt. Leider ist ihr Ertrag nur mittelmäßig und sie ist sehr anfällig für Mehltau.
 - *Korona*: mittelfrüh, Frucht rot bis dunkelrot, anfangs groß, im Ernteverlauf klein werdend, sehr weich, deshalb nur als Selbstpflücksorte verbreitet, Geschmack sehr gut, anfällig für Fruchtfäulen, hoher Ertrag

- *Florence*: spät, Frucht regelmäßig kegelförmig, mittelrot, teilweise mit bräunlichem bis violetten Schimmer, Geschmack gut, aber von Frucht zu Frucht unterschiedlich, Ertrag sehr hoch
- *Malwina*: extrem spät, ca. 22 Tage nach Elsanta. Frucht dunkelrot, glänzend, gleichmäßig breitkegelförmig, voll ausgereift ausgezeichneter Geschmack. Frucht etwas weich. Pflanze bestockt sehr stark. Anfällig für *Xanthomonas* und Rhizomfäule
- Kleine Flächenanteile oder regionale Bedeutung haben die Sorten *Alba*, *Daroyal*, *Rumba*, *Elianny*, *Polka*, *Symphony*, *Salsa* und *Yamaska* sowie die remontierenden Sorten *Evie 2*, *Everest*, *Florin*, *Sweet Eve* und *Eve's Delight*
- Folgende Sorten haben in der Vergangenheit einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt, wurden aber von neueren Sorten verdrängt. Sie werden heute fast nur noch in Hausgärten angebaut:
 - *Senga Sengana*: mittelfrüh reifend mit mittelgroßen, dunkelroten Früchten – eine bewährte Sorte mit besten Eigenschaften zum Einkochen und Einfrieren, aber im Vergleich zu modernen Sorten geringem Ertrag
 - *Mieze Schindler*: Spätsorte mit kleinen, dunkelroten, hocharomatischen Früchten, rein weiblich, braucht eine Befruchtersorte.
 - *Tenira*: Spätsorte mit intensiv roten und großen Früchten
 - *Elvira*: große, sattrote Beeren, reift früh
 - *Bogota*: Sorte mit sehr großen Früchten.
- Für ein gesundes Gedeihen benötigen Erdbeeren einen vollsonnigen und windgeschützten Standort. Da die Blüten sich nach dem Ende der Kälteperiode entwickeln, sind sie durch Spätfrost stark gefährdet.
- Optimale Bedingungen für Erdbeeren bietet ein tiefgründiger und gut durchlässiger Boden. Er sollte humus- und nährstoffreich sein. Besonders förderlich ist ein leicht saurer Boden mit einem pH-Wert zwischen 5,5 und 6,5.
- Das Wurzelwerk der Erdbeere ist sehr empfindlich und kann von verschiedenen bodenbürtigen Pilzen befallen werden. Auf nassen oder zu Staunässe neigenden Böden sollten keine Erdbeeren angebaut werden, weil die Wurzeln dann häufig von der roten Wurzelfäule (*Phytophthora fragariae*) befallen werden. Fast alle gängigen Sorten sind außerdem anfällig bis sehr anfällig für *Verticillium*-Welke, die bei Erdbeeren durch den Pilz *Verticillium dahliae* hervorgerufen wird. Auf Parzellen, auf denen schon häufiger Erdbeeren gestanden haben, muss man mit einem Befall von Rhizomfäule (*Phytophthora cactorum*) oder schwarzer Wurzelfäule, verursacht durch verschiedene Bodenpilze, rechnen.

- Bei Erdbeeren liegt die Hauptgefahr in pilzlichen Schädlingen. Der wichtigste ist die Grauschimmelfäule (*Botrytis cinerea*). Daneben treten auch *Phytophthora cactorum* und *Phytophthora fragariae*, *Sphaerotheca macularis* sowie *Mycosphaerella fragariae* auf. Zu den Schadinsekten gehören der Erdbeerblütenstecher (*Anthonomus rubi*), die Erdbeermilbe (*Steneotarsonemus pallidus fragariae*), der Gefurchte Dickmaulrüssler (*Otiorrhynchus sulcatus*) sowie Thripse.
-
- **Ananas (*Ananas comosus* (L.) Merr.) (Bromeliaceae)**
 - Die Ananasfrucht ist reich an Vitaminen (besonders Vitamin C) und Mineralstoffen sowie an Enzymen (u. a. Bromelain oder Bromelin, Invertase). Der physiologische Brennwert beträgt 232 kJ/100 g (= 56 kcal/100 g). Es sind 12,4 g Kohlenhydrate, 0,5 g Proteine, 0,2 g Fett und 84,7 g Wasser enthalten. Folgende Vitaminwerte sind in 100 g vorhanden: 0,2 mg Niacin, 10 µg Vitamin A, 0,08 mg Vitamin B1, 0,03 mg Vitamin B2, 0,08 mg Vitamin B6, 20 mg Vitamin C, 0,1 mg Vitamin E.
 - Die Ananas ist eine CAM-Pflanze: In Trockenperioden öffnet sie ihre Spaltöffnungen (Stomata) nur nachts und fixiert das Kohlendioxid in Form von Säuren. Bei Tag wird das Kohlendioxid bei geschlossenen Spaltöffnungen wieder freigesetzt und steht somit der Photosynthese zur Verfügung. Mit diesem Mechanismus wird der Wasserverlust durch Verdunstung minimiert.
 - Ananasanbau als „Statussymbol“ durch den kostspieligen Bau der Glashäuser und die hohen Betriebskosten. Drei Jahre brauchte es in der Regel bis zur Fruchtreife.
 - An Tropenklima angepasst. Temperaturoptimum zwischen 24 °C und 30 °C, unterhalb von 20 °C reduziert sich das Wachstum deutlich. Während der Fruchtreife können bereits Temperaturen unter 21 °C zu physiologischen Störungen führen, die sich in braunen Flecken in der Frucht äußern.
 - An Niederschlägen sind mindestens 800 bis 900 mm pro Jahr erforderlich, das Optimum liegt zwischen 1000 mm und 1500 mm.
 - Die Ansprüche der Ananas an den Boden sind eher gering. Sehr wichtig ist lediglich eine gute Wasserführung, da bereits kurze Perioden mit Staunässe die Pflanzen irreversibel schädigen. Am geeignetsten sind sandige Böden und Lehme. Bei pH-Werten über 5,5 können Calciumchlorosen an der Pflanze entstehen.
 - Der wichtigste Faktor für Ertrag, Fruchtfarbe und Zusammensetzung des Fruchtsaftes ist die Stickstoff-Versorgung. Auch die Kalium-Versorgung ist wichtig, während Phosphor weniger bedeutend ist. In den Beständen muss der Boden ständig locker gehalten werden.

- Ananaspflanzen werden überwiegend vegetativ vermehrt, was sehr leicht und meist über Schösslinge erfolgt.
- Der Anbauzyklus dauert selten länger als vier Jahre. Nach dem Pflanzen beträgt die Zeit bis zur ersten Ernte in den Äquatorregionen 14 bis 16 Monate, in kühleren Gebieten 18 bis 20 Monate. Die zweite und dritte Ernte erfolgt dann in kürzeren Intervallen, jedoch sinkt der Ertrag im Vergleich zur ersten Ernte kontinuierlich. Die zweite Ernte erbringt in kühleren Gebieten 60 bis 100 Prozent der ersten Ernte, in warmfeuchten Gebieten nur 40 Prozent.
- Die Bestandsdichten liegen bei Pflanzen für den Frischverbrauch bei 60.000 bis 70.000 Pflanzen pro Hektar, für Konservenfrüchte bei 40.000 bis 50.000.

6.3 Ermittlung geeigneter Anbauvolumen - 3D-Bibliothek

Paignton Zoo

Visualisierung HR (Horizontales Förderband)

Nutzungsdiagrammen

Funktionen - Grundriss

Funktionen - Schnitt

Skygreens

Visualisierung VR (vertikales Förderband) Skygreens

Schnitt

Grundriss

Funktionen - Schnitt

Funktionen - Grundriss

Vertical Harvest

Visualisierung VC - vertikales Karussell - Vertical Harvest

Schnitte

Grundrisse

Funktionen - Schnitte

Funktionen - Grundrisse

Plantagon

Visualisierung - CB - Conveyor Belt Plantagon

Grundriss

Schnitt

Funktionen - Grundriss

Funktionen - Schnitt

6.4 Potentiale spezifischer Konstellationen Nutzpflanze, Produktionsmethode, Anbaumethode

VERTICAL HARVEST

188 South Millward Street
Jackson, Wyoming, USA

Gewächshaus
3,94 : 1
Volumen Gewächshaus / Volumen Produktionsmethoden

Gewächshaus
1,05 : 1
Volumen Gewächshaus / Volumen Zusatzfunktionen

1 : 2,93
Grundfläche Produktionsmethoden / Restliche Gewächshausfläche

Kennzahlen

Footprint Gesamtgebäude m ²	420
Footprint Gewächshaus m ²	894
Footprint Produktionsmethoden m ²	227
BGF Zusatzfunktionen m ²	296
Anbaufläche gesamt m ²	840
Höhe Gewächshaus m	14,5
Volumen Gewächshaus m ³	4540
Volumen Funktionen m ³	4292
Volumen Produktionsmethoden m ³	1150
Ertrag (kg/a):	12000

PLANTAGON

Gumpekulavägen, Linköping,
58278 Schweden

Gewächshaus
2,9 : 1
Volumen Gewächshaus / Volumen Produktionsmethoden

Gewächshaus
2,95 : 1
Volumen Gewächshaus / Volumen Zusatzfunktionen

1,04 : 1
Grundfläche Produktionsmethoden / Restliche Gewächshausfläche

Kennzahlen

Footprint Gesamtgebäude m ²	1547
Footprint Gewächshaus m ²	430
Footprint Produktionsmethoden m ²	392
BGF Zusatzfunktionen m ²	8513
Anbaufläche gesamt m ²	1988
Höhe Gewächshaus m	60
Volumen Gewächshaus m ³	24985
Volumen Funktionen m ³	8500
Volumen Produktionsmethoden m ³	8600
Ertrag (kg/a):	146118

DIMENSIONEN UND FLÄCHENNUTZUNG

Diagramme - Eine Gesamtübersicht mit komparativen Untersuchungen zu den typologischen Lösungen als Zusatz-pdf zum Bericht

6.5 Vertical Farm VF#1

Visualisierung, Gebäudeabmessungen und Zonierung

VF # 1

Lebensmittel-
produktion
2025 m²

Funktionen - Grundrisse und Schnitte

MERKUNGEN:

Maßstab = 1:200

VERTICAL FARM #1 R7
VF #1 - Technikmodell 1 von 3 des AP 3

ERDGESCHOSS
GRUNDRISS

Plannr.	C01	Index	-
Milettab	1:200	Datum	25.07.2017
		Blatt	VI

6.6 Vertical Farm VF#2

Visualisierung, Gebäudeabmessungen und Zonierung

VF # 2

Lebensmittel-
produktion
2155.63 m²

Funktionen - Grundrisse und Schnitte

BRUNGEN

Maßstab = 1:200

ERDGESCHOSS
GRUNDRISS

VERTICAL FARM #2 R2
VF #2 - Technikmodell 2 von 3 des AF 3

Planim.	C01	Index	-
Maßstab	1:200	Index	25.07.2017
		vi	

schnitt

6.7 Vertical Farm VF#3

Visualisierung, Gebäudeabmessungen und Zonierung

VF # 3

Lebensmittel-
produktion
1881.45 m²

Funktions- und Raumprogramm

Grundriss EG

Grundriss OG

Funktionen - Grundrisse und Schnitt

BRUNGEN

N

Maßstab = 1:200

VERTICAL FARM #3 R3
VF #3 - Technikmodell 3 von 3 dies AP 3

OBERGESCHOSS 1		C01
GRUNDRISS	Maßstab	Planr. Index
	1:200	25.07.2017
		VI

Schnitt

6.8 Vertical Farm VF#4

Visualisierung

VF # 4

Lebensmittel-
produktion
2851.40 m²

Grundriss Unterschoss - Haustechnik

Grundriss - Ebene 1

Grundriss - Ebene 2

Schnitt A-A

Schnitt B-B

Schnitt C-C